

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Unidad Xochimilco

Doctorado en Ciencias Sociales

Presentación de tesis

**La globalización: incidencias e interacciones en las comunidades menonitas
en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, 1994-2020**

Sustentante

Mtro. Arnoldo Vázquez Gómez

Síndicos:

Dr. Ernesto Soto Reyes Garmendia (tutor)
Dr. Darío González (lector interno)
Dr. Gerardo Ávalos Tenorio (lector interno)
Dr. Ben Nobbs-Thiessen (lector externo)
Dr. Alfonso Mercado Gómez (lector externo)

11/08/2025

ÍNDICE GENERAL

Abstract/Resumen	7
Introducción	10
1. Marco teórico-conceptual sobre la globalización	25
1.1 El concepto de globalización	26
1.2 Los orígenes de la globalización	31
1.3 Ciudad, región y territorio	34
1.4 El territorio, las ciudades y la globalización	41
1.5 Sobre el territorio	45
1.6 Expresiones socioculturales y el desarrollo local	51
1.6.1 Una manifestación desde lo cultural	51
1.7 Sobre el desarrollo local	55
2. Apartado metodológico	59
2.1 La relación entre las variables	65
2.2 Actores dentro del proceso de observación participante	69
2.3 La etnografía	70
2.4 Sobre la metodología cuantitativa	71
2.5 Los pasos en el camino	76
2.6 Retos y adversidades en nuestra tarea metodológica	82
2.7 Sobre otros retos	84
2.8 El estado del arte: de los menonitas a la globalización	86
2.8.1 La cuestión menonita: origen y desarrollo	86
2.8.2 Análisis sobre el estado del arte	93
2.8.3 Conformación del estado del arte sobre la globalización	98
2.8.4 Enfoques según diversos autores	100
2.8.5 Nuestra reflexión	107
3. Conformación histórica y social del territorio chihuahuense	109
3.1 Génesis y conformación histórica y social	110
3.2 El periodo posrevolucionario: territorio y conformación social	114

3.3 El ascenso al poder de la facción obregonista y del Grupo Sonora	117
3.4 Un nuevo vecino llega al territorio	130
3.4.1 Los factores	130
3.4.2 Las razones	131
3.5 La estrategia y la labor diplomática para impulsar el proyecto de inmigración obregonista	132
3.6 El papel de los agentes consulares	134
3.7 Los consulados europeos	135
3.8 El papel del ferrocarril	137
3.9 El papel de la prensa	140
3.10 El territorio: dinámicas en su accionar político, económico y social desde inicios de 1930 a fines de 1980	144
3.11 El contexto nacional	145
3.12 Sobre el panorama local	149
3.13 Como conclusión	158
4. Dinámicas en la relación capital/territorio y el papel del Estado a través de las políticas públicas	160
4.1 Contexto	161
4.2 Dinámicas de la relación capital-territorio	164
4.3 La relación del capital con el territorio	166
4.4 Sobre las escalas y los procesos interescales	168
4.5 El papel del Estado a través de las políticas públicas	173
4.5.1 El Estado y la gobernanza	173
4.6 Aplicación diferenciada de las políticas públicas	177
4.7 Políticas públicas en el contexto local	178
4.8 Seguimiento y evaluación de estas políticas públicas	182
4.8.1 Las políticas públicas en el ámbito de asistencia sectorial	182
4.9 Las políticas públicas en el ámbito de la educación	184
4.10 Las políticas públicas en el ámbito económico	186
4.11 Los apoyos y su dinámica	192

4.12 La situación en el territorio de los menonitas	193
4.13 A manera de conclusión	201
5. Procesos de desigualdad y la manifestación del desarrollo local en nuestro territorio	204
5.1 Desigualdad en el desarrollo territorial	205
5.2 Desarrollo local y empresarial en la comunidad menonita de Cuauhtémoc, Chihuahua	217
5.3 Globalización y desarrollo local	219
5.3.1 Desarrollo local	221
5.4 Una nueva geografía política territorial derivada de la globalización	224
5.5 Inaplicabilidad de la teoría de los polos de desarrollo	227
5.6 Limitaciones de la nueva ortodoxia regionalista	229
5.7 Desarrollo local para Garofoli	232
5.8 Desarrollo endógeno para Vázquez Barquero	236
5.9 Desarrollo endógeno y local	237
5.10 Factores para el desarrollo endógeno y local	240
5.10.1 Chihuahua: territorio y procesos históricos	240
5.10.2 Algunas características de la localidad de Cuauhtémoc	242
5.10.3 Vinculaciones interpersonales y valores comunitarios en el tejido empresarial	244
5.10.4 Importancia de la innovación	245
5.10.5 La horizontalidad de las relaciones y la formación de redes	245
5.10.6 Personal capacitado y especializado para cada función	246
5.10.7 El esfuerzo y la dedicación al trabajo como parte de una ética	246
5.10.8 Impacto del corredor comercial-industrial	247
5.10.9 Nuevas trayectorias de las empresas	247
5.10.10 UCACSA y el papel de las unidades de crédito	248
5.11 Conclusión del capítulo	249
6. La globalización: incidencias e interacciones en las comunidades menonitas	254
6.1 Diferencia y escala para el caso de los menonitas	257

6.2 Formas y prácticas culturales	258
6.2.1 Sobre el lenguaje, la educación y la familia	263
6.3 Manifestaciones de su economía endógena	266
6.4 Para concluir sobre este apartado referente a la homogeneidad y diferencias	269
6.5 Presentación de datos basado en la aplicación de seis instrumentos	270
6.5.1 Jefes de familia	271
6.5.2 Jóvenes	274
6.5.3 Empresarios	277
6.5.4 Sobre las políticas públicas	291
6.5.5 Políticas públicas en el sector de jefe de familia	292
6.5.6 Políticas públicas en el sector de líderes comunitarios	296
6.5.7 Políticas públicas en el ámbito de los empresarios	297
6.5.8 Instrumento aplicado al sector de líderes comunitarios	298
6.5.9 Líderes comunitarios: sobre globalización	299
6.5.10 Líderes comunitarios: el Tratado de Libre Comercio	300
6.5.11 Líderes comunitarios: sobre el desarrollo endógeno	303
6.6 Cuestionario aplicado sobre el territorio	306
6.6.1 Percepción sobre el territorio desde el entorno del sector de líderes comunitarios	307
6.6.2 Percepción sobre el territorio desde el entorno del sector empresarios	309
6.6.3 Análisis de datos y deducciones del cuestionario aplicado a los padres de familia	315
6.6.4 Análisis de datos y deducciones del cuestionario aplicado a los jóvenes	319
6.6.5 Análisis de datos y deducciones del cuestionario aplicado al sector empresarial	322
6.6.6 Análisis de datos y deducciones del cuestionario aplicado al sector de líderes comunitarios	330
6.6.7 Análisis de datos y deducciones del cuestionario aplicado a las políticas públicas	336
6.6.8 Análisis de datos y deducciones del cuestionario aplicado en el territorio desde la posición de los líderes comunitarios	347
6.6.9 Análisis de datos y deducciones del cuestionario aplicado en el territorio desde la posición de los empresarios	354
Conclusión	365
Bibliografía	377

ABSTRACT/RESUMEN

The present work is the final result of a Doctoral research project carried out in the Doctorate in Social Sciences, specializing in Society and Territory, at the Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco Unit. From the outset, this work focused on investigating the processes of globalization and their effects on Mennonite communities within the realm of territory. It was guided by the hypothesis that the processes of globalization, when interacting within the context of Mennonite colonies, have brought about a series of changes and transformations within these communities. However, these communities have also developed internal mechanisms and characteristics that have fostered strong systems of resistance and adaptation to the globalizing process.

Initially, we delved into the theoretical-methodological debate, addressing the question of whether globalization is a concept, an academic trend, or a social and economic process, and examining how it relates to the territory. How does it operate? Is it a product of the neoliberal period? Upon analyzing this phenomenon, we concluded that globalization is more than just a concept—it is a historical social process closely tied to capitalism and expressions of capital, and as such, it has a strong connection to the domain of territory.

From this perspective, after outlining and identifying the main concepts, we proceeded to choose our methodological path. For this purpose, we adopted a mixed-methods approach, employing both qualitative and quantitative methodologies. This approach enabled us to utilize the necessary analytical tools and integrate them with our fieldwork, thus shedding light on our final objectives.

We can affirm that this work is structured into six chapters, which form its central framework. In the first chapter, we address the conceptual and theoretical scaffolding, thereby outlining the methodological pathway. This process is elaborated upon in the

second chapter, where we specify the methods, tools, and instruments used in this process.

In the third chapter, we observe a process in which the historical and social development of this territory has been accompanied by a historical presence of capital. This relationship, more than a mere conjuncture, forms structural processes that persist to this day. Subsequently, in the fourth chapter, we examine public policies and the ways in which the State, through its levels of governance, has been present in Mennonite communities.

In the fifth chapter, we discuss processes of inequality as well as local development, shaped by the characteristics of the strongly rooted endogenous economy in Mennonite communities. Finally, in the sixth chapter, we present the conclusions based on the results and data analysis, allowing us to provide both general and specific conclusions on the development of this research project as presented here.

El presente trabajo es el resultado de un proyecto de investigación de doctorado en Ciencias Sociales en el área de Sociedad y Territorio de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.

Su eje central inquiere en los procesos de globalización y sus efectos en las comunidades menonitas dentro del ámbito del territorio y fue diseñado desde el planteamiento hipotético de que los procesos de la globalización, al interactuar en el ámbito de las colonias menonitas, han traído una serie de cambios y transformaciones al interior de estas comunidades, pero también dentro de ellas ha surgido un fuerte sistema de resistencias y adaptaciones a este proceso de la globalización.

En un principio, el trabajo se topó con el debate teórico-metodológico sobre si la globalización es un concepto, una tendencia de moda académica o un proceso social y económico; por otra parte, como se relaciona en el ámbito del territorio, ¿cómo actúa?, ¿ha sido producto del periodo del neoliberalismo? Al adentrarnos en el análisis de esta

fenoménica se llegó a la conclusión de que más que un concepto, la globalización es un proceso histórico social que está ampliamente relacionado con el capitalismo o las expresiones de capital y, como tal, tiene una estrecha relación con el ámbito del territorio.

Una vez identificados y planteados los conceptos principales, se eligió una ruta metodológica mixta cualitativa y cuantitativa, lo cual permitió utilizar las herramientas de análisis necesarias para complementarlas con nuestro trabajo de campo y poder dilucidar los objetivos finales.

El trabajo se estructura por seis capítulos. En el primero se aborda el andamiaje conceptual y teórico y se delinea la ruta del tránsito metodológico, proceso que se plantea en el segundo capítulo, en el cual se señalan los métodos, las herramientas y los instrumentos utilizados en este proceso.

En el tercer capítulo se observa un proceso en el cual el desarrollo histórico y social de este territorio ha estado acompañado de una presencia histórica del capital y esta relación, más que coyuntural, forma procesos de estructura que se encuentran hasta el día de hoy.

El cuarto capítulo aborda las políticas públicas, la manera en que el Estado, a través de sus niveles de gobernanza, ha estado presente en las comunidades menonitas.

En el capítulo quinto se emprenden los procesos de desigualdad, así como el desarrollo local, bañado por las características de la economía endógena, fuertemente arraigadas en las comunidades menonitas.

En el último se exponen las conclusiones basadas en los resultados y análisis de datos que permiten presentar conclusiones generales y específicas del desarrollo de este trabajo de investigación.

Introducción

Los estudios sobre el territorio han sido amplios en el área de las Ciencias Sociales, en donde sobresalen los aportes desde el ámbito geográfico. Aunque los enfoques han sido diversos, el tratamiento de la problemática se ha centrado, mayoritariamente, en el análisis de los procesos que se dimensionan en el desarrollo local, en los polos de desarrollo, en el desarrollo desigual, en la relación campo-ciudad, en el desarrollo de las ciudades y sus regiones, entre otras.

En esta investigación se consideró abordar la dimensión territorial, porque esto permite escapar del ámbito de las posiciones convencionales que, en muchas de las ocasiones, han dimensionado esta misma cuestión orientándola hacia el análisis con motivaciones ideológicas o culturales que imposibilitan observar la dinámica real de la problemática que se presenta en páginas posteriores.

Durante la década de los años veinte del siglo pasado se dio un movimiento de migración al norte de México, específicamente a Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, por parte de colonos menonitas provenientes de Canadá. Posteriormente, de los treinta a los sesenta estas comunidades consolidaron sus formas productivas a través de una economía endógena que giró en torno a la agricultura, incorporando una cultura y ética de trabajo fundamentada en la religión.

Sin embargo, a finales de los años sesenta se presentaron algunas situaciones, sobre todo de carácter cultural (educativo y religioso, principalmente), que comenzaron a cambiar la realidad que habían vivido los menonitas hasta esos momentos, y para los ochenta y principios de los noventa se presentó un nuevo escenario dentro de la realidad socioeconómica de estas comunidades producto de tres aspectos fundamentales: primero, las nuevas directrices de las políticas del Estado mexicano producto de la crisis del modelo de sustitución de importaciones, acompañado de la adopción de un modelo exportador respaldado por una fuerte política del Estado, que como bien lo comenta Ramírez (2008), reafirmó esta tendencia; segundo, el nuevo papel del capital en un

escenario global, y tercero, los procesos locales que se gestaron en el ámbito económico y social de estas comunidades producto de cambios y transformaciones dentro de su estructura social y económica (un elevado crecimiento demográfico, así como el éxodo hacia nuevos territorios en el noreste de Chihuahua y otros estados de la República).

Dentro del ámbito de las comunidades menonitas, la expansión y crecimiento de sus formas económicas (producto de introducir y aplicar nuevos conocimientos y técnicas en sus actividades productivas, entre las que destacan la agricultura, la ganadería y la manufactura, y que provocaron un incremento en la productividad de las mismas, seguido de un proceso de diversificación de estas actividades, aunado al surgimiento de una generación de menonitas con una nueva cultura productiva y empresarial) provocó también un excedente en sus estándares de producción, lo cual los motivó a buscar un nuevo escenario para expandir sus productos y mercancías más allá de lo local y lo nacional. Para Aboites (1995), esta tendencia los ubicó dentro del ámbito de la globalización, que si bien les permitió operar en un mercado más amplio de oferta-demanda, los insertó dentro de una órbita de consumo, en la cual se gestan nuevas relaciones de producción mercantilista.

Las comunidades menonitas han sentado un precedente como comunidad socioeconómica y cultural en el noroeste del estado de Chihuahua, pues han contribuido en el desarrollo y transformación del mismo al considerar que fueron un factor primordial para la municipalización de Ciudad Cuauhtémoc (Díaz, 2014); también actuaron como un detonante socioeconómico de este municipio al grado de ser, actualmente, una de las principales zonas de desarrollo económico del estado.

Cabe destacar que, después del año 2008, este territorio se convirtió en uno de los mayores generadores de empleo en el estado de Chihuahua y experimentó un elevado crecimiento demográfico, lo cual se explica al aumento en la demanda de empleo generada por el crecimiento de los sectores de la industria láctea y metal-mecánica, además de una significativa intensificación de la actividad frutícola y ganadera, tal como lo ha demostrado González (2008) en su trabajo *Cambios y transformaciones en el escenario regional Chihuahuense*. Asimismo, la economía se ha favorecido por la formación del corredor comercial Cuauhtémoc-Rubio, integrado,

principalmente, por capitales financieros menonitas y en los últimos años se ha convertido en el centro de articulación de la economía regional.

Sin embargo, al redimensionar sobre estos procesos surgen interrogantes como los siguientes. Si bien dichos procesos responden a una lógica del sistema del capital, ¿hasta qué punto han provocado una alteración y reconfiguración en las relaciones económico-sociales en este territorio que tiene como centro el municipio de Cuauhtémoc, donde viven más de 30 000 menonitas, principalmente, en dos grandes colonias como la Manitoba, con 65 campos, y la Swift Current, con 21 campos? Y derivado de ello ¿cuáles han sido las afectaciones al seno de las comunidades menonitas en este proceso de relación e interrelación con la globalización?

Estas preguntas están estrechamente ligadas al planteamiento hipotético, en el cual se señala que estos procesos del capital, o de la globalización como última expresión del fenómeno del capital, no solamente influyen sobre este territorio y los agentes menonitas, donde se asientan las comunidades menonitas, sino que desde su ámbito y *ethos* comunitario estas mismas comunidades responden con formas de expresión internas ante estas lógicas de la globalización y, por ende, se forma una serie de procesos y semiprocesos que conforman una dinámica *suigeneris* en la expresión del mismo.

Aunque estos procesos contienen una lógica del capital, también responden a otras manifestaciones causales que se dan dentro de los mismos ámbitos de lo local en estas comunidades y que tienen que ver con formas que están implícitamente unidas a manifestaciones de cultura y religión y que, al dimensionarlos, se observan múltiples expresiones fenoménicas. En esta investigación se plantea una redimensión de estos procesos que se imbrican en medio de estas dinámicas y que encierran toda una dinámica interna que conduciría a dilucidar de manera más amplia la fenoménica que explica las problemáticas que atraviesa el territorio, y dimensionarlos no solo como parte de un proceso que se desarrolla en el terreno económico productivo, sino, sobre todo, en el ámbito sociocultural, que en el fondo es el origen y fundamento de la misma.

Desde esta perspectiva, la investigación se propone analizar y explicar estas dinámicas, basándose en un análisis teórico y empírico tanto de los actores como de los factores que están inmersos en las mismas fenoménicas. Para ello, en el primer capítulo

se realizó un acercamiento hacia los conceptos de *globalización*, *territorio*, *formas culturales* y *desarrollo local*, sus enfoques y sus propuestas, para tratar de explicar nuestra realidad y nuestro problema, así como también valorar hasta qué punto estos procesos de capital y sus lógicas están presentes en los ámbitos del territorio, y cuáles son las dinámicas y realidades que emergen de esta simbiosis; de este modo se construyó el objeto de estudio. Por esta razón se consideró exponer de manera breve los conceptos de *globalización* y *territorio* que más adelante están explicitados y son tratados de una manera más amplia en el capítulo primero 1.1, 1.4 y 1.7, respectivamente.

Si bien la globalización es un concepto polisémico, dado su enfoque se aborda desde diferentes tendencias. Esta unidad de análisis aborda la globalización como un proceso histórico y social, y como parte intrínseca de los procesos del capital, los cuales tienen una incidencia directa en la transformación y reconfiguración del territorio, y en el papel de los diferentes agentes que interactúan dentro de este, desde esta perspectiva se alinea con los argumentos de aquellos académicos que estudian este proceso desde esta óptica, señalando entre los más prominentes a Immanuel Wallerstein, Aldo Ferrer, Emilio Pradilla, Octavio Ianni, entre otros.

Siguiendo con esta tendencia de análisis conceptual nos parece adecuado apuntar brevemente la definición de *territorio* que se usó en esta unidad de análisis. Si bien es también un concepto polisémico, en nuestra percepción el territorio es visto desde dos enfoques, los cuales están estrechamente ligados a nuestra propuesta de investigación. Por un lado está el territorio como una expresión que Pradilla puso en la mesa de la discusión de análisis conceptual, en la cual el territorio se transforma desde la lógica de la valorización del capital (Pradilla Cobos, E.; Márquez, L. y Castillo, M., (2024) este enfoque es muy importante para nosotros, pues entendemos que existe una estrecha relación entre capital y territorio, donde sus diversos agentes interactúan y crean fricciones dependiendo de sus diferentes intereses, o lo que Pradilla define como un espacio en constantes disputas entre capital, Estado y las poblaciones locales, es decir, el territorio no es un ente pasivo, sino es escenario de fricciones de los diversos agentes que interactúan en él.

Sin embargo, también hay que destacar que se da una serie de expresiones y manifestaciones culturales las cuales configuran en la cultura menonita una esencia fundamental en su accionar. Desde esta perspectiva, para ellos el territorio adquiere un sentido de pertenencia donde se aíslan del mundo y de su influencia y, a través de este proceso, desarrollan un proyecto de vida particular y específico, es decir, el territorio es concebido estratégicamente como un lugar de preservación de su cultura, de sus tradiciones y de sus enseñanzas, las cuales conforman el epicentro de su cultura y de su proyecto de vida. En este sentido, consideramos el concepto de territorio expuesto por Giménez (1996), el cual expresa el carácter simbólico donde el territorio no solo es un refugio físico, ni de expresiones materiales, sino que va más allá y se categoriza como un espacio donde una comunidad refuerza su identidad colectiva basada en su fe y la tradición, es decir, es una construcción identitaria territorial; desde esta perspectiva, el territorio es un símbolo de diferenciación y continuidad cultural.

El segundo capítulo se estructuró con base en los usos metodológicos y el estado del arte. En él se presentan las herramientas y los instrumentos utilizados durante la investigación, la cual estuvo orientada por los métodos cuantitativo y cualitativo, se ubican sus principales características, sus componentes e instrumentos usados en la aplicación del trabajo de campo. No obstante, al abordar la problemática surgieron nuevos retos que requirieron soluciones diferentes. Por ejemplo, al hacer el análisis de conceptos como *globalización* nos encontramos con que, por lo general, este se ha abordado desde la perspectiva binaria, en donde globalización ocupa un lugar preponderante como un gran proceso o *the big process*, es decir, desde la escala de lo global y lo local, donde lo global asume una posición de referencia; en este sentido, metodológicamente se propuso el uso de las escalas, los procesos escalares y las diferencias para identificar las expresiones más específicas de los procesos que se manifiestan entre lo global y local y que, por lo general, se habían tratado anteriormente desde la homogeneidad, aplicándose en nuestra unidad de análisis variables como *educación, religión, políticas públicas*, entre otras. En este capítulo también se ubican ciertas problemáticas y retos inherentes a este proceso de investigación, y de la misma manera esbozamos los pasos planteados en nuestro proyecto de investigación, que van desde el planteamiento del problema, la hipótesis, pregunta y objetivos, los cuales

consideramos abordar, por cuestión de la forma propia del contenido, en el segundo capítulo de este trabajo correspondiente al apartado de metodología.

Asimismo, finaliza con el estado del arte que incorpora un análisis de los autores que han abordado la temática menonita, así como las reflexiones teóricas que han enfocado su análisis en el debate sobre la globalización, recalcando que, desde nuestra perspectiva, el uso de estos debates debe ser enfocado más hacia un debate epistemológico, el cual no desmerece su importancia. Su enfoque debe verse como un proceso histórico y social que es multifacético y que forma parte fundamental de un proceso de las expresiones del capital.

En el tercer capítulo se hizo un recuento de los procesos que han estado inmersos en el territorio, su evolución histórica y social, y los actores que le han dado forma y estructura desde la Colonia hasta la actualidad, poniendo el énfasis en el proceso de inmigración de los colonos menonitas y su impacto en el territorio. En este capítulo se expone una perspectiva de la evolución social e histórica del territorio, así como de los procesos que se han imbricado y, a la misma vez, se plantean líneas futuras para inducir en el análisis de procesos *sui generis* en el mismo, como es el caso de la apropiación territorial y la expresión de las formas de acumulación de capital. Este territorio ha estado relacionado, históricamente, con las manifestaciones del capital, presencia que tuvo una álgida expresión en la época del porfiriato, donde Chihuahua fue el estado que más inversión extranjera percibió, y aunque el proceso revolucionario parecía traer una interrupción de las lógicas del capital productivo, en realidad las grandes haciendas, como unidades de expresión capitalista, siguieron perviviendo en medio del naciente nuevo orden.

Este proceso se acentuó durante las décadas de los treinta y los cuarenta, y para la década de los sesenta se observó el surgimiento de empresas y compañías de capital nacional; sin embargo, dado su ubicación estratégica fronteriza, de nueva cuenta el capital extranjero transnacional volvió a asentarse con mayor gravedad, auspiciado por dos razones fundamentales: el interés del Estado mexicano de implementar en las zonas fronterizas un alto desarrollo económico y la formación de una élite chihuahuense con una cultura histórica enfocada en gestionar, favorecer y facilitar las inversiones de grandes capitales foráneos. Esto ha traído distintas manifestaciones y expresiones

sociales que han repercutido en este territorio, y en donde se miran interrelacionar estos procesos de capital, pero también los diversos agentes con intereses bien marcados, y desde esta posición se observa la expresión de una dinámica que tiene un carácter de continuidad histórica hasta el día de hoy; estos procesos se plasman al interior de este capítulo.

El cuarto capítulo está basado en el análisis de la función del Estado y de las políticas públicas, así como de su aplicación en el universo de las colonias menonitas; aquí se realizó un recorrido en la fijación de estas políticas en diversos ámbitos y sectores de la comunidad y la manera en que estas inciden sobre las dinámicas de las comunidades menonitas. Este enfoque se complementa por una cuestión central, aquella que inquiere sobre la manera en que estas políticas públicas, como parte de un proyecto de gobernanza, han incidido en esta comunidad; dicha perspectiva teórica se complementa con el trabajo de campo desarrollado. Aquí sobresale un aspecto fundamental: si bien estas políticas públicas son orquestadas desde la esfera de gobernanza del Estado, también están implícitas desde una lógica de las relaciones del capital, pues tienen como finalidad no solamente una función social, sino que están impregnadas de una intencionalidad de racionalidad capitalista y en un doble rasero no solo ha estado asociada a promover la expresiones del capital en las colonias menonitas (captación e inversión de capital en un primer momento), sino que a través de mecanismos como exenciones fiscales e incentivos ha puesto énfasis en las unidades productivas menonitas y ha establecido una serie de prerrogativas que se reflejan claramente en los permisos tendientes a facilitar la explotación de mantos acuíferos, así como en la organización de ferias estatales para la promoción de sus empresas y productos tanto en los mercados nacionales como extranjeros.

Pero también es muy importante aclarar que estas políticas públicas han tenido un fuerte impacto en áreas que anteriormente eran inaccesibles en esta comunidad, áreas como la religión, la cultura, la educación y el lenguaje. Este capítulo también se enfoca en el análisis de estas acciones desde la esfera de la gobernanza. Ante la pregunta ¿hasta qué punto las políticas públicas han incidido en las comunidades menonitas? En nuestro trabajo del campo se encontró que han sido fundamentales para transformar áreas de las comunidades locales como la educación y el mismo tejido

familiar. Esto se refleja, obviamente, al interior del contenido de este capítulo y en las conclusiones finales.

En el quinto capítulo se aborda la relación del capital y el territorio, sus dinámicas y las problemáticas derivadas del mismo. Inicialmente, se realizó un análisis de la desigualdad regional y posteriormente el enfoque fue en uno de los ejes centrales de nuestra propuesta, que es el desarrollo local, sus características y su viabilidad para el entorno de nuestra unidad de análisis. Así, por ejemplo, en lo que respecta a la relación del capital y el territorio, se pudo aseverar que están estrechamente relacionados, ya que se observa que esta relación más que un fenómeno coyuntural es un proceso estructural que ha estado presente históricamente en nuestra unidad de análisis, y ha tenido cambios, reconfiguraciones y transformaciones en su accionar; que estas presencias no han guardado un desarrollo homogéneo en este territorio y, por ende, se ha dado la manifestación de otras expresiones sociales como es el caso del desarrollo desigual.

En este quinto capítulo incidimos en el análisis del desarrollo local, una expresión que se gesta en el seno de las actividades económicas menonitas, donde a través de formas capitalistas embrionarias han evolucionado hacia la conformación de pequeños talleres e industrias familiares, aglomeradas en torno a un sistema de redes y de relaciones fundamentadas en sus *ethos* comunitarios menonitas que ha posibilitado un tipo de desarrollo local, cuyo análisis queda plasmado al interior de este capítulo.

Posteriormente, en el sexto y último capítulo, siguiendo la tendencia empírica, nos llevó a analizar aquellos procesos homogéneos para identificar las diferencias dentro de ellos. Se analizó la fractura de sus formas homogéneas, su incidencia en las formas culturales y en la economía endógena y, finalmente, en este capítulo se plantearon los resultados del trabajo de campo, que expresan resultados finales producto de la aplicación de los instrumentos utilizados como es el caso del cuestionario, la entrevista y la encuesta, estos muestran tendencias apegadas a los supuestos planteados en nuestro proyecto inicial de investigación.¹

¹ Nota: en la presentación de la entrega del capítulo tres, cuatro y cinco se realizó una introducción más extensiva donde se recapitulan ciertas ideas centrales que forman parte de esta problemática.

Conforme se fue avanzando en el análisis de esta temática surgieron algunas preguntas que están estrechamente ligadas a las dinámicas de estos planteamientos, entre las que sobresalen las siguientes: ¿Qué es la globalización, un concepto o un proceso? ¿Qué papel juega el territorio?, ¿qué agentes interactúan en él?, ¿qué papel juegan estos agentes? ¿De qué manera se puede analizar la relación del capital y el territorio? ¿Cuál ha sido el papel de las políticas públicas en las diferentes escalas de gobernanza en estos procesos? ¿Desde esta perspectiva es posible un desarrollo homogéneo? ¿Qué es el desarrollo local? ¿Qué papel juega el capital en estos procesos de desarrollo? Estas cuestiones están implícitas en el interior del cuerpo del trabajo y cuyas dinámicas se abordaron en los siguientes apartados.

Dentro del contenido de este trabajo de investigación se consideró como acción indispensable incorporar un mapeo de los principales actores que están presentes en estas dinámicas de nuestra unidad de análisis y que a continuación se presentan en este apartado, entre los que destacan: las colonias menonitas en sí mismas, el Estado mexicano y, por ende, la implementación de las políticas públicas, incluyendo sus tres niveles de gobernanza, empresas y organizaciones, redes de empresarios, líderes comunitarios tanto conservadores como liberales. Ahora bien, el abordaje de las dinámicas de estos actores, así como sus interrelaciones, está íntegramente plasmado en el interior de los diversos capítulos que integran el desarrollo del texto, donde se plasma la representatividad y la interconexión de cada uno de ellos.

En esta introducción se cree necesario no solo hacer una reseña de la temática que integra cada uno de los capítulos, sino englobar una serie de reflexiones que constituyen un intento de inquirir en ciertas problemáticas y fenoménicas que están implícitas dentro de la investigación aquí planteada, de tal manera que consideramos necesario realizar este ejercicio de reflexión que vendrá a contribuir dentro del análisis de esta problemática analizada en nuestra unidad de análisis.

Para entender mejor cómo podemos utilizar las herramientas teórico-metodológicas planteadas en este trabajo, vale la pena ampliar la información sobre este territorio que ha sido impactado por la globalización.² El centro poblacional Cuauhtémoc pasó a la categoría de ciudad en 1948, y para 1970 ocupaba el quinto lugar de las

² Para esta breve reseña se retomó información principalmente de Díaz (2014).

ciudades del estado de Chihuahua. En el 2010 tenía 154 639 habitantes y ocupaba el tercer lugar en importancia demográfica, superado por Ciudad Juárez y Chihuahua (la capital); su tamaño la ubica como una ciudad media. La comunidad menonita ha sentado un precedente como comunidad socioeconómica y cultural en Chihuahua, pues han contribuido con el desarrollo y transformación de este territorio al considerar que fueron un factor primordial para la municipalización de ciudad de Cuauhtémoc, así como para el desarrollo de este municipio. Su crecimiento económico se ha fortalecido por la formación y desarrollo del corredor comercial Cuauhtémoc-Rubio, donde se ubican alrededor de 500 empresas de distinta índole, posicionándose, mayoritariamente, a los lados de la carretera que comprende 40 kilómetros entre las localidades mencionadas.

Los antecedentes de este corredor se remontan a la década de los sesenta cuando se decidió establecer áreas industriales a pie de carretera; en los setenta, con el agotamiento del reparto de tierras, se intensificó la actividad tradicional de la producción de queso, así como la venta y reparación de maquinaria agrícola; para los noventa se dio la reestructuración y la consolidación comercial del corredor. Después del 2000 surgió una nueva generación de cadenas locales de valor y el establecimiento de nuevas empresas.

El sistema comercial abarca el 30 % del corredor, la manufactura el 22.5 %, el agrícola un 2.5% y la actividad mayoritaria son las empresas que combinan el comercio con la manufactura, abarcando el 45 % del total. Al principio predominaban las empresas ligadas con las actividades primarias, posteriormente se pasó a organizaciones de mayor valor agregado con el establecimiento de unidades especializadas en la metal-mecánica.

Por algunas de sus características, aunque en este caso a escala local, el corredor Cuauhtémoc-Rubio recuerda lo que se ha escrito sobre la existencia de los corredores de comercio y correderos logísticos a mayor escala que constituyen «una nueva *dimensión territorial de la globalización* y por lo tanto se convierten en unidades territoriales complejas que expresan múltiples procesos concentrados en un territorio que articula una variedad de dinámicas sociales, económicas y políticas que adquieren cierta unidad y se condicionan mutuamente» (Arguello, 2002, p. 39).

Ahora bien, entre los procesos que requieren ser analizados con mayor detalle y poder observar los cambios en el territorio están: la descomposición de las formas

preexistentes en el campo, el impulso a la urbanización de la población rural, los procesos de migración, la absorción del entorno rural por el desarrollo de la ciudad, su crecimiento propio, el impacto de las nuevas tecnologías, el papel del sector informal en expansión, la implementación del *outsourcing* en las empresas, la implantación de mecanismos de flexibilidad laboral, la tercerización de la economía, el incremento de la pobreza, la hibridación étnica y cultural, en fin, aquellos temas que permitan «el análisis riguroso de la estructura, procesos, funciones y relaciones objetivas de los centros urbanos» (Pradilla, 2009, p. 325).

Finalmente, se ubicaron los procesos y las dinámicas que están inmersas en los siguientes capítulos y que tienen una inferencia en el capítulo sobre las conclusiones, y que guardan una estrecha interrelación con la presencia de estos procesos del capital en la reconfiguración del territorio. Se debe precisar que frente a la pregunta lógica que inquiriere sobre el motivo que justifica esta investigación, es necesario añadir que si se parte del supuesto de que las investigaciones, como señala Hernández Sampieri, et al. (2014), en su mayoría, se plantean y desarrollan con un propósito definido, y este propósito debe ser suficientemente significativo para poder que se considere válida la razón de elaboración de una investigación, siempre es importante implementar la justificación dentro de la investigación, ya que esta da validez a la razón de análisis sobre el enfoque del objeto de estudio y que, como lo afirma Méndez (2012), la justificación en la investigación puede ser de carácter teórico, práctico o metodológico, sosteniendo además que es necesario justificar las razones que motivan el estudio al abordar el planteamiento de esta unidad de análisis: «La globalización: incidencias e interacciones en las comunidades menonitas en Ciudad Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua, 1994-2020».

Este estudio se justifica partiendo del hecho de que estas comunidades han sentado un precedente como comunidad socioeconómica y cultural en este territorio del estado de Chihuahua, pues han contribuido en el desarrollo y transformación del mismo, al considerar que fueron un factor primordial para la municipalización de Ciudad Cuauhtémoc, así como para el detonante de este municipio y, por ende, un detonante actualmente del desarrollo económico del estado. Cabe destacar que, después del 2008, como lo afirma Díaz (2014), este territorio se convirtió en el segundo generador de

empleo en el estado, solo por detrás de la región fronteriza de Ciudad Juárez. Asimismo, ha experimentado un elevado crecimiento demográfico, el cual puede explicarse debido al aumento en la oferta de empleo, generada por el crecimiento de los sectores de la industria láctea y metal-mecánica.

Una segunda justificación se fundamenta en el hecho de que, aunque se ha abordado su estudio desde una perspectiva local-nacional, no se ha elaborado un análisis de estas comunidades enlazando el ámbito local con lo global, hecho que es necesario para comprender y analizar su creciente desarrollo, especialmente en las últimas dos décadas y media, así como otros cambios y transformaciones que se han manifestado al interior de estas comunidades. Los enfoques académicos sobre el tema se han centrado en análisis más locales, pero, aunque han sido muy valiosas académicamente como las llevadas a cabo por Aboites Aguilar (2001), Taylor-Hansen (2005), Martínez Marcelino (2010), Castro Pedro (2007), entre otros que han contribuido en el estudio de esta temática, han dejado de lado esa relación con lo global.

Como tercer argumento es que han surgido muchos estudios en la última década acerca de las comunidades menonitas, en especial las de Chihuahua (la colonia Manitoba), las de Durango (Nuevo Ideal) y las de Zacatecas (La Honda), en los cuales sus planteamientos se han caracterizado por proponer análisis sobre temas que no se habían tocado anteriormente, destacando el de Olga Ruiz Quiñónez (2014) acerca de la religiosidad menonita; el de Norma Trevizo Nevárez (2013) en lo referente a la educación, y estudios más recientes de índole cultural y antropológico, entre los que señalaremos los de Marisol Cruz (2015) y Abigail Pedroza (2018); sin embargo, estos abordajes, aunque de gran valía, han sido realizados desde una perspectiva unidisciplinaria y han incorporado una línea de estudio enfocada en una línea específica (la cultural), sin abordar la problemática como un fenómeno social que tiene múltiples expresiones e interrelaciones entre el ámbito social, cultural y económico.

En el presente estudio, aunque modestamente, se trata de realizar una propuesta interdisciplinaria que interrelacione las causas y los efectos tanto de las formas económicas como de las formas socioculturales, propuesta que, aunque fue un reto por su magnitud, se creyó posible de desarrollar dentro de un programa académico como el propuesto en este doctorado, ya que, si bien la investigación interdisciplinaria es una de

las áreas de investigación más fértiles en las Ciencias Sociales actualmente, no es tan común como debería ser. En este sentido, Gerring J. & Casado Rodríguez, (2014) deduce dicha situación y advierte que el problema que plantea el provincianismo académico se deriva del hecho de que el mundo del esfuerzo humano, cuyo estudio es la empresa de los científicos sociales, está notablemente interconectado.

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), desde esta perspectiva la justificación encierra dentro de sí el por qué y el para qué del enfoque de lo fenoménico. Se debe destacar que, si bien en esta introducción se presentan brevemente algunos elementos metodológicos, en el capítulo dos (enfocado en la metodología) se detalla la hipótesis general, las preguntas y los objetivos, ya que por cuestión de estructura y de forma se decidió plantearlo de esta manera.

También se debe aclarar que trabajar con comunidades menonitas representa retos que derivan de su sistema cultural, el aislamiento de estas colonias y su poca inclinación a exponer información sobre su accionar. Por ello fue fundamental la participación de personas que ejercen liderazgo en la comunidad para lograr tener acceso a los diferentes estratos de la sociedad menonita. En este sentido, se agradece la labor de Abraham Peters, líder comunitario de la Old Colony, así como la del historiador Rogelio Rampel, quien ha sido colaborador de múltiples iniciativas sociales y culturales en las comunidades menonitas y figura fundamental para la implementación de las primeras sociedades de crédito y el nacimiento de UCACSA. También es muy importante resaltar la labor del señor Rene Friessen, del carismático líder religioso Marion Lowen y del señor obispo Abraham Nielfied, quienes de manera muy especial facilitaron nuestra labor en la comunidad.

Es adecuado anotar que el trabajo se desarrolló principalmente en las comunidades de la Old Colony y de la Swift Current, en donde se aglutinan las comunidades conservadoras y liberales, así como el corredor Cuauhtémoc-Anáhuac, el cual se localiza a ambos lados de la carretera que lleva el mismo nombre. Ahora bien, es necesario especificar que dentro del entramado de las comunidades menonitas asentadas en el noroeste de Chihuahua es posible identificar distintas posturas frente a la tradición y la modernidad, lo cual ha dado lugar a una clasificación común, aunque no oficial entre menonitas conservadores y menonitas liberales. Esta distinción permite

comprender mejor las diferencias internas que existen al interior del grupo tanto en su forma de vida como en su relación con el entorno.

Los menonitas conservadores se caracterizan por una adhesión estricta a los valores tradicionales, tanto en lo religioso como en lo cultural; se trata de comunidades que mantienen un estilo de vida totalmente cerrado, con prácticas que limitan la interacción con el exterior y restringen el uso de tecnologías modernas. La vida cotidiana gira en torno a principios religiosos, el trabajo agrícola, los pequeños talleres, el uso del bajo alemán como lengua principal y una estructura comunitaria que reproduce normas sociales rígidas, incluyendo patrones específicos de vestimenta, roles de género y formas de organización social y de organización familiar. Por otro lado, los menonitas liberales han mostrado mayor apertura hacia la modernidad, a diferencia de los grupos conservadores. Este sector ha adaptado nuevas formas de producción, educación y comunicación y es común que sus miembros hablen español de manera cotidiana, se formen en instituciones educativas oficiales y participen en actividades económicas diversificadas. Asimismo, han integrado prácticas culturales ajenas a la tradición menonita, sin necesariamente renunciar a su identidad como grupo. Esta transformación también se manifiesta en una mayor flexibilidad cultural y en el uso extendido de tecnologías, maquinaria agrícola avanzada y medios de comunicación. Estas diferencias no solo revelan las distintas formas de habitar el territorio, sino que también ponen en evidencia cómo dentro de las mismas comunidades menonitas sus agentes responden de manera diferenciada ante diversos procesos. Mientras algunos sectores optan por replegarse y reforzar sus vínculos comunitarios, otros asumen una lógica más abierta, buscando insertarse activamente en la dinámica del capital, el mercado y la movilidad. Esta tensión entre conservación y apertura es clave para entender la reconfiguración territorial y económica que viven las comunidades menonitas en el noroeste de Chihuahua y específicamente en el corredor menonita Cuauhtémoc-Anáhuac.

Hay que aclarar que para realizar la investigación se hicieron tres visitas de campo. La primera en verano del año 2021, la segunda también en verano durante los meses de agosto-septiembre de 2022 y la tercera durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre del año 2024. Estas visitas se caracterizaron, en un principio, por un acercamiento hacia la comunidad, donde se pudo conocer, por mediación del Dr. Ben

Nobbs Thiessen, asesor nuestro y compañero de viaje, a los líderes de la misma comunidad, personas que ya se mencionaron anteriormente, e interactuar con académicos locales (Díaz, Rempel y Peters), conocedores de la problemática menonita y que han sido de mucha ayuda como referencia epistemológica, además con sus sugerencias y opiniones sobre temáticas cruciales que están surgiendo en este campo de análisis de la cuestión menonita, como es el caso de los estudios de género, medioambiente, entre otros muchos, y que fueron fundamentales y de valiosa ayuda en el desarrollo de nuestra unidad de análisis que presentamos a continuación.

CAPÍTULO 1. Marco teórico-conceptual sobre la globalización

Partiendo del supuesto de que en la construcción del conocimiento el lenguaje juega un papel fundamental, el cual, en su dinámica interna, está constituido por palabras y significados, estableciendo, por ende, que a cada palabra corresponden muchísimos significados, y que dentro de estos significados se encuentran implícitas aquellas conceptualizaciones que, dentro de la perspectiva del sujeto investigador, se realizan en el proceso de generación del conocimiento. En palabras de Sartori (1991), la formación de conceptos es central para todo esfuerzo en las Ciencias Sociales. De hecho, muchas preguntas metodológicas no son de naturaleza matemática, sino que se basan en conceptos, teorías, planes de investigación; de acuerdo con Gerrin J. & Casado Rodríguez (2014), es imposible trabajar y conceptualizar un tema sin usar conceptos.

Los conceptos permiten dimensionar el trabajo creativo sobre un tema que implica cierta reconceptualización o lo que Sartori (2002) denomina «extensión conceptual». Los conceptos se emplean de diferentes maneras en los distintos campos y subcampos, en las distintas tradiciones intelectuales, entre diferentes autores y, en algunas ocasiones, en un único trabajo. Retomando el análisis de Gerrin J. & Casado Rodríguez (2014), podemos aseverar que estos se extienden para tratar casos, de tal forma que quedan completamente fuera de su ámbito normal de uso o se comprimen excesivamente para solo unos pocos casos. Las dificultades conceptuales en las Ciencias Sociales sugieren que la formación de conceptos es irreductiblemente una cuestión de contexto. En general, hay conceptos diferentes que son apropiados para diversas tareas y objetos de investigación.

Desde esta perspectiva, el empleo general de los conceptos de la ciencia social no se puede reducir a un conjunto de taxonomías, y menos aún a una única taxonomía general. Como bien lo afirma Sartori (1991), la ausencia de los conceptos haría nulo el proceso de generación de conocimiento; sin conceptos la investigación se empantana y no llega a nada. Pero es cierto que el objetivo de formar los conceptos es menos

ambicioso que el objetivo de formar la teoría, y que el primero es más inmediatamente alcanzable que el segundo.

Partiendo de la posición de que la expresión del fenómeno de la globalización tiene como fundamento el proceso de expansión del capital y sus manifestaciones como colonialismo e imperialismo, consideramos que ha incidido desde un área de influencia mundial a través del desarrollo de relaciones de intercambio de bienes, servicios y expresiones mercantiles y financieros en ámbitos regionales y locales, y que, como consecuencia, ha traído influencia e interacción en las relaciones sociales y culturales de estas comunidades, por lo que se aplicó una perspectiva conceptual al análisis de este fenómeno de lo global tanto como expresión histórica (procesos históricos y sociales que inician en el siglo XV y siguen vigentes en el siglo XXI) como categoría teórica-metodológica con lo que ello implica, así como los elementos componentes que forman parte de este proceso, de tal manera que al abordar el estudio de esta categoría como perspectiva teórica de nuestro objeto de estudio, analizamos algunas de las principales propuestas y corrientes que se han expresado sobre esta problemática, así como las diferentes expresiones que interactúan dentro de esta dinámica y, por ende, se hizo uso de conceptos como globalización, así como el análisis de categorías como territorio, en el cual subsisten expresiones tanto sociales como culturales que le dan una dimensión metodológica fundamental para entender la dinámica y la interrelación de los procesos escalares de lo global con lo local.

1.1 El concepto de globalización

La globalización es un concepto polisémico, pues ha dado pie a múltiples interpretaciones y usos teóricos-metodológicos; asimismo, es un proceso histórico y social que se extiende, muestra, invade y comprime en el tiempo y el espacio. Es un concepto variado que, a la misma vez, forma parte de opiniones divididas, pero que, irónicamente, en torno al cual se han formado escuelas de debates teóricos-metodológicos, las cuales, desde diferentes posiciones, han mostrado pluralidad de opiniones con respecto a lo que este representa. En este trabajo consideramos repasar las diferentes propuestas teóricas-metodológicas que han abordado la temática.

Para David Held (2001), la globalización es «un conjunto de procesos que encarna una transformación en la organización espacial de las relaciones y transacciones sociales —evaluados en términos de su extensión, intensidad, velocidad e impacto— generando flujos transcontinentales e interregionales y redes de actividades, interacción y ejercicio de poder» (como se citó en Chomsky et al., 1999, p. 4). Y en términos más específicos, «La globalización es una relación social que tiene efectos estructuradores a fines del siglo XX en procesos económicos, técnicos y culturales» (como se citó en Chomsky et al., 1999, p. 29). Pero esta conceptualización, aunque interesante y acertada en lo general, no es la única ni la dominante, pues depende de la posición o enfoque teórico con el que comulgue el investigador, por consiguiente, su interpretación sobre el fenómeno será diferente.

Dentro del análisis de la conceptualización referente a la globalización se pueden encontrar diversas propuestas de abordaje, por ejemplo, la que tiene como referencia básica al *Sistema Mundial*, en donde se encuentran autores como Immanuel Wallerstein (1974) y Giovanni Arrighi (2008). Esta se basa en un planteamiento histórico y social que entiende la globalización como un proceso lineal e incluyente (como manifestación del capitalismo), que inicia durante el siglo XVI y que tiene una presencia marcada en la actualidad, representada por las relaciones de producción capitalistas, y que al realizar el análisis de este fenómeno involucra categorías histórico-sociológicas que están inscritas dentro de estos procesos (capital, medios de producción, trabajo, relaciones obrero-patronales, Estado nación, etcétera), planteando que la globalización conforma un universo de expresiones totales y fenoménicas que gravitan en torno a este.

Otra propuesta es *la globalista*. Incorpora autores como Anthony Giddens (2000), Manfred Steger (2009), Joseph Stiglitz (2002) y plantea el análisis de la globalización como un proceso donde destacan las dimensiones económicas, políticas, culturales y sociales. En ella se manifiesta una serie de relaciones comerciales financieras, las cuales adquieren un cuerpo de representatividad que determina, a su vez, el accionar de otros factores que gravitan entorno a la expresión de este fenómeno y donde sobresalen factores que juegan un papel central en los procesos de producción (trabajo, tierra y capital). Aunque destaca la creciente interconexión de las sociedades que favorece la economía y la cultura a nivel mundial, también están conscientes de que se generan

desigualdades y exclusiones.

Una más es *la crítica*. Este tipo de perspectiva es reflexiva, pues enfatiza el carácter sistémico y holístico del conocimiento, pero, sobre todo, destaca la perspectiva crítica en todos los análisis, ya sea por sus efectos en la sociedad contemporánea al fomentar la mayor desigualdad económica, la precarización del trabajo, la pérdida de empleos, la migración y desplazamientos de sectores de la población o llevando a la exclusión y marginación de ciertos grupos de la sociedad; dentro de esta postura se encuentran los autores Zygmunt Bauman (2016), David Rodrik (2012) y Milton Santos (2004).

La local. Los enfoques localistas, aunque coinciden en que se da la expansión de la cultura dominante y mantienen una actitud crítica sobre esta, resaltan, sobre todo, la cultura y las tradiciones desde la localidad o región, retomando propuestas desde esta posición y elementos relacionados con expresiones socioculturales, en donde se encuentran autores como Gilberto Giménez (2001) y Horacio Capel (2016).

Mención aparte son los diversos análisis que se han hecho desde el contexto latinoamericano. Estos presentan un enfoque crítico sobre los procesos de crecimiento y transformación de capital, y sobre este realizaremos un análisis más detallado, destacando, principalmente, el enfoque de Pradilla Cobos (2009; 2022), pero también retomamos a otros investigadores.

Para autores como Pradilla Cobos (2009), la globalización es:

la fase actual del proceso multiseccular de mundialización capitalista de los intercambios humanos, comerciales, económicos, culturales, migratorios, políticos, etcétera, que se distingue de otras por su intensidad, extensión, densidad y velocidad sin precedente. El motor y la fuerza determinante del proceso de mundialización ha sido la acumulación de capital, que incluye la progresiva pero desigual generalización de las relaciones técnicas y sociales capitalistas en todo el planeta, la concentración monopólica del capital y su transnacionalización, sobre todo a partir del siglo XIX, pero acentuado en la fase actual (Cárdenas, 1999, como se citó en Pradilla, 2009, p. 302).

La neoliberal. Esta postura sobre la globalización tiene su origen en la corriente neoliberal que, como parte del pensamiento económico dominante, defiende la primacía del mercado y la reducción de la intervención estatal en la economía. Entre sus teóricos principales destacan Ludwig von Mises (1881-1973), Fiedrich von Hayek (1899-1992) y Milton Friedman (1912-2006).³ Las políticas neoliberales tienen su expresión más clara en América Latina después del golpe de Estado de Pinochet en Chile en 1973 (Harvey, 2007) y en Inglaterra y Estados Unidos desde 1981, en México después de 1982, políticas que se profundizan y extienden a todo el mundo, constituyéndose en expresiones de un nuevo periodo de expansión de la acumulación capitalista.

En el contexto de la globalización, el neoliberalismo aboga por la liberalización de los mercados, la privatización de las empresas públicas, la eliminación de las barreras comerciales y la promoción del libre comercio y la inversión extranjera. Los neoliberales consideran que la globalización es un motor clave para el crecimiento económico y la eficiencia, y abogan por políticas que promuevan la apertura de mercados y la competencia.

Desde la perspectiva neoliberal, la globalización es vista como un proceso que permite una asignación más eficiente de recursos a nivel mundial, fomenta la competencia y la especialización económica y promueve el crecimiento económico. Plantea que, al eliminar las restricciones al comercio y la inversión, se pueden aprovechar, en un primer momento, las ventajas comparativas (y, posteriormente, las ventajas competitivas) de cada país, lo que lleva a una mayor prosperidad y desarrollo económico en general.

Los defensores del neoliberalismo sostienen que la globalización no tiene únicamente beneficios económicos, sino que también puede contribuir al desarrollo

³ Es importante tener claridad sobre la importancia de las ideas de Ludwig von Mises, economista de origen austriaco, quien a través de su teoría de la acción humana enfatizó la importancia de la libertad individual y la elección racional, además defendió el liberalismo clásico y la limitación del poder del Estado. Sus ideas influyeron en Fiedrich von Hayek, también economista del mismo origen, quien es considerado uno de los principales exponentes de la postura neoliberal. Como asesor del gobierno de Augusto Pinochet influyó en la política económica neoliberal, planteando la libertad individual y la limitación del poder del Estado. En 1974 recibió el Premio Nobel de Economía. Por otra parte, Milton Friedman fue un economista estadounidense considerado uno de los principales impulsores del neoliberalismo. Su pensamiento parte de una profunda crítica al keynesianismo y es un defensor del sistema de libre mercado, además desarrolló la teoría monetarista y fue un ferviente defensor de la globalización. Recibió el Premio Nobel de Economía en 1976. Las políticas económicas de Ronald Reagan y Margaret Thatcher se basaron, en gran medida, en las ideas de Friedman.

humano al facilitar la difusión de las ideas, la tecnología y prácticas que promueven el progreso social y el bienestar.

Aunque también existen fuertes críticas a la postura neoliberal, pues la globalización así concebida puede conducir a la desregulación excesiva, la concentración de la riqueza en pocas manos, la explotación y precarización laboral y la degradación ambiental. Además, se señala que la globalización neoliberal puede exacerbar las desigualdades económicas y sociales tanto a nivel nacional como internacional.

En lo personal, observamos que a partir de las teorías económicas y posturas políticas y filosóficas, el término *globalización* puede tener muchas acepciones, entre las que sobresalen la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros, al desplazamiento de personas (mano de obra) y, con ello, a los movimientos de migración, así como al surgimiento de una nueva división internacional del trabajo, aunado a la transferencia de conocimientos (tecnología) a través de las fronteras internacionales. La globalización, como coinciden varios autores, abarca además aspectos culturales, políticos y ambientales más amplios (FMI, 2010). Asimismo, este es un proceso que irrumpe dentro de la modernidad como fenómeno histórico y social, pero que tiene su punto de ebullición después de los tratados de Breton Woods y el nuevo orden mundial, y que se acentuó de una manera más representativa en la década de 1990 con las políticas neoliberales donde adquiere un carácter de representación multifacética y entre sus principales rasgos sobresale una transformación del capital productivo hacia el capital financiero especulativo. También se caracteriza por una marcada presencia de los medios globales de comunicación, una compresión del espacio y la acelerada manifestación del accionar de las empresas transnacionales, aunado a un intenso crecimiento demográfico y, por ende, a una extensión de los mercados de consumo (Rodrik, 2012).

El significado de la globalización, si bien es cierto entraña múltiples expresiones, a la vez abre diversas expectativas en cuanto a su carácter homogeneizador.⁴ Con respecto a su conceptualización, creemos que más fundamental que cualquier definición

⁴ Aunque también no se debe olvidar su contraparte que son los procesos de diferenciación que llevan al incremento de las desigualdades.

debemos expresar en sí la esencia de la idea de lo que es el proceso, ya que se observa el desarrollo de una especie de mitología sobre el mismo concepto y que esta tiende a influenciar, en muchos de los casos, las actividades disciplinarias del enfoque que sobre esta problemática han tenido las Ciencias Sociales hacia este término de la *globalidad*, pues, por un lado, están los abordajes conceptuales que miran este proceso en su totalidad como fenómenos macrosociales y, por otro lado, los que miran desde la óptica de lo microsocioal (Robertson, 1995); sin embargo, ponemos el énfasis en el cuidado metodológico que hay que tener al abordar el análisis de estos términos y realizar una reflexión crítica que evite confusiones conceptuales como las que plantea el uso del término *glocalización*, que concilia tanto el ámbito de lo local como de lo global y hace referencia a la manifestación temporal-espacial de esta relación. Como en el caso de Roland Robertson (1995), quien relaciona lo global con lo local con el concepto *glocalización*, pero jamás explica en qué se basan las dinámicas de dicha relación, cuáles fueron las causas que las originaron y mucho menos menciona las consecuencias, por lo cual creemos que, aunque sean conceptos novedosos, su uso no implica un análisis certero sobre las distintas problemáticas sociales.

1.2 Los orígenes de la globalización

Además de las propuestas mencionadas anteriormente, que abordan el surgimiento de la globalización, existen diferentes posturas sobre el tipo de fenómeno o proceso del que se habla y se refieren a los antecedentes o propiamente al surgimiento de la *mundialización*, término que se usa como sinónimo de *globalización*.

Por ejemplo, para Pradilla Cobos (2009) los antecedentes se remontan a la expansión mercantil de los siglos XIII y XIV, pero la mundialización propiamente dicha toma forma a fines de los siglos XV y XVI, y a partir de entonces se han ido presentando diversos momentos significativos que representan las etapas de este proceso. Así, el siguiente episodio de la mundialización lo constituyeron las revoluciones burguesas europeas, las guerras de independencia y la revolución industrial inglesa (siglos XVII, XVIII y XIX). En la segunda mitad del XIX y principios del XX, las migraciones internacionales, la nueva oleada del colonialismo y la expansión comercial del

capitalismo europeo y estadounidense constituyen otra fase intensa de mundialización.

Para Pradilla (2009), después de 1914 y 1915 ocurrió una crisis del capitalismo y su hegemonía, lo que representa una fase regresiva de la mundialización capitalista; así también, el predominio del patrón de acumulación hacia adentro aparece, supuestamente, como algo contrario a la mundialización; sin embargo, el comportamiento del capital financiero y de las empresas transnacionales en los procesos de industrialización de los países industriales constituyen una vía distinta de mundialización del capital.

Pero a mediados de los años setenta se presenta el agotamiento del intervencionismo estatal y la imposición del patrón neoliberal de acumulación de capital que nos llevó a lo que el mismo investigador (2009) conceptualiza como *globalización imperialista*, para distinguirla de las otras etapas. De ella señala que sus vertientes esenciales no son solo económicas, sino culturales y político-militares y, por lo tanto, territoriales, acompañadas de una acentuación de las desigualdades entre países y entre regiones, y estas desigualdades propiciaron las migraciones «sin papeles».

Para los autores de *Los límites de la globalización*, entre ellos Noam Chomsky, este proceso es la continuación de una larga historia que tiene sus comienzos con los grandes descubrimientos que tuvieron lugar en el siglo XVI y a partir de ahí el mundo experimentó un aceleramiento en sus relaciones; de hecho, plantean que con esto nació el moderno sistema mundial. Sobre este acontecimiento, reconocen, sin embargo, que hay autores que encuentran su origen mucho más atrás, y para otros coincide con lo que se conoce como modernización (Chomsky et al., 1999).

Aunque los autores coinciden que con base en la teoría del sistema mundial se facilita comprender las tendencias de la globalización cuando se observa el fenómeno desde la historia del sistema mundial, de ahí que se facilite ubicar sus inicios en el siglo XVI y su centro geográfico en Europa, pero a su vez advierten que la escala que usan los teóricos del sistema mundial, a pesar del detalle histórico por los acontecimientos y las coyunturas, «les parece demasiado amplia respecto de las categorías teóricas como para poder medir con ella los procesos históricos de la segunda mitad del siglo XX» (Chomsky et al., 1999, p. 14).

Una postura un tanto diferente es la de Octavio Ianni (1996), quien reconoce que

aunque el término y los procesos pueden identificarse desde tiempos remotos, pues el capitalismo europeo presentó desde sus orígenes connotaciones internacionales, multinacionales, transnacionales y mundiales desde la acumulación originaria, el mercantilismo, el colonialismo, el imperialismo, la dependencia y la interdependencia, plantea que la globalización es un fenómeno que hay que conceptualizar como nuevo, pues en esencia es diferente a las teorías y paradigmas que se basan en la categoría de «Estado nación», pues es un concepto que ha sido superado por una visión más amplia de los procesos que actualmente se dan en el mundo, es decir, hay algunos estudiosos que siguen utilizando las mismas categorías para analizar fenómenos nuevos, en cambio hay otros que incorporan nuevos conceptos para referirse a esta nueva realidad.

Aldo Ferrer matiza la idea de que se ha superado la visión y el papel del Estado nación; en palabras de uno de sus estudiosos: «El problema principal es que quienes se refieren hoy a la economía mundial considerando este rasgo como una novedad, afirman que las economías nacionales están en vías de disolverse, ignorando el grado en el cual, a lo largo de varios siglos, el proceso de mundialización económica ha estado íntimamente articulado a la formación y desarrollo de los espacios económicos nacionales» (Rapoport, 2016, p. 40), opiniones que quedan abiertas para futuros debates.

Las grandes transformaciones de finales del siglo XX han sido descritas a través de diferentes metáforas como «la primera revolución mundial» (Alexander King), «tercera ola» (Alvin Toffler), «sociedad informática» (Adam Schaff), «aldea global» (McLuhan), entre otras. Por ejemplo, esta última metáfora sugiere que finalmente se formó la comunidad mundial concretada por la comunicación y la información facilitada por la electrónica (Ianni, 1996).

Me parece que uno de los planteamientos más importantes de Ianni (1996) en este trabajo es que al reconocer que estas transformaciones en el modo capitalista de producción son propias de una época preponderantemente global y al abordarlo desde nuevas perspectivas y teorías, nos coloca en un momento epistemológico fundamental, pues «el pensamiento clásico fundado en la reflexión sobre la sociedad nacional es subsumido formal y realmente por el nuevo paradigma, fundado en la reflexión sobre la sociedad global» (p. 159).

Para este investigador brasileño, a finales del siglo XX los estudios sobre las sociedades globales presentaban las siguientes características: la mayoría se basaba en las teorías predominantes de las Ciencias Sociales (evolucionismo, funcionalismo, sistémicos, marxista, etcétera), pero casi todas con el marco de referencia representado por la sociedad nacional; priorizan algún aspecto de la sociedad global: económico, financiero, tecnológico, etcétera, son escasos los que incorporaron abordajes generales; en la base de casi todas las interpretaciones está el uso del método comparativo; son muy pocos los que se sitúan en los horizontes de la desterritorialización, es decir, que sus estudios asuman diversas perspectivas.

Ianni (1996) propone algunas observaciones que nos ayudan al esclarecimiento de la nueva situación: hay que concebir a la sociedad global como una totalidad problemática compleja y contradictoria; la sociedad global es el escenario más amplio del desarrollo desigual y contradictorio; tener en cuenta que algunos de sus conceptos y categorías pueden volverse obsoletos y hay que readaptarlos; las historias particulares dentro del estudio de la sociedad global se insertan en la dinámica del movimiento de la historia universal y, finalmente, es en el ámbito de la sociedad global donde se concretan las posibilidades del pensamiento global. Esta perspectiva me parece correcta, complementándola con los enfoques locales, donde las sociedades nacionales, subnacionales y locales tienen un papel dentro de ese movimiento de lo global.

1.3 Ciudad, región y territorio

Es necesario reflexionar en este apartado sobre el proceso de los grandes cambios que están afectando a las ciudades latinoamericanas más importantes producto de la reestructuración productiva actual o nueva fase de modernización capitalista que se ha estado señalando. Aunque nuestro objeto de estudio se enfoca, en parte, en una ciudad media del estado de Chihuahua y su entorno, los procesos a menor escala reproducen, a su nivel y con características particulares, los procesos o tendencias principales de las grandes aglomeraciones urbanas, por eso es importante tenerlas presentes y por lo cual considero importantísimo traerlas a cuenta, pues guardan cierto grado de expresión en el territorio donde se ubica mi unidad de análisis.

Aunque la dinámica del capital se expresa más claramente en las grandes metrópolis de países latinoamericanos, estas responden subordinadamente a los ritmos que imponen las ciudades globales de Nueva York, Londres y Tokio como nodos del ejercicio del poder económico mundial (Pradilla, 2009), pero, pese a esto, y según mi criterio, a una escala más reducida las ciudades medias y pequeñas también reproducen proporcionalmente las mismas relaciones de subordinación para dar cauce al valor producido en la producción. Y desde esta perspectiva se define el papel que juegan los procesos escalares entre lo global y lo local.

Según Carlos A. de Mattos (2006), son cinco las grandes tendencias constitutivas en las metrópolis latinoamericanas:

1. Durante las últimas décadas se impone una arquitectura o estructura productiva basada en empresas que están organizadas en red, localizadas en un número cada vez mayor de grandes aglomeraciones urbanas que inciden en una radical transformación de las ciudades compactas de la fase de la industrialización desarrollista a ciudades moduladas por la imbricación de múltiples redes empresariales que imponen una nueva dinámica urbana, por lo que se puede hablar de posciudades.
2. La acentuación de las desigualdades sociales producto de las políticas de liberalización, desregulación y flexibilización, junto con la tercerización de la base económica que impulsan procesos de desestructuración y reestructuración de los regímenes laborales que afectan la vida social de las mayorías en las grandes ciudades. Las desigualdades acentuadas constituyen un rasgo característico del nuevo escenario urbano.
3. Un volumen creciente del capital se dirigió a las ciudades en expansión, lo que llevó a que la plusvalía urbana ganara creciente importancia como criterio urbanístico, transformando las ciudades en campo de operación privilegiada para las operaciones inmobiliarias.
4. El impacto generado por el uso creciente de las tecnologías de la información y la comunicación, aunado al aumento de la movilidad, impulsaron una nueva morfología urbana marcada por procesos de

periurbanización y policentralización, dejando atrás el modelo de crecimiento centro-periferia, ensamblando a ciudades medias y pequeñas a la mancha urbana sin incorporarlas progresivamente.

5. Aparición y proliferación en las ciudades grandes en proceso de globalización de artefactos arquitectónicos emblemáticos representativos de la nueva ciudad coexistiendo con paisajes tugurizados caracterizados por la miseria y el desorden generalizado (Mattos, 2006, pp. 47-68).

Comparando esto con la ciudad donde se desarrolla la comunidad menonita más grande del país, encontramos algunas coincidencias con lo antes expuesto. Y no es casual porque Ciudad Cuauhtémoc (y su entorno) está considerada como un área geográfica urbano-rural con una posición favorable junto con Chihuahua, debido, sobre todo, a que sus actividades económicas se ubicaron en los sectores más dinámicos en el periodo 1989-2009 (González, 2009).

Existen otros trabajos basados en el análisis particular con respecto a las ciudades y su entorno que son un ejemplo a seguir, como lo planteado por Mumford Lewis (1970) en su libro *La cultura de las ciudades*, donde muestra cómo debe ser un análisis regional completo para un área urbano-rural. Su texto critica el fenómeno de la urbanización moderna, introduciendo enfoques que superan una visión puramente mecánica del mundo hacia una que subraya la necesidad de un enfoque más holístico para entender tanto la naturaleza como la sociedad, planteando una nueva perspectiva que podría ayudar a formar una comunidad urbana emergente y más adecuada para los desafíos del futuro. Para ello, introduce el concepto de regionalismo que resalta las diferencias naturales y culturales de las regiones, mostrándolas como entidades sociales dinámicas, con sus propias características geográficas, históricas y culturales.

Y aunque las culturas pueden evolucionar y adaptarse, siempre estarán, en cierta medida, condicionadas por su entorno geográfico, destacando como características esenciales su carácter geográfico específico, su orden interno y la necesidad de equilibrio dinámico. Así, sugiere que para concebir una región esta debe ser lo suficientemente amplia para incluir diversos intereses, pero lo suficientemente pequeña para mantener la cohesión bajo un interés colectivo. Los elementos naturales, combinados con influencias

culturales y sociales, crean la singularidad de cada ciudad, destacando como la vida urbana intensifica las conexiones con el entorno natural y cultural, como una base regional invisible que la nutren de materias primas, técnicas y personas. La ciudad se nutre de las regiones vecinas y de las influencias externas y juega un papel de motor de desarrollo económico, cultural y social, destacando su capacidad para fomentar la innovación, la creatividad y el intercambio entre diferentes grupos y regiones. El autor mencionado hace hincapié en las diferencias culturales entre regiones y ciudades y en cómo estas afectan la vida comunitaria y a las prácticas cotidianas.

En sus planteamientos destaca cómo la planificación regional debe ir más allá de simplemente evitar los daños que causan el crecimiento de las ciudades y buscar elevar la calidad del entorno, transformando áreas urbanas y rurales en espacios que fomenten una rica vida cultural y social. Sostiene la idea de que las pequeñas unidades de producción son capaces de mantener una producción diversificada y pueden adaptarse rápidamente a los cambios, por lo que son más eficientes y económicas que las grandes plantas altamente especializadas. Así, propone un modelo en el que las industrias locales sean variadas y compensadas, asegurando una vida económica y cultural rica y diversa. Lo que se buscaría es un equilibrio que permita la planificación y organización económica a nivel local y regional, sin perder de vista las interconexiones globales necesarias para una economía moderna y diversificada.

Aunque existen algunas similitudes del análisis de la ciudad-región de Mumford con algunos aspectos de nuestro objeto de estudio, como el hecho que se abordan ciudades y su entorno regional (como en nuestro caso sería Ciudad Cuauhtémoc y su entorno), y que esas ciudades han surgido por influencia de varios factores, entre ellos las oleadas migratorias que les han ayudado a afirmar su identidad, que pese a sus procesos de industrialización, generalmente están ligadas con el entorno rural que les satisface de alimentos y materias primas y, de forma recíproca, las zonas rurales circundantes se ven beneficiadas por la cercanía urbana, donde se generan empleos, servicios y, de cierta forma, cultura. También se asemeja en que pone el énfasis sobre la comunidad y sus relaciones como una forma de enfrentar sus grandes retos. A su vez, se enfoca en aspectos de la economía local, que puede ayudar al desarrollo de la región y cómo en este proceso se genera identidad y sentido de pertenencia.

Pero pese a esas semejanzas, a Mumford le interesa, sobre todo, además de explorar el desarrollo histórico y cultural de las ciudades, dar una visión crítica y constructiva sobre cómo deben relacionarse las ciudades con sus regiones circundantes, creando un modelo de ciudad ideal para beneficio de sus habitantes.

En este trabajo de investigación nos interesa comprobar que los procesos del capital ocurridos en las últimas décadas, o de la globalización, como última expresión del fenómeno del capital, no solamente influyen sobre el territorio donde se asientan las comunidades menonitas (en este caso Ciudad Cuauhtémoc y toda el área de influencia menonita), sino que desde su ámbito y *ethos* comunitarios estas mismas comunidades responden con formas de expresión internas ante las lógicas de la globalización y, por ende, se forma una serie de procesos que conforman una dinámica particular que nos interesa conocer. Lo que queremos dar a entender es que nuestro objeto de estudio no es solo la ciudad y su región, sino sus habitantes (fundamentalmente los menonitas) y los cambios y manifestaciones en la comunidad.

Ahora bien, otro concepto por acotar en este trabajo es el de región, que, si bien es útil para muchas investigaciones de las Ciencias Sociales, consideramos que en este caso no es el más adecuado por el tipo de relaciones, cambios y variables que se estudian. La región es un concepto polisémico que ha sido utilizado para análisis descriptivos, de organización espacial, históricos e, incluso, de análisis territorial y ha cambiado su acepción de acuerdo con el tiempo o la disciplina que lo retome. Según Ramírez y López (2015), el concepto de región ha sido abordado a través del tiempo desde cuatro visiones:

La primera, que denominan tradicional, concibe la región como una manera fácil de caracterizar una zona en particular. La segunda, basada en los recursos naturales con los que cuenta una zona, que permite integrarla con la sociedad que allí yace y sirve para la gestión medioambiental. La tercera, apoyada en la tecnología, analiza la región desde un ámbito espacial (basados en análisis de tipo geográfico) y la considera como el resultado de un proceso de clasificación que da cuenta de las características físicas o humanas que la distinguen. La

cuarta, que entiende la región desde una perspectiva cultural basada en la identidad (p. 102).

Pese a las diferencias entre estas visiones, existen algunas semejanzas como la tendencia a generar modelos que representan las regiones, el tratamiento abstracto considerando sus características homogéneas (ya sean económicas, culturales, políticas, etcétera) y la propensión general de integrar aspectos físicos, sociales y económicos en su concepción. Aunque, tal vez, uno de los rasgos dominantes era que se le concebía como «[...] un lugar único, una porción específica de la superficie terrestre que posee una individualidad geográfica y que es diferenciable del espacio que la rodea [...] y se establecían las diferencias esenciales entre las regiones, considerando tanto las características físicas como el entorno social» (Ramírez, y López 2015, p. 108).⁵

El territorio también es un concepto polisémico que ha sido abordado desde diferentes disciplinas, tanto de las Ciencias Sociales como de las Ciencias Naturales, adquiriendo, por ende, un carácter de interdisciplinariedad. El territorio, en sí, tiene diferentes dimensiones y cada una está asociada con el uso y la representatividad; en lo que a este trabajo respecta y considerando que estas dimensiones están ligadas a un proceso de apropiación y construcción social, nos enfocaremos en analizar la social, la política, la económica y la cultural sobre la construcción del territorio, haciendo énfasis en que estas expresan la manifestación y representación de múltiples expresiones socioculturales que se desarrollan dentro de las comunidades menonitas.

Retomando lo antes escrito, en lo que respecta a nuestra unidad de análisis, el territorio es concebido desde dos vertientes principales. Por un lado, desde la óptica de Pradilla y Márquez (2016), consideramos que es un concepto apropiado para nuestra unidad de análisis y tiene una estrecha relación con las expresiones territoriales que desde nuestra perspectiva de investigación se analizan, ya que, como él lo afirma: «si tuviéramos que definirlo, en aras de la brevedad, lo cual tiene limitaciones, por territorio entenderíamos hoy una porción o fragmento de la naturaleza, diversamente conformado,

⁵ Por cuestiones de aclaración decidimos realizar una breve descripción del concepto región y ciudad, pero ese no es nuestro enfoque en esta unidad de análisis, sino el territorio. Es decir, se retoman esos conceptos como una referencia, sin entrar en un debate al respecto, pues no es nuestro enfoque principal.

natural, económica, política, social, cultural e históricamente, que ha sido apropiado, transformado y usado —o no— por los procesos económicos, sociales, políticos e ideológicos-culturales de desarrollo desigual de las formas constitutivas particulares o el todo de una formación económico-social concreta, históricamente realizados y/o reconocidos por sus actores estructurados en clases sociales [...] dando lugar —o no— a un sistema de soportes materiales» (p. 18). Tanto territorio como sistema de soportes materiales integrado estructuralmente en él, en su desarrollo amplio, sustituyen al concepto de espacio, y su uso conjunto, aislado o sumado es, a nuestro juicio, inexplicable e innecesario (Pradilla, 2009). Si bien este concepto es apropiado para nuestra unidad de análisis según lo observado, dentro del territorio menonita, desde la perspectiva de las manifestaciones culturales, también se incluirá el concepto de *territorio cultural* de Gilberto Giménez (1996), pues podemos afirmar que el territorio es un ente inclusivo, así como un ente cultural, donde se manifiestan múltiples expresiones vividas y dinámicas, producto de procesos sociales que se gestan desde este ámbito de los procesos de la cultura.

En la discusión sobre qué enfoque utilizar para estudiar el área de influencia menonita en Ciudad Cuauhtémoc y sus alrededores, teniendo que seleccionar entre ciudad-región, región o territorio, consideramos que, en la concepción de Mumford (1970), las ciudades no se limitan a ser simples centros económicos, por el contrario, son espacios donde se imbrican las relaciones sociales, culturales y políticas, siempre en relación con los espacios rurales. De esta manera, el estudio de la región urbana-rural nos invita a repensar cómo deben ser las ciudades, centros diseñados para beneficio de sus habitantes, donde la comunidad promueva el sentido de pertinencia, la convivencia y la colaboración entre sus habitantes, orientación válida para un replanteamiento o reconstrucción de las ciudades y su entorno, lo cual no es nuestro caso.

En cambio, concebir la región como un área geográfica que puede ser entendida por sus características comunes, ya sean físicas (como región montañosa o región costera), administrativas (como municipios o estados) o económicas (como regiones agrícolas, industriales, turísticas, etcétera), la visualizamos como una herramienta conceptual útil para estudios amplios y comparativos donde predomina la homogenización de la organización del espacio, pero puede no reflejar, necesariamente,

las interacciones sociales o económicas dentro de su espacio y perder de vista las particularidades locales; además, al resaltar lo físico y lo administrativo se puede dar el caso de que no enfatice suficientemente la relación humana del espacio.

El territorio, como ya se comentó, tiene una estrecha relación con los procesos analizados dentro de nuestra unidad de análisis, ya que partimos de concebirlo desde nuestra perspectiva como una producción social y, por ende, no es un simple espacio geográfico sino una construcción sociohistórica moderada por relaciones de poder, fuerzas económicas y dinámicas culturales, donde los diferentes agentes y los actores interactúan dentro de dinámicas de relaciones que se desarrollan dentro de este y sus vínculos con el entorno.

Por consiguiente, consideramos que, para una área urbano-rural, y específicamente para nuestra unidad de análisis, el uso del concepto de territorio suele ser más adecuado que el de región. Esto se debe a que resalta las conexiones sociales, pues es un enfoque más integrado y centrado en las personas; toma en cuenta la imbricación entre las diferentes dimensiones que lo componen (la social, la económica, la política y la cultural), aspectos básicos para el estudio de áreas urbano-rurales donde las relaciones sociales y la identidad local son claves; permite abordar la interacción entre zonas urbanas y rurales tomando en cuenta cómo se influyen mutuamente en términos de recursos, servicios y dinámicas sociales; asimismo, el enfoque territorial nos ayuda a identificar y resolver los conflictos entre diferentes intereses que surgen en la comunidad y entre los agentes involucrados.⁶

1.4 El territorio, las ciudades y la globalización

No se debe perder de vista que el proceso de mundialización tiene como característica fundamental una expansión continua, aunque muchas de veces entrecortada, desigual y asincrónica de las relaciones capitalistas de producción; sin embargo, tiene otras características que hay que tomar en cuenta para comprender el impacto que ha tenido sobre los territorios y las ciudades en nuestro continente (Pradilla, 2009).

⁶ Esto se desglosará con más detalle en el inciso 2.4 sobre las formas territoriales.

En síntesis, esos rasgos son:

- La mundialización capitalista es un proceso continuo, donde sus fases corresponden a las ondas largas del desarrollo capitalista.
- Los cambios tecnológicos han participado estructuralmente en esas fases, por lo cual se pueden distinguir cuatro revoluciones tecnológicas hasta la actual.
- El proceso de mundialización ha avanzado subsumiendo formal o realmente al capital las diversas formas productivas, sociales, políticas, culturales y territoriales.
- Los distintos ámbitos territoriales sobre los que ha actuado la mundialización en cada fase han sido variados y desigual la intensidad de sus transformaciones.
- También se puede afirmar que los ritmos de desarrollo del proceso han sido distintos.
- Lo que permanece constante en cada fase de mundialización es que se trata de diversas formas de acumulación de capital, aunque combinando en cada lapso viejas y nuevas estructuras, lógicas sociales, regulaciones y actores sociales (Pradilla, 2009, pp. 310-311).

Esto significa que al estudiar los territorios y las ciudades se debe tomar en cuenta cómo se manifiesta la globalización en cada uno de ellos, ya sea modificando el carácter de las ciudades, acentuando los procesos de migración, profundizando las relaciones de producción capitalista y subsumiendo aquellas muestras o rasgos de atraso hacia el capital, incluso modificando las formas de existir de los pobladores para hacerlos más afines a los nuevos procesos de acumulación.

El proceso de globalización también está estrechamente relacionado con las variables de tiempo y territorio, partiendo del supuesto de que al irrumpir en el tiempo (en un momento de modernidad), también irrumpen en el territorio (lo global y lo local), en donde se da un proceso de interrelación entre fenómenos locales producidos dentro del ámbito del territorio que a la vez interactúan dentro del ámbito global (instituciones financieras, políticas, etcétera).

Quizás uno de los debates más apasionados que se han dado en torno al proceso de globalización es aquel en el cual se han encontrado los apologistas por un lado y los detractores por otro, los cuales han esgrimido sus razones, no exentos de polémicas, así como de cargas ideológicas, pero que implícitamente han abordado el análisis de este fenómeno, así como el efecto que ha tenido sobre otros tipos de procesos, y desde esta posición se estaría hablando no solamente de instituciones como el Estado nación que han abordado Saskia Sassen (2010) y Ulrich Beck (2006), sino de los efectos que se han manifestado sobre ámbitos territoriales y, por ende, sobre sus componentes, lo cual ha llevado a tener una serie de reacciones y resiliencias desde lo social por parte de comunidades locales, organizaciones no gubernamentales e intelectuales, pero también una serie de contradiscursos hacia lo global desde diferentes ámbitos académicos. Pareciera ser que estas posiciones definen un concepto bien marcado de este proceso; sin embargo, creemos que desde la parcialidad es difícil generar un análisis de la totalidad referente a la complejidad que se dimensiona en este proceso de lo global-local.

Uno de los aspectos a tomar en cuenta cuando estudiamos el desarrollo territorial es que las relaciones de intercambio se dan de forma desigual a lo largo de la historia y esto está determinado por varias razones, como por ejemplo los procesos de transformación de sus estructuras societarias caracterizadas por la heterogeneidad, aunque la determinación más profunda de esta desigualdad se localiza en los procesos de acumulación de capital, los cuales no tienen su origen en las relaciones de intercambio, sino en el área de la producción de mercancías, donde se valorizan los productos a través de la explotación de la fuerza de trabajo, lo cual corresponde a un nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y de las mismas relaciones de producción y es en el intercambio donde se realizan dichos valores (Pradilla y Márquez, 2022).

La desigualdad del desarrollo territorial se heredó desde la Colonia, se mantuvo durante el patrón primario exportador, secundario-importador y se continuó en la industrialización sustitutiva importadora, la cual se caracterizó por el desigual proceso de industrialización entre países y regiones latinoamericanas, así como por las migraciones masivas de campesinos a las ciudades que fortalecieron la urbanización, entre otros factores. Y después de la profunda crisis económica de 1982 se aplicó la contrarrevolución neoliberal, periodo durante el cual se han presentado cinco recesiones

económicas (1982-1986, 1994-1995, 2001, 2009-2011 y 2016) que evidencian la fragilidad del nuevo patrón de acumulación, donde los cambios más importantes se manifiestan en la desindustrialización, una reprimarización de las economías y las exportaciones, aunado a altas tasas de desempleo disfrazado o subempleo, así como altas tasas de informalidad, intensos flujos migratorios y el establecimiento de corredores urbanos terciarios y corredores mercantiles callejeros, por mencionar algunos de los rasgos más significativos (Pradilla y Márquez, 2022).⁷

Por ello la fragmentación social y territorial, determinada por los procesos de desarrollo desigual, incorpora al capital los territorios que le son funcionales y rentables, excluyendo a los que no cumplen esa función, aunque no quiere decir que no queden subsumidos formalmente en distinto grado, de ahí que en la configuración actual encontremos territorios ganadores, territorios perdedores y «territorios sin futuro», estos últimos muy atrasados económica y socialmente (Pradilla, 2009, p. 318).

Consideramos que, al analizar la manifestación fenoménica de la globalización, en algunos casos se ha empleado de forma correcta la herramienta de la escala (tratando de imbricar lo global con lo local), pero ha faltado combinar más los aportes teóricos de la globalización cuando se aplican para América Latina y sus territorios. En nuestro caso, nos centraremos en el análisis de procesos que se manifiestan e interrelacionan, que tienen una vívida expresión y forman un corpus de simbiosis entre ambos, es por eso que al interactuar dentro de un espacio (territorio) estamos asumiendo que dentro de lo global asoman, conviven y confluyen no solamente expresiones económicas o relaciones de capital, sino también formas y expresiones socioculturales, las cuales se interdinamizan dentro de esta realidad espacio-temporal. Y, como lo hemos afirmado, el proceso de lo local ocupa una posición propia en este universo de interrelación y contiene expresiones que se manifiestan dentro del territorio, pues este retoma en esta postura elementos que vienen a ser considerados como innovadores y que, en muchos de los casos, han pasado desapercibidos en definiciones más heterodoxas y pragmáticas.

⁷ Tampoco se puede dejar de considerar para el desarrollo de nuestro trabajo el impacto territorial de la infraestructura (ferrocarriles, carreteras, y yo añadiría infraestructura hidráulica), la cual fue implementada de forma muy desigual de acuerdo con el monto de la inversión, los lugares donde fue implementada y su vinculación con los procesos de producción, intercambio y acumulación de capital (Pradilla y Márquez, 2022).

Si bien teóricamente se abordará el proceso de conceptualización sobre la globalización como un proceso histórico y social, desde esta perspectiva se plantea un análisis teórico-metodológico con un enfoque multidisciplinario debido a que desde la posición de la construcción del conocimiento se tienen que analizar las causas, efectos, manifestaciones sociales, políticas, económicas y culturales para darnos una noción de la complejidad de los fenómenos en su totalidad, es por ello que se plantea realizar una observación, reflexión y crítica en el espacio-tiempo de cuáles han sido las expresiones de ese proceso histórico. Aunado a esto, se hará un análisis de la globalización como una problematización teórica y dentro de este se retomarán elementos metodológicos implícitos dentro de estos supuestos esgrimidos en la exposición de esta problemática (Giddens y la cuestión escalar tiempo-espacio), para posteriormente retomar la perspectiva poco explorada referente a los procesos locales y cómo desde lo internacional y lo local se manifiesta un conjunto de expresiones simbólicas, culturales, y sociales en donde las fronteras no son nítidas ni claras, pues no hay un límite en cuanto al tiempo y espacio, permitiendo así a estos procesos interactuar unos con otros.

Para tal efecto, será determinante el enfoque de las formas endógenas que han sido analizadas por Vázquez Barquero y de las expresiones socioculturales que ha expresado Giménez. Desde esta posición teórica y metodológica, existe un universo muy amplio en donde haremos una propuesta plural e incluyente, que se irá revelando a través del actual proceso de investigación.

1.5 Sobre el territorio

Etimológicamente, el territorio se deriva de las palabras latinas *terra-torium*, que significa la tierra que pertenece a alguien. En esta definición, la tierra sería cualquier lugar en la superficie del planeta, mientras que alguien implica un concepto múltiple que puede señalar tanto lo singular como lo plural (un individuo o un grupo, un sector social o una sociedad. Esta definición, en palabras de Lobato R. Correa (2001), relata la relación existente entre un medio físico y un actor social; sin embargo, el concepto, si bien fue establecido desde el área de las Ciencias Naturales, ha traspasado las fronteras del quehacer científico y se ha ubicado como una categoría de análisis en el área de las ciencias humanas.

Al enfocar el uso del concepto *territorio* desde la interdisciplinariedad de las Ciencias Sociales se sitúa a esta categoría dentro de un análisis mucho más amplio que permite concebirlo más allá de su significado etimológico, pues adquiere una dimensión y contenido de lo social al rebasar el ámbito de lo físico-geográfico e irrumpir en el espacio social y el espacio vivido, pasando de ser un concepto geográfico clásico, a lo que Capel (2016) denomina como un espacio transformado por la acción humana, o bien Lobato había definido desde una posición de generalidad incluyente. Desde esta posición, la antigua definición de territorio toma un viraje hacia nuevos horizontes que enriquecen aún más sus diversas connotaciones conceptuales y que le permite, a la vez, ser usado como una herramienta de análisis metodológico más versátil y amplia.

Más específicamente, el concepto de territorio ha evolucionado significativamente a lo largo de las últimas décadas, ya que, como lo hemos abordado anteriormente, en su concepción más profunda no solo es un espacio físico delimitado por las fronteras geográficas, sino un espacio socialmente construido que refleja las relaciones de poder económico, político y de cultura de los agentes que lo habitan. Esta nueva connotación adquiere una vital importancia en el papel que juega esta categoría en el presente proyecto de investigación, pues al analizar el uso metodológico de lo micro (lo local) y lo macro (en este caso específico serían los procesos de globalización y su interacción con los procesos territoriales locales) se manifiesta una serie de procesos sociales en los cuales la categoría de territorio es adecuada para ubicarlos y analizarlos dado la flexibilidad del concepto, y porque permite una aproximación desde diferentes disciplinas sociales, no solo desde la Economía, la Historia o la Antropología.

Ahora bien, al tratar de preguntarnos ¿desde qué ángulo se puede realizar un análisis del territorio en nuestra unidad de análisis con respecto al papel que juega en nuestro objeto de estudio? Se Puede afirmar que este concepto tiene una validez metodológica y conceptual, ya que, como lo afirma Pradilla, el territorio es una construcción histórica que responde a las interacciones entre actores económicos, sociales y políticos. Esta concepción permite ver al territorio como un campo de interrelación donde se negocian intereses, se desarrollan disputas de poder y se materializan las estrategias de control y explotación. En este sentido, el territorio es un espacio dinámico que se reconfigura constantemente en función de los cambios sociales

y económicos. Esta reconfiguración del territorio no solo implica reconversiones físicas, sino también modificaciones profundas en las relaciones sociales como es el ejemplo palpable en nuestro caso de estudio, donde se dio una serie de procesos en el territorio de apropiación, adaptación y transformación que hasta el día de hoy están vigentes. Desde esta posición y siguiendo a Pradilla Cobos, Márquez López y Castillo de Herrera,(2024), el territorio no solo es un escenario de fricción entre los diferentes agentes que interactúan en este ámbito de relaciones de poder que se disputan el control y el uso del espacio, estas fricciones no se limitan al ámbito económico, sino también involucran diferentes dimensiones sociales y culturales, y se manifiesta a través de la apropiación de la tierra, las dinámicas de exclusión social y en los patrones de ocupación del mismo territorio.

Este fenómeno es evidente en el caso de las colonias menonitas de Ciudad Cuauhtémoc, donde la concentración de tierra y el control de los recursos naturales ha generado un ámbito de fricción social entre los agentes menonitas y las comunidades locales, y refleja cómo los agentes con mayor poder económico modifican los usos tradicionales del territorio en beneficio de sus intereses personales y económicos. En la colonia menonita de Ciudad Cuauhtémoc, el territorio se ha transformado debido a la actividad agrícola, pero también hay que añadir que no solamente ha sido la actividad agrícola, sino una reconfiguración de actividades secundarias y terciarias que tienen que ver con el uso y la transformación del suelo en nuevos espacios de convivencia social como es la proliferación de espacios comerciales y de sociabilización, pero también espacios de confort y de ocio, ocasionando una reconfiguración del territorio. En esta dinámica nueva del territorio que se ha reconfigurado en las colonias menonitas han emergido formas de exclusión social que han afectado, principalmente, a las comunidades locales, ya que muchas de las familias que históricamente vivieron de la agricultura local se han visto desplazadas o han perdido acceso a los medios existentes. Este proceso de territorialización ha generado un claro contraste entre la nueva forma de organización productiva y las formas tradicionales del uso del suelo.

El territorio es entendido como un espacio dinámico donde el poder y los intereses económicos se plasman físicamente. El análisis de las colonias menonitas de Ciudad Cuauhtémoc ha permitido observar cómo los procesos que se dan en el territorio

transforman no solo el uso del suelo y los recursos naturales, sino modifican relaciones sociales y culturales dentro del espacio, y muestra cómo el territorio se convierte en un escenario de lucha y cómo la dinámica de poder no solamente reconfiguran este territorio, sino que han excluido a ciertos actores sociales reforzando los procesos de desigualdad en el ámbito de la sociedad, pues justo es añadir que no solo los agentes de las comunidades locales participan en estas fricciones y relaciones de poder, sino desde el mismo seno de las colonias menonitas se muestran estas fricciones entre sí.

Por otra parte, y partiendo de que el *ethos* de estas comunidades esta implícitamente relacionados con su actividad de creencias y formas culturales, decidimos realizar un análisis del territorio desde la perspectiva del ámbito sociocultural, y para ello retomamos el enfoque de Gilberto Giménez (1996) sobre el territorio y su perspectiva sociocultural.

El territorio como tal tiene múltiples expresiones vividas, nítidas, que se manifiestan dentro de su multiformidad, donde las formas culturales tienen un lugar preponderante y representativo que configuran una personalidad de lo local. Como lo hemos mencionado anteriormente y siguiendo a Giménez (1996), en la cultura se manifiestan tres dimensiones, las cuales se encuentran explícitamente conectadas y se retroalimentan mutuamente. Podemos deducir que existen relaciones muy estrechas entre cultura y territorio, ya que, dentro del espacio temporal, en una primera dimensión, el territorio constituye un espacio en donde se desarrollan estas expresiones culturales, donde existe un proceso de actualización. Una segunda dimensión es aquella en la que el territorio tiene una funcionalidad como espacio de prácticas culturales. Desde esta posición podemos hablar de aquellos rasgos que tienen un comportamiento distintivo (vestimentas, fiestas religiosas, danzas, formas lingüísticas) todo aquello que Gauchet (1985) denomina «cultura etnográfica». La tercera dimensión es una dimensión cultural interna que está estrechamente ligada a las manifestaciones de lazos y relaciones dentro de una misma comunidad como lo afirma Giménez (2001), los cuales son de tipo afectivos, sanguíneos y de identidad, algo que Weber (2008) ya lo había advertido y les da un carácter de pertenencia socioterritorial

Desde esta perspectiva, el territorio adquiere una representatividad propia, en donde se desarrollan (más allá de lo que señalan los enfoques totalitarios) estas formas

culturales de expresión local que confluyen en un mismo espacio-tiempo con aquellas manifestaciones que se gestan desde el ámbito de lo global, por lo tanto, el concepto de *globalización* como el de *territorio* tienen una estrecha interrelación, ya que dentro de este también se desarrolla una dimensión multiescalar, el cual, a su vez, tendrá una validez metodológica para desarrollarlo en esta propuesta de investigación.

Es desde esta posición que el territorio sociocultural se concibe como un espacio geosimbólico cargado de afectividad y de significados. En su expresión más fuerte se convierte en territorio-santuario, es decir, en un espacio de comunión, en un conjunto de signos y valores (Giménez, 1996). Es decir, el territorio como un *continuum* adquiere una dimensión y una vital importancia en este proyecto de investigación, pues al analizar el uso metodológico de lo micro (lo local) y lo macro (lo global) se manifiesta una serie de procesos sociales que se desarrollan dentro de este, y nos permite analizar los agentes que interactúan en estas dinámicas y, a la misma vez, observar las relaciones, los intereses y las fricciones que se dan en esta interrelación.

Para concluir, los conceptos de globalización y territorio tienen una estrecha relación, por ende, son tomados como referencia conceptual teórica-metodológica en este estudio de caso. El territorio es un concepto disciplinario e interdisciplinario que permite el estudio de las nuevas realidades del mundo social en el contexto actual de la globalización y logra imprimir una relevancia central a la dimensión territorial de los procesos sociales que en él se desarrollan y que adquiere nuevos contenidos en el contexto de lo global.

Es decir, y coincidiendo con la posición de Pradilla Cobos, Márquez López y Castillo de Herrera (2024), el territorio no es simplemente un espacio físico, sino una construcción social e histórica marcada por las relaciones de poder y la lógica de capital, desde esta posición aplicada a nuestra unidad de análisis, este enfoque nos permite comprender cómo el territorio se transforma en función de intereses productivos y dinámicas de acumulación.

A través de la expansión de la actividad agrícola, el control de recursos y la incorporación de tecnologías los menonitas no solo habitan el territorio, sino que lo reconfiguran activamente para responder a estos procesos y exigencias del capital. Esta acción implica varios factores, entre los que destacan: territorializa la rentabilidad y

redefine los usos del suelo, esto se refleja en una expansión de la frontera agrícola, pero también en una reconfiguración del territorio, pasando en muchos de los casos de los lotes agrícolas a la implementación de comercios y talleres industriales. Desde esta perspectiva se consolidan nuevas formas de organización del territorio. Sin embargo, siguiendo a Giménez (1996), el territorio también debe entenderse como una construcción simbólica en la que los propios actores sociales proyectan sentidos, identidades y pertenencias dado el profundo sentido de pertenencia que permanece intrínseco dentro de la identidad de las colonias menonitas; esto tiene una aplicación directa en la forma de cómo observamos el territorio dentro de esta unidad de análisis y, en este sentido, la acción de la comunidad menonita no solamente implica una racionalidad económica, sino también una apropiación cultural del espacio donde se entrecruzan tradiciones, prácticas religiosas, valores comunitarios y lógicas empresariales.

Así, el territorio menonita es una expresión compleja de la dialéctica entre lo social y lo económico, lo cultural y lo simbólico y, desde esta posición, en el enfoque sobre esta comunidad menonita se nos revela que el territorio no solamente es un lugar que se habita sino que sus agentes, al interactuar, entran en dinámicas y lógicas en las cuales este se disputa, ya que se construye activamente, si bien como una extensión del capital, pero también como un espacio cargado de significados y de simbolismos y estos agentes interactúan reescribiendo, negociando, y resignificando este territorio bajo múltiples racionalidades. Desde esta posición y con base en lo aquí expuesto expresamos el papel tan importante que juega el territorio en nuestra unidad de análisis.

Como se estableció líneas atrás, si bien se observa una apropiación territorial, esta sería muy difícil de analizar si obviamos las formas y los contenidos culturales que lo acompañan, inciden, marcan las intencionalidades de estos procesos de apropiación y expansión territorial, y que están fundamentadas principalmente en una lógica de su cultura religiosa y de prácticas rituales. Creemos que al analizar estas dinámicas dentro de estos procesos estamos incursionando en un ámbito nuevo de análisis en lo que respecta al accionar dentro del territorio de estas manifestaciones socioculturales, y al sentar este precedente se da pie a nuevos espacios de reflexión interdisciplinaria desde el ámbito de las Ciencias Sociales, pues confluyen categorías conceptuales implícitas en

nuevas dinámicas y con nuevos contenidos (expresiones culturales, formas simbólicas, etcétera) y que están implícitos dentro de la problemática que estamos presentando.

1.6 Expresiones socioculturales y el desarrollo local

1.6.1 Una manifestación desde lo cultural

Como ya se ha mencionado, uno de los problemas o retos metodológicos de esta investigación es enlazar, a través de los sistemas de escala, lo global con lo local, no solo inferir que lo global es un proceso y desde lo local se manifiesta otro proceso que en lo general están interconectados, sino mostrar que metodológicamente una de las propuestas que surgen para dimensionar la interrelación desde la escala local, partiendo del supuesto que desde este ámbito surgen y se manifiesta una serie de expresiones que tienen su hábitat dentro de la esfera de lo local, pero cuya expresividad, si bien se manifiesta dentro de un ámbito espacial, trasciende, se expande y se muestra de una manera multiforme, es por eso que en este apartado esgrimimos dos de las expresiones que se gestan al interior de las comunidades menonitas con una representatividad desde este universo de lo local y que en un espacio de tiempo interactúa con expresiones propias ante el proceso de lo global, pero, como lo afirmamos anteriormente, desde una perspectiva de lo micro, ya que es desde estas dos expresiones como son las formas culturales y la economía endógena que las comunidades menonitas enarbolan una propuesta ante el proceso de interacción con el universo de lo global. A continuación, analizaremos cada una de estas.

La cultura tiene una dimensión espacial y temporal que está presente en todas las prácticas sociales, por lo cual, al definirla, diremos que la cultura es un conjunto de signos, símbolos, representaciones, actitudes y valores que forman parte de la vida social y desde esta posición se inscribe como un todo dentro del tiempo y del espacio. Además, y de acuerdo con los planteamientos de Giménez (1996), existen tres dimensiones en el universo de la cultura. La primera es aquella en que la cultura es una forma de comunicación: conjunto de símbolos signos y señales, en los cuales se considera a la lengua, el hábitat, la alimentación y el vestido. La segunda, se entiende, como almacenamiento del conocimiento: las creencias, las tradiciones, la intuición y la

contemplación. Mientras que, la tercera, se considera como una visión de mundo: las religiones, las ideologías, etcétera.

Estas tres dimensiones se encuentran explícitamente conectadas y se retroalimentan las unas con las otras. Desde esta posición podemos deducir que existen relaciones muy estrechas entre cultura y territorio, ya que dentro del espacio temporal, en una primera dimensión el territorio constituye un espacio donde se desarrollan estas expresiones culturales; siguiendo a Giménez (2001), podemos aseverar que dentro de este ámbito existe un proceso de actualización del territorio, ya que todo lo que está inscrito en el cómo (paisajes rurales, monumentos, caminos y sitios pintorescos) son expresiones de las formas palpables de la cultura, y serán estas expresiones culturales las que esgrimirán estas comunidades como una forma de expresión y de alternancia tendientes a realizar una propuesta propia ante el proceso de lo global.

Las colonias menonitas están caracterizadas por tener una cosmovisión religiosa protestante y con formas rituales, culturales y simbólicas internas, que les han permitido establecer normas de comportamiento y mecanismos de control y de coacción social. Como componentes esenciales, los lazos de interrelación tanto familiar como social constituyen un referente dentro de estas comunidades. Como lo afirma Weber (2008), los individuos al interactuar entre sí, en una comunidad, se enmarcan en cuatro tipos de interacción: racional con arreglo afines, afectiva, tradicional y racional con arreglo de valores, tomando como base a la familia, ya que en ella se inculcan y aprenden valores de cada uno de ellos, los cuales se sienten obligados a cumplir dentro de ese marco de exigencia.

Al analizar la comunidad como un *ethos* de relación social, donde el vínculo distintivo se da sobre el sentido de la pertenencia y donde se define por un carácter condicionado por valores, esta relación solo puede existir sobre la base del sentimiento de constituir un todo homogéneo, siendo la comunidad de un proceso donde se constituyen lazos sociales y acervos colectivos dentro de un marco de relaciones sociales. En la comunidad menonita observamos que esta es una conceptualización válida dentro de su accionar social —la adscripción étnica es un criterio válido para la sociedad menonita—, los miembros de este grupo social poseen un fuerte sentido de identidad que mantiene un grado de educación social, influyendo en sus actividades

económicas, sociales y políticas. Así, si se presentan cambios importantes, podemos deducir que se originan en dos hechos: fenómenos internos de carácter local o fenómenos externos de carácter global.

Para Weber (2008), al desarrollar sus componentes, la comunidad puede apoyarse sobre toda suerte de fundamentos afectivos, emotivos y tradicionales: una relación de piedad, una comunidad familiar, aclarando que la inmensa mayoría de las relaciones sociales se dan como relación abierta o cerrada, lo cual nos lleva a entender la dinámica interna de esta comunidad, ya que desglosa valores intrínsecos de una comunidad como el esfuerzo y el trabajo, la ganancia, lazos afectivos, emocionales o tradicionales.

La comunidad no solo es un espacio físico⁸ donde se desarrollan actividades económicas de subsistencia, sino que es un universo repleto de experiencias, de lazos emocionales y culturales que forman parte de un todo; donde se despliegan experiencias compartidas y elementos que adquieren un valor místico y que se adhieren alrededor de las relaciones fraternales; y donde se practica el trabajo colectivo, donde hay pertenencia a ese espacio de pensar y de actuar, y están fundamentadas en lazos consanguíneos y de religión.

Como ha señalado Colhoum (2009), en la gran mayoría de las sociedades los lazos de parentesco y amistad no solo vinculan entidades particulares entre ellos, sino que también entretejen cada relación específica y amistad en una red más amplia de relaciones sociales, en la cual el conjunto es gobernado más o menos por principios comúnmente aceptados. Desde esta posición, el sujeto social carece de una individualidad y son regidos por una dinámica social y cultural que se ha ido desarrollando como identidad corporativa cimentada en una estructura hacia su gente a través de lazos consanguíneos y lazos de amistad.

Todos estos rasgos comunitarios hacen que se estructure una forma social homogénea y compacta, aunado al hecho de que la comunidad menonita gravita en torno a una cosmovisión religiosa protestante que permea todo su accionar y su quehacer sociocultural, condicionada en costumbres y en hábitos que forman una conducta que

⁸ Es decir, no solo nos interesa la dimensión material y tangible que rodea a los seres humanos que viven en comunidad.

influye en el comportamiento del grupo social que conforma esta comunidad. La religión es un hilo conductor que teje, alrededor de instituciones como la familia, una influencia que abarca otros campos de acción como las labores productivas, la educación y su lenguaje, entre otras expresiones culturales.

La religión es la práctica primordial y fundamental de la comunidad. Regula todas sus formas culturales, políticas y sociales, funcionando como eje canónico y como modelo de sus propias vidas. En uno de los estudios más prolíferos sobre el tema, Taylor-Hansen (2005) esboza que la religión es un elemento de cohesión fundamental, los individuos no se diferencian mucho entre sí, poseen los mismos sistemas de valores y creencias.

El plattdeutsch o plautdietsch es el idioma hablado por los menonitas, también denominado alemán bajo. El rol de la lengua en todos los aspectos de la vida menonita es determinante, es un elemento que la diferencia del entorno, es decir, constituye una característica elemental de esta etnia. Como bien lo ha deducido Martínez (2010), como forma de identidad, el lenguaje es uno de los códigos fundamentales de una cultura, sus esquemas perceptivos y sus valores, que permiten que el hombre se reconozca y se identifique, ya sea por el saber o por la experiencia. Desde esta perspectiva, el lenguaje juega un papel principal en la comunidad menonita, de ahí la importancia de su preservación y de su incorporación, ya que el compartir el mismo idioma permite que crezca y se fortalezca la identidad cultural al incluir a los miembros de la comunidad en un complejo proceso social.

La educación familiar y colectiva basa sus normas acordes a los siguientes criterios: deseo de participar y reforzar la cultura grupal desarrollándose una teoría de la identidad social. En palabras de Trevizo (2013), uno de los más grandes logros de la educación comunitaria ha sido institucionalizar los procesos y grupos de trabajo, generando mecanismos a través de un esfuerzo colectivo y conveniente a la población en una comunidad autogestora independiente y socialmente preocupada por su propio desarrollo.

La familia es el universo generador de un conjunto de disposiciones socioculturales, en la cual el sujeto interactúa para entender y relacionarse con el mundo, siendo, a su vez, un conducto de la continuidad de la ideología social, conformado de

relaciones y capaz de influir sobre creencias y pensamientos de la sociedad. Entre los menonitas, la familia constituye una regla y es una institución fundamental en la identidad, su modelo de vida y su actitud frente a la misma, siendo catalogada como un diseño de Dios y preserva el orden que, desde el aspecto ético y moral, salvaguarda los preceptos de la Biblia; dentro del *habitus* menonita, es en la relación de la familia donde se forma una red intrincada de intercambio de experiencias y actitud que fortalece el accionar comunitario (Martínez, 2010). Desde esta perspectiva, dentro de la comunidad menonita, los valores comunitarios, la religión, la familia, el lenguaje y la educación conforman un corpus único, y una función fundamental enfocado en la preservación de la misma, donde la comunidad, como *ethos* de relación social, adquiere un vínculo distintivo y se manifiesta un sentido de la pertenencia, y donde su relación se define por un carácter condicionado por valores.

Para Weber (2008), esta relación, solo puede existir sobre la base del sentimiento de constituir un todo homogéneo; sin embargo, si bien este sentido de pertenencia e identidad condiciona un grado de cohesión social que conlleva a estas sociedades, desde la perspectiva cultural, a manifestar una respuesta de unidad y de cohesión desde lo local hacia la manifestación fenoménica de otros procesos como es el caso de lo global, en cierta medida estos procesos de lo global también han tenido una influencia dentro de este *habitus* de las comunidades menonitas. Como se mencionó anteriormente, la globalización generaliza y extiende nuevas formas y expresiones culturales a todos los lugares, penetrando en el ámbito laboral, religioso, educativo, familiar, incluso, en lo personal; las nuevas formas de existir e interpretar el mundo penetran a todos los poros de la sociedad, generando cambios en los valores, en las creencias religiosas, en la educación e, incluso, en las relaciones familiares, cambios que modifican aun las costumbres y pensamientos más arraigados, como se verá en el caso de nuestro objeto de estudio.

1.7 Sobre el desarrollo local

Otra forma de expresividad social manifestada vívidamente desde la óptica de lo local por parte de estas comunidades tiene que ver con una expresión de sus formas económicas, la cual guarda una manifestación *sui generis*, pues conlleva implícitamente no solo formas económicas heterodoxas, si no que expresa el uso y la composición de

elementos de capital que tienen que ver con expresiones de ética, organización, técnicas y tecnologías, enfocados hacia un proyecto de vida comunitario, el cual les permite, al interrelacionarse con otros procesos sociales y económicos, preservar formas y expresiones propias, con una identidad marcada, la cual en estos procesos de interacción preserva valores, propósitos y objetivos. Desde la perspectiva del análisis de las Ciencias Sociales, los procesos económico-locales son analizados, sobre todo, por la llamada *economía endógena*, la cual ha mantenido una importancia fundamental metodológicamente al aplicarlo a la dimensión y perspectivas del análisis teórico en lo que respecta al estudio de caso de las formas económicas.⁹

Un modelo de desarrollo endógeno se define como aquel que fortalece la autcapacidad de un área o una comunidad local. Sirve para fortalecer sociedades y economías desde dentro para que sean sostenibles en el tiempo, por lo que la economía endógena es aquella cuyo valor está determinado por las relaciones establecidas dentro del modelo en el que está incluido. Según Vázquez Barquero (2010), el desarrollo endógeno es un nuevo paradigma de crecimiento económico que surge en las últimas décadas como contraposición al desarrollo exógeno y al modelo fordista.

¿Qué elementos se consideran importantes para estudiar el desarrollo local desde la perspectiva del desarrollo endógeno? Vázquez Barquero (2010) señala que en el desarrollo endógeno se presentan tres elementos esenciales: en primer lugar, que la comunidad local dirija, ejecute y controle su proceso de desarrollo; en segundo lugar, que utilice todas las potencialidades existentes en el territorio; en tercer lugar, que tenga por finalidad atender las necesidades de los ciudadanos de la comunidad local. El desarrollo endógeno representa la capacidad de esta para transformar el sistema socioeconómico; la habilidad para reaccionar a los desafíos externos.

Dentro del modelo de desarrollo endógeno, el uso del conocimiento aplicado al proceso de producción es fundamental, los capitales intangibles son el inventario de recursos no materiales que operan como causantes del desarrollo y, por tanto, para esta propuesta, el análisis sobre el modelo de productividad y competitividad se considera como un modelo basado en procesos sistémicos de relaciones, donde los actores locales y la intangibilidad toman un papel relevante dentro de la denominada «sociedad del

⁹ Esta discusión es motivo de un análisis más riguroso que se presenta en el capítulo cinco.

conocimiento», sin dejar de lado la identidad, ya que el sentido de pertenencia territorial se presenta como un factor importante para movilizar el resto de los recursos; desde esta posición, siguiendo el desarrollo endógeno para Díaz (2014), lo podemos ubicar dentro de tres dimensiones: la primera se plantea en la perspectiva territorial, donde se manifiesta un autonomía y autodeterminación para proponer una forma de desarrollo mediante sistemas clásicos de organización; la segunda estaría caracterizada por aquella capacidad para generar innovaciones que inciden en cambios y transformaciones de estructura, y la tercera es aquella en la que se forma una identidad donde surge una asociación del ser y la sociedad en el territorio.

Este proceso es un modelo económico y social que caracteriza a las colonias menonitas, en donde desarrollan sus propias propuestas y su objetivo principal es potenciar las capacidades de la comunidad con fines de satisfacer las necesidades básicas de la misma, la inclusión y la conservación de su hábitat comunitario. La economía endógena menonita se desarrolla dentro de los ámbitos agroindustriales, específicamente en los procesos de transformación del sector lácteo, extendiéndose hacia sectores como el textil y el de metal-mecánica, cuya expresión palpable es el corredor agroindustrial Cuauhtémoc-Rubio, el cual ha conformado una de las zonas de más alto desarrollo de este territorio y ha aplicado la mayor parte de la innovación tecnológica en el cultivo, desarrollo y el crecimiento de su agricultura, siendo este uno de sus rasgos fundamentales del desarrollo del proceso endógeno en cuanto al crecimiento y diversificación de sus formas productivas.

Como lo ha explicado Janzen (1990), una de las características más sobresalientes dentro del desarrollo endógeno en el seno de las comunidades menonitas ha sido el uso de estrategias de solidaridad comunitaria basadas en la existencia de cooperativas financieras, las cuales les han permitido, a través de financiamientos locales propios, disponer de un capital líquido, el cual, los ha impulsado para invertir en otros sectores y expandir sus actividades económicas. A la misma vez, basados en estos principios de solidaridad y cooperación, las comunidades locales han puesto en marcha un proceso de tecnificación que va acompañado de una adquisición de un nuevo conocimiento tecnológico producto de su interrelación con circuitos de conocimientos ubicados en las universidades menonitas, proceso que ha tenido una profunda incidencia en sus formas

productivas locales y que se ha reflejado en los estándares de producción tanto en el campo como en la agroindustria.

De esta manera y preservando en esa dinámica comunitaria se ha formado una tendencia para compartir estrategias de planificación y adquisición de bienes de capital, no solamente en los espacios donde las colonias se encuentran asentadas, sino más allá, pensando en un éxodo hacia nuevos territorios, disponiendo a través de esta cultura empresarial de un diseño de racionalidad del capital y, finalmente, para concluir habrá que añadir a este proceso de economía endógena la simbiosis de elementos socioculturales que han dado como resultado un compacto proyecto desde lo local de estas formas económicas. Esta simbiosis es representativa de las culturas protestantes y está impregnada por una férrea ética de trabajo, de disciplina y de formas homogéneas de fe que han dado como resultado una amalgama que han traído un fuerte impulso al desarrollo de este modelo de economía

Desde esta posición, las formas de economía endógena han sido esgrimidas por parte de las comunidades locales como una forma autónoma, en la cual, desde el universo de lo local, se manifiesta una serie de fenómenos representativos que adquieren cuerpo y forma dentro de un espacio y un tiempo y, a la misma vez, interaccionan dentro del universo de otros espacios, y desde este proceso de interacción el análisis y la percepción del mismo será una tarea fundamental en nuestro proceso de investigación, para lo cual diseñamos y planteamos un estrategia metodológica que describimos a continuación.

Capítulo 2. Apartado metodológico

Todo procedimiento de investigación es un proceso *a priori*, incluso el estudio de caso, para desarrollar un planteamiento sobre el análisis de un suceso en el cual el investigador, desde su posición, desarrolla una interrelación entre el sujeto y el objeto de estudio (Becker H, 1998). Cuando se habla sobre generación de conocimiento, se refiere al proceso desarrollado mediante el uso y aplicación de una metodología con la intención de realizar «ciencia». En este proceso se desarrolla una relación entre el investigador y su unidad de análisis. Gary King, Robert O. Keohane y Sidney Verba (2000) señalan que «la definición de investigación científica es un ideal al que aspira toda investigación cuantitativa y cualitativa, el diseño de la investigación científica tiene como objetivo la extracción de inferencias descriptivas o explicativas a partir de la información empírica que se tenga del mundo» (p.17).

En nuestro caso, las características del proceso de investigación son variables definidas y procedimientos verificables (Elster, 2007). Dentro de este proceso no hay ningún tipo de pasos definitivos para realizar el método científico que conforma las partes de la investigación; sin embargo, existen diferentes propuestas de la sistematización de estos pasos que varían según sus autores y sus investigaciones, por lo que en este no existe una sucesión lineal estrictamente definida, pues difieren en el número concreto de las etapas. Debido a los diferentes autores se pueden encontrar propuestas de siete etapas (Sekaran); de nueve (Borge), y de diez (Hernández Sampieri, Fernández Colado y Baptista Lucio, como se citó en Gary King, 2000, p.18).

Es necesario recalcar que hacer ciencia implica un proceso, pero si una ciencia no está «normalizada» no hay una técnica que baste. Se necesita saber pensar, pues implícitamente esta se realiza a través de procesos científicos y se sustenta dentro de un procedimiento que ha sentado un precedente y que también se basa en lo que respecta. Este tipo de procedimiento se basa en una lógica y un método, o lo que podríamos definir, en una palabra, metodología, o lo que Sartori (2002) define como la teoría de los métodos y que la considera como una disciplina que evalúa procedimientos y técnicas utilizadas en la jornada del proceso de investigación.

Siguiendo a Gary-King (2000), para hacer estudios científicos, como el que estamos abordando, suele ser indispensable describir con cuidado ciertos fenómenos. Dentro de este proceso comúnmente se aborda una metodología que tiene que ver con lo científico, y los pasos que se exigen dentro de esta metodología son: selección del tema, planteamiento del problema, definir los objetivos, pregunta de la investigación, contar con un marco teórico, hipótesis, metodología de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de investigación, recopilación de datos, análisis de los datos, resultados y conclusiones. Siguiendo esta propuesta, podemos apoyarnos en el método hipotético-deductivo. Hernández (2010) plantea que la metodología de la investigación se entiende como el tratado o la ciencia de los métodos, de ahí que a nosotros nos toque hacer el mejor uso de ellos para alcanzar los objetivos planteados. Estas herramientas constituidas por procedimientos, instrumentos y diferentes técnicas nos permiten llegar al conocimiento en el campo de la investigación científica.

En el desarrollo de este trabajo nos posicionamos por el uso de procedimientos cuantitativos y especialmente cualitativos, haciendo hincapié que este posicionamiento realmente se miró reflejado y corroborado con el trabajo de campo que se desarrolló; sin embargo, es necesario aclarar que, en un principio, al plantearnos este problema de investigación, si bien deducíamos de una manera muy general el sendero y el quehacer metodológico que se enmarcaba dentro de los dos grandes supuestos de la metodología que consisten en el uso de los métodos cuantitativos y cualitativos, en el transcurso del mismo la dinámica de la investigación nos fue descubriendo aristas que en un principio no asomaban en la proyección de la problemática aquí analizada y, por ende, nos fue inquiriendo en el uso de otras herramientas de análisis para desglosar las perspectivas que iban surgiendo.

Nos fuimos dado cuenta de que, si bien este proceso metodológico contemplaba el uso de la metodología cuantitativa y la cualitativa, había un reto en torno a una serie de interrogantes, porque desde una perspectiva homogénea no nos permitiría contemplar el fenómeno en su totalidad. Es decir, ¿cómo encarar el proceso de la globalización?, ¿cómo mirarlo, ¿cómo abordarlo?, y lo más importante: cómo dilucidar su influencia, sus interacciones, sus reacciones en el plano de las comunidades menonitas? Desde esta posición surge la propuesta del uso del enfoque metodológico

de las diferencias, ya que este fenómeno, tradicionalmente, se realizaba desde el enfoque de la homogeneidad, lo que permitía en cierta medida, que estas comunidades cayeran dentro de un cliché, o más bien, que las perspectivas y usos metodológicos omitieran determinados aspectos específicos que tenían un rol preponderante dentro de las dinámicas del mismo.

De esta manera, a las categorías que habían sido usadas como un clásico de referencia de análisis social, historiográfica y sociológica se sumaron nuevas reflexiones que incorporamos dentro de esta temática menonita: temas como religiosidad, diversidad, resiliencia, exclusión, empezaron a incorporarse dentro de este nuevo espectro de análisis y uso metodológico y desde esta perspectiva ha sido determinante su inclusión e incorporación en nuestro planteamiento. En el cuerpo de este apartado, si bien creemos necesario realizar un recorrido sobre las características de la metodología cuantitativa y cualitativa y las técnicas que la componen, entendemos que se realiza en un primer plano como una manera de forma, pero sobreentendiendo que esta modalidad encierra en sí múltiples manifestaciones que subyacen en el proceso de investigación, acotando que esta presenta características y manifestaciones propias que se han dado en el seno del desarrollo de este mismo proceso, por lo que continuación pasamos, en primer lugar, a retomar el ámbito de la metodología cualitativa.

Al tratar de definir el quehacer metodológico, y más específicamente, la metodología cualitativa, podemos afirmar que es aquel método que se inclina en analizar los enfoques de la investigación que se centran en la comprensión e interpretación de los fenómenos sociales y políticos de manera profunda y detallada, centrando su enfoque en la contextualización y la interpretación (Sartori, 2002). Es lógico deducir que el investigador adquiere un papel preponderante desde su posicionalidad, pero a la misma vez adquiere un sentido significativo de responsabilidad en el transcurso de este proceso. Para Sartori (2002), tres características marcan el corpus de esta metodología:

1. Enfoque en la comprensión: la metodología cualitativa se centra en la comprensión y la interpretación de los fenómenos sociales y políticos, en lugar de enfocarse en la medición y la cuantificación.

2. Uso de técnicas no estandarizadas: a diferencia de la metodología cuantitativa, el método cualitativo utiliza procesos de medición que escapan a la estandarización de los procesos y prioriza su enfoque en aquellas como la observación participante, las entrevistas en profundidad.
3. Enfoque en la contextualización: la metodología cualitativa se centra en la contextualización de los fenómenos sociales y políticos.

Para Creswell (2012), el enfoque cualitativo es un proceso donde la investigación que busca comprender e interpretar los significados y las experiencias de las personas en su contexto natural, mediante la recopilación y el análisis de datos no numéricos como textos e imágenes. Este método se caracteriza por los siguientes aspectos:

1. Enfoque en la comprensión: la investigación cualitativa busca comprender e interpretar los significados y las experiencias de las personas.
2. Recopilación de datos no numéricos: la investigación cualitativa se basa en la recopilación de datos no numéricos como textos e imágenes.
3. Análisis de datos: la investigación cualitativa implica el análisis de los datos recopilados para identificar patrones, temas y significados.
4. Contextualización: la investigación cualitativa se lleva a cabo con el contexto natural de las personas y las organizaciones.
5. Flexibilidad y adaptabilidad: la investigación cualitativa es flexible y adaptable, lo que permite a los investigadores ajustar su enfoque y sus métodos según las necesidades y los objetivos de la investigación.

Estos elementos característicos del método cualitativo son fundamentales para nuestro trabajo de investigación sobre las comunidades menonitas. Tanto la reflexión conceptual como la interpretación y la comprensión de nuestros sujetos de estudio son esenciales para nuestro trabajo de investigación sobre las colonias menonitas del norte del noroeste de Chihuahua. En este estudio el comprender el modo en que los procesos globales reconfiguran el uso del territorio exigen no solo observar transformaciones

materiales, sino también reconstruir sentidos, prácticas y experiencias desde las perspectivas de los propios actores. En este sentido, el enfoque cualitativo no se agota en técnicas o procedimientos, sino que se concibe como una postura epistemológica que busca entrar en diálogo con el mundo vivido tal como lo entienden los sujetos que interactúan en el territorio. Así, para dar solidez esta aproximación cualitativa y evitar caer en una lectura meramente descriptiva o anecdótica fue necesario articularla con el uso complementario y estratégico de los métodos deductivo e inductivo, entendidos no como rutas cerradas, sino como herramientas que fortalecen el proceso interpretativo.

Desde el método deductivo el estudio se estructuró en torno a categorías analíticas previamente definidas, ancladas en marcos teóricos que abordan la globalización, el territorio y las formas culturales. Estas categorías funcionaron como lentes analíticos que permitieron observar con mayor precisión cómo determinados procesos estructurales (entre los cuales destacan la expansión del capital agrícola, la integración de redes comerciales, la reorganización territorial) impactan en la vida cotidiana de las colonias menonitas. En otras palabras, la deducción aportó un marco desde el cual leer o interpretar lo que ocurre en el territorio, estableciendo un primer acercamiento conceptual del fenómeno que abordamos en esta unidad de análisis.

Al mismo tiempo, el método inductivo cobró relevancia conforme se avanzó en el trabajo de campo, en la escucha atenta de la narrativa, en la observación de prácticas y en el análisis de documentos locales. Fue donde surgieron elementos no provistos por la teoría: como nuevas formas de apropiación del territorio, una narrativa propia sobre el progreso o tensiones internas entre los mismos agentes que interactúan en el territorio.

En síntesis, esta integración metodológica permitió construir una comprensión compleja de cómo la globalización actúa sobre el territorio menonita, no como un proceso uniforme o externo, sino como un fenómeno relacional, negociado, adaptado, pero también resistido por los actores locales, que son las voces que constituyen el eje central en esta investigación

Este ir y venir entre la teoría y la experiencia fue clave. La parte deductiva me dio un piso firme, pero la inductiva me permitió abrir el enfoque, escuchar otras voces, observar lo inesperado. No se trata de elegir un método sobre el otro, sino de entender

que ambos pueden convivir, sobre todo cuando lo que se busca es comprender los procesos tan complejos como los que atraviesan el territorio en tiempos de globalización. La combinación de ambos métodos no responde a una fórmula, sino a la necesidad de la investigación: el método deductivo ofreció una estructura clara y un andamiaje conceptual sólido, mientras que el enfoque inductivo nos permitió analizar, explorar y comprender fenómenos sociales y culturales de manera profunda y detallada, teniendo en cuenta que el método inductivo en el análisis implica la recopilación de datos a través de técnicas como la observación participante, las entrevistas en profundidad y el análisis de documentos, lo que a su vez nos condujo a la identificación de patrones, temas y conceptos de los datos, así como la creación de categorías y códigos para analizar y organizar los datos, así como la interpretación de los resultados para comprender el significado y la relevancia de los patrones y temas identificados. Desde esta posición podemos afirmar que ambos nos permitieron articular una mirada más compleja y coherente sobre cómo se reconfigura el territorio en el contexto de la globalización y cuál es el papel de los actores locales como los menonitas en este proceso, de la misma manera nos permitieron observar la funcionalidad de cada uno de los agentes que están inmersos dentro del territorio menonita.

Para remarcar el papel que juega el método inductivo, mostramos a continuación, en lo que respecta al desarrollo de nuestro trabajo de investigación, tres ejemplos de cómo este recurso metodológico se adapta en diferentes variables que están presentes en nuestra unidad de análisis. Por ejemplo, en la globalización y su interacción con las comunidades menonitas:

1. La recopilación de datos fue el primer paso: recopilar datos sobre la globalización y su impacto en las comunidades menonitas a través de distintas fuentes. Para ello, enfocamos como actividad principal consultar artículos de investigación sobre la globalización y su impacto en las comunidades menonitas, así como entrevistar a líderes y miembros de las comunidades menonitas sobre las experiencias con el proceso de globalización. Después de estos pasos, pasamos al análisis de los datos.
2. Analizamos los datos recopilados e identificamos patrones y temas relacionados con la interacción entre la globalización y las comunidades menonitas. En esta

área es muy importante aclarar que se da la existencia de preguntas que se desprenden de las premisas centrales; por ejemplo, en nuestro caso se dieron las preguntas: ¿de qué manera o cómo han respondido las comunidades menonitas ante este proceso de globalización? ¿Qué impacto ha tenido la globalización en la cultura o la religión en las comunidades menonitas? ¿Qué estrategias han utilizado las comunidades menonitas para resistir o adaptarse a la globalización? Desde esta posición, el método inductivo nos fue útil para delinear un arma metodológica en el transcurso del desarrollo de nuestro trabajo.

3. Al identificar los patrones y temas en lo que respecta a la relación de la globalización y las comunidades menonitas basado en el método inductivo, este hecho, a la vez, permitió entender mejor este proceso de interacción, por ejemplo.
4. La globalización ha llevado a una mayor exposición de las comunidades menonitas a la cultura y los valores de la modernidad y desde esta posición permite aseverar que las comunidades menonitas han respondido a la globalización mediante la creación de organizaciones y redes para promover su interés y proteger su cultura.
5. Predicciones: realizamos una serie de predicciones sobre cómo la globalización y el capitalismo pueden afectar a la comunidad menonita, como la pérdida de su autonomía económica o la asimilación cultural (esta predicción fue apuntalada por nuestra hipótesis general del proyecto de investigación).

2.1 La relación entre las variables

En nuestro caso, en el proceso de investigación abordamos diferentes variables entre las que destacan globalización, territorio, comunidad menonita, modelo de desarrollo local, cultura y educación. A partir de su relación pudimos realizar las siguientes inferencias metodológicas:

- La globalización influye en la economía y en la cultura de la comunidad, lo que a su vez afecta la estructura y la función de la familia.

- La familia influye en la trasmisión de valores y en la cohesión social de la comunidad, lo que a su vez puede afectar la identidad y la cohesión social de la comunidad.
- Los valores de la comunidad pueden influir en la identidad y la cohesión social, lo que a su vez puede afectar la forma en que la comunidad se relaciona con la globalización. Como conclusión dedujimos que estas inferencias metodológicas sugieren que la globalización puede tener un impacto significativo en las familias y los valores de la comunidad, por lo tanto, es importante analizar cómo la globalización afecta a las familias y los valores de la comunidad y cómo la comunidad puede responder a estos cambios de manera efectiva.

En el desarrollo de esta investigación cualitativa sobre las colonias menonitas del noroeste de Chihuahua se ha empleado la observación participante, lo cual implica el papel activo del investigador en la atmósfera cotidiana de los sujetos de estudio. En este contexto, el investigador está inmerso en la realidad sobre la cual se investiga y participando en las actividades cotidianas de los miembros de la comunidad con el fin de obtener una comprensión profunda y conceptualizada de sus prácticas, creencias y dinámicas sociales. La observación participante se alinea con el método inductivo ya que permite una reflexión profunda que surge directamente de los datos recopilados en el campo sin imponer estructuras predefinidas. Este enfoque facilita la identificación de patrones y significados que reflejan la realidad vivida por los participantes, contribuyendo a la construcción del conocimiento desde una perspectiva desde el interior del grupo estudiado.

Es importante destacar que la observación participante requiere una adaptación ética y cultural, respetando las normas y valores de la comunidad y manteniendo una postura reflexiva sobre el papel personal del investigador en el entorno observado. Este enfoque ha sido fundamental para desentrañar las complejidades sociales y culturales de las comunidades menonitas, aportando puntos de reflexión valiosos que complementan otras técnicas de recolección de datos utilizadas en la investigación.

Ahora bien, es muy importante acotar algunos pasos fundamentales por los que transitaremos en este tipo de enfoque, los cuales enmarcamos a continuación.

1. Establecimiento de relaciones: para abordar el estudio y desarrollo del trabajo de campo de las comunidades menonitas del noroeste de Chihuahua, en un primer momento fue fundamental establecer relaciones de confianza con los miembros de la comunidad antes de iniciar la investigación (en nuestro caso, este proceso dio inicio por medio de contactos iniciales a través de reuniones previas con concedores de la temática menonita, como el Dr. Benn Nobbs Thiesen y el Señor Abraham Peters, lo que me permitió ubicar a los líderes de la comunidad y a aquellos sectores que fueron parte importantísima en esta etapa de la investigación y, derivado de ello, se dieron los siguientes procesos:
 - Obtención de permisos. En nuestro caso, el segundo paso consistió en obtener el permiso de la comunidad o de los líderes comunitarios para realizar la investigación.
 - Definición de roles. El siguiente paso fue definir los diferentes papeles y roles y su funcionalidad tanto de los grupos de la comunidad, así como el papel de los liderazgos verticales.
 - Inmersión e interacción en el campo. En mi caso fue de una ayuda muy valiosa alinear me con sus sistemas de valores y de creencias, es decir, como investigador me adentré en el mismo universo de las comunidades para ganarme la confianza de los líderes eclesiásticos, así como de los líderes laicos de esta comunidad. Así, pasamos a una segunda etapa en nuestro proceso de investigación.
2. Proceso de observancia de la cotidianidad. Aunque ya tenía noción de que la estructura cultural y religiosa ha permanecido como un muro excluyente en sus relaciones con el mundo exterior, por el desarrollo de mi trabajo de maestría, en realidad este proceso de observación de la cotidianidad representó un cúmulo de información novedosa para mi investigación, pues si bien la estructura religiosa y cultural ha sido un muro de contención con respecto a la vida cotidiana, en los últimos años la influencia de factores externos ha traído

cambios y transformaciones vertiginosas, de tal manera que este proceso me permitió recopilar información novedosa y fundamental en mi tarea de investigación para entender sus prácticas, creencias y valores.

3. Expansión del universo inicial de relaciones. Durante el transcurso del trabajo de campo fueron surgiendo nuevas relaciones que nos permitieron conocer nuevos informantes clave. Por ejemplo, el Sr. Rene Fraisser, el Sr. Rogelio Rempel y el Sr. Abraham Dicks, personas que me permitieron observar un panorama mucho más amplio de las dinámicas internas de las comunidades menonitas.

En la etapa de recopilación de datos se dieron los siguientes pasos:

1. Entrevistas a profundidad. Desde mi posición, al realizar entrevistas a profundidad con miembros de la comunidad para obtener información detallada sobre sus experiencias y perspectivas, estas me llevaron a identificar las diferencias dentro de los procesos homogéneos, elementos claves para identificar metodológicamente y ubicar la expresión de fenómenos que rompen con los esquemas de generalidad.
2. Grupos focales. En esta etapa reorganicé grupos focales con miembros de la comunidad para obtener información sobre temas específicos y para fomentar la discusión y el debate. Estos encuentros se realizaron principalmente en el museo menonita de la colonia Manitoba en Ciudad Cuauhtémoc, así como en la sesión semanal The Coffe Simmons en Winnipeg; pude interactuar con sociólogos y literatos, así como historiadores que han marcado ruta en la temática menonita como fue el caso de la Dra. Aileen Friesser, el Dr. Roy Lowen y el Dr. Nobbs –Thiessen.
3. Reinmersión en la observación participante. Aunque parezca inverosímil, las dos primera estancias en la comunidad parecían suficientes para satisfacer las premisas planteadas en mi investigación; sin embargo, al poner desde afuera el enfoque de la óptica del fenómeno seguían apareciendo con frecuencia otro tipo de dudas e inquietudes, por lo cual sentía la necesidad

de volver a incidir en observar a los actores de los grupos en cuestiones más específicas de la investigación, motivo por el que consideré necesario una tercera visita de campo para tratar de obtener una comprensión más profunda de este proceso. Creo que esta cuestión fue fundamental para inquirir y tratar de deducir nuevas dinámicas y expresiones que iban surgiendo en mi trabajo de investigación y que finalmente me aclaró un espectro mucho más amplio en el proceso final de la recopilación y el análisis de datos producto de este proceso de inmersión en el trabajo de campo.

2.2 Actores dentro del proceso de observación participante

En la observación participante se da una participación dinámica de diversos actores que se describen a continuación:

1. Investigador. Es la persona que realiza la investigación y se inserta en el contexto de estudio (en este caso mi persona). El investigador es el observador participante y es responsable en la tarea del análisis y revisión de datos y, desde esta posición, juega un papel clave en la interpretación final de los mismos.
2. Participantes. Son las personas que forman parte del contexto de estudio y que interactúan con el investigador. En mi caso, fueron los integrantes de la comunidad y diversos grupos o redes tanto de empresarios como de emprendedores culturales y religiosos, y de líderes emergentes autónomos.
3. Informantes clave. Son participantes que tienen un conocimiento profundo del contexto de estudio y que pueden proporcionar información valiosa al investigador. Los informantes clave pueden ser líderes comunitarios expertos en un tema específico; en nuestro caso, Rogelio Rempel, Abrahms Peters y Rene Friesser jugaron ese papel.
4. Colaboradores. Son personas que pueden ayudar al investigador en el proceso de investigación como asistentes de investigación; en mi caso, fue

muy importante la participación de Marion Lowen para el proceso de la traducción de los textos del alemán bajo.

5. Comunidad. En nuestro caso se dieron la existencia de un universo variado de las comunidades: tradicional conservadora, liberal, comunidad empresarial, comunidad religiosa y comunidad de excluidos. En el contexto social y cultural, la antigua comunidad menonita ha sufrido o ha pasado por múltiples cambios y transformaciones que han originado el surgimiento de diversos grupos, pero que se siguen identificando como menonitas.

Otras técnicas utilizadas que fueron muy importantes en este proceso son:

- Encuestas. A través de la encuesta pudimos acceder al conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos en relación con su objeto de investigación.
- Cuestionarios. El cuestionario es el instrumento usado para realizar la encuesta y este medio se constituye por una serie de preguntas formuladas a las personas que se consideran relacionadas con un aspecto determinado.
- La entrevista. En palabras de Hernández y Torres (2018), supone en su aplicación una población homogénea en sus características y una posibilidad de acceso diferente.

2.3 La etnografía

Desde la perspectiva de nuestro enfoque de estudio, se usó el modelo etnográfico en el análisis de las comunidades menonitas. Inscrito dentro del método cualitativo, es un modelo caracterizado por poseer dos cualidades: es sensible a la complejidad de la vida humana actual y aplica procesos rigurosos, sistemáticos y críticos para lograr conocimientos defendibles epistemológica y metodológicamente frente a la comunidad científica; como afirma Martínez (2009), se trata de un modelo dialéctico que rescata al sujeto y su importancia. Este nos permitió considerar los siguientes criterios:

- a. La posición territorial de nuestro objeto de estudio.
- b. La selección del lugar para recoger datos es un criterio básico.

Ahora bien, dentro de este modelo etnográfico se desarrollaron dos procedimientos presentes en trabajo de campo:

1. El muestreo en una investigación etnográfica en la selección de casos no es la única manera de tomar muestras, igual de importante es tomar muestras dentro de un caso, para luego decidir dónde y cuándo observar y con quién dialogar. El trabajo etnográfico con la elaboración de un diario de campo: las anotaciones, el registro y ordenamiento del material son actividades que demandan tiempo.
2. El trabajo de notas de campo caracterizado en anotar frases, palabras clave, hacer dibujos, diagramas del evento para ubicar los hechos, ayudarse con fotografías, video y grabaciones, redactar documentos y llevar registros de eventos, tener en cuenta omisiones no previstas y actos espontáneos, expone las líneas-guía para la observación y el registro de la información; desde un principio, esto me permitió tener como objetivo, aparte de lograr los mejores resultados, ser descriptivo al tomar las notas; recoger información desde diferentes perspectivas; triangular diversas clases de datos a través de la observación, el diálogo, los documentos del programa, las grabaciones y fotografías; y, sobre todo, retomar una perspectiva propia de este proceso en su totalidad, y volver a replantear preguntas u observancias nuevas del mismo, y finalmente, como lo aconseja el propio Martínez (2009) incluir en las notas de campo y el informe de evaluación las experiencias, los pensamientos y sentimientos propio.

2.4 La metodología cuantitativa

William Trochim (2001) considera que la metodología cuantitativa es un enfoque de investigación que se basa en la recopilación y el análisis de datos numéricos, métodos y técnicas y estadísticas para identificar patrones y relaciones entre las variables; se destacan por:

1. La utilización de métodos y técnicas numéricas y estadísticas para recopilar y analizar datos.
2. El énfasis en la medición y el análisis de variables numéricas.
3. La utilización de técnicas y estadísticas para identificar patrones y relaciones entre las variables, que lleva a la objetividad en los resultados.

Para Jhon Creswell (2017), la investigación cuantitativa es un enfoque útil para evaluar la efectividad de programas y políticas, identificar patrones y tendencias y establecer relaciones causales entre variables; sin embargo, también destaca la importancia de considerar las limitaciones de la investigación cuantitativa y de combinarlas con otros enfoques de investigación como la investigación cualitativa para entender una comprensión más concreta y matizada de los fenómenos sociales. Desde esta posición, no sería extraño que Sartori (2002) desconfiara un poco sobre la práctica absolutista de esta modalidad en los procesos de investigación al afirmar que el solo uso de la metodología cuantitativa reduce la complejidad de los procesos. Argumenta que a menudo ignora el contexto en que se producen los fenómenos sociales, lo que podría llevar a conclusiones muy parciales sobre la expresión de los mismos al poner demasiado énfasis en la excesiva confianza en las estadísticas y criticaba la tendencia a confiar en los métodos cuantitativos, pues podrían excluir otros factores importantes en el proceso de investigaciones, de ahí su recomendación por inclinarse a combinar ambas técnicas dentro de un proceso de investigación social; en el caso de nuestra investigación, desde esta perspectiva del análisis social en el ámbito del territorio pudimos ubicar múltiples expresiones dentro del contexto del territorio; problemáticas que han estado presentes y que tiene una manifestación desde lo social y también desde el ámbito político y, por supuesto, del económico. Desde esta perspectiva, cuando detectamos variables como crecimiento o desarrollo local, políticas públicas, las cuales

requieren e implican para su análisis no solo la óptica de lo social sino la aplicación de un método cuantitativo para tener un diagnóstico más acertado de la complejidad del problema en sí y una perspectiva del mismo, desde esta posición se hizo uso de las diferentes técnicas y herramientas que existen en la metodología cuantitativa, las cuales utilizamos para realizar este proceso de investigación efectivo. A continuación, desglosamos las más destacadas.

Técnica de recolección de datos:

1. Encuestas: para ello utilizamos cuestionarios estructurados para recopilar datos de una muestra representativa de la población y de los diversos segmentos y componentes de esta, así como de las diversas problemáticas derivadas en el proceso de análisis de las mismas.
2. Entrevistas estructuradas: realizamos entrevistas con un guion preestablecido para recopilar datos de una muestra de individuos.
3. Observación sistemática: utilizamos un protocolo de observación para recopilar datos sobre el comportamiento o las actividades de una muestra de individuos.
4. Análisis de contenido: analizamos textos, imágenes o videos para identificar patrones y tendencias; en este caso, usamos un instrumento lectivo para trasladar textos del antiguo bajo alemán al alemán reciente y de este idioma al inglés.

Técnica de análisis de datos :

1. Análisis descriptivo. Utiliza estadísticas descriptivas (media, mediana, moda) para describir las características de la muestra.
2. Análisis inferencial. Utiliza estadísticas inferenciales (prueba de hipótesis, regresión lineal, etcétera) para hacer inferencias sobre la población a partir de la muestra.
3. Análisis comparativos. Utiliza técnicas como el análisis para comparar las diferencias entre grupos de población. Por ejemplo, en nuestro caso observamos dentro de un mismo universo de grupos empresariales la existencia de tres diversos grupos que, aunque tenían un origen común

basado en la pertenencia comunitaria, existían otros elementos que conllevaron a que se ubicaran en universos diferentes.

Herramientas de análisis de datos:

1. SPSS. Es un software de análisis de datos estadísticos que ofrece una variedad de técnicas de análisis.
2. R. Es un lenguaje de programación, un entorno de análisis de datos que ofrece una variedad de técnicas de análisis.
3. Excel. Es un software de hojas de cálculo que ofrece herramientas básicas de análisis de datos y herramientas para crear gráficas de barras, gráficas lineales y de sectores como fue i por ejemplo.

Es necesario resaltar el papel que las gráficas juegan en nuestro trabajo, ya que en el proceso de presentación de resultados estas nos permitieron hacerlo de manera clara y efectiva. Asimismo, durante la comunicación de resultados, las gráficas hicieron posible presentar resultados a diversas audiencias y universos paralelos.

A continuación, presentamos algunas herramientas metodológicas cuantitativas que se usaron para las diferentes variables que expresamos.

- Globalización:

Análisis de correlación (que no de dependencia), la usamos para evaluar la relación y otras variables como el desarrollo local y la cultura.

Análisis de componentes principales (ACP) para reducir la dimensionalidad de los datos e identificar patrones en la relación entre la globalización y otras variables.

- Territorio:

Análisis de regresión espacial para evaluar la relación entre la variable territorio y otras variables como el desarrollo local o la cultura.

Análisis de clúster para identificar patrones en la relación entre la variable territorio y otras variables como desigualdad, etcétera.

- Desarrollo local:

Análisis de correlación para evaluar la relación entre el desarrollo local y otras variables como la cultura y la globalización.

- Redes:

Análisis de redes sociales para evaluar la estructura y la dinámica de las redes en la comunidad menonita, por ejemplo, redes de compartición de datos y estrategias empresariales, redes de vigilancia, que es algo sumamente común en estas comunidades y que se usa como una estrategia de seguridad y eficiencia administrativa.

Análisis de centralidad para evaluar la importancia de diferentes actores en la red en nuestro caso los actores eclesiásticos y los actores Empresariales principalmente.

- Cultura:

Análisis de correspondencia para evaluar la relación entre la cultura y otras variables como la religión o el desarrollo local, que están estrechamente e implícitamente interrelacionadas.

Análisis de componente principales (ACP) para identificar patrones entre la cultura y otras variables. Esto está implícitamente relacionado en diferentes variables, por ejemplo, el sentido de pertenencia, el liderazgo vertical y ética de trabajo. Esta dinámica está presente implícitamente como una expresión recurrente en todo el desarrollo del trabajo.

- Religión:

Análisis de correspondencia para evaluar la relación entre la religión y otras variables como la cultura o el desarrollo local.

2.5 Los pasos en el camino

Como ya se ha expresado, en el quehacer metodológico se pasa por diversas etapas que se desglosan a continuación. Estas etapas nunca marcaron un orden lineal, sino que han seguido una trayectoria dialéctica y están estrechamente relacionadas.

1. Planteamiento del problema

La investigación científica es un proceso dirigido a la solución de problemas. La primera etapa consiste en reducir el problema a términos concretos y explícitos (Sellitz, 1995). Si bien una de las tareas específicas fue ubicar espacial y territorialmente el problema, detectar a los actores de dicho problema e identificar las dinámicas inherentes a este, en la etapa del planteamiento del problema realizamos una descripción de hechos o situaciones que pueden llegar a constituirse en el objeto de verificación o comprobación del mismo, planteamiento por el cual se puede identificar con la situación actual en términos mucho más concretos y explícitos (Elster, 2007).

La formulación del problema de investigación fue el primer peldaño de la investigación científica y, como tal, debe ser influida primordialmente por las condiciones inherentes que nos muestren de manera más amplia la situación del objeto de estudio (Carrillo, 2013). Dentro de esta lógica se esbozan conceptos que dibujan líneas generales y específicas: el encuentro con el esquema conceptual que traza el desarrollo de este proceso de investigación: la globalización, el territorio, y la relación entre lo local y lo global, la ubicación espacial y temporal, así como la manifestación de otras fenoménicas (la relación entre lo global y lo local) y la evolución histórica y social del fenómeno.

2. La pregunta

Para nuestro caso de estudio, la pregunta marcó el inicio y el eje de la investigación. No es un asunto semántico o de redacción, es la formulación de una demanda con el fin

de obtener una respuesta. Podemos decir que una de las razones por la que la pregunta de investigación es considerada importante dentro del campo científico, es porque crea una delimitación del tema de interés hacia el área específica del objeto de estudio, o sea, que pervive dentro del hábitat de la interrelacionalidad entre el investigador (sujeto) y el objeto de estudio (Santana Leitner, 2013).

Existen tres tipos diferentes de preguntas. La primera sería la pregunta descriptiva y su objetivo es describir un fenómeno. La segunda, la pregunta explicativa y su propósito es explicar las causas de un fenómeno. La tercera, la pregunta normativa, cuya función es caracterizar cómo debería ser un fenómeno (Santana Leitner, 2013). De acuerdo con lo anterior, en este proceso de investigación sobre la globalización y su incidencia en la integración social, cultural y económica en el seno de las comunidades menonitas en el estado de Chihuahua de 1994-2020, desde una perspectiva espacio-territorial podemos clasificar nuestra pregunta general: ¿Qué efectos tuvo el proceso de la globalización como proceso económico, político y social en el seno de las colonias menonitas durante el periodo de 1994-2020? Esta pregunta es de tipo explicativa, ya que se trata de una interrogación que apunta a buscar las causas o los antecedentes de un fenómeno para comprender el contexto en profundidad y, por lo tanto, derivada de esta formulamos las siguientes preguntas específicas: 1) ¿Qué tipo de reconfiguración ocasionó lo global en el interior de las colonias menonitas? 2) ¿Se manifiesta una propuesta alternativa de estas colonias o comunidades ante la incursión de lo global?

En una investigación, a la pregunta se le denomina *pregunta de investigación* y se trata del aspecto medular. Las preguntas nos ayudan a adquirir conocimientos a partir del pensamiento de los problemas, enlazando el campo entre lo que se sabe y lo que no y buscar así una respuesta, llevándonos a un nuevo aprendizaje o descubrimiento. Como bien lo afirma Gerring J & Casado Rodríguez, (2014), la pregunta va implícita en la labor acuciante de la ciencia, batalla que reside en identificar los problemas que se deben resolver. En efecto, encontrar la pregunta correcta es más importante a la larga que encontrar la respuesta correcta a la hipótesis que es menos interesante. De tal proporción es el papel que juega la pregunta dentro de un proceso ontológico en la producción del conocimiento, de ahí que Gary King (2000) llega a afirmar sin reservas que la pregunta dentro de un proceso de investigación sería ideal que cumpliera con dos

condiciones centrales o capitales. Dentro de este supuesto, la pregunta ocuparía uno de estos condicionantes: un proyecto de investigación tiene que plantear una pregunta importante para el mundo real, teniendo una relevancia dentro de la esfera de lo social. Es por esto que dicha variable (la pregunta) nos ayuda a cuestionar, profundizar y analizar otra variable, que es la hipótesis.

3. La hipótesis

En nuestro planteamiento, la hipótesis interpretada como una explicación supuesta que está bajo ciertos hechos, y que sirve de soporte (Bautista, 2009), fue considerada como guía de la investigación, ya que una hipótesis se puede definir como una explicación o predicción de la relación entre dos o más variables en donde se indica lo que se está tratando de aprobar o lo que se está buscando, son tentativas del fenómeno investigado formuladas en manera de proposición.

Santana Leitner (2013) afirma que hay diferentes tipos de hipótesis, según cómo las formulamos. Las hipótesis pueden ser muy concretas y entonces habrá más probabilidades de refutarlas. Cuanto más concreta sea una hipótesis más probabilidades habrá de falsarla, de refutar. Sin embargo, en contraparte, hay quien declara que no es un requisito el que las investigaciones tengan una hipótesis, pues no todos los diseños de investigación requieren el planteamiento de hipótesis explícitas. Existe un amplio abanico de temas sociales y políticos en los que podemos conceptualizar las variables que facilitan la explicación, pero sin asignarles a sus relaciones ningún estatus provisional «de si esto sucede, entonces...». Para esos temas, la lógica de investigaciones apropiada es la del descubrimiento, no la de demostración (Schmitter, 2013) y conforme una vez planteada la hipótesis para dar cuenta de una variable dependiente, se deberán someter al «veredicto de los datos», a contrastes empíricos para determinar su «veracidad» o falsedad; su «corrección» o incorrección.

De acuerdo con esto, podemos relacionar la hipótesis de este proceso de investigación de la manera siguiente: la globalización como un proceso económico, político y social al interactuar en el seno de las comunidades menonitas en el estado de Chihuahua en el periodo 1994-2020 conformó un proceso de interrelacionalidad *input-output*, en el ámbito de lo global y lo local (glocal), así como en sus estructuras internas.

Partiendo de la incidencia mencionada anteriormente en la hipótesis principal, en la hipótesis secundaria se manifiestan dos variantes: por un lado, se encuentran las comunidades menonitas que aceptaron, se adaptaron y reconfiguraron de acuerdo con proceso de la globalización, y, por otro lado, la de aquellas comunidades que esbozaron desde lo local una serie de procesos y propuestas alternativas.

4. Objetivo general

Se planteó un objetivo general tomando en cuenta la necesidad de plantear, de manera explícita y clara, los objetivos de la investigación desde un principio, pues este podría constituir una herramienta muy valiosa para concluir la investigación con éxito, ya que la precisión en la argumentación del mismo facilita la obtención del propósito que se ha fijado, y retomando el supuesto que el objetivo general es aquel que respondería a la pregunta central de investigación (Santana Leitner, 2013). Entonces, se puede decir que este se refiere a aquello que se pretende alcanzar con el desarrollo de un proyecto. (Santana Leitner, 2013).

Este objetivo general, que desde un principio estuvo centrado en demostrar que el proceso de globalización ha tenido una interrelación con los procesos gestados en las comunidades menonitas, y una parte de la comunidad menonita se ha adaptado y transformado de acuerdo con sus dinámicas internas (sociales, políticas y económicas) como consecuencia de estas tendencias de la globalización. Aunado a esto, se analizará cómo la otra parte de la comunidad se mantiene de acuerdo con sus *ethos* y formas comunitarias, elaborando desde lo local una serie de propuestas y de posicionamiento, basadas en formas y expresiones internas tanto económicas como socioculturales. Esto marcó un eje principal como línea de acción en nuestra jornada de investigación, pues ya teníamos presente la máxima de Selltitz, que afirma que cuando un investigador se enfrenta a una pregunta sobre algo que desconoce o le preocupa, inmediatamente orienta su sentido a la formulación de uno o varios objetivos que le ayuden a responder el o los interrogantes que se han formulado.

Lo anterior nos ubica entonces en un escenario de investigación que, según Selltitz (1995), conlleva a preparar las condiciones posibles para la recolección y análisis de los datos necesarios para obtener resultados relevantes en un proceso de

investigación. Para llegar a ello, este procedimiento implica formular el problema de investigación. De esta manera, nos llevó a clarificar con precisión el proceso de investigación a desarrollar y le dio la pauta desde la perspectiva del sujeto investigador para especificar la claridad hacia el mismo proceso.

5. Objetivos específicos

Posteriormente, siguiendo con la dinámica de la investigación, enfocamos los objetivos específicos definidos como un conjunto de objetivos que, si bien se logran cumplir todos y cada uno de ellos, se habrá conseguido cumplir con el objetivo general (Santana Leitner, 2013). Es necesario acotar que los objetivos específicos guardan una estrecha interrelación con el planteamiento del objetivo general, y que la problemática que encierra el primero lo conlleve el segundo, el diseño del objetivo general da origen al nivel de los objetivos específicos que acompañarán el proceso de indagación en la investigación.

Metodológicamente, la especificidad y la singularidad es una de las funciones ontológicas en la construcción del conocimiento que se desarrolla en el proceso de investigación. Bernal (2010) indica que el objetivo específico debe diseñarse para lograr reafirmar el supuesto del objetivo general y todos en su conjunto, la totalidad del supuesto general. Asimismo, Gómez (2015) define a estos como puntuales, concretos y generadores de conocimiento. Es decir, los siguientes objetivos específicos implícitos en nuestra propuesta fueron individualmente necesarios y a su vez conjuntamente suficientes para poder cumplir con nuestro objetivo general: 1) Conocer si la influencia de la globalización dentro de las comunidades menonitas provocó cambios y afectaciones en el seno de las mismas. 2) Investigar las diferentes propuestas alternativas (integración y adaptación o reacción) desde formas de expresiones socioculturales de las comunidades menonitas ante el fenómeno de la globalización. Estos objetivos ayudan a representar los logros particulares con el fin de cumplir el objetivo general mencionado anteriormente, colaborando así con el desarrollo de la investigación y la facilidad para poder estructurar la metodología.

6. El uso conceptual

Como ya lo hemos establecido en el capítulo anterior, siguiendo a Giovanni Sartori (1991), la formación de conceptos es central para todo esfuerzo en el ámbito de las Ciencias Sociales. De hecho, muchas preguntas metodológicas no son de naturaleza matemática, sino que se basan en conceptos, teorías, planes de investigación y otras preguntas (Gerring, J., & Casado Rodríguez, M. T., 2014). Es imposible trabajar y conceptualizar un tema sin usar conceptos. Estos nos permiten dimensionar el trabajo creativo sobre un tema el cual implica cierta reconceptualización o lo que Sartori (1991) denomina extensión conceptual.

El empleo general de los conceptos de la ciencia social no se puede reducir a un conjunto de taxonomías, y menos aún a una única taxonomía general. Como bien lo afirma Sartori (1991), su ausencia haría nulo el proceso de generación de conocimiento; sin conceptos, la investigación se empantana y no llega a nada. Pero es cierto que el objetivo de «formar los conceptos» es menos ambicioso que el objetivo de «formar la teoría», y que el primero es más inmediatamente alcanzable que el segundo.

Desde nuestra posición, los conceptos fundamentales y que guardan una estrecha relación entre sí se analizaron desde una perspectiva teórica-conceptual, pero observando acuciosamente la relación que guarda con una realidad vivida en nuestra unidad de análisis. Estos conceptos fueron expresados, principalmente, de manera más explícita en el apartado teórico del primer capítulo, por eso el hecho de que los presentamos aquí de una manera muy general. Sin embargo, no es menos importante aclarar que su uso y análisis tuvo una amplia repercusión en el quehacer metodológico de nuestra unidad de análisis, ya que describían o enfocaban las expresiones de determinadas fenoménicas que presentaron un reto para su tratamiento metodológico, por ejemplo, al abordar el análisis de la globalización y el territorio. Al adentrarnos en nuestro trabajo de investigación, se presentó otro tipo de manifestaciones que tienen procesos inherentes presentes en la manifestación de la dinámica capital-territorio, que tienen que ver con transformaciones territoriales con la manifestación de fenómenos como la desigualdad y, sobre todo, con la aparición de formas preestablecidas de un desarrollo local empresarial.

Sin embargo, es necesario recalcar que también en el ámbito de la cultura se muestra una estrecha interrelación entre expresiones de la globalización, ya que se da

la manifestación de nuevas expresiones de religiosidad, todas estas formas y su aparición dentro del espectro menonita tienen que ver implícitamente con la manifestación de las formas del capital e interrelación con las comunidades menonitas en el territorio, pero para nuestra tarea presentó una nueva manera de tener que abordar metodológicamente esta problemática, es decir, ya no solo era el análisis de la globalización o los efectos de la expresión del capital en el territorio, sino cómo abordar su análisis desde la perspectiva de lo local, entonces para ello se planteó metodológicamente el uso de las escalas y de las diferencias.

2.6 Retos y adversidades en nuestra tarea metodológica

Uno de los problemas que afronta un proceso de investigación tiene que ver con el uso y la función de la metodología. Al utilizarla como herramienta de análisis, creemos, como lo hemos señalado anteriormente, que, al analizar la manifestación fenoménica de la globalización, si bien se ha empleado metodológicamente la herramienta de la escala (principalmente en la relación de lo global con lo local) con base en autores como Giddens, Castells, Aregui, Sassen, etcétera, este uso de lo escalar, en muchas de las ocasiones se ha dado desde un posicionamiento binario, pero obviando procesos intermedios que se manifiestan e interrelacionan, que tienen una vívida expresión y forman un corpus de simbiosis entre ambos, por eso, al abordar el análisis de la globalización, una de las primeras preguntas que surgió era ¿de qué estábamos hablando? o ¿qué entendíamos por globalización, si era una categoría conceptual, un término de moda o un proceso histórico?

Pero la cuestión no solamente era analizar el concepto, ni solo definirlo desde una trinchera conceptual, sino intentar entender cómo desde el ámbito metodológico podríamos tratar de desligarnos de esas interpretaciones binarias donde se manifiesta esa acción de gravitación conceptual y donde la globalización ocupaba el lugar central de «el gran proceso», y todas las demás expresiones giraban alrededor con un grado de dependencia de su órbita de gravedad conceptual y, por ende, desde esta posición nos

propusimos inquirir qué relación guardaba lo local y, sobre todo, las expresiones que ahí se manifiestan como los procesos culturales.

Una de las expresiones que más contradicción presentaba era el caso del desarrollo local, que se manifiesta como un proceso alternativo al desarrollo exógeno, que a la misma vez que se adentró en sus particularidades guardaba y expresaba características de *habitus* comunitarios, encerraba una dinámica contradictoria dentro de sí, pues se alimentaba dentro de una lógica capitalista, ya que su expansión se debía al crecimiento de los flujos comerciales que se habían gestado en el tratado del libre comercio y de las dinámicas de mercado de las grandes compañías, recalcando, sin embargo, que las empresas o talleres que conforman el núcleo duro de este proceso de desarrollo local perviven bajo normas y regulaciones que legislan la comunidad menonita. Desde esta posición, el uso de la escala como herramienta metodológica fue fundamental, pero no solo en el ámbito del análisis de lo global-local, sino en el ámbito de lo interescalar, pues en ese ámbito está la funcionalidad de esas dinámicas.

En este sentido, al analizar estos procesos interescales, donde se observa la manifestación de una escala, pero a la misma vez se observa que existe un sobrescalamiento y, desde esta perspectiva, el uso de la escala como herramienta metodológica fue fundamental en este análisis, ya que no eran escalas fijas, sino graduales. Esto nos permitió tener un acercamiento más claro del problema. Uno de los casos concretos fue donde observamos pequeños talleres familiares menonitas, que posteriormente evolucionaron a unidades productivas más densas y de mayor concentración de capital, conformando sólidos grupos empresariales. Otro caso muy marcado es en el sistema de implementación de políticas públicas en áreas como la educación, que dieron pauta al surgimiento de un sistema educativo plural e incluyente.

Es necesario aclarar que, si bien es cierto que en lo escalar muchas veces se trató de usar conceptos híbridos como la glocalización (Robertson, 1995); sin embargo, creemos que este uso es inadecuado dentro de este proceso, pues no representa nunca la observancia de expresiones internas en toda su magnitud dentro de esta fenoménica. En lo que respecta a las diferencias, como lo hemos expresado anteriormente, metodológicamente la temática acerca de los procesos en el ámbito de los estudios

menonitas era abordada desde la perspectiva de la homogeneidad y, en más de una ocasión, esta mirada homogénea se desarrolló dentro de un universo de generalidad y omisión de detalles específicos en un análisis integral. Así, desde esta perspectiva, al tratar de analizar estos procesos específicos le restaban claridad de identificar determinados procesos esenciales para comprender en su totalidad la expresión de estos fenómenos, de tal manera que, en nuestro caso, para poder dilucidar con mayor rigidez la observancia de los mismos, al no dejar desdibujar formas y contenido específico, es por eso que, desde esta posición, el uso metodológico de las diferencias nos asoma a nuevas fronteras de análisis de usos metodológicas, nos llevó a analizar estas nuevas imbricaciones metodológicas para entender y comprender de manera más extensa la realidad de los procesos que se gestaron en medio de esta dinámica. En casos de procesos culturales y religiosos, el uso de las diferencias fue fundamental en el análisis.

2.7 Sobre otros retos

Dentro de nuestra jornada metodológica o de nuestra labor metodológica, a lo largo del camino encontramos varios retos y dificultades que, de manera general, enumeramos a continuación.

- a. Una de nuestra mayores motivaciones al realizar el proyecto de esta investigación, en un principio fueron observaciones que no existían, un gran abordaje de trabajo al respecto desde la academia mexicana; sin embargo, lo que en un principio parecía un reto, posteriormente se convertiría en una adversidad, y fue entonces que pudimos constatar por qué muchas de las investigaciones eran de carácter etnográfico y de la cultura, obviando los usos de la investigación cuantitativa, ya que muchas de las empresas y empresarios menonitas no están regulados y otros más son muy reacios a proporcionar información sobre el accionar de su actividad empresarial. Desde esta perspectiva, fue de gran ayuda el poder contactar con la organización canadiense Plett, pues a través de sus relaciones en las comunidades menonitas pudimos tener acceso a libros de contabilidad y administración ubicados en la ciudad de Winnipeg.

Por otro lado, al ser las comunidades menonitas muy cerradas, y dada la escasa información de fuentes escritas que poseen en sus acervos locales, el viaje de estancia académica en Winnipeg de un año fue fundamental para consultar fuentes de primera mano, principalmente las ubicadas en el centro de información general de archivos menonitas de la Universidad Menonita Canadiense, lo que nos ayudó a localizar diversas y variadas fuentes sobre empresarios y empresas, así como sobre los cambios surgidos en el sistema religioso y educativo en el seno de las colonias menonitas.

- b. El fenómeno de inseguridad. Desde el año 2000, las colonias menonitas han tenido, la mayoría de las veces, una serie de medidas tendientes a reforzar la seguridad, derivado este hecho de la creciente ola de violencia y avance del narcotráfico, así como de extorsión que está presente en la región, y como consecuencia obvia, los granjeros que antes eran accesibles, así como los empresarios, usan esquemas de filtros y redes, donde es sumamente difícil acceder a ellos, tanto para las entrevistas como para cualquier tipo de proveer información. Desde esta posición, fue sumamente importante la participación de líderes comunitarios y académicos de Canadá, quienes entablaron comunicación para poder tener acceso a implementar el trabajo de campo basado en las entrevistas y los cuestionarios, ya que de no haber sido por este medio hubiera sido prácticamente imposible conseguir este objetivo.
- c. El ámbito del lenguaje escrito. Como ya lo hemos establecido, muchas de las revistas, así como de periódicos que contienen gran parte de la información escrita, están escritos en alemán o en bajo alemán, ya que constituyen un medio práctico de enlace por ser el idioma oficial de gran parte de las comunidades. Desde nuestra posición, fue necesario el uso de dos auxiliares para transcribir al alemán ordinario y de ahí al inglés la mayoría de estos materiales. Esto representó una gran dificultad, pues fue un factor que en un principio no estaba previsto, de ahí que consideremos que estas fueron las adversidades más notorias que enfrentamos en este proceso de investigación.

2.8 El estado del arte: de los menonitas a la globalización

2.8.1 La cuestión menonita: origen y desarrollo

Siguiendo a Guevara (2016), en el supuesto que el estado del arte nos permite la reconstrucción crítica del objeto de estudio y plantea un diálogo de saberes, y una búsqueda constante en la voz de los investigadores participantes y de los contextos sociales y académicos, y en ese sentido se construyen estrategias metodológicas que promueven la participación, la autocrítica y la deliberación desde el ámbito académico.

El estado del arte juega una función central en el desarrollo de todo proyecto de investigación y, por ende, desde nuestra posición al realizar un estado del arte sobre la cuestión menonita nos induce a reflexionar no solo sobre una producción académica que se ha realizado sobre esta temática, sino que nos muestra los distintos momentos y las diferentes intenciones, así como la posicionalidad que originaron el abordaje de esta fenoménica.

En lo que respecta a la producción académica y científica desde el ámbito de las Ciencias Sociales sobre esta temática, al analizar la cuestión, aunque existe un *corpus* de producción historiográfica y académica aceptable que analizaremos enseguida, encontramos una ausencia en lo que respecta al uso de categorías, conceptos, líneas de investigación y abordajes metodológicos, además de un vacío en el hecho de incorporar la temática desde su perspectiva histórica como expresión propia a un debate académico regional y nacional. A continuación, se presenta la formación de este *corpus* de producción para después analizar algunas líneas generales.

En lo referente al fenómeno de la migración menonita hacia México, existen diferentes abordamientos de esta temática, concentrándose, principalmente, en dos líneas: por un lado, aquella asumida por investigadores extranjeros y, por otro lado, la trazada desde una línea de investigación académica nacida en el ámbito de las instituciones de educación superior (IES) mexicanas, es por este motivo que en el desarrollo de la presente investigación abordaremos estas dos tendencias para después realizar un análisis sobre el mismo.

El desarrollo de la investigación historiográfica sobre los menonitas comenzó durante la primera mitad de la década de los años treinta y tuvo en la persona de David

Rempel (2011) a su representante más destacado, quien inicialmente desarrolló parte de su obra sobre el asentamiento de los menonitas en Rusia, el cual título *Las colonias menonitas en la nueva Rusia: un estudio de su desarrollo y asentamiento, 1789-1914* y, posteriormente, en el proceso de inmigración de las colonias menonitas de Canadá hacia México, fungió como delegado principal de la delegación Swift Current, pero también como cronista principal de las delegaciones menonitas. Narra lo vivido durante el viaje describiendo lo ocurrido desde su partida de Winnipeg y su paso por tierras americanas, hasta su contacto en El Paso, Texas, con su interlocutor J. F. Wiebe, quien lo guiaría para internarse en suelo mexicano, así como su llegada a la Ciudad de México y la firma del *Privilegium* por el presidente Álvaro Obregón, la compra de las tierras en la Hacienda Bustillos y la llegada de los primeros colonos a San Antonio de los Arenales, hoy Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.

Desde esta perspectiva, el desarrollo de la obra de Rempel está basado en una narración cronológica de los acontecimientos, influenciado en gran medida por la escuela historicista de Leopold Von Ranke y, como buen discípulo de dicha escuela, le da un papel predominante al hecho histórico como acontecimiento, resaltando en toda su obra el papel jugado por el liderazgo de la comitiva menonita, tomando para ello la crónica narrativa como fuente fundamental.

Por otra parte, y tomando como base el quehacer histórico desde una perspectiva positivista, la historiadora Marianne Janzen (1990), en su libro *Notas de la emigración de los menonitas rusos hacia México, 1924-1929*, aborda el surgimiento y origen de esta comunidad religiosa, su proceso de inmigración a Rusia, su periplo hacia Estados Unidos y Canadá, y su posterior migración a México, específicamente a la región de San Antonio de los Arenales, así como las dificultades que enfrentaron y las adversidades por parte de la falta de lluvias y la inadaptación de sus cultivos en esta nueva región y la reacción de la comunidad local, sobre todo en el ámbito religioso.

Su análisis pierde vigor al centrarse en desarrollar una apología del proceso migratorio y de su finalidad desde la perspectiva religiosa, tratando de explicar bajo esta óptica un fenómeno que tiene obviamente variables de mayor amplitud, como son lo cultural, lo étnico, lo social y lo económico.

Por su parte, desde una perspectiva más cultural y actualizada, Stephanie Coontz (2006) publica la *Historia del matrimonio: cómo el amor conquistó el matrimonio*. Influenciada por la nueva propuesta de la historia sociocultural, Coontz toma la constante del amor como un elemento catalizador en la institución del matrimonio y en la preservación del *corpus* familiar, y al analizar esta expresión sentimental observa cómo desde el elemento de lo social surgen lazos que conforman tejidos de estructuras más profundas que ya no son legisladas por leyes, sino por sentimientos.

Su estudio está basado en fuentes de archivo de primera mano, principalmente en Alemania y Holanda, y en consultas bibliográficas, pues rastrea esta institución del matrimonio desde sus inicios en Medio Oriente hasta el siglo XVIII.

En lo que respecta al movimiento migratorio hacia países de América Latina, Edgar Stoesz y Muriel T. Stackle (2000), en su obra *Tierra de refugio. Patria adquirida. Un libro sobre los menonitas en el Chaco Central Paraguayo, 1927-1997*, relatan cómo el presidente de Paraguay, Manuel Gondrá, ante la necesidad que tenía el país de personas productivas y familias emprendedoras abriría la puerta para la llegada de una colonia de menonitas.

Una de las propuestas de investigación más llamativas es la de Ben Nobbs-Thiessen (2020), quien en su obra *Paisaje migratorio, movilidad y cambio ambiental en la frontera tropical de Bolivia*, aborda el proceso de inmigración menonita auspiciado por un programa político del nuevo gobierno boliviano, el cual estaba basado en impulsar una estrategia de polos de desarrollo hacia las áreas más despobladas del país. El proyecto incluía impulsar diversos grupos de inmigrantes, entre los cuales estaban los menonitas; sin embargo, aunque el proyecto floreció con éxito, el resultado que emergió también tuvo que ver con diversas afectaciones en el ámbito social y ambiental; este análisis marca la pauta porque es una invitación a incurrir en el análisis de los procesos desde otras disciplinas académicas.

Desde otra perspectiva, Adalberto J. Kopp (2015), en su obra *Las colonias menonitas en Bolivia*, nos detalla la llegada de la comunidad menonita al país boliviano, donde nos muestra un recuento histórico de la religión menonita, sus orígenes y su estado actual, pasando por su devenir migratorio, las garantías que el gobierno nacional les extendió para su accionar interno en áreas de la educación y actividades productivas,

hasta su organización interna, su problemática con las tierras y sus relaciones con la sociedad mestiza.

Desde una óptica de la historia económica y su aportación agraria, este estudio es, quizás de lejos, de los más completos hacia una historia total de una colonia inmigrante menonita, pues incorpora elementos no solo de orden interno, sino de las relaciones externas hacia la sociedad local, pues abarca el ámbito religioso, económico, social, y en sus procesos de desarrollo tecnológico para ello se da el uso de métodos cuantitativos.

Desde la trinchera de la historiografía anglosajona, Martina Will (1997) publicó un artículo denominado «La colonización menonita en Chihuahua: reflexiones de visiones que compiten». Este artículo realiza una interpretación sobre las garantías que otorgó el presidente Álvaro Obregón. Según Will, el Gobierno federal profesó una política de la distribución de la tierra para mantener el soporte de las demandas de la población. Con la intención de fomentar el crecimiento y la estabilidad, el gobierno promovió la apropiación por derecho de compra de la tierra en uno de los estados más destrozados por el proceso de la Revolución mexicana, provocando con ello distintas reacciones, no solo de los campesinos locales, sino también del propio Gobierno estatal.

Leonard Sawatzky (1971) escribiría su obra *Ellos buscaron un país: la colonización menonita en México*, donde relata la manera en que la comunidad menonita inmigró de Canadá y se asentó en el estado de Chihuahua. En esta obra analiza su actuación como comunidad, con un conjunto de valores ya establecidos que hicieron posible su establecimiento en la nueva tierra a donde habían llegado, así como las dificultades que asumieron por las circunstancias políticas y económicas que estaba atravesando el país y la región, y cómo los habitantes de la comunidad local interponían quejas ante las autoridades en contra de las prácticas educativas privadas de la comunidad, así como otras prácticas comerciales.

Sawatzky aborda el análisis de la historia social, caracterizándose en un uso de fuentes primarias como las extraídas del Archivo Histórico de Chihuahua y del Archivo Municipal de Ciudad Cuauhtémoc, así como un vasto trabajo de campo realizado a través de entrevistas a la comunidad menonita, añadiendo a esto que su investigación abarca también elementos de análisis político.

Walter Schmiedehaus (1973), historiador y cronista, menciona la fundación de la Villa de San Antonio de los Arenales y profundiza sobre aspectos religiosos de la comunidad. Asimismo, realiza un relato de las costumbres en la vida diaria de los viejos colonos, los pormenores y detalles de las celebraciones litúrgicas de los menonitas, de sus creencias religiosas que rigen todas las esferas de su vida cotidiana, de la ubicación y de la disposición de sus campos y poblados. Habla de sus costumbres religiosas, sociales, culturales y de su sistema escolar, dándole un perfil etnográfico e incluyente en una variedad temática, siendo uno de los trabajos pioneros en el campo de la antropología al tratar de manera mucho más amplia el tema de la religión menonita.

Basado en el uso de fuentes orales y teniendo la ventaja de ser cronista de la comunidad menonita, el autor aborda desde la Antropología una descripción de la importancia que juega la religión en el quehacer de la comunidad y su papel que permea distintas manifestaciones de su cultura, retratando a través de entrevistas y relatos orales de los miembros de la comunidad, la cosmovisión de esta sociedad; sin embargo, deja de lado otras áreas de lo social, limitando con ello una comprensión más profunda de esta comunidad.

Por otra parte, desde la perspectiva de la historiografía nacional, Lawrence D. Taylor Hansen (2005) publicó el artículo «Las migraciones menonitas al norte de México entre 1922 y 1940» en donde detalla el proceso que afrontaron los menonitas para llegar a México. Asimismo, profundiza en las razones del Estado mexicano por apoyarlos y aprobarlos, haciendo énfasis en que durante el gobierno de Álvaro Obregón se les otorgó un *privilegium*, el cual el gobierno de Calles tuvo intención de terminar sin concretar, y que el presidente Cárdenas prorrogó.

Este ensayo se enfoca en el proceso migratorio, pero no analiza elementos educativos, religiosos y éticos, que son componentes fundamentales de este conglomerado social y que forman parte esencial en su identidad cultural.

Ahora bien, estos abordajes sobre la cuestión menonita se realizaron desde la mirada de los académicos extranjeros, la mayoría de las veces estuvieron impregnados de una fuerte mirada localista, ya que la mayoría de ellos pertenecían a las mismas comunidades menonitas y su posición estaba fuertemente influenciada por el entorno en el cual desarrollaban estas tareas; sin embargo, digno es mencionar que desde el ámbito

de la academia mexicana se dio el interés por desarrollar proyectos de investigación sobre esta temática, primeramente desde la historiografía y, posteriormente, producto del nacimiento de nuevos paradigmas desde la academia mexicana y sus diversas instituciones como fue el caso de las universidades de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Chihuahua, así como otras instancias de nivel superior como la Universidad de Zacatecas, el CIESAS y el Colegio de la Frontera.

Ubicado desde este ámbito, el historiador y cronista Marcelino Martínez (2010) en su libro *Los menonitas, un pueblo en lucha por su destino*, hace un relato historicista cronológico de los eventos más importantes como la llegada a México de este grupo y su establecimiento, haciendo énfasis en el posterior desarrollo económico que trajeron a la región, dejando de lado un análisis integral acerca del impacto que tuvo el asentamiento menonita en San Antonio de los Arenales y en la comunidad local.

Desde la perspectiva de la historia sociocultural se aborda el papel que juega la educación como elemento constitutivo en la sociedad menonita; así, la doctora en Historia Trevizo Nevárez (2013) abordó en su ensayo «La educación menonita: una cultura tradicional en la modernidad» la importancia que tiene en la sociedad menonita la educación y el papel que en ella juega la jerarquía eclesiástica, así como el control que ejercen sobre este proceso las autoridades de la comunidad, haciendo hincapié que aunque están insertos en un programa nacional de escolaridad, la propia comunidad tiene el control sobre los contenidos de los mismos.

Influenciada por el antropólogo Clifford Geertz, Trevizo Nevárez, desde el punto de vista etnográfico, analiza el papel que juega la educación en la conformación de la comunidad, pero su estudio también abarca la estructura de mando y su liderazgo dentro de ella. Como herramienta metodológica utiliza el análisis cualitativo y lleva a cabo un trabajo de campo haciendo entrevistas y aplicando cuestionarios.

Desde una perspectiva sociológica, Nallely Viramontes Vargas (2011), en su obra «Menonitas de Nuevo Ideal, Durango: erosión de sus lazos comunitarios», plantea la ruptura entre menonitas de corte tradicional con una fracción más liberal debido, principalmente, a la interpretación religiosa de cada grupo, pero también al hecho de que por lazos económicos y sociales las nuevas generaciones han tenido un acercamiento

con las comunidades locales, comportamiento también modificado por el hecho de haber nacido en el estado de Durango y haber asimilado la cultura local.

En este trabajo de tesis a nivel maestría, si bien hay una mirada desde el análisis sociológico acerca del papel que representa el desarrollo de la comunidad inmigrante y la apertura de nuevas relaciones sociales con grupos externos, se basa en fuentes bibliográficas de segunda mano, haciendo énfasis en el método cualitativo, así como en su origen y formación como grupo religioso y las bases doctrinales que lo sustentan.

Aboites Aguilar (1995) realizó una tesis de doctorado en Historia de El Colegio de México denominada «Norte precario. Poblamiento y colonización en México, 1760-1940». En ella aborda el movimiento demográfico de la comunidad menonita, su asentamiento en San Antonio de los Arenales, así como las facilidades otorgadas por el Gobierno mexicano, haciendo referencia al acuerdo denominado *Privilegium*. Basado en sus actividades agropecuarias, el autor explica cómo los menonitas intentaban reproducirse lejos del contacto con otros mundos, aunque participaran activamente en la compra-venta de mercancías. Esa actividad agraria era el sustento de una organización social influida por una práctica religiosa estricta que los alejaba de las ciudades y de prácticas culturales occidentales, habiendo conformado un patrón de asentamiento basado en campos de tamaño e importancia más o menos similar, que en parte respondía al rechazo de la vida urbana.

Sin embargo, es menester aclarar que el problema de la interacción social de los menonitas con los mexicanos, como grupo étnico dominantes, es manejado por Aboytes de forma breve, concediéndole una primordial importancia al aspecto puramente agrícola, histórico y económico, dejando de lado la importancia que tiene el ethos cultural de este grupo étnico.

Un trabajo que llama la atención es el de Laura Arely Morales Ramírez y Karina Valdez Ponce de León (2008), presentado en formato de video-reportaje titulado *Menonitas en Ciudad Cuauhtémoc: Chihuahua, 87 años de tradición, cultura y progreso*, en el cual se propone mostrar la forma de vida de los menonitas radicados en esa región, conocer sus tradiciones e identificar las diferencias entre tradicionales y liberales, así como el funcionamiento de la comunidad y los cambios que han sufrido desde su establecimiento; basado en una metodología que usa el reportaje como género

periodístico y el método inductivo a partir de casos particulares, así como la observación directa del fenómeno, este trabajo, aunque es completo en su forma, deja de lado perspectivas más profundas al abordar fuentes orales de la comunidad, impiden ver una perspectiva más allá de lo que es un asunto oficial de la autoridad local, sin hacer una prospección cultural o etnológica del mismo proceso vivido por ese grupo social.

2.8.2 Análisis sobre el estado del arte

Ahora bien, en este quehacer académico, al revisar esta producción del estado del arte podemos deducir el siguiente análisis. Se da la conformación de una temática general sobre la cuestión historiográfica menonita, descriptiva, positivista, donde la variable migratoria tiene un papel fundamental, enlazándose con el asunto del *privilegium* dado por el general Álvaro Obregón y afianzado como un enfoque político del naciente Estado mexicano. Este es el caso que expone David Rempel, (2011), en su crónica sobre el viaje de delegado de las colonias menonitas a México y de Marianne Janzen (1990), en sus «Notas de la emigración de los menonitas rusos hacia México, 1924-1929», haciendo notar que esta variable acerca de la inmigración está presente no solo en el ámbito regional, sino que se extiende al ámbito latinoamericano al abordar el proceso migratorio al país de Paraguay, principalmente por los historiadores Edgar Stoesz y Muriel T. Stackley (2000), en su obra *Tierra de refugio. Patria adquirida*, misma tendencia que es remarcada en la obra del historiador Adalberto Kopp (2015), *Las colonias menonitas en Bolivia*, integrándose en este ámbito el ensayo de Lawrence D. Taylor Hansen (2005), «Las inmigraciones menonitas al norte de México, 1922-1940», uno de los más completos al respecto, en el que se remarca el carácter de la historia inmigrante de este pueblo y la concesión que el Estado mexicano tuvo para aceptar el proceso inmigrante de este grupo.

Por un lado, si bien esta variable que observamos marca una característica fundamental en este estado del arte, por otro lado, en este *corpus* se observan claramente dos modelos diferenciados notoriamente: en uno, el modelo característico de la tradición historiográfica dominante de la época: la escuela positivista académica, engendrada en el quehacer historiográfico de la época, producto de esta tradición

historiográfica donde el contacto con las fuentes de archivo es fundamental para explicar el hecho y el proceso histórico producto de esta tradición.

La obra de David Rempel,(2011), *Crónicas de un pueblo inmigrante*; Leonard Sawatzky (1971), *Ellos buscaron un país: la colonización menonita en México*, así como el historiador Marcelino Martínez (2010), en su libro *Los menonitas, un pueblo en lucha por su destino*, se inscriben dentro de esta tradición, haciendo notorio que en este modelo se realiza una labor historiográfica apológica, y su variante más usada está enfocada en el proceso migratorio, incorporando con ello otros elementos como la religión y la educación, que si bien le restan elementos de análisis, se inscriben dentro de una lógica propia de los trabajos académicos de la época.

El paradigma sociocultural es una propuesta forjada en la segunda mitad de la década de los ochenta y fue una respuesta a la crisis de los paradigmas dominantes en el quehacer del análisis social (la Escuela de los Annales, el Marxismo y la corriente Estructuralista).

El desarrollo de esta práctica de análisis genera una serie de cambios profundos en el panorama de las Ciencias Sociales, tales como la ampliación de las temáticas abordadas, el abandono del planteamiento esquemático de los estudios del materialismo histórico, el diálogo entre las distintas Ciencias Sociales, la aparición de una nueva metodología de análisis y una reflexión epistemológica acerca del conocimiento y los procesos que se desarrollan dentro de este ámbito.

Una vez consolidada esta nueva revolución, durante la década de los noventa confluyeron en ella las propuestas posestructuralistas, las lingüísticas, antropológicas y la propuesta del posmodernismo. Siguiendo a Ríos-Soloma (2018), las variables de estudio se enfocan en lo cultural, enfatizándose en los significados, las representaciones y las prácticas culturales, donde el retorno al sujeto se ha constituido en una premisa y se pasa a una temática diversa, variada, multiforme, donde se da la manifestación de lo singular, de la narrativa de los pequeños grupos.

Esta nueva propuesta está inmersa en el acercamiento a la disciplina antropológica, etnográfica, a la psicología y a la narrativa, lo cual le ha traído una riqueza temática, se ha buscado y encontrado un espacio propio, donde el común denominador es la forma cultural o la esencia de la cultura para el análisis de la realidad social.

El abordaje sobre el sujeto social, como bien lo afirma Zermeño (2009), no es ajeno a este movimiento y la prueba más palpable fue que en la década correspondiente se dio un *boom* sobre el abordaje sin precedentes de esta interdisciplinariedad, dándose con ello una expresión diversa de temáticas.

Así, surge el planteamiento de problemas vinculados al tratamiento histórico de la locura, el mundo de las creencias, la muerte, el apego a las tradiciones o el descubrimiento antropológico de las alteridades. No siendo exclusivas de los historiadores, estas cuestiones apuntan a una transformación epistemológica de mayor envergadura, impactando, incluso, la coordinación y la organización tradicional de las disciplinas humanas y sociales. Es incuestionable que la aparición de esta historia, conocida en Francia como «la nueva historia» desde la década de 1970, establecida en oposición a la historia social y económica tradicional, amplió el repertorio de las fuentes y los temas de estudio tradicionales, pero, sobre todo, desafió la episteme del positivismo clásico, como bien lo afirma Ríos-Soloma (2018).

La producción y el enfoque académico sobre la cuestión menonita no escapa a esta influencia y se denota la aparición de nuevos abordamientos bajo una temática plural y dentro de lo más representativo podemos citar el enfoque de la historiadora Stephanie Coontz, quien en su libro *Historia del matrimonio, cómo el amor conquistó el matrimonio* (2006), aborda el matrimonio como un proceso que tuvo su origen en el Medio Oriente y que tiene un punto de confluencia hacia mediados del siglo XVIII, donde la elección personal del cónyuge había reemplazado al matrimonio concertado por familia, con interés e ideal social, y se alentaba a la gente a casarse por amor.

Dentro de este mismo modelo de historiografía se sitúa la propuesta del historiador Adalberto J. Kopp (2015), en su obra *Los menonitas en Bolivia*, es de lejos (desde este *corpus* académico) una de las propuestas más acabadas hacia una historia total, ya que a pesar de abordarlo desde una perspectiva de la nueva historia económica, engloba un análisis del desarrollo tecnológico y su papel en la economía local de la colonia, implicando con ello la innovación y la ética de trabajo, incorpora un amplio análisis social de los mismos efectos que este desarrollo ha atraído sobre la comunidad y todavía va más allá al incorporar lo relativo al ámbito religioso y cultural, así como la manera y forma en que la creencia incide sobre el comportamiento y la racionalidad de una sociedad.

Esta postura, a su vez, ha abierto otras líneas de investigación como la planteada por la socióloga Miramontes Vargas, quien ha analizado elementos como la ética del trabajo para desarrollar su planteamiento hipotético, en el cual diserta sobre de qué manera esta ética de trabajo ha ocasionado una eclosión en sus formas productivas y, a la misma vez, se ha dado el rompimiento sobre añejas estructuras y modelos que la comunidad menonita preservaba.

Notorio es el hecho que dentro de este nuevo modelo del análisis social como es el enfoque sociocultural, la interdisciplinariedad ha sido un ejercicio fundamental, es así como desde la psicología, la literatura, la antropología y otras disciplinas humanas se ha visto enriquecido su quehacer. Desde esta posición, uno de los enfoques que marca la pauta por su propuesta es el de Nobbs-Thiessen (2020), quien no solo analiza este proceso sino que, desde el análisis de lo social, aborda una compleja realidad, que se inscribe dentro de proceso de la cuestión migratoria, sin embargo traspasando fronteras del saber, a la misma vez se inscribe dentro de esta tendencia que analiza esta problemática desde otras disciplinas y combina desde el análisis de los movimientos de población, hasta el espectro del análisis ambiental; de largo es uno de los abordajes académicos que marcan la pauta para iniciar el planteamiento de toda una problemática desde la interdisciplinariedad.

La etnografía no podía pasar desapercibida. A través de ella, Trevizo Nevárez(2013), en su obra *La educación menonita, una cultura tradicional en la modernidad* y tomando como plataforma de análisis la etnohistoria, disciplina que es integrada como eje central, aborda el papel que juega la educación y el discurso del poder como un elemento constitutivo central de la sociedad menonita, así como el control que ejercen en ella la jerarquía eclesiástica, y es a través del análisis del discurso (herramienta que toma de Michel Foucault) que desvela elementos que anteriormente pasaban desapercibidos como el control que se ejerce en los procesos internos de la comunidad de una jerarquía religiosa sobre el resto de la sociedad menonita, y al incorporar estos elementos de análisis refleja que esta cuestión menonita, como objeto de estudio y de análisis social, le queda un largo camino por recorrer.

Influenciada por la descripción densa del antropólogo Clifford Geertz (2000), Trevizo Nevárez analiza la estructura de mando y liderazgo dentro de esta, así como el

aspecto y el efecto de la sumisión de un grupo sobre otro, y aunque, si bien no aborda el aspecto religioso como elemento central, sí deja entrever sus efectos sobre la comunidad.

Este tipo de enfoque ya se vislumbraba en el análisis realizado sobre la cuestión menonita de Walter Schmiedehaus (1973), quien, en su obra *Los menonitas Altkolonier en México*, marca un precedente al implementar este eje temático en la cuestión menonita, ya que desde la Antropología hace una descripción de la importancia que juega la religión en el quehacer de la comunidad y el papel que permean distintas manifestaciones de su cultura, como es el concepto del trabajo, la familia y la Iglesia.

Así, desde esta perspectiva, utilizando este concepto central, logra dibujar y plasmar la manera de actuar, pensar y sentir de esta comunidad que incide en su manera de ser y proyectarse como grupo social, político, cultural y económico, poniendo de relieve la importancia de incorporar elementos de la cultura para no solo analizar, sino explicar su accionar dentro de la sociedad regional y mexicana.

Este enfoque sentó un precedente fundamental que fue retomado por la maestra Olga Ruiz Quiñones (2014) en su tesis *La religiosidad menonita*, donde plantea este modelo religioso desde la Antropología y, a través de su análisis, matizado de una descripción densa y profunda con tintes antropológicos cliffordianos, muestra cómo la religión no solo permea costumbres, sino también hábitos que tienen una secuencia que incurren en el comportamiento y actitud de los diferentes grupos sociales que conforman esta comunidad y que forman un hilo conductor que teje alrededor de instituciones como la familia; una influencia que abarca otros campos de acción como las labores productivas, la educación y la expresión cultural de actividades sociales, dibujando con ello una realidad más profunda que no solo nos muestra el fenómeno menonita en sí, sino que explica su accionar y las causas de ello, abriendo un panorama más alentador al incorporar el elemento de la religión, dándole con este un matiz de mayor riqueza analítica a la investigación social de esta temática menonita.

Ahora bien, el enfoque sociocultural sobre esta temática también trajo nuevos elementos, destacando el uso de nuevas propuestas y técnicas metodológicas, como es el caso del video y del formato de película usado por las investigadoras Laura Arely Morales Ramírez y Karina Valdez Ponce, (2008), en la modalidad de video-reportaje,

llamado *Menonitas en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. 87 años de tradición, cultura y progreso*, incorporando para ello técnicas de grabación profesional.

2.8.3 Conformación del estado del arte sobre la globalización

La globalización es un concepto que ha dado pie a múltiples interpretaciones y usos teóricos-metodológicos, o lo que es lo mismo: al surgimiento de corrientes conceptuales que han abordado esta problemática desde diferentes perspectivas.

Algunas de esas perspectivas se basan en marcos conceptuales distintos, pero que no son tan preponderantes como los que hemos mencionado. Entre estas podemos encontrar las relacionadas con la teoría de la dependencia que existe en América Latina desde los años sesenta, la cual plantea que lo fundamental del proceso de globalización es que ha perpetuado la dependencia de los países en desarrollo respecto a los países desarrollados. O también la teoría del choque de las civilizaciones, propuesta por Samuel Huntington (1993), que aduce que este proceso globalizador ha llevado al incremento de los conflictos entre las civilizaciones y, por lo tanto, al choque entre ellas.

No obstante, como ya se ha expresado en lo que va de este cuerpo del trabajo, las perspectivas que sobresalen son las que se basan en las *teorías del sistema mundial* como fundamento para sus estudios; la *escuela de los globalistas*, donde la globalización es un proceso en el que las relaciones comerciales y financieras determinan o influyen preponderantemente en otros factores donde destacan los procesos de producción, el crecimiento económico, la cooperación internacional, la difusión de la democracia abogando por una mayor integración económica de los países y regiones del mundo, pero no se deja de lado la existencia de ciertas desigualdades y resistencias; la *postura crítica*, donde destacan, sobre todo, los efectos negativos que tiene el proceso de globalización; los *enfoques localistas*, que resaltan los fenómenos que se dan a nivel de regiones y localidades, incluyendo en esta las posturas latinoamericanistas que destacan las relaciones nacionales y subnacionales, poniendo el énfasis en los territorios y las ciudades. Hemos mencionado también la postura neoliberal, que considera que la globalización permite el crecimiento económico de la sociedad a través de la liberalización de los mercados, la privatización de las empresas estatales y la promoción del libre comercio.

También hemos destacado el consenso existente de que la globalización es un proceso que irrumpe en la modernidad como fenómeno histórico y social, pero que tuvo su punto de ebullición después de los tratados de Breton Woods y el nuevo orden mundial, principalmente en la fase neoliberal. El proceso de globalización también está estrechamente relacionado con las variables de tiempo y espacio, partiendo del supuesto de que al irrumpir en el tiempo (con el proceso de la modernidad), también irrumpen en el espacio (lo local y lo global), en donde se da un proceso de interrelación entre fenómenos locales producidos dentro del ámbito de un territorio, y que, a la vez, interactúa dentro del ámbito global (instituciones financieras, políticas, etcétera) y donde se manifiestan otros subprocesos que tienen que ver con estos, tales como la adaptabilidad y la resiliencia ante este proceso.

Profundizar en el estado del arte sobre la globalización plantea el reto no solo académico sino metodológico, pues implica inquirir en el estatus ontológico del término y en el análisis de un concepto que tiene implicaciones no solo hermenéuticas sino como proceso histórico, social, económico y cultural, y que se caracteriza por tener distintas paternidades académicas y ser epicentro de más de un debate ideológico y político, amén de ser vituperado y malinterpretado. Siendo conscientes que el concepto evoca distintos sentires y acepciones sociales, políticas y culturales, amén de económicas, más allá de ser simplista invita a un análisis completo sobre la variable espacio-tiempo, pasando por los procesos económicos, los cuales incluyen la exposición de las fases de la acumulación del capital, en sus distintas modalidades posteriores: productivo, financiero, especulativo y el desarrollo de los procesos comerciales.

No escapa en esta lista insigne el papel que juega una nueva división internacional de trabajo y la inmensa precarización de la clase trabajadora, así como el fenómeno de los procesos migratorios; desde esta perspectiva, lo que parece un término técnico y de fácil deducción se ha convertido en un largo debate académico y epistemológico que, hasta el día de hoy, se posiciona en la academia; es, pues, este estado del arte un esfuerzo de conjuntar los principales argumentos que analizan y exponen tal cuestión, aclarando que agotar el tema sería tarea inacabada, pero que este esfuerzo es un intento que puede incidir en un análisis de esta cuestión, más allá de analizarlo desde una perspectiva binaria y, a la misma vez, tiene como objetivo inquirir en aquellos procesos

que se manifiestan de una manera vívida y nítida en medio de esta problemática que interacciona entre lo que se gesta en lo global y lo que se muestra en lo local, rompiendo con explicaciones esquemáticas y tratando de encontrar dinámicas y semiprocesos en estas manifestaciones, por lo tanto, desde esta posición asumida creemos que más allá de estas extrapolarizaciones y binarismos se esconden lógicas arraigadas en procesos históricos y sociales y que, por ende, al inquirir en ellas se muestra el accionar de una fenoménica que tiende a explicar de manera más concisa el accionar de estos procesos, es por ello que la intencionalidad de presentar este estado del arte queda supeditado a estos retos.

2.8.4 Enfoques según diversos autores

Para el sociólogo alemán Ulrich Beck (2006), la globalización no se reduce a una dimensión económica, sino que es un proceso multifacético que involucra y es expresado por diversos organismos y entidades. La globalización puede ser concebida y entendida desde la sociología. Este proceso no es un fenómeno homogéneo, sino plural, sin unidad.

En su obra *La sociedad del riesgo* (1998), Beck argumenta que la globalización ha llevado a la aparición de riesgos globales que trascienden las fronteras nacionales y afectan a toda la humanidad. Entre los problemas principales destacan el cambio climático, la proliferación nuclear, la degradación ambiental y las crisis financieras. El autor también propone el concepto de *modernización reflexiva* como respuesta a los desafíos planteados por la globalización, lo que requiere una reflexión crítica y una reevaluación de nuestras formas de enfrentar los problemas.

En tal sentido, con base en estos presupuestos el autor considera que la política no debe consistir en movilizarse contra la globalización y recurrir a una desvinculación o al proteccionismo, sino que debe estructurarse de acuerdo con el reconocimiento de la sociedad mundial y a través de una potenciación de la colaboración transnacional, retomando aquellas características que le dan valor a cada entidad nacional.

Sin embargo, como bien lo explica Ramos Pérez (2001), este proceso es mucho más que ello, ya que la globalización no solo se caracteriza por rasgos sociológicos del presente, sino que se debe retomar su análisis desde la perspectiva de un proceso histórico y analizarlo como una nueva fase del desarrollo del capitalismo. Desde esta

posición, se va delineando en el análisis de este concepto no solo su adjetivación, sino se perfila un análisis de los procesos que más que caracterizaciones engendran una problemática y una dinámica interna en la que se encierra toda una fenoménica desde lo social, aclarando que sobre esta discusión crítica hablaremos más adelante.

Desde una posición revisionista e historicista, Giovanni Arrighi (2005) desarrolla un análisis de la globalización bajo la influencia de la teoría del sistema-mundo de Fernand Braudel, dándole una perspectiva histórica y rastreando su génesis en el origen del capitalismo mundial. En primera instancia, el capitalismo comercial del siglo XIII, pero, sobre todo, en el sistema del capitalismo colonial que eclosionó en el siglo XVI con la explotación de los recursos naturales de los territorios de las colonias por parte de las potencias europeas, así los ciclos de ascenso y descenso de las hegemonías globales que impulsan los procesos de globalización están asociados con patrones específicos de acumulación de capital. La globalización forma parte intrínseca de este proceso, que no está supeditado a una égida territorial o a un Estado nación, sino que es parte de un proceso social, económico y cultural que se desarrolla conforme surgen alrededor de su misma dinámica, aquellas expresiones intrínsecas a la misma, como las corporaciones y los subsiguientes subprocesos.

Para el sociólogo Anthony Giddens (2000), la globalización es un proceso complejo de múltiples interrelaciones, dependencias, interdependencias entre unidades geográficas, políticas, económicas y culturales, es decir, continentes, países, regiones, ciudades, localidades, comunidades y personas. Significa también la expansión, multiplicación y profundización de las relaciones sociales y de las instituciones a través del espacio y tiempo. Giddens define a la globalización en oposición a los fundamentalismos que buscan restituir los valores tradicionales.

Además de analizar los riesgos y desafíos globales asociados con la globalización, el investigador británico destaca la creciente interconexión de las sociedades, economías y culturas a nivel mundial como uno de sus rasgos más destacados. Argumenta que la globalización ha llevado a una mayor conciencia de la interdependencia global, aunque también aborda las desigualdades económicas, sociales y políticas que la acompañan.

Desde una perspectiva más crítica, el geógrafo brasileño Milton Santos (2004) planteaba que la globalización no es un proceso uniforme que afecta a todas las regiones

y lugares de la misma manera. Por un lado, genera una homogeneización y estandarización de los lugares, lo que lleva a lo que él llamaba «no-lugares», espacios caracterizados por la falta de identidad y significado cultural. Asimismo, enfatiza la presencia de una obligatoriedad de las técnicas hegemónicas y la implantación de un «pensamiento único» que es financiado por redes corporativas a través de instituciones internacionales, espacios educativos como universidades y centros de investigación, asociaciones civiles y fundaciones.

Al disertar sobre este proceso, mira el marcado énfasis de integración, pero también de exclusión, característico y propio del mismo proceso global y, por ende, lo abrevia con una palabra universal, que combina el totalitarismo con la globalización, y lleva a la distinción que existe entre ricos y pobres. El autor mezcla dos conceptos, uno político y otro económico y desde esta posición reduce todo en una unidad.

Manfred Steger (2009) define globalización como la expansión e intensificación de las relaciones y conciencia social que enlazan localidades distantes a través de un tiempo y espacio mundial, destacando la interconexión e interdependencia entre diferentes partes del mundo. Resulta interesante el hecho de que estas definiciones enfatizan en el aspecto social de la globalización. Este autor identifica cuatro dimensiones de la globalización: la económica, la política, la cultural y la ecológica. Aún con la diversidad de definiciones, se puede establecer que la globalización es un proceso que se ha modificado a través del tiempo y cuyo curso ha manifestado cambios y transformaciones que se han plasmado en el ámbito de lo social; sin embargo, más allá de esta interpretación historicista se deja de lado el análisis social de estos mismos procesos, aunque argumenta que la globalización no es un proceso inevitable o unidireccional, sino que está sujeto a luchas y conflictos que generan movimientos sociales y políticos.

El sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein (2016) plantea un sistema-mundo donde existe una división similar a la de las clases entre grupos de países a los que denominó centrales, semiperiféricos y periféricos. Explica que las naciones centrales son sociedades desarrolladas que elaboran productos complejos gracias a métodos de producción de alta tecnología y dependen de las periféricas para obtener materias primas, productos agrícolas y mano de obra barata. Para el autor, este sistema-mundo

tiene una incidencia directa que actúa de una manera negativa sobre los países periféricos y contribuye al sistema dominante de las naciones ricas sobre las más pobres siendo beneficiarios en las cadenas globales de las materias primas y, por ende, en los subsecuentes procesos que se engendran dentro del ámbito del sistema del capital. Aunque Wallerstein no utiliza el término *globalización*, sus planteamientos destacan la creciente interconexión y la interdependencia entre las diferentes partes del mundo a lo largo de la historia, donde unos países ejercen su hegemonía sobre otros.

Saskia Sassen (2007) propone una distinción para el estudio de lo global a partir de las categorías de lo subnacional y lo supranacional.¹⁰ La cuestión subnacional se refiere a los espacios regionales dentro de la nación, los circuitos locales, que a la vez concentran procesos globales (como las entidades federativas o las entidades municipales), y lo supranacional es aquello por encima de las lógicas de lo nacional, instituciones de carácter internacional, por ejemplo. La intención es definir qué dinámicas aún pueden considerarse nacionales en un escenario globalizado y dentro de un territorio específico, como lo es el Estado nación, y la conclusión clave, asumiendo al respecto que se da un proceso «desnacionalizador» y desregularizador del Estado (en la economía). Desde una sociología de la globalización es necesario pasar de la idea de las fronteras nacionales tradicionales, a la concepción de nuevas demarcaciones fronterizas y nuevas formaciones sociales.

La implementación de una legislación global y digital de alcance global implica una multiplicidad de espacios con demarcaciones fronterizas que pueden operar a escala transnacional o subnacional. En consecuencia, el interlocutor de esta nueva economía ya no es un contexto o entorno inmediato, sino todos los otros centros importantes y financieros del mundo con los que forma una geografía estratégica transfronteriza.

Para Manuel Castells (2009), la globalización se define como un proceso que a nivel mundial integra el conocimiento y los cambios tecnológicos, así como la formación de redes globales de comunicación, información, capital y personas que ha tenido su epicentro en las revoluciones tecnológicas expresadas en pleno siglo XX. De la misma

¹⁰ Aunque es conocida también por su concepto de *ciudades globales*, metrópolis que desempeñan un papel central en la economía mundial y en la configuración de las redes globales de poder, creemos importante destacar cómo la globalización ha dado lugar a la formación de circuitos globales de capital, o redes transnacionales de capital, que transforman las estructuras de poder.

manera, ha surgido una serie de expresiones acompañadas de este proceso global que ha incidido directamente en el ámbito no solo de lo económico sino de lo social y los más representativos tienen que ver con nuevas configuraciones que se dan en las llamadas «sociedad red», que son un conjunto de sistemas donde el aspecto tecnológico se enlaza con lo informacional, dando como resultado una nueva propuesta donde se configuran redes y nodos.

A su vez, el autor destaca que a pesar de la creciente interconexión global y de los radicales cambios producto de la nueva era, la globalización ha permitido la propagación de movimientos progresistas, tales como el feminismo o movimientos ecologistas que demandan una mayor consciencia ambiental y responsabilidad por parte de los procesos productivos de la actualidad.

El sociólogo polaco-británico Zygmunt Bauman (2016) sostiene que una de las consecuencias más marcadas de este proceso de la globalización ha consistido en el surgimiento de una nueva fragmentación social. Él es una de las voces más críticas, ya que desde el ámbito sociológico no solo dimensiona el concepto, sino que analiza aquellas correlaciones entre lo global y lo local. Desde esta posición, rompe un estereotipo en estos enfoques al compararlo con otros autores que realizan esta misma tarea, ya que en una de las cuestiones más fundamentales de su obra no solo propone observar a la globalización como un proceso histórico y social que ha incidido sobre las realidades presentes en los territorios, sino que su propuesta mira más allá y se incrusta en el análisis del futuro de la sociedad, es decir, hasta qué punto este proceso de lo global incide y trae una serie de consecuencias sobre los territorios y las sociedades en las generaciones venideras. Desde este lugar, su enfoque de análisis nos posiciona para realizar una crítica profunda sobre las dimensiones reales de los procesos del capital y su afectación en el ámbito social, no solo a través de procesos de desigual distribución de ingresos, sino también en el ámbito cultural de la sociedad, de ahí el valor de su mirada a este fenómeno de lo global, que nos lleva a reflexionar acerca de las distintas problemáticas que se engendran en el componente más esencial como es el caso del individuo, y de la importancia de una acción desde lo social para conciliar estos extremos que están presentes en el imaginario del ser social con una identidad muy marcada entre

lo bueno y lo malo que, a simple vista, parecieran irreconciliables.¹¹ Desde esta posición, Bauman (2016) avanza hacia un propuesta ontológica para el análisis del mismo concepto, es decir, no solo expresarlo como un adjetivo, sino observarlo como una problemática que se inserta en lo social.

Para el sociólogo argentino Néstor García Canclini (2001), la globalización ha llevado a un proceso de hibridación cultural, donde se da la apropiación y reinterpretación de elementos culturales globales por parte de las comunidades locales. No se trata de un simple proceso de homogeneización sino de reordenamiento de las diferencias y desigualdades sin suprimirlas. Para Canclini, este concepto no tiene una definición adecuada, depende de las circunstancias y contextos en los que se produce. En el caso de América Latina, la globalización no es un hecho perceptible, sino un concepto imaginado, constituye el paradigma de la sociedad global que rige las relaciones entre los individuos.

El consumo cultural es una de las formas en que las personas interactúan con la globalización, donde las prácticas de consumo están influenciadas por las fuerzas globales como los medios de comunicación y la industria cultural. La cantidad de bienes que una persona puede adquirir determina el estatus social que por tanto tiene. El rol del ciudadano común en participación política depende de cómo sea el consumidor. Desde esta perspectiva sociológica, el autor plantea que existen nuevos retos para tratar y analizar este concepto, que en realidad está representado por una fase nueva del capitalismo neoliberal.

De acuerdo con Atilio Boron (2011), sociólogo y politólogo argentino, la globalización representa la teoría neoliberal de pensamiento único, una ideología económica dominante divulgada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos hegemónicos, como la Organización Mundial de Comercio. Para este autor, este es un proceso que representa una nueva etapa del capitalismo, determinada por la concentración del capital, el predominio de los monopolios, el rol protagónico del capital financiero, la exportación de capitales y el reparto del mundo en diversas áreas.

¹¹ Para describir la condición contemporánea caracterizada por la fluidez y la inestabilidad, Bauman (2016) introduce el concepto de *modernidad líquida*, denotando cómo las estructuras sociales y las identidades individuales son cada vez más volátiles y cambiantes.

De acuerdo con lo anterior, la globalización vino a consolidar la dominación imperialista y profundizó la sumisión de los capitalismo periféricos, incluidos los latinoamericanos.

La postura de Atilio Boron lleva implícita una crítica contundente a la globalización, destacando los impactos negativos de esta, lo que lo lleva a la necesidad de promover un modelo de desarrollo basado en la justicia social, la equidad y la soberanía.

Para Dani Rodrik (2012), la globalización comprende un trinomio compuesto por tres elementos bien definidos:

- **Hiperglobalización:** entendida esta como la integración económica sin límites, la consecución (o cuasi consecución) de un libre mercado absoluto.
- **Nación–Estado:** entendiéndose como la soberanía del gobernante y su administración en un determinado territorio y sobre una sociedad concreta. También ha de entenderse como la fuerza para hacer prevalecer sus intereses y poder, mostrarse independiente o incluso dominador en el ámbito de las relaciones económicas internacionales.
- **Política democrática:** Rodrik la entiende en el sentido que el liberalismo da a la democracia, concibiéndola de una manera sufragista e igualitaria mediante la cual la voluntad de un ciudadano se reduce a un voto, constituyendo así una voluntad popular que legitime las libertades civiles.

Para Rodrik, los tres puntos (integración económica, soberanía y democracia) no podrán coexistir al mismo tiempo. De hecho, la única nación que puntualmente se ha podido acercar a ello es Estados Unidos. Dentro de este ámbito, el autor denuncia la tradición globalista, la cual engloba la defensa del libre mercado y de su fervor tan idealizado que se tiene sobre el mismo y que viene a ser más bien un peligro para los Estados o para las sociedades, debido a que se ha desarrollado un puritanismo por parte de los liberales fervorosos que les impide observar las consecuencias negativas de esta propuesta, la cual tiene un contrapeso en el accionar del Estado y los pueblos.

Uno de los términos posmodernos que han surgido del término *globalización* es el concepto de *glocalización*, el cual surge en referencia a la manifestación espacial y temporal de un fenómeno que enlaza lo global con lo local. Este término ha estado presente en el corpus teórico de autores como Antony Giddens y Arrighi, aunque los

autores no mencionan este, siendo Roland Robertson (1995) el primero que implementó este concepto. El término de *glocalización* relaciona lo global con lo local como escenarios en los que ocurren múltiples interconexiones, es así que la glocalización, en palabras de Robertson (1995), captura lo dinámico, contingente. Argumenta que la globalización no implica la homogenización cultural, sino más bien la coexistencia de elementos globales y locales que interactúan. Pero, como ya mencionamos, no explica las causas que originan dicha coexistencia, en que se basan las dinámicas de dicha relación y tampoco menciona las consecuencias que se pueden derivar de ella.

2.8.5 Nuestra reflexión

Como conclusión a este primer punto se puede afirmar que la globalización es un proceso que se manifiesta en el ámbito de las relaciones del capital y, por ende, es una expresión del sistema capitalista; dentro de esta categoría, el tiempo y el espacio juegan un papel fundamental, ya que la globalización se generaliza dentro de la modernidad y, a su vez, se da en una escala espacial que va de lo global a lo local y viceversa; sin embargo, algunas de las características de este proceso están presentes en fenómenos que se expresan en los flujos migratorios, las importaciones-exportaciones, los tratados y organismos internacionales (TLCN, G7, ONG), la reconfiguración de bloques nacionales y el surgimiento de una nueva relación entre el espacio y el tiempo y una nueva atemporalidad debido al uso, desarrollo e innovación de las tecnologías, así como la exportación de alta tecnología, la nueva división internacional de trabajo (interconexiones, mano de obra), así como una nueva actitud del espíritu capitalista (expansión financiera y especulativa), acompañado de una profunda ausencia del Estado como ente regulador, que ha exacerbado la relación entre capital y naturaleza y ha traído como consecuencia un profundo desequilibrio al respecto.

Si bien todas estas características forman parte del proceso de lo global, desde nuestra posición asumimos que, si bien el concepto nos arroja una diversidad de adjetivaciones, sin embargo, más allá de esto, la globalización no es solo un concepto o una categoría, sino que está conformada por procesos enmarcados en lo social y en lo histórico. Por lo cual, más allá de los conceptos, es necesario incidir en la naturaleza de

estos procesos, su relación con el territorio y los agentes que en él interactúan, lo que evitaría caer en los reduccionismos binaristas que tanto han obstruido para alcanzar a entender las múltiples manifestaciones fenoménicas que se engendran dentro de esta manifestación, donde si bien es cierto no se pueden obviar la manifestación del sistema del capital moderno, tampoco se pueden desdeñar las manifestaciones que subyacen más allá de las relaciones materiales y aquellas que inquieren en medio de distintas escalas y que están vividas y presentes dentro de estas dinámicas, es por esto que dentro de nuestra propuesta abogamos que más que buscar el significado etimológico o conceptual de estas categorías, se necesita inquirir en el aspecto ontológico de las mismas, con el fin de desentrañar todo tipo de relaciones sociales históricas y culturales que se encuentran implícitas en la dinámica de las mismas, y nos pueden dar paso a explicar las interrogantes: ¿cómo entender la interrelación y las dinámicas de una realidad que se gesta en la relación entre dos escalas que explícitamente guardan una relación asimétrica?, ¿cómo observar el desarrollo paralelo de los procesos que ahí se manifiestan?, ¿cómo describir el crecimiento y la expresión de los mismos?, cuestiones que, junto con muchas más, nos llevarían a explicar las realidades que hoy se presentan en nuestros problemas territoriales y que por décadas han estado presentes, y no han tenido desde el análisis de lo social una respuesta adecuada.

CAPÍTULO 3: Conformación histórica y social del territorio chihuahuense

Considerada también como la puerta de entrada a la Sierra Tarahumara, el municipio de Ciudad Cuauhtémoc, de acuerdo con el último censo del INEGI (2022), cuenta con un total de 168 482 habitantes y es el tercer municipio de mayor relevancia económica en el estado de Chihuahua, pues cuenta con un corredor industrial y comercial que inicia en la ciudad y se extiende hasta las villas de Obregón y Rubio, donde se encuentra una gran diversidad de empresas e industrias que abarcan diferentes ramos, desde la importación de insumos y maquinaria agrícola, hasta fábricas enfocadas en distintos usos industriales (energéticos, manufacturas) y del giro alimenticio. Los principales focos de población son Cuauhtémoc, colonia Anáhuac, Álvaro Obregón y Lázaro Cárdenas (González, 2008).

Este territorio, hasta el día de hoy, representa una de las zonas más pujantes en el desarrollo económico y de crecimiento en el estado. Ese crisol económico que forma hoy la pujante agricultura, el comercio y la industria diversificada tuvo su génesis y epicentro varios lustros atrás, lo cual que narraremos a continuación.

Mapa de Ciudad Cuauhtémoc y de la región noroeste del estado de Chihuahua (INEGI, 2020).

3.1 Génesis y conformación histórica y social

El territorio aquí estudiado (el noroeste de Chihuahua) ha sido el escenario de una larga evolución de actores que se han formado y expresado en distintos periodos: actores políticos, sociales, culturales y económicos que le dieron forma y que con sus expresiones coadyuvaron a conformar históricamente el noroeste de Chihuahua.

Geográficamente localizado en los límites de México con Estados Unidos, abarca desde las bajas estribaciones de la Sierra Madre Oriental hasta el desierto septentrional. Hoy en día está configurado en lo geopolítico por cinco municipios: Buenaventura, Galeana, Casas Grandes, Ascensión y Janos, los cuales forman jurídicamente al distrito de Galeana. En este territorio se desarrolló una cultura ranchera peculiar como es común en zonas semiáridas; todos los pueblos de nuestro estudio se asientan a la orilla de uno de los tres ríos del área (el Santa María, el Carmen y el Casa Grande), que inician en la sierra y recorren las planicies sedientas para perderse, finalmente, en lagunas que desahíen la aridez del desierto septentrional. Estos tres caudales, junto con numerosos ojos de agua y manantiales de la zona, constituyen los recursos estratégicos fundamentales del área. Almada (2010) señala que el agua era y es el elemento que permitía la vida y la producción agropecuaria en las vastas estepas semidesérticas del norte, pero, sobre todo, este territorio del noroeste está configurado históricamente por los hombres y mujeres que habitaron y colonizaron el área y crearon, como bien lo ha expresado Aboites (1995), un peculiar modo de vida, una cultura que los define como sujetos de su propio acontecer.

El territorio del noroeste de Chihuahua es una zona de colonización tardía, la presencia de colonos blancos y mestizos fue consecuencia directa de la política novohispana de poblar y colonizar las zonas periféricas de la Nueva España; después de un siglo de intentos fallidos de colonización, el visitador real José de Gálvez introdujo nuevas modalidades destinadas a fijar y arraigar a la población de manera definitiva en la zona. La urgencia de poblar las vastas regiones norteñas se debió, en buena medida, a la preocupación de la corona española por reafirmar el derecho de domicilio sobre el septentrión frente al avance de la colonización anglosajona y de los nativos naturales de esta región. Orozco (2005), en su excelente ensayo sobre las Guerras Indias, ha rastreado el principio político de la corona española para poblar estas tierras. El primer

momento de colonización obedecía a dos ejes rectores: por un lado, poblar las vastas regiones norteñas se debió, en buena medida, a hacer frente al avance de la colonización anglosajona y, por otro lado, hacer frente a los intereses colonizadores franceses, quienes durante el siglo XVIII ejercían enormes presiones sobre los límites de la frontera española.

Desde esta posición constituía, junto con las misiones franciscanas de Nuevo México, la avanzada de la colonización en la región septentrional. Por otra parte, el estado virreinal pretendía fundar una serie de comunidades agrarias que servían como una especie de muro de contención contra las tribus nómadas (apaches) que asolaban la región, depredaban las estancias ganaderas y los reales de minas y ponían en jaque a los presidios y guarniciones militares fronterizas (W. Orozco, 1985). Como lo señaló Aboites (1995), en este periodo se dio un enfrentamiento prologado donde sobresalen tres actores con un protagonismo escénico: por una parte, el colono español y el mestizo que disputaron al indio nómada su territorio geográfico en una guerra de sobrevivencia que marcó profundamente el noroeste de Chihuahua y que configuró prácticas sociales, hábitos y formas de interacción social y una cosmovisión que caracterizaría a los habitantes de esta sociedad y que marcaría su actuar ante los distintos desafíos del porvenir.

Por ende, se forjó una mentalidad donde los medieros, rancheros y colonos militares visualizaban a los nativos como seres sanguinarios, bárbaros, implacables y fieros, aun mas allá como encarnados del mismo infierno, con lo cual este imaginario teñía y permeaba en su actitud y su accionar en su relación con estas tribus nómadas. Para Jane-Dale (1998), la guerra contra los apaches marcó a esta sociedad de un sentido de fraternidad, y a las milicias las dotó de un espíritu de corpus basado en la amistad y relación de la guerra.

El año de 1886 fue crucial en la historia del territorio ya que, al ser derrotados los ejércitos apaches dirigidos por Victorio, el actor social del nómada desapareció de la escenografía del noroeste. Con la eliminación del nómada se inicia una nueva etapa en el proceso de desarrollo sociohistórico de la región y, al mismo tiempo, trajo cambios en la vida de las comunidades locales. El legendario enemigo se desvaneció, pero el mito quedó imbricado en el imaginario colectivo. Es este momento histórico en que se

reorienta el horizonte de expectativas de sus habitantes y se definen sus funciones sociales. Este momento, como bien lo afirma W. Orozco (1985), establece un parteaguas en lo social: el individuo engendra un papel como actor social.

Este periodo de transición en el territorio marca el embate de la presencia capitalista y, aunque manifiestan profundos cambios y se gestan nuevas formas de relaciones de producción, se preservan manifestaciones culturales propias de una comunidad, es decir, el *ethos* capitalista de él que habla Max Weber (1997) no tuvo la misma capacidad de penetración en todos los sectores sociales, ya que algunos actores, como los comerciantes, resultaron más receptivos que otros como los rancheros, comuneros y medieros, que se aferraron a comportamientos culturales tradicionales que tenían una profunda raíz histórica, entre las que destacaban elementos como la tenencia de la tierra y el sentido de pertenencia.

El estudio de Wasserman, *Capitalistas, caciques y revolucionarios* (1998), ha capturado la esencia de este proceso capitalista, donde se desarrolla un impresionante concentración de bienes de capital por parte de hacendados y terratenientes, hecho que dio origen a un proceso de acumulación de capital y sentó el génesis de este fenómeno en este territorio y que sería flirteado por el régimen político del porfiriato y avalado por legislaciones jurídicas como era el caso de *la ley de desamortización de lotes y terrenos baldíos* que fue promulgada el 15 de diciembre de 1883 o, en el caso de Chihuahua, con la ley de 1905 avalada por el gobernador Creel y promulgada para los mismos efectos. Estas legislaciones como lo remarca Wasserman (1998), coadyuvaron a la expresión de este fenómeno.

En la década de 1870 se manifiesta una fuerte reactivación de la economía mundial; los capitales comenzaron a fluir a zonas y ramas económica diversas, echo que captó la atención del gobierno porfirista que no escatimó esfuerzos para atraerlos al país; ante este hecho a partir de 1880 empezarán a llegar a México los capitales e inversionistas de Estados Unidos, Inglaterra, Francia; en Chihuahua se había conformado una élite de terratenientes y comerciantes, así como banqueros que, bajo el amparo de la familia Terrazas, configuraron un grupo económico y político que acapararon la inversión extranjera y, como lo afirma Carrera y Carrillo, J, (2014), se hicieron parte de las mismas estructuras del capital inversor, asociándose con ellas o

especulando y formando agencias de contacto entablaron fructíferas inversiones en ramos como el del ferrocarril, la minería y el área financiera.

El ferrocarril activó no solo un sistema de transporte, sino que fungió como un catalizador financiero en primera y segunda instancia, pues a la vez que incrementó el valor de la plusvalía de la tierra por la que pasaba, dinamizó una serie de actividades económicas como la ganadería y la minería, los cuales activaron otras actividades secundarias. Diversos estudios sobre este periodo (Domínguez, 1999) nos llevan a aseverar que en este tiempo los latifundios iniciaron su época dorada en la región, comenzaron notablemente su extensión de tierra, tanto los extranjeros como los nacionales, ejemplo claro son el latifundio Terrazas que se extendió más de dos millones de hectáreas, así como el de la familia Zuloaga que llegaron a más de 600 mil hectáreas (Castro, 2007); sin embargo, dicho desarrollo del capitalismo por su propia inercia, que consistió en el acaparamiento (y muchas veces desalojos de comunidades) de tierras y la concentración de bienes del capital en un selecto grupo social, trajo su propia lógica de contradicciones, divergencias e inconformidades que derivaron en un descontento cada vez mayor.

Orozco (2005) señala que una de las medidas más voraces se dio en el año 1907 con la instrumentación de la *ley sobre la enajenación de terrenos baldíos y lotes comunales* por medio del decreto del gobernador Creel. A dicha ley le antecedía la *ley de deslinde y colonización de terrenos baldíos* promulgada el 15 de diciembre de 1883, afectando 49 millones de hectáreas entre los años 1884-1907; en palabras de Salmerón (2017), estas medidas propiciarían los gérmenes de un descontento en las comunidades afectadas que no cesarían hasta estallar en la revuelta revolucionaria de 1910, con distinguidos coterráneos a la cabeza como era el caso de Abraham González, Silvestres Terrazas, Francisco Villa, entre otros. La región durante el periodo revolucionario fue escenario de profundos cambios económicos, políticos y sociales, bastaría nombrar el hecho que Francisco I. Madero, así como el mismo general Francisco Villa estuvieron hospedados en la antigua casa de la familia Zuloaga, pequeño escenario sería ver al centauro del norte sentado plácidamente en la acogedora estancia donde don Alberto Zuloaga antaño se apacentaba.

3.2 El periodo posrevolucionario: territorio y conformación social

A principios del siglo XX, la villa de San Antonio de los Arenales estaba enclavada dentro de la Hacienda de Bustillos, considerada uno de los mayores latifundios del noroeste de Chihuahua. El Ferrocarril del Noroeste, ramal del Ferrocarril Central, cruzaba su territorio y tenía instaladas algunas estaciones en él, entre las que destacaba San Antonio de los Arenales.

En 1873, la familia Zuloaga CUILTY, encabezada por don Pedro Zuloaga, adquirió algunas propiedades con la finalidad de usarlas para el pastoreo de ganado. Ese año coincidió con el final de las llamadas guerras indias y el fin de la revuelta de los apaches; el auge de la economía ocasionó que estas propiedades originales tuvieran un crecimiento y auge impresionante. Así, para finales del siglo XIX, en su estudio sobre las grandes haciendas, Porrás Muñoz (1993) señala que la Hacienda de la Laguna, que posteriormente se conocería como Hacienda de Bustillos, comprendía otras haciendas menores como Rubio, Tepehuanes, Santa Catarina y una veintena de ranchos.

La magna hacienda (es decir, el conjunto de latifundios) medía 200 sitios de ganado mayor (un sitio de ganado mayor se compone de 1756 hectáreas, por lo que la superficie era de 351 200 hectáreas en total). Su propietaria, la familia Zuloaga, contaba además con la Hacienda Tres Hermanos, de 60 sitios de ganado mayor (105 360 hectáreas) y Bachimba con 45 (79 020 hectáreas) en el mismo estado de Chihuahua. Siguiendo a Martínez (2010), esta estadística la convertía en la segunda familia latifundista de la entidad, antecedida solamente por la familia Terrazas.

Rodeada de una inmensa pradera cubierta de zacatón y del llamado monte de cola de zorra, así como grandes pastizales que servían para alimentar al ganado, se extendían, asimismo, algunos arroyos que bajaban de la sierra y cuyas aguas encontraban acomodo en el vaso de la laguna, ubicado en la cercanía del casco de la misma. A la planicie la rodeaba la serranía cubierta de árboles de encino blanco y colorado, pino, piñón y táscate.

Asimismo, contaba con su casa grande que sobresalía como nave principal, la cual llevaba por nombre la Casona de Bustillos, que contaba con un quiosco-mirador, cuadrillas, toriles, establos, un reloj de sol y, destacadamente, una hermosísima capilla

sin igual en muchos kilómetros a la redonda. Realizando una lúcida exposición cuasi literaria, Castro (2007) nos relata cómo este conjunto arquitectónico era un pueblo con un huerto de cerezos al lado, de una insólita exquisitez que contrastaba con la rudeza del paisaje circundante, donde, en los meses fríos, los vientos esteparios del norte corrían sin piedad. Enmarcado dentro del radio de esta planicie aquí y allá, a lo largo de los años se establecieron algunos aparceros y medieros y arrendatarios agrícolas, y algún anónimo comerciante en pequeño, surgiendo una población que se erguía en un promontorio que fungía como estación aledaña a una estancia de ganado, punto de embarque de los productos de la Casa Zuloaga allende las fronteras; fue la propia Casa Zuloaga la que escogió este lugar como el más adecuado para el embarque de su ganado y demás productos del latifundio. Y, en efecto, la estratégica colina de San Antonio de los Arenales permitió a los mayordomos y caporales de la hacienda supervisar desde lo alto y por muchos kilómetros a la redonda el movimiento del ganado vacuno destinado a ser embarcado para los mercados del país o del extranjero, dada la demanda de los mismos.

Castro (2007) narra cómo gracias a la estación ferroviaria de San Antonio de los Arenales, la Hacienda de Bustillos conoció los beneficios de la expansión económica del México porfirista, por ser punto de embarque de sus productos hacia la red del ferrocarril central, permitiendo que, a través de ella, alcanzaran el mercado estadounidense y el resto del país. Para una mejor idea de las posibilidades económicas de la hacienda, baste decir que ella vendía anualmente alrededor de veinticinco mil novillos, cien mil borregas, tres mil puercos, dos mil mulas, tres mil potros para la silla, cinco mil arrobas de lana, diez furgones de carne seca, este último producto de los animales que ya no servían para la cría (Porrás, 1993).

En alusión a un imaginario que ha capturado la atención de estudiosos de este periodo, Castro (2007) nos sitúa en un momento único de su relato y hace mención que los Zuloaga conocieron a Villa desde sus primeras correrías, en su época de abigeo, cuando el edificio porfiriano se mantenía de pie. El cuatrero duranguense, siendo todavía un adolescente, fue aprehendido por los vaqueros de la Hacienda y habría sido entregado a las garras asesinas de la Acordada, de no ser por la generosa intervención del patriarca Carlos Zuloaga, por sugerencia del pequeño Pedro, Villa salvó su vida para

nunca olvidar el perdón recibido. En la época de su mayor poder en Chihuahua, cuando fue gobernador y hombre fuerte, y después de sus derrotas en el Bajío, Villa no tocó la Hacienda de Bustillos ni con el pétalo de una rosa, como sí lo hizo con otros latifundios, como los de Terrazas, Creel o Culty (Martínez, 2010).

Como bien lo afirma Porras (1993), no es de extrañar que la hacienda ligara su destino y su apoyo a la causa villista, aportando recursos materiales y financieros a su favor, con la anuencia plena de los dueños de la hacienda, llegando, incluso, a ser cuartel de las tropas durante una temporada, razón por la cual destinaría parte de ganancia de los hatos de ganado en dos frentes: por un lado, para financiar la compra de abastecimientos para las tropas de Villa y, por otro, para financiar la estancia de la familia Zuloaga en El Paso, Texas. La Hacienda de Bustillos estaba compuesta por un tejido social integrado por mayordomos, vaqueros, peones de servicio, vigilantes de los aguajes y empleados de la estación, llegando a establecerse posteriormente aparceros, medieros y arrendatarios agrícolas.

La población que circundaba a San Antonio de los Arenales y que, a la misma vez, servían como los asalariados de las haciendas, provenían fundamentalmente de lugares como Bachiniva, Namiquipa, Cerro Prieto o Guerrero, campesinos sin tierra expulsados de sus regiones a causa de los despojos arrojados por las brutales leyes agrarias del porfiriato, por las condiciones de pobreza de la tierra y la irregularidad de las lluvias, su suerte estaba ligada a las contingencias atmosféricas. Si los años eran buenos, podían vivir con cierta holgura y tranquilidad, pero si eran malos debían recurrir a otros medios de subsistencia como las minas cercanas de Cusihiriachi, trabajos eventuales en la Hacienda, el sector industrial o el de servicios en Chihuahua, y, por encima de todas las posibilidades, trabajar en el país vecino del norte. En palabras de Martínez (2010), este latifundio de San Antonio de los Arenales era la típica hacienda ganadera de Chihuahua donde permeaba la actividad agrícola dirigida a la subsistencia de sus trabajadores, mayordomos, vaqueros, peones de servicio, vigilantes de aguajes y empleados de ferrocarril.

El tejido social en este periodo no solo se ajustaba a la dicotomía hacendado/campesino. A los hacendados oligarcas, como los Terrazas o Creel, se le sumaban hacendados extranjeros, absentistas, que manejaban sus tierras por medio de

sociedades accionistas. Luego estaban los hacendados de poca monta, igualados prácticamente a pequeños y medianos granjeros pueblerinos. En su ensayo sobre la estratificación y las formas de tenencia de la tierra, González (2008) ofrece un amplio panorama sobre la realidad que se vivía en este periodo: los peones no tenían tierras propias, pero usufructuaban tierras de pastoreo de la comunidad; los rancheros adinerados, por otra parte, con más de cincuenta hectáreas de tierra de riego, producían cultivos o productos comerciales que destinaban a la exportación. Jane-Dale (1988), además, incorpora a otros actores: los arrieros, que combinaban el cultivo básico de la comercialización a partir de la arriería comerciante y ganadera en pequeña escala, también los pequeños rancheros de hasta cinco hectáreas, que arrendaban o trataban con medianería por el resto de sus tierras.

3.3 El ascenso al poder de la facción obregonista y del Grupo Sonora

Terminada la Revolución, para 1920 la Hacienda de Bustillos estaba arruinada, desprovista de su principal riqueza: el ganado. Vaqueros y pastores carecían de vacas, mulas, borregos o bueyes y resignadamente se convirtieron en agricultores. En palabras de Almada (2010), perdida su condición de trabajadores de la Hacienda, muchos acabaron convirtiéndose en medieros y otros emigraron, los que mejor sobrevivieron al vendaval fueron los arrendatarios y medieros, creando minúsculos centros de población, más apropiadamente llamadas rancherías y un caserío en torno a la polvosa estación de San Antonio de los Arenales.

A principios de los veinte, la hacienda era un páramo gigantesco ocupado solamente en una mínima parte por la agricultura y, por supuesto, por el vetusto casco de la Hacienda. Sus dueños, los Zuloaga, hacendados revolucionarios, bajo la guía de Alberto Madero, buscaron nuevos caminos para su heredad.

Con el panorama nacional posrevolucionario y el ascenso al poder de la facción obregonista y del Grupo Sonora, el nuevo régimen se enfrentaba a una nueva realidad y a un reto desafiante y mayúsculo: la Revolución como proceso armado, como hecho social y como discurso político había generado un nuevo panorama de perspectivas que las diferentes facciones enarbolaban ahora como demandas. El presidente Obregón se

enfrentó a la enorme tarea de consolidar un nuevo Estado con un programa económico y político que diera respuesta y solución a la problemática económica, política y social de nuevo país que emergía, proceso que, como lo afirma Kuntz (2007), engendraba un reto fenomenal.

En este nuevo panorama emergente, añejas estructuras cedían el paso al surgimiento de un nuevo orden y las que permanecían se irían debilitando paulatinamente hasta extinguirse, o bien, transformándose, adaptándose a las nuevas circunstancias.

Este orden encabezado por la facción política vencedora del conflicto tendría como objetivo primordial reestructurar y reconstruir el país económicamente y darle un nuevo proyecto político, tomando en cuenta que, durante el conflicto bélico, sectores de la economía como la agricultura habían quedado devastados. Como lo señala González (2008), otra de las grandes prioridades del gobierno consistía en ser reconocido por los países extranjeros, especialmente por Estados Unidos.

Para Obregón, en palabras de Domínguez (1999), el proyecto del campo consistía en su modernización capitalista. La creación y promoción del agricultor capitalista en gran escala constituye el verdadero programa agrario de la Revolución, aunque los sonorenses rechazaban el reparto agrario y la organización agrarista, impedidos para poder deshacerse del compromiso social de la Revolución (el reparto de tierras); en su pragmatismo, lo institucionalizaron.

El desarrollo independiente del movimiento agrarista era visto como un grave peligro, por eso había que meterlo por los conductos oficiales. Toda demanda social debía canalizarse a través de las nacientes instituciones de gobierno, nada debía desarrollarse en forma independiente.

Chihuahua fue uno de los estados norteros que recibió mayor atención de Obregón en cuanto a dotar a los pueblos de sus demandas agrarias para evitar que el movimiento villista reviviera. En el propio estado, por disposición oficial se le dio prioridad a la problemática agraria en las zonas que resultaron ser más combativas durante el proceso armado, como el distrito de Guerrero; sin embargo, como lo ha expresado Domínguez (1999), el costo sería la sujeción política e institucional del naciente ejido a la égida estatal.

Desde esta perspectiva, el problema agrario presentaba para el presidente Álvaro Obregón una doble disyuntiva, pues concesionar la tierra en formas ejidales era como darle una vuelta al pasado colonial, ya que eso significaba llenar el campo de concesiones ejidales, pues era un férreo defensor y admirador de la pequeña propiedad y, por ende, de los modernos métodos de cultivos.

Por otro lado, destruir las haciendas antes de crear este nuevo tipo de propiedad, decía Obregón, no beneficiaría a nadie y perjudicaría a la agricultura nacional; destruirlas por la violencia, agregaba, no era una solución. Su modelo, como afirma Bassols (2011), consistía en impulsar las técnicas agrícolas, mecanizar los cultivos y diversificarlos, fomentar el desarrollo de las pequeñas propiedades; introducir, en suma, la agricultura moderna ganando tierras al desierto y a los pantanos tropicales, sembrando las grandes extensiones consideradas, hasta entonces, no cultivables.

En este momento crucial del periodo posrevolucionario, en el escenario nacional se perfilaba una situación en el que se daban los reclamos de la demanda agraria, teniendo de fondo el argumento de la Constitución de 1917. En todo el Altiplano, donde las demandas eran más fuertes, se perfilaba una clara tendencia ejidal que no tardó en extenderse al resto de la República. Chihuahua pronto se sumó a estas tendencias y en la Hacienda de Bustillos, en particular, la demanda agrarista se centró en la repartición de tierras y la creación de ejidos para la población campesina. San Antonio de los Arenales fue un dolor de cabeza para el gobierno del estado. En su crónica sobre la fundación de Ciudad Cuauhtémoc como un ejido que emerge en el contexto de la Revolución, Castro (2007) plantea que Ignacio Enríquez apenas atinaba a lograr un equilibrio entre los intereses de los terratenientes, las demandas agrarias y los dictados del presidente Obregón.

Para sustentar estas demandas, el 1 de diciembre de 1920 un grupo de agraristas encabezado por un tendero llamado Belisario Chávez dirigió un escrito al gobernador Enríquez donde solicitaba la creación de un centro de población agrícola en San Antonio de los Arenales. El 1 de abril de 1921 envió otro oficio a la Comisión Nacional Agraria en el mismo sentido y uno más el 23 de septiembre del mismo año. La Comisión Local Agraria, aunque desestimó la solicitud de que se creara un centro de población agrícola, sí emitió un dictamen tomado en una resolución del gobernador Enríquez, que dotaba al

pueblo de 7323 hectáreas, 62 áreas y 10 centiáreas, decreto localizado en el AGN (2018).

Belisario Chávez, originario de Bachiniva, Chihuahua, se estableció con su familia en San Antonio de los Arenales, probó suerte en el comercio, alejado de la carrera de las armas en la que tanto amigos como parientes suyos se vieron envueltos. En dicho lugar arrendó una bodega a los propietarios de la Hacienda, donde construyó su hogar y habilitó una tienda —la primera del lugar— en la que vendía abarrotes, géneros, herramientas y toda mercancía propia de ese estrecho mercado, en el que predominaban los medieros y los empleados de la Hacienda.

Castro (2007), en una excelente reseña biográfica sobre Chávez, afirma que este personaje miraba desde una perspectiva visionaria que aquella estación era un paso obligado de productos como la carne, el queso, la mantequilla, el forraje y la madera, así como los metales, y que era un eje intermediario entre los productores de la sierra y los consumidores urbanos.

Su papel, como bien lo afirma Martínez (2018), fue de protagonismo, ya que no se conformaba con su papel de comerciante, sino que era un interlocutor activo de sus clientes: padres, hermanos o hijos de los Dorados y de muchos soldados villistas de regreso a sus hogares, quienes le hablaban de sus deseos de adquirir al menos una parcela de cultivo. Con el tiempo se erigió en jefe y vocero de ellos en sus demandas de tierra y acudió a la Casa Zuloaga para que vendiera parte a plazos y parte al contado algunas hectáreas de labor en San Antonio de los Arenales.

No es de extrañar, pues, que ante la negativa de vender por parte de la Casa Zuloaga se transformara en líder de las demandas de los agricultores sin tierra y constituyera su tienda en un centro de reuniones, discusión, anhelos y de promesas que la Revolución había sembrado; estas demandas y peticiones pasarían a hacerse realidad el 16 de diciembre de 1921, día que el Ayuntamiento de Cihuiachi emitió un decreto mediante el cual se erigió en sección municipal con el nombre de La Laguna, lo que antes fue la sección municipal San Bernabé de la Laguna, y declaraba que la cabecera sería San Antonio de los Arenales. Este acuerdo del Ayuntamiento, tomado nueve meses después de presentada la solicitud que inició los procedimientos de

dotación de tierras en la región (1 de abril de 1921), fue denunciado como ilegal por la Casa Zuloaga.

San Antonio de los Arenales sería aceptado como pueblo legalmente constituido con derecho a la dotación de ejidos, de acuerdo con la Ley 24 del Municipio Libre y Ratificado por el presidente Álvaro Obregón y la Comisión Nacional Agraria, resolución escriturada en el expediente de Dotación de Tierras, promovido por vecinos de San Antonio de los Arenales, estado de Chihuahua, fechado el 28 de agosto de 1924 en él (DOF, 1924).

La Casa Zuloaga, ante esta situación, inmediatamente defendió sus intereses y en un memorándum dirigido hacia la Presidencia de la República esgrimió que solamente el Congreso podía modificar la división territorial y decretar la erección de nuevos pueblos; y como el acuerdo del Ayuntamiento de Cusihiuriachi no fue conformado por el Congreso del Estado de Chihuahua, no produjo efecto alguno y, por lo tanto, San Antonio de los Arenales no era sino una estancia o parte integrante de la Hacienda de Bustillos (A.B.M., 1923).

Sin embargo, esta disposición de la familia y sus intereses económicos chocaron profundamente con una realidad que era palpable y que se manifestaba en todo el ámbito nacional y, por supuesto, local, pues aunque el presidente Álvaro Obregón trataba de consolidar un proyecto de nación, al mismo tiempo, desde la perspectiva regional, surgía en el estado de Chihuahua la necesidad de implementar un proyecto propio donde confluyeran cambios concretos en los distintos sectores de la sociedad local, cambios que satisficieran las necesidades de cada sector participante de la misma.

Palomares (1991) muestra que para 1920, la estructura agraria del porfiriato en Chihuahua estaba prácticamente intacta; parece ser que solo los latifundistas norteamericanos habían adquirido más tierras y se sentían seguros de no perderlas por la protección diplomática que les brindaba su país.

Enmarcado en este contexto, en 1922 la legislatura local de Chihuahua expidió la *Ley Agraria* como un proyecto agrario legislativo, donde el campesinado debería jugar un papel esencial en el proyecto de reconstrucción de la economía estatal, formando en

el campo chihuahuense (por medio de pequeños agricultores) una clase rural media altamente productiva y autónoma.

El 25 de mayo de 1922 entró en vigor la nueva ley agraria del estado de Chihuahua, en donde los latifundistas debían fraccionar sus tierras en lotes no mayores de 40 000 hectáreas hasta en terrenos natales. Esta extensión, junto con 1000 hectáreas de riego, o 2000 de medio riego, o 4000 hectáreas de temporal, era lo máximo que cualquier persona o sociedad podía poseer. Para las colonias se determinaron lotes de 4 a 10 hectáreas de riego, de 8 a 20 hectáreas de medio riego, y de 16 a 40 hectáreas de temporal. En tierras de temporal se fijaba un plazo de 90 días para que los latifundistas presentaran ante el gobernador el proyecto de fraccionamiento.

Esta actitud y este programa lo llevaría a confrontarse no solo con el régimen obregonista, sino con los propios latifundistas extranjeros y las compañías que legalmente habían constituido para representarlo en su interés, entre las que sobresalían la Palomas Land and Cattle Co, la Hacienda de San José de Babícora de William Randolph Hertz y la CargillLumber Co. Como acertadamente lo señala González Baeza (2009), si por un lado los terratenientes desafiaban al gobernador Enríquez al no cumplir con la ley, por otro lado, los agraristas lo acusaban de reaccionario al establecer que fijara una extensión tan grande de tierra como mínimo de propiedad.

El problema para Enríquez fue que, precisamente, en las cuencas agrícolas donde tenía planeado llevar a cabo sus proyectos de irrigación, se encontraban asentados los pueblos más antiguos del estado. Muchos de ellos habían sido despojados de sus tierras y empezaron a solicitar restitución o dotación de ejidos. Dicha situación provocó conflictos serios entre el gobernador y los pueblos de las cuencas (Domínguez, 2014).

En 1917 se instaló en Chihuahua la Comisión Local Agraria. Para 1920 se habían instaurado solo 33 expedientes, pero en 1921 se incrementó a 91 expedientes. En el periodo de gobierno de Enríquez se dieron un total de 199 solicitudes de dotación o restitución de ejido. Como bien lo ha documentado Domínguez (1999), esta serie de propuestas del gobernador, contrapuesta al proyecto obregonista, reflejaba una realidad visible del panorama agrario y de la problemática que las diferentes regiones presentaban a nivel local en el nuevo orden que recién se asomaba.

En realidad, tanto el proyecto de Enríquez como el proyecto agrario ejidal del general Obregón confrontaban dos visiones distintas que subyacían desde antes de la Revolución, donde el proyecto obregonista tenía que ver con una función política y social bien definida, en la cual el Estado tomaba y jugaba un papel preponderante y determinante, mientras que el proyecto de Enríquez estaba representado en la figura de las colonias agrícolas y tenía que ver con elementos sociales que habían participado históricamente en la configuración de la sociedad local como los aparceros, rancheros y medieros, donde subyace una actitud y una cultura mental y de comportamiento totalmente antagónico a la actitud del campesino.

A este respecto, ha ido asomando un debate que ha puesto sobre la mesa la cuestión o el papel que jugaron estos sectores en el proceso revolucionario y que ha confrontado la visión decimonónica sobre este sector revolucionario. Tal es el caso de David Brading (2010), quien en su obra *Caudillos y campesino en la Revolución mexicana* saca a la luz el análisis y la importancia de los aparceros y rancheros en el proceso revolucionario.

Asimismo, Friedrich Katz (1985), al destacar la labor de los hombres del campo chihuahuense, introdujo diversas categorías sobre estos, como los trabajadores semiagrícolas y los colonos militares, quienes habían labrado una cultura en la manera de actuar y de pensar en función de estrategias y tradiciones alrededor de valores forjados en experiencias de guerras contra los apaches o de estrategias de aprovisionamientos económicos de sobrevivencia.

Desde esta perspectiva, este grupo social no solo tiene una función y una actividad económica que desarrollar, sino que también posee una serie de lazos y de relaciones de parentesco y conveniencia que hace que formen un tejido cultural sólido y estable, inmerso en redes de relaciones sociales de tipo directo cara a cara y su núcleo básico de organización social en la familia extendida o extensa, que utiliza en forma de apoyo mutuo. Citando a Jane-Dale (1988), este sujeto social vive inmerso en una comunidad donde la vida ceremonial refuerza sus lazos de parentesco y reafirma su identidad cultural.

En lo que a esto se refiere, se remarcaría la existencia de una actitud cultural que tenía un profundo origen en el sentido de solidaridad y de pertenencia como grupo social, y que estaba marcada por una profunda memoria histórica, cuestión que retomaremos líneas más adelante.

Este sujeto social, siguiendo a Dale-Jane (1988), estaba impregnado de una simbiosis de cuestiones emotivas y sociales que constituían parte de su *ethos* cultural. Dichas experiencias históricas marcarían a los hombres del noroeste, los impregnó de un sentido de fraternidad solidaria, basado en la camaradería de guerra, combinado con un extraordinario esfuerzo concentrado de comunidad que apoyó y sostuvo durante largo tiempo la lucha contra el nómada, poseían un fuerte arraigo comunitario a pesar de la constante movilidad y se definían, asimismo, en función de materia, como su terruño o pueblo natal, y se ponía de manifiesto en la constitución de amplias redes de solidaridad, reciprocidad y ayuda.

Es decir, se trataba, de acuerdo con las costumbres, de un conjunto de prácticas establecidas y donde la costumbre siempre tuvo, como lo afirma Thompson (2000), una expresión sociológica reconocida acompañada de valores surgidos y desarrollados dentro de un circuito de relaciones y experiencias colectivas y compartidas que regulaba y permeaba el equilibrio de las relaciones sociales y anteponía estas costumbres por encima de cualquier irregularidad, ya que los derechos ancestrales tenían más valor que cualquier ley o circunstancia.

Así, pues, no es de extrañar que ante el avance del proyecto liberal porfirista, el 5 de febrero de 1905 se dio *La Ley de Medidas y Enajenaciones de Terrenos Municipales* dictaminada por el gobernador Enrique Creel, la cual permitía la formación de compañías deslindadoras y que grandes extensiones y antiguos ejidos coloniales fueran enajenados y puestos a la venta acorde con el proyecto capitalista de la oligarquía chihuahuense que marchaba a la par con el modelo liberal del desarrollo del porfiriato y poniendo límite con esto a los derechos que la Colonia les había dado a rancheros y medieros.

Estos sectores se reorganizarían ante el desarrollo económico que se estaba gestando con el afán de abrirse paso ante el nuevo horizonte que gestaba una economía más sofisticada y abierta, buscando la oportunidad de participar en un incipiente mercado regional en expansión a través del cultivo de sus propios lotes y por la vía del

arrendamiento de las tierras principales que tenían un carácter de propiedad comunal de uso y de beneficio mutuo, haciendo uso de sus propias relaciones sociales y familiares que persistían por encima de todos, contraponiendo la economía de mercado a las costumbres y tradiciones locales.

Desde esta perspectiva, ante estos actores que conformaban dicho escenario, los dueños de la antigua Hacienda de Bustillos se enfrentaban a una difícil situación en cuanto a su intención de mantener intactas sus posesiones, no solo por el propósito del Gobierno federal de sostener su promesa sobre la cuestión del reparto agrario, sino por la condición y naturaleza de los distintos grupos de aparceros y rancheros que poblaban sus propiedades. Como nos hace ver Castro (2007), aun en medio de esta situación, la familia Zuloaga se resistió a dar por perdido lo que por generaciones les había pertenecido y encargaron a don Alberto Madero, quien fungía como administrador, y a su abogado Guillermo Porras, que buscaran la manera de venderla con las menores pérdidas posibles.

Fue así cómo estando don Alberto Madero en El Paso, Texas, se enteró de la disponibilidad y el interés que tenía una comisión exploradora de la comunidad menonita de adquirir terrenos en México para movilizarse desde Canadá, y de las pláticas que ya tenían avanzadas con Arturo Braniff, cuñado del presidente Álvaro Obregón.

Ante esta nueva perspectiva y el aumento de las demandas agrarias, la Casa Zuloaga elaboró una estrategia a través de la venta hacia particulares, la cual tenía un doble propósito: por un lado, fraccionar la tierra incrementando la plusvalía, y, por otro, contrarrestar a los ejidatarios y demandantes, ofreciendo tierras en propiedad privada a los agricultores, pagaderos en diez años.

El experimento rindió frutos, aunque significó choques violentos entre campesinos propietarios y no propietarios. Como se dijo antes, conociendo la inquietud de los colonos menonitas de las provincias canadienses de Manitoba y Saskatchewan, Alberto Madero inició gestiones en firme para ofrecerles sus tierras. Según Martínez (2010), vender las haciendas a extranjeros parecía ser una muy buena estrategia de supervivencia para los propietarios, sin embargo, existía una serie de dificultades que solamente con una actitud emprendedora y determinante se podrían sortear.

Por un lado, la primera de ellas era que el tiempo corría en contra de la Casa Zuloaga y en favor de los demandantes agraristas, quienes se sentían herederos naturales de las latitudes de la Hacienda y, en consecuencia, la presión que ejercían era preocupante. La segunda era que el tema de las reivindicaciones agrarias, lo cual era delicado porque pese a las posturas de Obregón al respecto, una calibrada política de la reforma de la tierra debía sostenerse para mantener la paz en el campo.

Por otro lado, los menonitas llevaban, además, un modo de vida que los separaba de su entorno, lo que supondría choques inevitables con la sociedad mexicana. Para Castro (2007), se dio una coyuntura en la cual estaban implícitas dos circunstancias: por una parte, la necesidad de los Zuloaga de vender sus tierras y, por otra parte, la de los menonitas de escapar de una situación intolerable en Canadá, aguzaron la capacidad de inventiva y de aventura de las partes y se puso en marcha una de las experiencias colonizadoras más importantes de la historia mexicana.

En medio de este contexto, el empresario Arturo J. Braniff, cuñado del presidente Álvaro Obregón y comisionado por este para incentivar el proceso de inmigración extranjera hacia México, y quien estaba representado en Canadá por J. F. Wiebe, contactó a una comisión de dirigentes de la colonia menonita conocida como los Alt-Kolonier de la región de Hague-Osler, que estaban considerando abandonar el país canadiense debido a que la Primera Guerra Mundial generó un ambiente hostil para los menonitas en Canadá, aunado a la intención del Gobierno de interferir en su sistema educativo y el hecho de que los precios de los bienes agrícolas cayeron durante la posguerra, fueron causas que orillaron a los colonos menonitas a plantearse la idea de migrar a nuevos destinos, siempre que se les garantizara el *privilegium*.

Taylor-Hansen (2005) hace alusión a este primer contacto entre ambas partes interesadas: John F. D. Wiebe, un miembro de la Krimmer Mennonite Brethern que había emigrado de Kansas, propietario de un negocio de bienes raíces y de seguros en Herbert, Saskatchewan, conocedor de las reformas agrarias en México, y anticipando las posibilidades inherentes a una compra de tierras por los menonitas, estableció contacto con Arturo J. Braniff, así como con la Newman Investment Company, que tenía varias propiedades mexicanas en su cartera.

Como bien lo afirma Martínez (2018), el éxodo se dio una vez que los Alt-Kolonier se convencieron de que no podían vivir más en Canadá, se lanzaron a la búsqueda de una superficie de tierra en un país que les garantizara las concesiones que ellos buscaban respecto al lenguaje, religión y escuelas. Una delegación viajó a Brasil y Argentina, que por esos años recibía grandes flujos de migrantes de alemanes en buena parte. En Buenos Aires los menonitas se encontraron con que el Gobierno no estaba dispuesto a otorgarles ningún privilegio ante la alta demanda de inmigración proveniente de Europa devastada por la Primera Guerra Mundial. Pronto, los Alt-Kolonier eran acosados por ofertas de tierras de compañías de ferrocarril, negociantes de tierras y especuladores de lugares tan variados como Mississippi, Florida o Alabama. Sin embargo, el ambiente propicio y su anhelado destino lo encontrarían en México.

En su vívida crónica, Rempel (2011) nos informa que al ponerse en contacto con Arturo Braniff, la comisión de los menonitas integrada por tres representaciones:

- a. La delegación de Manitoba, integrada por Klass Heide, Cornelius Rempel y el reverendo Julios Lowen;
- b. La delegación Hegue, representada por el reverendo Johann Loeppky y Benjamín Goertzen, y
- c. La delegación Swift Current, representada por David Rempel, envió una carta a la Secretaría de Relaciones Exteriores detallando sus motivos para migrar al país, y el 28 de enero de 1921 una delegación llegó a El Paso, Texas, el 3 de febrero entraron a México por Nogales, Sonora, y para el 17 de febrero.

El grupo se entrevistó con el presidente Álvaro Obregón, exponiendo los motivos de su propósito y planteando la posibilidad de que se le otorgue un *privilegium*, logrando su cometido el 25 de febrero de 1921, suscribiendo dicho presidente el documento por el que su gobierno se comprometió a respetar y garantizar a los menonitas dicho *privilegium*, el cual contenía, de acuerdo al relato de Rempel (2011), las siguientes garantías:

1. No estarán ustedes obligados al servicio militar.
2. En ningún caso se les obligará a prestar juramento.

3. Tendrán el derecho más amplio de ejercitar sus principios religiosos y practicar las reglas de su Iglesia, sin que se les moleste o restrinja en forma alguna.
4. Quedan ustedes plenamente autorizados para fundar sus propias escuelas, con sus propios maestros, sin que el Gobierno los obstruyere en forma alguna.
5. Por lo que se refiere a este punto, nuestras leyes son ampliamente liberales, podrán ustedes disponer de sus bienes en la forma que lo estimen conveniente y este Gobierno no presentará objeción alguna a que los miembros de su secta establezcan entre ellos mismos el régimen económico que voluntariamente se propongan adoptar.

El mismo Rempel, en su crónica en primera voz, nos añade que una vez garantizado el *privilegium* por parte del Gobierno mexicano, los menonitas decidieron asentarse en el estado de Chihuahua y legalmente adquirieron, mediante contrato de fecha 6 de septiembre de 1921, la cantidad de 112 000 hectáreas de la antigua Hacienda de Bustillos, perteneciente a la familia Zuloaga, cercana al pueblo de San Antonio de los Arenales, hoy Ciudad Cuauhtémoc, pagándose la cantidad de \$8.25 dólares por acre, invirtiendo un total de 600 000 pesos, contrato en el cual las compañías constituidas en sociedades Heide, Neufeld y Reinlander, y la Rempel, Wall y Reilander se transformaron en tutores y representantes legales ante las autoridades estatales y municipales.

Uno de los problemas mayores a los que tuvieron que enfrentarse los menonitas que dejaban Canadá fue la venta de sus tierras y la preparación del éxodo. De hecho, el anuncio del abandono de los Alt-Kolonier de Canadá deprimió los precios de sus propiedades; aun así, los compradores no aparecieron de inmediato, por lo que la mayoría debió echar mano de sus ahorros para emprender la aventura.

Taylor-Hansen (2005) remarca el papel que jugaron los delegados menonitas, donde sobresale la gestión de Heide, quien realizó la mayoría de los viajes a México, y Wiebe, el más activo en arreglos y trámites. Este gestionó la contratación de los vagones para realizar el traslado bajo la responsabilidad de las compañías norteamericanas Great Northern y Rock Island, desde Canadá hasta El Paso, Texas, desde donde los colonos pasarían a vagones de la línea del Ferrocarril Noroeste de México para ser conducidos a San Antonio de los Arenales. Wiebe debió confirmarle al cónsul mexicano en El Paso, que el secretario de Relaciones, Alberto J. Pani, le prometió pasajes libres,

mitad del importe de fletes, exención de derechos consulares y aduanales, y de requisitos de inmigración para cubrir a 100 000 menonitas que requerían algunos años para introducirse.

El 1 de marzo de 1922 salió de Manitoba, Canadá, el primero de los seis trenes que contrataron los menonitas para trasladarse a México, llegando a San Antonio de los Arenales el día 8 de marzo de 1922. En palabras de Martínez (2018), en este primer lapso migratorio arribaron un total de 9263 personas que se distribuyeron de la siguiente manera: 8025 en lo que hoy es el municipio de Cuauhtémoc, 511 en el municipio de Namiquipa y 727 en el municipio de Riva Palacio. Cada familia traía, además de sus pertenencias personales, su menaje de casa, carros de transporte, caballos de tiro, vacas lecheras, implementos agrícolas, pollos, gansos, semillas para sembrar y materiales para construcción. Se organizaron en dos colonias: la Manitoba, conformada por 42 campos, y la SwiftCurrent, por 17 campos.

Castro (2007) nos narra cómo la llegada de los inmigrantes menonitas a la estación de San Antonio de los Arenales provocó que más de un lugareño se quedara boquiabierto con el espectáculo que miraba: hombres rubios y altos, más altos que ningún vecino; caballos gigantes, cosa que ni la hacienda de la casona Zuloaga había tenido; rostros blancos y pálidos, que contrastaban totalmente con el paisaje, y mujeres que nunca se habían mirado desfilaban enfrente de aquellas miradas atónitas. Las mujeres mayores estaban vestidas de negro, con sus pañoletas también negras o cafés y las jóvenes usaban pañoletas blancas con adornos similares para pregonar a los cuatro vientos su condición de solteras casaderas.

La ocupación de las nuevas tierras no era un asunto sencillo, como nada fue simple o cómodo en este éxodo. A falta de construcciones, los menonitas vivieron temporalmente en tiendas de campaña que apenas los abrigaban de los vientos helados y agitados, propios de los cambios de estación. Se requería hacer los trazos de las posesiones familiares de tierras, calles, casas. Una memoria ancestral —casi instintiva— les ayudó a resolver su problema, pero a pesar del arduo trabajo, la tarea era gigantesca.

La crónica de Rempel (2011) narra cómo los menonitas se establecieron en cincuenta y siete campamentos (campos formados por un número variable de familias entre 18 y 24), con una dotación de casi 65 hectáreas de tierra para cada una. Además,

cada campo delimitaba una porción de uso común como pastizal. Los campos se trazaron a partir de una calle principal en la que confluían todos los colonos. Sus casas se construyeron de adobe y piedra, en un rústico y arcaico estilo centroeuropeo, con techos de dos aguas.

El milagro cobraba vida poco a poco. Pronto se vieron los molinos de viento, auxiliares indispensables para el cultivo de manzanos y papas sobre esa tierra de lluvias avaras y caprichosas. Como acertadamente lo afirma Martínez (2010), San Antonio de los Arenales se convirtió, desde el principio, en el centro de operaciones bancarias, comerciales y administrativas, en el lugar que ocuparon las nuevas colonias menonitas.

Así, los nuevos asentamientos menonitas, movidos por la laboriosidad y empuje de sus habitantes, transformarían la Hacienda de Bustillos en centro de explotación agrícola, en las manos de los nuevos dueños e iría configurando un núcleo regional, complementado por el empuje de una población local conformada por campesinos, rancheros convertidos en agricultores y arrendatarios que habían vivido a expensas de la Casa Zuloaga, y que ahora confluían en un tiempo y espacio compartido, donde los anhelos y adversidades pronto darían a luz.

3.4 Un nuevo vecino llega al territorio

3.4.1 Los factores

La llegada de los primeros menonitas, ocurrido en el mes de marzo de 1922, había irrumpido como un acontecimiento sin igual en la polvorienta villa de San Antonio de los Arenales, donde las añejas y maltrechas construcciones, que databan desde los inicios de su fundación, eran mudos testigos de los acontecimientos que habían marcado aquella región y ahora eran escenario vivo de un acontecimiento que no tenía paralelo en la historia de este territorio, en el terruño donde se había diseñado una estación para embarcar el ganado y lo producido en la hacienda de los Zuloaga y sus alrededores. En el lugar donde un día desembarcaron los primeros aperos que incrementaron el potencial de los instrumentos usados en la minería, la agricultura y otros rublos, aquella estación que era el punto final de los Pullman donde viajaban los acomodados, los de arriba, los señores que llevaban los negocios de la casona de los Zuloaga, de los Culty, de los

Madero; la estación donde salían los embarques de las cosechas y los productos de esta hacienda que era el hogar de los peones de labranza, de campesinos, de arrieros y caporales, que tragaban el polvo de aquellas arenosas tierras al arrear las cuadrillas del ganado.

Aquella estación, punto final y destino de los enseres de lujo fabricados en París, Boston y Nueva York, que adornaban las estancias de la hacienda; esa estación donde llegaban las últimas noticias de la civilización, donde más allá se levantaba la nada, la planicie semidesértica, la llanura, el vacío; esa estación, último remante de la civilización, tramo final donde los ricos se sentían todavía seguros y donde los pobres no eran nada, figuras amorfas del paisaje, seres que sobrevivían al día, hijos del polvo y de la tierra. A esa estación llamada San Antonio llegaron aquellas familias, hombres y mujeres, niños y ancianos, aquel crucial 28 de marzo de 1922; pero llegaron envueltos en sus sueños, en sus ilusiones, en sus anhelos.

Así, desde esta perspectiva, cabría formular los siguientes planteamientos: ¿qué condiciones históricas y sociales habían hecho posible el hecho que se diera este momento histórico?, ¿cuáles fueron las razones y los factores que influyeron y que impulsaron este proceso inmigrante?, ¿qué intención había en el nuevo régimen para avalar la inmigración de esta colonia?, las respuestas a estas preguntas tienen su historia, la cual relataremos a continuación.

3.4.2 Las razones

Terminado el proceso armado de la Revolución y el ascenso al poder de la facción obregonista y del Grupo Sonora, el nuevo régimen se enfrentó a la enorme tarea de consolidar un nuevo Estado que diera respuesta a los requerimientos de los distintos grupos sociales que componían la sociedad, pues eran momentos cruciales para responder a los planteamientos del proceso armado en cuanto a la problemática económica, política y social del nuevo país emergente.

Como ya se señaló, este nuevo orden, encabezado por la facción política vencedora del conflicto, se propuso reestructurar y reconstruir el país en lo económico y darle un nuevo proyecto político, debido a que durante el conflicto bélico la economía y

la infraestructura había quedado destrozada, y la agricultura (la actividad primaria que sustentaba el país) estaba arruinada.

Para el presidente Álvaro Obregón, el problema agrario presentaba una doble disyuntiva. Para él, concesionar la tierra en formas ejidales era como darle una vuelta al pasado colonial, ya que eso significaba dotar el campo de concepciones ejidales, pues era un férreo defensor y admirador de la pequeña propiedad, aplicando en ella modernos métodos de cultivo.

Destruir las haciendas antes de crear este nuevo tipo de propiedad, decía Obregón, no beneficiaría a nadie y perjudicaría a la agricultura nacional; destruirlas por la violencia, agregaba, no era una solución. En su libro sobre el pensamiento político de Obregón, Bassols (2011) muestra cómo su modelo consistía en impulsar las técnicas agrícolas, mecanizar los cultivos y diversificarlos, fomentar el desarrollo de las pequeñas propiedades, introducir, en suma, la agricultura moderna, ganando tierras al desierto y a los pantanos tropicales, sembrando las grandes extensiones, hasta entonces consideradas no cultivables.

Así pues, en el periodo del gobierno de Obregón se retomó la idea decimonónica de la escasez de población en el país y, por lo tanto, la necesidad de traer colonos extranjeros. La colonización tomó visos de un gran proyecto federal, auspiciado por el mismo presidente. Dicho proyecto se situó en la órbita de los lineamientos de reconstrucción económica del país, bajo la directiva del programa económico que Obregón asumió. La promoción de la llegada de extranjeros tenía más que ver con la atracción de capitales y hombres industrioses, capaces, trabajadores y productores rurales eficientes, virtudes las cuales, pensaba, estaban ausentes.

3.5 La estrategia y la labor diplomática para impulsar el proyecto de inmigración obregonista

Obregón no habría de escatimar esfuerzos y recursos para su anhelada empresa y sueño migratorio. Desde el principio, la diplomacia fue una vía que enarboló como estrategia fundamental en su relación con los países extranjeros, dado su precaria legitimidad internacional, deterioradas durante el proceso revolucionario. Menester es aclarar que

esta experiencia vivida dotaba al nuevo régimen de un corpus y una praxis diplomática ya encarrilada, y que basaba su accionar sobre una serie de bases consulares establecidas en el extranjero, y al amparo de este ejército diplomático se formaría una política tendiente a impulsar por todos los medios a su alcance para consolidar el proyecto de la inmigración de los colonos extranjeros y, particularmente, con los grupos menonitas.

Para la realización de este proyecto gubernamental, la tarea se abordó desde dos ámbitos: por un lado, desde las instancias gubernamentales internas como la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Relaciones Exteriores, pasando por la Secretaría de Gobernación; por otro lado, desde el exterior, haciendo uso de la amplia red consular ubicada en las distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá, hasta aquellas localizadas en los países europeos. Para tal efecto y cumplimiento de este, se dio por disposición gubernamental, bajo la Secretaría de Agricultura el 2 de marzo de 1922, la creación del departamento de tierras y de colonización, que, aunque dependía, como lo dijimos anteriormente, de la Secretaría de Agricultura, tenía una amplia autonomía enfocada en mantener una relación activa con las diversas instancias consulares en el exterior. Formado desde la iniciativa presidencial dicho departamento gubernamental, realizó durante los años 1922–1925 una ágil y febril actividad enfocada en este propósito como lo señala un circular de la época (Secretaría de Relaciones Exteriores, Circular número 36, Exp. 3-150. 62-1,1924). Sin embargo, lo más sorprendente de esta disposición gubernamental era que se sustentaba en una ley porfirista que databa del 15 de diciembre de 1886, y que no solo promovía la inmigración de colonos extranjeros hacia el interior de la nación mexicana, sino que daba toda clase de facilidades para hacerse acompañar de todos sus enseres y andamiajes, y como bien lo hacían señalar los funcionarios del régimen obregonista, dicha ley, en su Artículo 7, concedía a los colonos que se establecieran en la República exención de los derechos de importación para instrumentos de labranza, herramientas, máquinas, enseres materiales de construcción para sus habitantes, muebles de uso y animales de cría o de raza, motivo por el cual se reforzó dicha legislación el 9 de agosto de 1923 con el fin de fomentar la colonización extranjera en la República mexicana donde se faculta a la Secretaría de

Relaciones Exteriores para eximir el pago de los derechos por certificación de facturas consulares a los extranjeros, como bien se encuentra documentado en el AREGE (1923).

Cada uno de los consulados asentados en los pasos fronterizos de este flujo migratorio se encargaría de girar órdenes a los encargados de las aduanas fronterizas circunscritas en su jurisdicción para darle una agilidad a los trámites correspondientes tanto en lo concerniente a la excepción de impuestos de los bienes importados por los mismos, así como a las disposiciones fiscales producto de ello, tal era el caso en el que el cónsul de Eagle Pass, le notificaba mediante oficio directo el 22 de enero de 1923 al oficial mayor encargado de la Subsecretaría de Relaciones Externas; dicha operación consular se muestra en el AREGE (1923).

3.6 El papel de los agentes consulares

Durante los años de 1922, 1923, 1924 y mediados de 1925 se registró el mayor número de inmigrantes menonitas que ingresaron hacia el territorio mexicano. Para este proceso fue determinante el papel de los consulados en el extranjero, así como de sus agentes consulares.

El proyecto del general Obregón pasaba por usar las redes consulares para difundir su programa de inmigración e inmiscuir agentes consulares facultados para llevar a cabo su labor. Así, con fecha del 22 de marzo de 1922, el presidente Álvaro Obregón giró un acuerdo presidencial por medio del cual establecía de manera provisional una iniciativa de ley tendiente a que los cónsules de México ejercieran como agentes de colonización, con la finalidad de facilitar la concesión a favor de los colonos y de las franquicias establecidas por el acuerdo presidencial de 27 de enero de 1921. Para ello quedaban facultados con cargo directo a las partidas de presupuesto de egresos de la Secretaría de Agricultura y Fomento, como consta en actas del AGN (1922).

En esta incansable tarea, por un lado, estaban los consulados ubicados en las ciudades fronterizas, principalmente en Eagle Pass, Laredo, así como El Paso, Texas, los cuales se coordinaban con las agencias y aduanas para expandir los permisos, concesiones y certificados, y llevar directamente el registro del número de familia que entraba al territorio mexicano y notificar periódicamente a la Secretaría de Agricultura y Fomento, responsabilidad que compartía con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Esta labor la respaldaba el arduo trabajo que se realizaban al interior de los consulados por medio de una extensa red de agentes consulares, cuya radio de acción se expandía hasta Canadá, pasando por Kansas, Luisiana y Nueva York. La labor principal consistía en hacer reuniones de cabildeos con organización de colonos y con ciertos sectores de influencia en la sociedad americana como eran las cámaras de comercio, legislaciones estatales y sectores progresistas de la prensa. Las reuniones también se hacían con los distintos grupos de representantes menonitas, tal como le demuestra el circular que resalta el notorio trabajo realizado por el consulado de Toronto, Canadá, el cual tenía que realizar una función complementaria de contactarse con compañías enfocadas en representar a grupos de inmigrantes, dichas compañías harían una labor externa enfocada en representar y solicitar ante el Gobierno mexicano las peticiones y solicitudes correspondientes. Singular, por la grande cantidad de colonos menonitas, fue el caso ocurrido el 6 de septiembre 1923, en una notificación dirigida al Sr. Román Denegrí, secretario de Agricultura y Fomento, se le informó de la intención de migración de 6000 colonos menonitas con el apoyo organizativo del agente de la Wolvin Mexicana Plantation Company, actas que dan constancia en AREGE (1923).

3.7 Los consulados europeos

Desde el principio de su mandato, el general Obregón estuvo consciente del papel que jugaban los países europeos y de su importancia en la relación que nuestro país guardaba con ellos. La campaña diplomática emprendida en Estados Unidos tendría un eco y una representación en el continente europeo, tratando de captar el mayor número de ciudadanos que tuvieron el anhelo de migrar a México, para ello usaría, una vez más, la vasta red de oficinas consulares, la estrategia en Europa sería similar a la de Estados Unidos, usando el consulado de Londres como pivote principal, de donde se concentraron la salida de inmigrantes hacia el puerto de Nueva York, o este caso pasando hasta el puerto de Ciudad Madero, en Tampico, Tamaulipas.

La estrategia interna en Europa se basaba en seguir la vieja ruta de paso de aquellos primeros colonos menonitas que buscaban un nuevo destino en Europa, no siendo sorpresa que la mayoría de solicitudes provenían de menonitas ubicados en suelo ruso y que, a través de agentes comerciales privados, contactaban a las autoridades

consulares de Londres. Fue así que el con fecha de 22 de julio de 1924 el cónsul general de México en Londres giró un oficio recordando el acuerdo presidencial en lo concerniente a la inmigración de colonos extranjeros, con destino al titular de la Secretaría de Agricultura y Fomento, con respeto a 500 familias menonitas de procedencia rusa, las cuales, impulsadas por la compañía Royal Mailteam Packet Company, deseaban facilidades para adquirir tierras pagaderas en 10 años y solicitar excepción a pago de documentación a cuotas y pago de transporte. Una vez tocada tierra mexicana dicha petición, le fue contestada como positiva y aprobada por parte del Gobierno mexicano el 27 de julio del mismo año (AREGE, 1924).

La actividad de las compañías promotoras de la colonización era un activo muy frecuente en este proceso; por lo regular, actuaban a través de agentes independientes, a los cuales nombraban representantes con investidura jurídica para dicho cargo. Una de las compañías que mantuvo presencia para el caso fue la Holland American Line, que tenía incursiones marcadas hasta en los países bálticos, así como el resto de Europa. Del activismo sin parar de dicha compañía constan los intentos que hizo de introducir, por el consulado de Nueva York, un grupo de 5000 menonitas, los cuales estaba planificado trasladar en grupos de 50 a 150 personas, con desembarco en Veracruz AREGE (1925). En dicha oficina solicitaban al Gobierno mexicano, a través del consulado en Nueva York, notificando que estaban respaldados y sostenidos económicamente por los colonos que ya habían emigrado a México y por los de Canadá y Estados Unidos. Dicha petición la firmaba el señor Menno Spielberg como agente intermediario el 13 de junio de 1925; sin embargo, en un oficio girado el 8 de julio del mismo año, el cónsul de Nueva York rechazó dicha petición, derivada esta actitud de las nuevas expectativas que se gestaban al interior de la nación mexicana.

Como hemos anotado anteriormente, este proceso inmigratorio obedecería tanto al propósito de los colonos menonitas como al interés del Gobierno mexicano para promocionar esta inmigración. Desde esta perspectiva, dicho proceso estaba fuertemente condicionado por el clima político y las decisiones gubernamentales que se gestaban al interior de la nación. Como se dijo anteriormente, los años de 1922, 1923 y 1924 tuvieron un flujo incesante de colonos de inmigrantes al interior del país; sin embargo, acorde con esta situación interna, en diciembre de 1924 Plutarco Elías Calles

asumió la Presidencia de la República y, aunque era el candidato favorito de Obregón y su objetivo principal era darle una continuidad al régimen obregonista, no obstante, el 26 de diciembre de 1924 Calles suspendió los permisos para los menonitas, seguido por una disposición gubernamental de poner aranceles sobre los bienes de importación y exportación de los mismos; sin embargo, como bien lo expresa Martínez (2010), su intención cambiaría después de una visita al estado de Chihuahua el 17 de noviembre de 1925 y quedaría profundamente impresionado con la laboriosidad y el crecimiento de la colonia, así como la productividad de sus campos, planteando revocar la imposición de los aranceles en su regreso a la Ciudad de México, así como garantizar hacia 1926 el respeto de la organización de las comunidades y sus prácticas políticas y religiosas.

Estos cambios en la política interna del país tendrían su efecto inmediato en el hecho de que en un circular emitido por parte de la dirección de tierras, colonización, agua e irrigación en el que se notificaba a todos los consulados que conforme a la disposición presidencial de 25 de diciembre de 1925, se informó a los agentes consulares que se suspendieran los permisos que venían otorgando para los inmigrantes menonitas, basados en la exoneración de pago de trámites y los que quisieran entrar lo harían en las mismas condiciones que los demás extranjeros (AREGE, 1923).

Ante esta situación, el proceso de inmigración empezó a disminuir, siendo notorio que la mayoría de las solicitudes fueron rechazadas; sin embargo, uno de los propósitos del mismo se habían cumplido, pues la mayoría de los menonitas ya estaban establecidos en su nuevo destino puesto que se había aprovechado al máximo el periodo (1922-1924) (AGN, 1925), y si bien el papel de la diplomacia había sido fundamental para impulsar la inmigración menonita, no se podía soslayar otro actor que fue protagonista en este proceso y que jugó una función primordial: el ferrocarril, cuyo papel describiremos a continuación.

3.8 El papel del ferrocarril

Viejo actor en la escenografía de la historia mexicana, el ferrocarril, desde inicios del régimen porfirista, siempre estuvo presente en los momentos más cruciales y trascendentes del devenir de la nación. Con la política de modernización económica del porfiriato, enfocada en promover la inversión extranjera y crear una amplia

infraestructura, se empezó a construir una gigantesca red de ferrocarriles en el país, iniciando con ello los primeros pasos hacia la modernidad. Cuando Porfirio Díaz asumió la presidencia, el país contaba con 640 km de vías férreas como lo ha remarcado Wasserman (1998), y al término de su régimen en 1911 se llegó a contar con más de 24 000 km.

El ferrocarril fue un factor decisivo en la reactivación económica del país, ya que propició el nacimiento y expansión de las economías regionales, así como el seguimiento de un sinnúmero de actividades comerciales, agrícolas y mineras que encontraron la forma de comercializar y expandir sus productos. Para tal efecto, para 1907 surgió la compañía Ferrocarriles Nacionales de México. Asimismo, según Ortiz (1984), durante el periodo revolucionario, el uso militar del ferrocarril se usó no solo para el traslado de los ejércitos a lo largo y ancho de la nación, sino que adquirió importancia estratégica comercial.

El sistema ferrocarrilero, en el caso que nos atañe, fue usado como un arma estratégica en el proceso de inmigración menonita no solo al interior del país, sino también en Estados Unidos y Canadá. Taylor-Hansen (2005) remarca que tal fue la importancia de este medio para el Gobierno, que el mismo departamento de tierras y colonización se fusionó, posteriormente, al departamento de ferrocarriles de México para darle mayor viabilidad y capacidad de logística y transporte en este proyecto de inmigración; sobre la importancia y el papel que tuvo este proyecto como medio de transporte, los múltiples oficios y circulares de las instancias encargadas del mismo dan constancia.

El ferrocarril desempeñó una doble función durante el proceso de inmigración menonita, pues por un lado fue medio de transporte en el territorio nacional de las familias menonitas y, por otro lado, dicha dependencia institucional jugó una múltiple funcionalidad, pues servía de enlace de diversas instancias gubernamentales, las cuales jugaban un papel interrelacional entre ellas, tratando no solo de agilizar el proceso inmigratorio, sino como agencia de colonización y de la propaganda agrícola.

El 8 de febrero de 1923 se creó el departamento de colonización de los ferrocarriles de México. Desde esta posición, su nuevo titular giró un oficio dirigido al secretario de Relaciones Exteriores, donde solicitó toda información y papeleo constante sobre planes, proyectos y leyes referentes a la inmigración de los colonos. El nuevo titular

de esta dependencia tuvo prisa a poner en marcha estas disposiciones, así como la tarea de organizar y contactar directamente a los agentes consulares en el extranjero lo constituía el hecho que el 9 de febrero de 1924 giraría una circular a la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde señalaba y pedía del auxilio de dicha dependencia para enlazarse directamente con los agentes consulares, tanto en Estados Unidos como en Canadá (AREGE, 1924).

Tan central era el papel que jugaba en la coordinación de propaganda, transporte y logística no solo de los inmigrantes extranjeros, sino también de los oficiales y agentes ferrocarrileros que conectaban los servicios ferroviarios en la transportación de los inmigrantes menonitas, que este se mira reflejado en el oficio dirigido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (con copia a los consulados de Laredo y Eagle Pass), al agente general de la Great Western Rol Road Company, el 3 de mayo de 1924 donde les notifica el acuerdo logrado con una delegación menonita asentada en Saskatchewan, Canadá, con la intención de traslado a México a través de Eagle Pass (AGN, 1924). Como ya lo hemos señalado, una de las funciones de esta agencia del ferrocarril consistía en dar a conocer las facilidades y exenciones que el gobierno mexicano ofrecía a los colonos para la introducción a México de sus pertenencias y sus aperos productivos y este sistema sería aprovechado al máximo por los nuevos inmigrantes, según consta en el oficio circular 14 967 girado en octubre 27 de 1923 (AREGE, 1923).

Una vez logrado la concesión del *previlegium* y previa compra de los terrenos de la Hacienda de los Zuloaga, la comisión de los delegados menonitas contrató dos compañías ferroviarias establecidas en Estados Unidos para el traslado de los colonos menonitas; sin embargo, como bien lo afirma Rempel (2011), una vez que las máquinas habían llegado a la frontera con México, permanecían en territorio americano y eran sustituidas por las máquinas de ferrocarril mexicano para trasladar desde Ciudad Juárez a los furgones y carros donde viajaban los colonos y sus aperos. De hecho, esta relación de trabajo no era nueva, ya que las máquinas mexicanas se surtían de refacciones de autoservicio en los hangares y talleres de estas compañías americanas. No es de extrañar, pues, que, al ser contratadas por la delegación menonita, las compañías americanas delegaron su función allende las fronteras de este país a la compañía ferroviaria mexicana. Es bien sabido que estas máquinas, además de ser un medio de

transporte de colonos, sirvieron de instrumento para transportar toda clase de enseres y bienes dadas las leyes de excepción de impuestos y aranceles que hacían factible el traslado de los mismos.

Para finales de 1922, unos 3000 menonitas se habían establecido en la región de Bustillos y para cuando concluyó esta aventura en 1927 casi 10 000 habían arribado a su nueva nación. Esas máquinas chillonas y ruidosas fueron protagonistas de principio a fin de aquella aventura inmigrante y con su estruendo y su humo de vapor habían sido testigos mudos de los esfuerzos de un gobierno y de los sueños de un colectivo de inmigrantes por edificar un proyecto de vida que florecería en esta región; sin embargo, en esta odisea inmigratoria, como lo señala Will (1997), el proceso se inscribe dentro de una coyuntura histórica donde se manifiestan diferentes procesos, así como intereses diversos, y uno de los más sobresalientes fue el elemento de lo político donde se inscribe la disputa entre el general Obregón y el gobernador de Chihuahua, el general Enríquez, por tratar de establecer un programa agrario para esta región, y de ahí parte la importancia del papel de la prensa y de la función que jugó como un elemento de uso político en este proceso inmigratorio.

3.9 El papel de la prensa

En la aventura de inmigración y de colonización menonita de 1922 a 1925, la prensa jugó una función central y partidista, lo cual tuvo que ver con una naciente práctica representativa de los medios de información hacia el interior de la sociedad, buscando catalizar lo que Bourdieu (2011) cataloga como la construcción de consensos que influye directamente sobre una opinión pública; pero antes de entrar en materia vayamos a los antecedentes.

Durante el régimen del general Obregón (1920-1924), se demostró en el trato con la prensa la misma astucia que lo había llevado a la Presidencia: su talento como negociador y político. Una de las estrategias del nuevo régimen fue la utilización del medio periodístico para usarlo, como lo expresa Rodríguez (2001), con un fin propagandístico y legitimador tendiente a influir en la opinión pública.

El análisis aquí descrito toma para tal fin la publicación de dos periódicos que fueron centrales en la opinión pública del estado de Chihuahua y de la región norte del

país durante el periodo posrevolucionario. Por un lado, el periódico conocido como *El Diario de Chihuahua* y, por otro, el periódico *El Porvenir* asentado en la ciudad de Monterrey, pero cuya correspondencia estaba fundamentada para las notas en el extranjero en la agencia de prensa Associated Press y para sus notas en el interior de la República su corresponsables estaban asentados tanto en la Ciudad de México como en el estado de Chihuahua.

Al abordar este estudio surgieron dos preguntas ante estos lineamientos editoriales de la prensa: ¿Cuál fue su papel ante la opinión pública? y ¿Cuál fue la intención de este discurso público? A estas preguntas trataré de contestar en las siguientes líneas.

Como se ha firmado anteriormente, la prensa, durante el régimen de Obregón, jugó un papel activo en el proceso posrevolucionario esbozando un discurso político con una finalidad marcada y direccionada, la cual, como lo asevera Balderrama (2007), es una de sus funciones. Al tratar de definir el concepto de prensa, siguiendo a Serrano (2011), este hace alusión a una figura entendida como un sistema: la prensa es el conjunto de instituciones productoras de comunicación social. Tratando de definir el concepto de discurso periodístico, así como la función que cumple, Van Dijk (2015) añadiría que el discurso periodístico es un repertorio de estrategias enunciativas a través de las que un medio de comunicación define información acerca de la realidad.

Desde esta perspectiva, el discurso periodístico es uno de los referentes narrativos más cercanos a la mayoría social, quizá solo detrás de las conversaciones cotidianas o en muchas ocasiones entremezcladas con estas, de ahí la importancia de la comprensión de este proceso inmigrante. Obvio es decirlo que un discurso está dirigido o designado para alguien que aquí llamaremos opinión pública. Giovanni Sartori (2002), al referirse a la opinión pública, hablará de la formación de un público de ciudadanos, un público que no solo absorbe lo que los medios informan, sino un público que tenga una opinión sobre la gestión de los asuntos públicos.

Desde un principio, la actitud, la crónica y el discurso de la prensa hacia los recién llegados inmigrantes menonitas fue grandilocuente y excelsa. El muy distinguido y liberal *Correo del Norte* tituló a ocho columnas en su página principal el suceso: «Llegan a San Antonio de los Arenales el primer tren de Menonitas». A la par de esta noticia y con un

relato entre informativo, descriptivo y admirativo, anunciaba entre línea la expresión, los rasgos y las bondades de aquellas gentes, así como los supuestos beneficios que tendrían aquellas assoladas tierras (AGN., 1922). Paralelo a ello, el diario *El Periódico Independiente de Chihuahua* desde su portada también dirigiría palabras de elogio, de asombro y de admiración hacia aquellos primeros inmigrantes: «El día 28 de marzo arribó el primer tren de inmigrantes en la estación de San Antonio de los Arenales con sus rostros pálidos, sus altos hombros cubiertos, las mujeres con una vestidura larga y gris, sus hombres con sus grandes caballos percherones» según referencias encontradas en la HNM (1922).

Esta sería la crónica y el relato de bienvenida que la prensa le dedicó a los inmigrantes menonitas; hasta que culminó este proceso migratorio, no cesó de realizarla de esta manera. Durante los meses siguientes a marzo de 1922 hasta finalizar el año en curso, tanto *El Diario de Chihuahua* como el periódico *El Porvenir* siguieron cubriendo detalladamente no solo la llegada de más menonitas, si no la situación de excelencia en que se encontraban. Así, para el 20 de abril, *El Diario* sacó una noticia titular con el encabezado siguiente «Vienen más menonitas al estado, se espera la llegada de un grupo de mil menonitas» (H.N.M., 1922). Por su parte, el periódico *El Porvenir* en una nota fechada en la Ciudad de México el año 24 de abril de 1922, acusaba a cuatro titulares que estaba por llegar una nueva colonia de inmigrantes menonitas que venía a poblar estas desaprovechadas tierras en el estado de Chihuahua.

Para el 15 de agosto de 1922, en su misma página editorial, *El Diario de Chihuahua* esgrimía hacia la opinión pública que «había la intención de que importantes compañías americanas compraron extensos bloques de tierra para ofrecerles a dirigentes menonitas» (HNM, 1922). No quedándose rezagado, *El Porvenir*, por su parte, el 22 de agosto mencionó que las colonias menonitas seguían arribando: «Llega un Grupo de 500 Menonitas a poblar el estado de Chihuahua» (HNM, 1922). Para el 28 de septiembre en curso, *El Diario de Chihuahua*, haciendo gala de primicia informativa y extensos titulares, expresaba que «Más de dos mil menonitas habían llegado al estado y que estaban por llegar tres mil más», a lo que *El Porvenir* añadió el 3 de octubre de 1922 que ya estaban asentados más de dos mil menonitas y que se esperaban el arribo de 2500 (HNM, 1922). La realidad fue que al finalizar el año habían arribado al estado

de Chihuahua 3000 menonitas establecidos con sus familias y sus enseres; y es que la labor de la prensa, si bien aparentemente mantenía una descripción informativa del hecho histórico como era la regla en este periodo de la prensa nacional; en palabras de García (2014), en el oficio del periodista de esta época la tendencia, en términos de formato y contenido, se desplazaba del análisis impresionista y la publicación de opiniones hacia una más informativa.

Si bien el proceso migratorio había contabilizado en 1922 a 3000 menonitas establecidos en el suelo mexicano: durante 1923 y 1924 el mover se intensificó y estos periódicos cubrieron de una manera directa el proceso añadiéndole un plus extra en su discurso que rompió con toda su objetividad.

Para 1923, las notas periodísticas que cubrían la llegada de los inmigrantes menonitas siguen sin punto de variación, predominando un discurso no solo informativo, sino aprobativo. Así, observamos que para el 26 de marzo de 1923 *El Diario de Chihuahua* anunciaba, a grandes rasgos, la llegada de más inmigrantes menonitas y lo más trascendental del caso era la noticia dada bajo la nota de la agencia Associated Press, la cual afirmaba que la compañía ferrocarrilera Southwestern había implementado no solo su disposición como medio de transporte para tal proyecto sino la implementación de tarifas especiales para dicho fin (HNM, 1923).

Es desde esta perspectiva que, tratando de dar una impresión sobre este proceso inmigrante, estos dos periódicos trataban de crear un consenso con la intención de influir en la opinión pública a través de un discurso escrito. Ahora bien, este discurso desde su elaboración pasando por su contenido que iba dirigido hacia una audiencia (opinión pública), ¿era inocente?, ¿era imparcial o tenía un propósito bien fundamentado? Eso lo veremos a continuación.

Lo que subyacía en el comportamiento de la prensa hacia la cuestión menonita en este periodo era su implicación indirecta en el confrontamiento que el general Obregón sostenía con el gobernador de Chihuahua, el general Enríquez, quien enarbó un programa agrícola basado en promover colonias agrícolas y, para tal fin, el 25 de mayo de 1922 entró en vigor la nueva ley agraria del estado de Chihuahua, la cual, en palabras de Domínguez (1999), aceleró el conflicto entre estos dos programas. Por su parte, Obregón esgrimió un proyecto basado en la pequeña propiedad para poder restaurar el

sector agrícola; desde esta perspectiva, miraba que los grupos inmigrantes resultarían decisivos en este proyecto por sus conocimientos agrícolas y el uso de técnicas más desarrolladas en comparación con el campesino local. Junto al general Hill, usaría la prensa como arma en este nuevo frente de batalla, de manera que podemos concluir que el uso de estos dos periódicos tenían una finalidad bien marcada por parte de sus editores y periodistas, quienes trataban de influir en una clase política empresarial local conformada por los sectores empresariales, banqueros, terratenientes y distintos agentes comerciales que representaban el interés del capital nacional y extranjero y que aguardaban impacientes y cautelosos las disposiciones y proyectos del nuevo régimen, destacando el hecho de que el papel de la prensa en este proceso tuvo como características un guion y un papel que era histórico desde el periodo porfirista y que se remarcó durante el periodo del Gral. Álvaro Obregón.

3.10 El territorio: dinámicas en lo político, económico y social de 1930 a 1980

Durante la década de 1930 hasta fines de la década de 1970, este territorio vivió una realidad económica y social apegada al escenario nacional, caracterizado por sustitución de importaciones y un fuerte papel del Estado como eje interventor en lo económico, político y social. En este periodo se dieron tres modelos muy marcados, los cuales podemos identificar como el modelo de crecimiento hacia dentro (el modelo industrial), el modelo nacionalista (populismo) y el modelo neoliberal, que se implementó a mediados de 1980.

Para Díaz Durán (2017), en correlación con el ámbito internacional se desarrolló un proceso de transferencia de modelos propiciado por una serie de crisis económicas y bajo la propuesta de un nuevo orden global donde se implementan las políticas de un Estado neoliberal y, por ende, se dio un cambio en el papel que juega este Estado como eje rector de la sociedad, condicionado por decisiones y regulaciones de organismos financieros internacionales.

En esta transferencia del modelo estatista al modelo neoliberal se dio la firma del mayor acuerdo del mercado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, el cual trajo una serie de ajustes y repercusiones en el ámbito de la dinámica económica y social en

México. Digno es mencionar que muchos de estos cambios acerca de la interrelación del mercado nacional con los mercados extranjeros se desarrolló en este lapso; sin embargo, una característica peculiar que se nota en el territorio donde se localiza nuestro ámbito de estudio es que desde la década de los setenta ya se manifestaba la existencia de relaciones embrionarias del libre mercado, así como la búsqueda de mecanismos que permitieran la expansión y crecimiento de sus formas económicas, aunado al hecho de que se daba una alternancia en la toma de decisiones de las mismas, pues Chihuahua, como bien lo afirma Moreno (1998), fue uno de los primeros estados donde se dio una alternancia del poder político en el año de 1986. Sin embargo, para poder dimensionar el ámbito regional es necesario poder contextualizar el escenario nacional, tarea que emprenderemos a continuación.

3.11. El contexto nacional

En el escenario nacional, específicamente en la implementación de las políticas de desarrollo, el Estado mexicano, en el periodo de 1920 a 1980, tuvo un papel central en la planificación e implementación de las mismas, aunque ello no implica que este papel se halla dado de la manera más eficaz. En el mayor de los casos, esta planeación ha tenido como objetivo concretar un desarrollo tanto económico como social que la mayor de las veces no se ha dado de manera homogénea y que se ha caracterizado, en mucho de los casos, por su aplicación hacia el enfoque regional de una manera desigual; sin embargo, esta cuestión la retomaremos y desarrollaremos en el capítulo número cuatro del presente trabajo.

Es difícil imaginar un escenario de aplicación de políticas de desarrollo tanto a nivel nacional como regional en el cual no tenga una injerencia directa el Estado mexicano, pues como lo afirma Mballá (2017) no se puede hablar de políticas públicas fuera del Estado, es decir, el Estado es el lugar donde se generan y aplican dichas acciones, en este sentido, el Estado es considerado como el macrosistema dentro del cual se formulan y ejecutan estas políticas y donde su participación es elemental y ha sido fundamental ya sea en su forma parcial o total en la tarea de alcanzar objetivos estimables o deseados por medio de una serie de procesos y de cambios.

En el escenario mexicano se pueden distinguir varios momentos de implementación de las mismas y uno de los rasgos fundamentales es que si bien la participación de este ente político ha tenido este papel protagónico, lo cierto es que ha existido un carácter centralizador que ha obviado el interés por determinadas regiones, lo cual ha impedido un carácter homogéneo en su implementación; aunado a esto, el hecho de que estos procesos se han visto condicionados a una interrelación en el ámbito social, político y económico.

Finalizado el proceso de la Revolución mexicana, se articuló un nuevo papel del Estado mexicano, el cual asume, a la misma vez, una función de orden, pero también de legitimidad. En este momento histórico surge la figura del el Estado benefactor, pero también el papel del individuo como agente social, una figura representada en la constituyente del 1917. Valles (2007) describe este momento donde aparece la figura del ciudadano como sujeto protegido, vigilante y dispuesto a intervenir en la vida política, donde su posición depende de sus derechos fundamentales que el propio poder debe respetar.

Para Moreno (1998), el Estado-bienestar surge como consecuencia de la Revolución mexicana y obtiene un impulso importante en la época Cardenista a partir de la cual las instituciones avocadas a la definición y concreción de las políticas sociales continúan promoviendo acciones y quehaceres orientados a atender los aspectos vinculados con dichas políticas. En este periodo se da el surgimiento de un modelo económico llamado «crecimiento hacia adentro», caracterizado por el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, el cual, como su nombre lo indica, buscaría como objetivo acelerar una infraestructura interna en cuanto a la existencia de un proceso de formación industrial basado sobre estas nuevas estructuras y el papel rector del estado en la conducción de los asuntos económicos y sociales. Siguiendo a Valles (2007), afirmaríamos que es en este momento histórico cuando el régimen posrevolucionario busca no solo construir un nuevo proyecto de nación sino también legitimar su accionar.

Hay que acotar que la implementación de este Estado de bienestar se reafirma al reproducirse los efectos de la gran depresión en la economía global de los años 30, donde se comprobó la incapacidad de los mecanismos económicos del modelo liberal

para controlar las crisis y su impacto sobre los sectores sociales más débiles, surgiendo como una reacción el establecimiento del Estado de bienestar. Esta expresión del Estado, en palabras de Moreno (1998), bajo las condiciones específicas e históricas se alinea a una fase de desarrollo de los Estados nacionales, a una cierta división del trabajo y a un patrón de acumulación en el caso de México y otros países latinoamericanos y se da en el contexto de un modelo económico de sustitución de importaciones de crecimiento hacia dentro y de una política proteccionista.

En la década de 1930-1940 se desarrolló una política netamente nacionalista y se dio un fuerte impulso al sector empresarial estatal. Al concluir el sexenio gubernamental de 1934-1940, se había ya diseñado la superestructura jurídica fundamental en los órdenes federal, estatal y municipal, que darían al Estado su papel rector en la planeación de la vida económica y social de México. Sin duda alguna, como lo asevera Domínguez (2008), todas las acciones que se dieron del inicio desde 1920 hasta 1946, permitieron sentar las bases para el proceso creciente de industrialización que se desarrollaría en los siguientes años.

De 1946 a 1958 se dio un modelo llamado «monopólico», en el cual el Estado toma las riendas absolutas de la planificación y del desarrollo, siendo principalmente en los regímenes de Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines que se acentuó este proceso de injerencia.

Si bien el país avanzó en su industrialización y el repunte de su economía, para García (2010), en las siguientes décadas, llegó a óptimos tales que se identificó al hecho como «el milagro mexicano», siendo durante el régimen de López Mateos cuando se desarrolla de una manera fundamental el modelo estabilizador. Durante este periodo se trató de adoptar una estrategia de crecimiento, sobresaliendo el programa nacional fronterizo de 1961 cuya función estaba prevista para fortalecer estas zonas de desarrollo en el norte del país.

Existe un consenso entre diversos académicos: Ruiz Duran (2004), Domínguez, (2008), Aguilar (2007), que en el periodo comprendido entre 1976-1982, se propuso una agenda de tipo nacionalista, tendiente a reformar las tres estructuras principales del país, las políticas las administrativas y las económicas, en donde se planeaba un programa que incluyera un desarrollo económico que incidiera sobre el bienestar nacional.

En un entorno mundial, donde los precios de los hidrocarburos alcanzaban niveles históricos y con el descubrimiento de grandes yacimientos, el gobierno apostó en la explotación y venta al exterior del petróleo como una estrategia de desarrollo; sin embargo, todo el conjunto de planes y programas contruidos sobre la base de los ingresos petroleros se desmoronó cuando, en junio de 1981, cayeron los precios internacionales del petróleo sumiendo en una profunda crisis a la economía nacional (Rubio, 2015).

En respuesta a esta crisis surge una nueva generación política de corte tecnócrata que plantearía otro modelo de desarrollo desde las directrices del poder, la cual será identificada como neoliberal y tendrá una estrecha relación con los organismos reguladores internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dentro de un nuevo marco económico mundial caracterizado por la globalización. Moreno (1998) afirma que justo en este nuevo escenario las nuevas reglas estarían basadas en la apertura de la economía a la competencia externa, la desregulación del mercado interno y la privatización extrema de la actividad productiva.

Este modelo reemplazante promovería la reconversión estructural de la economía a efecto de acceder a la competitividad, impulsaría la flexibilidad en el mercado de trabajo y reduciría su participación en la política social. Siguiendo a Díaz Durán (2017), dentro de este contexto se daría la conformación del acuerdo comercial con las economías más poderosas de América, el TLCAN, que constituiría uno de los hechos culminantes del régimen y uno de los pasos decisivos en el afianzamiento de la economía global en la región de América del Norte. Este fenómeno se caracterizará también por una uniformidad e interrelación en todos los Estados nacionales, de ahí la incapacidad de los mismos para orientar el rumbo económico y, como bien lo afirma Valles (2007), ha dado pie a que en este mundo económicamente interdependiente del final del siglo XX se ha reforzado el papel de los organismos internacionales que laboran e imponen políticas económicas de aplicación obligatorias.

En lo que respecta a nuestro país, al entrar en funciones el régimen de 1994-2000 estalló una crisis financiera la cual trajo serias repercusiones en el ámbito interno y que influiría, posteriormente, sobre un hecho que sería catalogado como histórico al darse por primera vez una alternancia de la toma de decisiones en el poder en México. Sin

embargo, el curso de acción sobre el proyecto de acción neoliberal estaba determinado sobre los próximos periodos.

Aparecieron también los proyectos de desarrollo México 2000, vertientes urbana y regional, con los cuales se pretendió configurar una política urbana y regional de largo plazo. Para Díaz Durán (2017), el nuevo régimen pondrá en práctica una política neoliberal la cual ha tenido como premisa la desregularización de mercados, una marcada tendencia hacia la desburocratización y descentralización administrativa, la marcada privatización de empresas paraestatales, y un marcado énfasis en la inversión extranjera. Como ya lo hemos observado durante el desarrollo de este trabajo, ha existido una amplia aplicación de políticas públicas desde el régimen posrevolucionario hasta el periodo del neoliberalismo en el cual ha estado enfocado el papel central del Estado como eje rector en la aplicación de las mismas.

Sin embargo, se puede observar que por parte del Gobierno federal existe un vacío en la aplicación de políticas específicas en las diferentes regiones del país, exceptuando en la aplicación de ciertos territorios, como es el caso de Ciudad Guzmán, de Acapulco, Guerrero, y, en menor medida, en la región de Baja California, proceso caracterizado por una falta de homogeneidad y, en muchos de los casos, tiene que ver con procesos de legitimidad más que por procesos de racionalidad.

Es notorio aclarar en el caso que nos atañe, en el estado de Chihuahua específicamente en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc, se dio por parte del gobierno estatal un intento de implementar una política de desarrollo en asociación con las cámaras empresariales desde 1975, un programa que tuvo como objetivo la continuidad de un programa piloto establecido en Ciudad Juárez Chihuahua y desde esta perspectiva abordaremos los esfuerzos, que conformaron un proceso suigéneris que narraremos a continuación.

3.12. Sobre el panorama local

De 1930 a 1970, en palabras de Aguilar (2007), el estado de Chihuahua siguió los mismos patrones de crecimiento que la economía nacional. Si bien, como lo han señalado diversos investigadores, entre los que destacan García (2010), Quintana (2023), realizar un análisis completo sobre estas décadas en el panorama local se ha

dificultado porque, a diferencia de otras regiones del norte de México, como Sonora y Sinaloa, no había existido hasta la primera década del siglo un esfuerzo de las instituciones y centros académicos que ofreciera un enfoque hacia el análisis de las problemáticas regionales, sumado al escaso interés de las instancias locales en la reordenamiento de archivos y fuentes primarias de datos que sustenten la realidad regional al respecto. Sin embargo, se ha realizado por instancias como la UACJ, UACH y el centro local del ENAH un renovado interés que va arrojando frutos sobre diversas tendencias de análisis y que hemos tratado de recuperar en este apartado para ilustrar el panorama regional.

A diferencia de otras naciones, durante el periodo de la gran recesión, que a la postre provocaría el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, la economía nacional no tuvo los mismos efectos que se manifestaron a nivel internacional; dos factores colaboraron para ello: se dio un gran flujo de capital, tendiente a invertir en diversos sectores, y existió una gran demanda de productos primarios en el ámbito internacional. Dentro de este escenario a nivel estatal, como lo ha señalado Domínguez (1999), grandes superficies de tierra se abrieron en el estado para su explotación, producto del impulso y creación de distintos distritos de riego, aprovechando las fuentes fluviales de los ríos Conchos y San Pedro, creándose los grandes valles agrícolas de Delicias y de Juárez.

Asimismo, sobresalen otros actores económicos, entre los que destacan por su importancia los siguientes: en este periodo se consolida el sistema financiero local afianzado por el Grupo Vallina, el cual logró atraer a miembros de la élite local y conformando con ello el Banco Comercial Mexicano en 1934.

En la ganadería, la exportación de ganado se reanudó en 1935 y aumentó la compra en este sector, en un monto de 60 000 cabezas de ganado a 245 000 en el mercado americano; en la minería se reanudaron los trabajos en la zona de Cusihuiríachi y hubo un descubrimiento de oro en Maguaríchi, lo que devolvió la actividad económica a esas comunidades serranas. Para González (2008), en este periodo se captó la inversión de grandes compañías mineras (la mayoría extranjeras) ubicadas en el corredor Parral-Chihuahua, y sobresalió la pequeña minería y la actividad gambusina en diversos centros mineros en la sierra.

Aunque 1935 no fue un año lluvioso, las cosechas mejoraron, hubo buenos rendimientos y ganancias en las zonas agrícolas del Valle de Juárez y Delicias. En la economía algodonera, los mecanismos financieros y comerciales permitieron el enriquecimiento de unos cuantos agricultores. Siguiendo a Domínguez (2014), en su análisis sobre los distritos de riego, nos muestra que Delicias creció desmesuradamente, se convirtió en la ciudad sede de esta nueva región, absorbió a las localidades de origen colonial o del siglo XIX ubicadas en los límites del distrito de riego como Camargo, Saucillo, Meoqui y Rosales.

En 1940 y hasta mediados de 1960, Chihuahua entró en una fase de crecimiento en el sector agropecuario. No solamente la producción de algodón aumentó de manera constante, sino los granos básicos como el maíz y el frijol se produjeron en todo el territorio; la ampliación de la frontera agrícola en las zonas temporaleras permitió aumentar la producción.

Este crecimiento tuvo lugar, en buena medida, en el oeste de la entidad, donde las lluvias posibilitaban los cultivos sin riego, algo casi imposible en la zona más baja y cálida de Delicias, o en Ciudad Juárez, región ubicada sobre la parte oriental de la Sierra Madre, el crecimiento de la frontera agrícola; en palabras de Almada (2010), conformó un paisaje más agrario que urbano en la extensa región agraria del «noroeste», excepto en las grandes ciudades como Chihuahua y Juárez.

En su análisis sobre la actividad ganadera de este periodo, Domínguez (1999) muestra cómo con el gobierno de Cárdenas la ganadería empresarial perdió todo apoyo político-jurídico. Esta actividad había identificado al capitalista chihuahuense porfiriano. Los certificados de inafectabilidad agraria, emitidos por 25 años desde 1937, brindaron la confianza a los ganaderos para hacer crecer sus negocios, pero la ganadería de 1947 a 1951 detuvo las exportaciones por los brotes de fiebre aftosa. Sin embargo, estas dificultades fueron revertidas al surgir así las primeras empacadoras de carne con la finalidad de aprovechar el ganado y seguir las exportaciones a Estados Unidos.

Durante las décadas de los cuarenta se desarrolló en la economía local una expresión de simbiosis de diversas familias empresariales. Este fenómeno es muy representativo de las élites locales y marcó un hito de las prácticas del capital productivo y que Aguilar (2007) ha señalado como característica de los grupos empresariales en

Chihuahua. En noviembre de 1940, se inauguró la Compañía de Seguros El Sol S.A., primera en su tipo en Chihuahua y con la que se consolida la asociación de Vallina con José Touché, Esteban Almeida, Federico Terrazas, Arturo Wisbrun, Oscar Flores, Juan Salas Porras y Víctor Manuel Cruz. En este periodo se dio otro fenómeno interesante: el capital local tendió lazos hacia el capital de otras regiones del país.

En septiembre de 1941 se anunció la formación de la Sociedad Cementos de Chihuahua, iniciando operaciones en 1943, abasteciendo al mercado nacional y la región sur de Estados Unidos con la participación de capitales de Monterrey y Ciudad de México. Este hecho, como lo remarca González (2008), marca un precedente en la unión del capital regional.

Para Almada (2010), este periodo es fundamental para el desarrollo empresarial del estado, ya que en 1941 se fundó la Papelera de Chihuahua y Avena de Chihuahua. Hasta ese momento, la industria no era una actividad sustancial de la economía estatal, pero a partir de 1947, con la apertura de Cementos de Chihuahua y Fierro Comercial S.A., en Ciudad Juárez inició el cambio industrial que incluye la celulosa y la actividad acerera. Salvo las plantas mineras impulsadas por el capital extranjero, prevalecía una industria local compuesta por plantas despepitadoras de algodón, fábricas textiles y harineras.

Y se destaca por un hecho significativo, el cual, en palabras de Ruiz Duran (2019), marca una particularidad en la región: el capital extranjero americano cede el paso a otros capitales. La empresa extranjera dueña del Ferrocarril del Noroeste vendió en 1946 su capital accionario al grupo Vallina, convirtiéndose en el Ferrocarril Chihuahua al Pacífico. En 1952 se fundó la empresa Bosques de Chihuahua, el grupo Vallina obtuvo concesiones y facilidades para explotar los bosques y abastecer de materia prima a las compañías madereras del mismo grupo; se convirtió en un monopolio, que dictaba la política a seguir para la explotación y comercialización de los recursos forestales de Chihuahua y Durango, aprovechando el colapso financiero de la empresa Northwestern Railway quien siendo dueña de más de un millón de hectáreas forestales vendió más del 60 % de sus activos.

Bajo la primacía de este capital se construye en la región la planta de celulosa en Colonia Anáhuac, municipio de Cuauhtémoc, junto a la Laguna de Bustillos, contando

con capital y tecnología de origen italiano y en 1955 se formó Plywood Ponderosa de México S.A.

Para la segunda mitad de la década de los sesenta, acorde con las tendencias de la economía global, y el fin del periodo fordista, así como el génesis del modelo empresarial horizontal, se da un fenómeno que marcará la vida económica de la región y que, por ende, influirá en nuestro territorio de análisis.

En 1965, el empresario Jaime Bermúdez inauguró el primer parque industrial en Cd. Juárez, el cual fue la base de las primeras maquiladoras y con ello el primer parque industrial en México tomando como referencia el modelo estadounidense. Como bien lo asevera González (2008), este proyecto estaba estrechamente ligado al interés del gobierno por afianzar la economía de la frontera, a través del Programa Nacional fronterizo con la integración de parques industriales, se ofrecían facilidades a industrias extranjeras para instalarse en ciudades del norte de México, como consecuencia de los acuerdos bilaterales con los Estados Unidos sobre el paso de trabajadores mexicanos a ese país en 1964.

Además, algunas empresas de Estados Unidos pretendían mejorar sus ganancias con la instalación de plantas en regiones de mayor mano de obra y bajo salario. Las innovaciones de los procesos del trabajo industrial en el mundo, requerían la distribución de los procesos productivos en distintos lugares del mundo. El resultado de estos intereses fue el inicio de la instalación de plantas maquiladoras en el norte del país, sobre todo en Tijuana y Ciudad Juárez. Para Aguilar (2007), esta tendencia se acentuó, ya que en 1965 el empresario Jaime Bermúdez inauguró su parque industrial en Ciudad Juárez. El crecimiento fue notable: en 1970 había apenas 22 plantas; en 1974 las cifras subieron a 89 plantas, y para 1987 las plantas eran 252.

Distintos análisis de estos procesos en la región —como los de González (2008), Aguilar (2007)— identifican al menos tres aspectos que deben destacarse de este desarrollo industrial: primero, el crecimiento de las maquiladoras superó, por mucho, las tasas de las otras ramas industriales; segundo, hubo gran transformación tecnológica de las primeras maquiladoras dedicadas a la distribución de cupones para promociones de mercadotecnia y fabricación de prendas de ropa, y las modernas plantas que incorporaron robots y métodos de ensamble automatizado, y tercero, la incorporación

del trabajo femenino a la industria, hecho que ha trastocado pautas y formas culturales en los hogares. Y como bien lo afirma Díaz (2014), este movimiento económico afianzó el desarrollo de la industria maquiladora, con el desarrollo industrial se logró el crecimiento de las maquiladoras, la generación de empleos, el trabajo femenino a la industria, una gran transformación tecnológica (las modernas plantas que integraron computadoras, robots y métodos de ensamble automatizado de componentes), y el desarrollo de la mercadotecnia.

Como lo hemos afirmado esta tendencia de crecimiento marco una pauta y un hito en el territorio en el cual se circunscribe nuestra unidad de análisis, por lo cual pasaremos a continuación a enfocar las dinámicas de su accionar.

Chihuahua es uno de los seis estados fronterizos con los Estados Unidos, por ello se le ha ubicado como un punto estratégico para el desarrollo del país. Los primeros intentos se enfocaron en posicionar a Ciudad Juárez como una zona de alto desarrollo industrial y que, posteriormente, conformaría un esquema que posibilitara un desarrollo relativamente equilibrado entre la zona norte del estado (alrededor de Ciudad Juárez) y la zona centro y sur considerando a la ciudad de Chihuahua como eje. Sin embargo, como lo expresa Aguilar (2007), con la apertura económica se presentó una preferencia por Ciudad Juárez, relegando a la capital del estado a un segundo plano, generando un crecimiento y desarrollo del resto del estado sumamente desigual.

Al darse una alternancia de poder a fines de la década de los ochenta, se abrió el espacio para la conformación de una agenda de gobierno en la cual la participación de los empresarios se convirtió en un elemento fundamental para el diseño y operación de la actividad pública.

A partir de los concesos entre empresarios y gobierno se generó un proyecto tendiente a consolidar y promover un desarrollo local tentativamente basado múltiples en zonas alternas como Parral y Cuauhtémoc, preparándose para ello un *Plan Estatal de Desarrollo* bajo una visión integral y con una participación empresarial importante. Para Aguilar (2007), el *Plan Estatal* tenía como propósito fijar los cimientos para el desarrollo industrial diferenciado en los municipios que conforman el estado.

Así, en conjunto con el grupo empresarial Chihuahua y a través del diagnóstico de la Universidad Autónoma de Chihuahua y del Tecnológico de Monterrey, se identificaron

elementos que estaban mermando la actividad económica. En palabras de Díaz Durán (2017), se llegó a la conclusión de que sería efectivo realizar un modelo de clústeres económicos como una alternancia para el desarrollo económico estatal y por medio de los cuales se pretendía lograr el desarrollo de una planta manufacturera acorde con las exigencias y los estándares internacionales, es decir, capaz de competir en los mercados globales.

Desde esta posición, el diagnóstico indicaba para la realidad del estado que la infraestructura económica se encontraba orientada más hacia una economía tradicional basada en recursos naturales que en una economía moderna, deduciendo que solo el sector manufacturero tenía una orientación predominante a la exportación, el sector de recursos naturales estaba orientado, principalmente, hacia el mercado interno (salvo las cerámicas) y el sector servicios era también local, por lo cual se determinó proseguir con un objetivo fundamental: la integración de actividades económicas o sectores económicos organizados en actividades económicas y conglomerados conocidos como *clústeres*.

Como lo ha analizado Quintana (2017), la administración 1992-1998 decidió adoptar y continuar el apoyo a este esfuerzo y las empresas consultoras del sector privado en coordinación con la Dirección General de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua propusieron el Plan Estratégico de Acción para el desarrollo económico del estado de Chihuahua entre enero de 1992 a marzo de 1998. Las estrategias acordadas fueron: inversión extranjera, generación de nuevas empresas y desarrollo de infraestructura económica, según las directrices de la Dirección General de Fomento Económico del Estado de Chihuahua (1997).

Esta estrategia se comprometía a apoyar los diferentes territorios del estado para generar visiones económicas regionales de largo plazo. La visión en esta perspectiva fue refundar la parte central del estado y buscar con ello extenderse hacia otros polos con el fin de ampliar los beneficios de la apertura comercial. Esta visión regional queda más claramente planteada en *El Plan Estatal de Desarrollo (1999-2005)*.

Díaz (2014) plantea que, a consecuencia de este enfoque, en Chihuahua se dio el desarrollo claramente de tres modelos diferenciados, localizándose el primero en Ciudad Juárez, orientado fundamentalmente a las maquiladoras. El segundo se ubica en

la ciudad de Chihuahua, opera desde los noventa a partir de clúster transnacionales vinculados con el desarrollo de proveedores, y finalmente el modelo ubicado en Parral y Cuauhtémoc que, como lo afirma González (2008), se encuentra fuertemente vinculado con la agroindustria. El perfil manufacturero es el que ha permitido una integración de la región al proceso de globalización de manera dinámica, alentando el desarrollo del comercio exterior y la localización de inversión extranjera directa principalmente en las empresas maquiladoras. En palabras de Aguilar (2007), esta tendencia sería afianzada por el Programa Chihuahua Siglo 21, el cual tenía como objetivo promocionar el desarrollo económico bajo un modelo exportador maquilador y darle continuidad a una tradición de la industria manufacturera local, la cual tiene un lugar importante en el ámbito nacional e internacional, destacándose por su alta calidad, motivo por lo cual se han asentado en la región múltiples empresas de capital nacional. Díaz (2014), quien ha rastreado la actividad de grupos empresariales en el estado, expone que entre las más notorias se encuentran: Arquitectura Habitacional e Industrial, Constructora Lintel, Embotelladora Tarahumara, Empacadora Ganadera de Chihuahua, Maquinaria, S.A, Operadora Casa Grande, Plywood Ponderosa de México, Proyectos Inmobiliarios Impulso, Corporación Argos, Copachisa, Intermex, Concretos Premezclados de Chihuahua, Maderas DEL, Compañía Minera Bismarck, así como importantes grupos empresariales que han destacado en distintas ramas como alimentos, comercio y minería, entre los que se encuentran: Fernández, Futurama, Zaragoza; Bafar, Delfos y Peñoles, entre otros, las cuales se han visto favorecidos por la ubicación geográfica favorable que facilita las actividades de comercio exterior por su colindancia con los Estados Unidos de América.

Bajo esta tendencia se ha dado un renovado impulso a la economía local, particularmente de la ciudad de Chihuahua, a través de la conformación de clústers industriales que van desde la electrónica y maquinaria, pasando por metales y clústers agroindustriales y de la madera. Cuauhtémoc se encuentran vinculado con el desarrollo de empresas de tipo agroindustrial, básicamente en producto como la manzana y la pera, así como en lácteos.

Sin embargo, existe un factor que destaca de manera particular en la expresión de la implementación de estas formas de inversión del capital extranjero, y que tiene

como común denominador una cultura muy arraigada en la región chihuahuense, la cual consiste en el papel que juegan diversos agentes del capital en una activa función promotora tanto en el ámbito nacional como en los mercados internacionales, y esa función histórica tiene un larga presencia y un amplio recorrido que se origina y hace eclosión en el periodo del porfiriato como lo deja asentado el análisis de Wasserman (1998).

Desde la perspectiva de nuestra unidad de análisis, que versa sobre el accionar de las comunidades menonitas, particularmente en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, así como su implicación en un mundo globalizado, observamos que la implementación de estas dinámicas de desarrollo se han extendido en el ámbito de las comunidades menonitas al promover, tanto los gobiernos estatales como locales en sus planes de desarrollo la inclusión de estas comunidades y fomentar en diferentes rubros, que van desde el económico hasta el cultural, diversos programas de políticas públicas.. Dichos programas han tenido una incidencia directa sobre las mismos, lo cual estaremos analizando en el capítulo siguiente.

Es importante recalcar que desde la segunda mitad de la década de los ochenta, a través de la implementación de estas políticas de desarrollo que consideraban a Ciudad Cuauhtémoc como un lugar estratégico, se ha dado también un crecimiento económico permanente en estas comunidades menonitas.

El caso concreto ha sido la explosión del corredor Cuauhtémoc-Rubio, donde se ha establecido un tipo de aglomeración industrial y comercial diferente en el municipio de Cuauhtémoc que puede considerarse como un sistema productivo local, donde se da la concentración de empresas con una dinámica de redes y cooperación entre ellas y con otros organismos y cámaras empresariales de la sociedad, lo que los ha llevado a entablar diálogos comunes de cooperación en materia no solo económica, sino política tendientes a reforzar el proyecto de este sistema productivo local, cuestión que ya Díaz (2014) ha resaltado, sumando el hecho que después del 2008 este territorio se ha convertido en el segundo generador de empleo en el estado de Chihuahua, solo por detrás de la frontera Ciudad Juárez y haciendo hincapié que es la ciudad con mayor dinámica de flujos de población.

Estos factores han ido acompañados de un crecimiento demográfico provocado por un aumento de oferta de empleo generada por el mismo crecimiento de los sectores de la industria láctea y metal-mecánica como lo ha afirmado González (2008), y que se ha complementado con una intensificación de la actividad frutícola y ganadera. Desde esta posición, es indudable que el crecimiento económico en el territorio se ha consolidado por la formación de este corredor comercial Cuauhtémoc-Rubio, integrado, principalmente, por empresas menonitas.

3.13. Como conclusión

Podemos afirmar que este corredor está convertido en el centro articulador de la economía local y estatal y, por lo tanto, se presenta como un ejemplo del potencial sustentado en capitales intangibles y dentro de una lógica de la dinámica de desarrollo que se implementó en el municipio de Cuauhtémoc, enmarcada dentro del contexto de implementar un proyecto de desarrollo tendiente a sacar provecho de la posición geográfica que guarda la entidad con respecto a Estados Unidos, y con los mercados de consumo extranjero y, a la misma vez, capaz de crear una nueva estrategia de crecimiento interno del estado.

Es decir, diversificar por zonas el crecimiento económico, y en esa diversificación se inmiscuye el municipio de Cuauhtémoc, y específicamente la comunidad menonita, dicho proyecto se inserta y se complementa en la estrategia y necesidad de estas comunidades de desarrollar y comercializar sus productos locales en los mercados nacionales y extranjeros, los cuales aprovechan estos programas para expandir sus formas de desarrollo económico, deduciendo que la implementación de las mismas ha tenido un impacto directo dentro de las comunidades menonitas, y que ha provocado que se desarrolle, a la misma vez, una interrelación entre la sociedad menonita y la sociedad estatal con el propósito de impulsar en este territorio un proyecto económico competitivo, en el que hay una continuidad desde 1980 y la década de 1990, periodo en el cual se afianzaron estas políticas de desarrollo hasta llegar a las dos primeras décadas del siglo presente.

Se puede observar que estas comunidades han guardado una estrecha empatía con este proyecto de expansión del capital, el cual ha ido acorde y a la par con el

crecimiento de sus formas económicas en el *boom* del periodo de la economía globalizada.

Cabría destacar un aspecto sumamente importante: estos programas han tenido, como lo hemos establecido, una amplia repercusión en las comunidades menonitas y se han extendido hacia sectores que estaban totalmente cerrados y que son un soporte fundamental en el *ethos* menonita: la educación y el lenguaje, la religión, la familia y, por supuesto, en su economía. Ante la pregunta: ¿cuál es el grado de influencia que han logrado tener la aplicación de estas políticas al interior de las comunidades?, las respuestas las trataremos de explicar en el capítulo siguiente.

CAPÍTULO 4. Dinámicas en la relación capital-territorio y el papel del Estado a través de las políticas públicas

Este capítulo pone sobre la mesa algunos procesos del capital que tienen lugar en el territorio donde se ubica mi objeto de estudio. Se estructura, inicialmente, con un contexto introductorio; después, se hace énfasis en dos aspectos muy marcados en el territorio: la relación territorio/capital y la acción del Estado a través de las políticas públicas, las cuales han contribuido para que los procesos del capital se desarrollen de manera más eficaz.

Para explicar lo anterior a detalle, se hace un breve resumen de la presencia de los procesos del capital a través de un recorrido histórico donde se valora la relación que ha tenido el capital en el territorio y que está implícitamente relacionado con un tema que trataré en el capítulo décimo, que se refiere al análisis de las profundas desigualdades que han marcado a este territorio, ya que como lo he mencionado anteriormente, aunque el capital ha tenido una presencia activa en la región, esta no ha quedado exenta de los procesos de desigualdad que se plasman en este territorio.

Luego, se repasan las diferentes vertientes que han abordado la relación capital-territorio. Esta parte incluye un esbozo sobre la importancia del estudio de la escala y de los procesos intermedios e interescales que se gestan en la fenoménica del territorio.

Posteriormente, hago un análisis sobre la presencia del Estado a través de políticas públicas impulsadas por este y su aplicación en el territorio, teniendo como telón de fondo los procesos del capital y sus dinámicas. Parto de la idea de que para que estos procesos se lleven a cabo el Estado coadyuva a través de la creación y el mantenimiento de la infraestructura y las comunicaciones, así como apoyos directos e indirectos dirigidos a los actores sociales para que estos estén en condiciones de reproducir las relaciones sociales adecuadas para que el capital realice su reproducción y ampliación. Estos apoyos se dan mediante la aplicación de las políticas públicas en diferentes sectores de la actividad pública y privada, sobre todo en salud, educación, cultura y aspectos relacionados con la economía.

El capítulo entra en su etapa concluyente con un análisis específico de los aspectos económicos mencionados en las comunidades menonitas del municipio de Cuauhtémoc para ejemplificar la importancia de la actividad agrícola, las condiciones y

ventajas empresariales que estos tienen, el papel de empresas comercializadoras representantes del capital y como utilizan los programas derivados de las políticas públicas.

4.1 Contexto

El capital y el territorio han tenido una estrecha relación en el territorio de nuestra unidad de análisis (Salmerón, 2014; Aguilar, 2007).¹² Estas expresiones del capital tienen una amplia trayectoria, la cual inicia en el periodo colonial con la primeras formas de extractivismo colonial español, permanece durante toda la Colonia y el siglo XIX, y se acentúan durante el periodo del Porfiriato (Wasserman, 2015; Alarcón, 2009). Contrario a lo que pareciera, en el periodo de la Revolución se manifiesta una permanencia de esta presencia del capital; pues como bien lo afirma Peck (2010), los procesos de capital adquieren un carácter que muta, se transforma y se adapta a las nuevas circunstancias.

Durante largo tiempo predominó la existencia de un modelo de análisis preponderante, un paradigma del pensamiento económico que planteaba que había existido una debacle económica durante el periodo de la Revolución mexicana, cuestión que se comenzó a revertir a través de análisis más precisos, muchos de carácter regional, que llevaron a nuevos planteamientos e interesantes teorías revisionistas económicas y sociales (Kuntz, 2007).

Los estudios de Orozco (2005), Chávez (2009) y Alarcón (2009), entre otros, han mostrado que en este territorio, después del proceso revolucionario la hacienda, que era la unidad económica más importante del régimen porfirista, en lugar de desaparecer o disminuir en importancia, se acrecentó y se fortaleció, y que los procesos agrarios fueron en menor medida acentuados y premeditadamente regulados por las élites locales, exceptuando (en el caso de Chihuahua) la región del distrito de Guerrero, donde se manifestó un movimiento agrario que reclamó las promesas que estaban fundamentadas en la Constitución de 1917 (Domínguez, 1999). Paralelo a ello, se observa una acentuación de los intereses elitistas de los hacendados y terratenientes, donde el capital nacional convivía plácidamente con el capital extranjero; como tal, fue el caso de

¹² La unidad de análisis corresponde al estado de Chihuahua, específicamente al territorio ocupado por la comunidad menonita en Cuauhtémoc, Chihuahua.

las compañías americanas Paloma Land, la Hacienda Babicora, así como la Hacienda de los Zuloaga y las haciendas de la familia Creel-Terrazas (Palomares, 1991).

Posterior a la época revolucionaria, y de forma parecida a otras regiones del país, este territorio, vivió un proceso donde numerosos hacendados y capitalistas agrarios, a través de sus agentes y representante legales, recurrieron a la práctica de fraccionar la tierra para venderla en pequeñas unidades buscando evadir las nuevas legislaciones agrarias surgidas de la Constitución, conservar sus propiedades más productivas y aumentar sus ya de por sí abultados capitales (Alarcón, 2009; Domínguez, 1999). Esto explica, en parte, las escasas demandas interpuestas en los tribunales agrarios, así como escasos fueron los líderes, activistas y agraristas que tuvieron representatividad en este periodo (Chávez, 2009).

Después de la Revolución también se dio la permanencia de las inversiones extranjeras en la región, así como la continuación y consolidación de diversos capitales locales (Aguilar, 2007; Alarcón, 2009).

Durante el periodo de crecimiento económico (1940-1954) y del desarrollo estabilizador (1954-1970), el capital productivo vivió un proceso de consolidación y de metamorfosis en el estado de Chihuahua. Una vez que la crisis del modelo tradicional fordista se acentuó principalmente en países y economías centrales, estas economías vieron la necesidad de virar el rumbo hacia un nuevo paradigma económico y, junto con ellos, las economías de las naciones periféricas, incluyendo la mexicana. Este territorio, al igual que la mayoría del país, supo adaptarse perfectamente a este proceso; sin embargo, como bien lo afirma Boisier (2007), esto no trajo más que consecuencias desastrosas en el intento de crear un desarrollo homogéneo, por ende, surgieron diversas propuestas tratando de adaptar un modelo de desarrollo a una realidad regional, la cual, en el menor de los casos, distaba mucho de los entornos en los cuales se habían desarrollado estos paradigmas y proyectos en los países desarrollados.

En este afán, las políticas de desarrollo se enfocaron en promover y planificar zonas de desarrollo, tomando en Chihuahua como base cuatro regiones centrales y seis subregiones (Aguilar, 2007), pero sin considerar las condiciones histórico-sociales y culturales, que son fundamentales para explicar y tratar de solucionar las disparidades regionales, y aunque este propósito se insertaba en una coyuntura internacional

aparentemente favorable, nunca se planificó una estrategia sólida y bien fundamentada, de manera que al quedar al influjo de las fuerzas del mercado, no se consideró que en determinado momento las crisis recurrentes del capitalismo provocarían una profunda alteración en determinadas regiones que ocasionarían otras disparidades que antes no se tenían (Rubio, 2015).

Esta situación se agravó con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, así como con drásticos cambios internos dentro de las diversas actividades y patrones agrícolas que estaban establecidos, lo que provocó una profunda disparidad en aquellos municipios y subregiones que quedaron más vulnerables a estos procesos. Como bien lo afirma Callejas (2012), esta realidad introdujo nuevos aspectos y variables dentro de una economía que en gran parte aún tenía rasgos precapitalistas, y que estaba implícitamente ligada a un nuevo orden de oferta-demanda, no solo en el mercado nacional, sino en los mercados extranjeros, aunado a un nuevo proceso de plusvalía de la tierra, al que se le sumaban los altos costos de los insumos, lo que trajo un panorama desfavorable para todos los ejidatarios y pequeños propietarios.

Este fenómeno se acentuó con la entrada en vigor de las nuevas modificaciones al artículo 27 constitucional. A partir de eso, se empezó a manifestar una masiva venta de tierras ejidales hacia el capital local y extranjero. Este hecho significó una expansión del capital agrícola y, a su vez, la ampliación de una nueva frontera agrícola donde se manifiesta el crecimiento de cultivos como el maíz y el surgimiento de otros nuevos como la nuez, así como la explotación masiva de los recursos hídricos, producto de un nuevo orden agroalimentario a nivel mundial, es decir, de una nueva estructuración de las políticas agrícolas y alimentarias a nivel global inducidas por el impacto combinado de las crisis energética que incrementó los precios de los combustibles, así como la crisis financiera del sector inmobiliario que derivó en una enorme cantidad de capitales al sector agroalimentario con fines especulativos provocando un alza generalizada de los precios de los alimentos desde el 2003, pero, sobre todo, en el 2007 y 2008 con la crisis financiera (Rubio, 2015).

Producto de estos procesos, el tan anhelado y requerido desarrollo combinado fue una ilusión, una quimera que se disolvió y quedó como tantos programas de planificación en una retórica más, y lo que se observó como resultado fue un profundo

desarrollo desigual que hasta el día de hoy está latente en este territorio, y del cual hablaremos en un apartado específico que trataremos en el siguiente capítulo.

4.2 Dinámicas en la relación capital-territorio

El territorio aquí estudiado fue testigo del desarrollo de diversos procesos sociales que marcaron el devenir histórico y en el que, hasta el día de hoy, subsisten determinados rasgos, (Aboites, 1995). En palabras de Orozco (2005), sería imposible tratar de entender el accionar de las dinámicas sociales de la actualidad sin tener un entendimiento histórico de los procesos que han marcado este territorio (Orozco, 2005). Como se ha observado en el capítulo anterior, ha sido escenario de la manifiesta presencia de relaciones de capital, tanto en el ámbito de inversión extranjera como de los procesos de acumulación del capital nacional y local.

Desde la perspectiva de nuestra unidad de análisis, la implementación de estas dinámicas en la época contemporánea ha tenido una implicación directa. Es necesario recalcar que desde la segunda mitad de la década de los ochenta estas tendencias de desarrollo que consideraban, esta región de Ciudad Cuauhtémoc, como un lugar estratégico han tenido una incidencia en las comunidades menonitas de tal manera que hasta la actualidad se considera esta zona como la tercera en crecimiento económico en el estado. El caso concreto ha sido la explosión del corredor Cuauhtémoc-Rubio, donde se ha establecido un tipo de aglomeración industrial y comercial, la cual es una referencia en la región (Díaz, 2014) y donde se manifiestan formas de capital no solo extranjero o mixto, sino de capital local, y de empresas menonitas, el cual si bien está estrechamente relacionado con los flujos y procesos de capital extranjero, así como al flujo del mercado global, también está estrechamente relacionado con las manifestaciones de expresiones del modelo de desarrollo local.

Para darnos una idea de la importancia económica de este corredor, se puede mencionar que en 2019 se concentraban en él más de 800 empresas de diferentes rubros y tamaños. Un rasgo significativo es que alrededor de la cuarta parte de los establecimientos tienen como proveedor de insumos y maquinaria a empresas del sector externo y, con respecto al destino de las mercancías producidas en el corredor, se ubica

principalmente el mercado local, regional y nacional y una mínima parte se dirige a Estados Unidos y Centroamérica.

Cuadro 1. Número de empresas por categoría en el corredor comercial (2019).

Fuente: Directorio Comercial (2019, pp. 1-61).
Elaboración propia.

En torno a ello se estructura una dinámica de desarrollo enmarcada dentro del propósito de implementar un proyecto de desarrollo tendiente a sacar provecho de la posición geográfica que guarda la entidad con respecto a Estados Unidos y con los mercados de consumo extranjero, y, a su vez, capaz de crear una nueva estrategia de crecimiento interno, observándose, además, que han guardado una estrecha empatía con este proyecto de hegemonía del capital y que han ido acorde con el crecimiento de sus formas económicas en el *boom* del periodo de la economía globalizada, y que ha generado un sinnúmero de procesos, los cuales abordaremos a continuación de manera específica.

Una vez que se ha establecido la presencia del capital y, por ende, una transformación en el entorno, la problemática central gira en torno a las siguientes interrogantes: ¿cómo identificar estos procesos de capital?, ¿cuáles son las problemáticas inherentes a esta relación?, ¿de qué manera se puede analizar la relación

del capital y el territorio?, ¿cuál ha sido el papel de las políticas públicas en las diferentes escalas de gobernanza en estos procesos?, ¿desde esta perspectiva es posible un desarrollo homogéneo? A estas y otras cuestiones más trataremos de responder en los siguientes apartados.

4.3 La relación del capital con el territorio

Siguiendo con el análisis de la relación del capital y territorio, si bien esbozamos claramente en un principio y hemos dejado asentado que coincidimos plenamente con el concepto del territorio que esgrime Emilio Pradilla, en este apartado exploraremos y analizamos otros referentes académicos que abordan específicamente la relación entre capital y territorio, y lo hacemos tomando en cuenta que sus reflexiones están estrechamente relacionados con el uso de la escala, herramienta metodológica que nosotros esgrimimos y que usamos en nuestra unidad de análisis, por lo tanto realizamos un análisis de estos planteamientos con este objetivo.

Al cuantificar y medir las relaciones del capital y del territorio, es innegable, como lo afirma Swyngedouw (2000), no asociar el territorio con los procesos de capital. Esta interrelación engendra, a su vez, una manifestación de otros semiprocesos; entre los más concurrenciosos se encuentran: la proliferación de nuevos modos y formas de resistencias, los procesos de reterritorialización, desterritorialización, escalas de flujo económicos y de redes, que experimentan un reescalamiento (Swyngedouw, 2000); sin embargo, la relación capital-territorio es multiforme y constantemente dialéctico (Harvey, 1996), no es nunca un proceso binario, ya que el análisis binario ha dañado la comprensión y el análisis de los fenómenos que se manifiestan en esta interrelación.

Para Swyngedouw (2000), en la interrelación del capital con el territorio se producen nuevas reconfiguraciones, las cuales están determinadas por los profundos procesos económicos, políticos, sociales y culturales que se manifiestan en esta simbiosis capital-territorio. Estos procesos reconfiguran, a su vez, nuevas relaciones de poder y están asociados con manifestaciones escalares e intercalares que nos llevan a observar, en este territorio, dinámicas del poder encarnadas en el elemento económico y en lo político.

Para Peck (2010), en el territorio se manifiestan expresiones de los procesos del capital (el cual está representado en esta fase por el neoliberalismo) con un carácter de metamorfosis, creando, a su vez, nuevas reconfiguraciones espacio-territoriales. En esta misma perspectiva, siguiendo a Arguello (2002), nos afirma que no es posible relacionar los procesos de capital en el territorio y las nuevas reconfiguraciones espacio-territorial sin relacionar lo global y lo local. Para Arguello, en las últimas dos décadas han existido profundas transformaciones en las formas de organización del territorio.

Desde la perspectiva del desarrollo capitalista, este tipo de reorganización territorial ha concebido un nuevo paradigma con distintas formas contradictorias de definirse, existiendo procesos de fragmentación de esquemas territoriales ya establecidos donde se consolidan nuevos bloques regionales (como la zona europea) y se impulsan nuevos territorios comerciales (TLCAN, Mercosur, etcétera), las cuales representan novedosas formas de agilizar el flujo y circulación de mercancías y establecer nuevas formas y prácticas de introducción de inversiones y, por ende, nuevas reconfiguraciones territoriales (Arguello Rodríguez, 2002).

Estas dinámicas del capital trajeron una profunda reconfiguración en el ámbito del territorio, con características definidas: los nuevos territorios se constituyen con gran dinamismo, las nuevas estructuras territoriales se concentran ahora en estos procesos de capital en el intercambio de mercancías y la inclusión progresiva de los capitales locales y nacionales en los circuitos rápidos de circulación del capital.

Para Peck (2010), el capital, representado en su última fase por el neoliberalismo, ha brindado un marco operacional o *software* ideológico para la economía global competitiva, inspirando e imponiendo una agenda reguladora en la funcionalidad del Estado y de Re escalamiento de enorme alcance en un amplio espectro de contextos (territorios) nacionales y locales y, producto de ello, se ha engendrado un imaginario en el cual se elogian las virtudes del libre comercio, la flexibilidad laboral y el individualismo. Desde esta perspectiva, dicha expresión del capital, en su funcionalidad operativa llámese inversión o capital financiero especulativo, tiene una funcionalidad que muta, que se transforma, siendo esta actitud parte de su éxito; se da una neoliberalización no solo del espacio sino de las relaciones e interrelaciones que ahí se gestan, por lo cual

los agentes juegan un rol y un papel principal en la construcción de interrelaciones, relaciones, represiones y ajustes más allá del ámbito local (Peck, 2010).

Desde esta perspectiva, la clave operativa del capital consiste en la capacidad de mutar y transformarse y la manera en cómo se engendra con esa dinámica mutante en los estados intermedios, creando ámbitos intermedios que se convierten en hábitats para que se desarrollen esas mutaciones, por ese motivo, el neoliberalismo y sus relaciones de capital transforman, mutan y cambian el territorio y, por ende, la relaciones de poder que ahí se engendran en las distintas dimensiones políticas, económicas y culturales (Peck, 2010) y, por lógica, se manifiestan fuerzas de tensión espacio-territorial, las cuales se insertan en una serie de procesos intermedios en estas correlaciones interescales.

Sin embargo, otros modelos y conceptualizaciones teórico-metodológicas, como la propuesta de Garofoli (2012), han observado y deducido que si bien es cierto que se desarrolla un papel de interrelación entre el capital y el territorio, este último también es campo de un entorno favorable donde se desarrollan niveles de relación y de producción, se engendran relaciones de economía local, un modelo en donde se conforman grupos de empresas interconectadas a través de circuitos de información y de conocimientos que derivan en un sinnúmero de capitales intangibles, donde los procesos productivos se interrelacionan con los procesos de conocimiento o circuito de conocimiento.¹³

4.4 Sobre las escalas y los procesos interescales

Uno de los problemas que todo proceso de investigación afronta tiene que ver con el uso y función de la metodología que es utilizada como herramienta de trabajo. Creemos que al analizar la manifestación fenoménica de lo global y lo local, el uso de la herramienta de la escala juega un papel fundamental para tratar de deducir aquellos procesos imbricados en la dinámica que estamos planteando. Como bien lo afirma Swyngedouw (2000), desde este enfoque de la perspectiva escalar, al tratar de concebir el reordenamiento actual de la vida política y económica, es donde se puede volver a definir el fenómeno de la globalización de manera más sensible a la especificidad del proceso, la centralidad del dominio político y las relaciones y las geometrías cambiantes del poder.

¹³ El análisis de estos planteamientos se verá en avances posteriores.

Como ya se ha afirmado, en nuestro caso nos centraremos en el análisis de procesos que se manifiestan e interrelacionan entre lo global y lo local, que tienen una vívida expresión y forman un corpus de simbiosis entre ambos, es por eso que al interactuar dentro del territorio se asume que dentro de lo local asoman, conviven y confluyen no solamente expresiones económicas o relaciones de capital, sino también formas y expresiones socioculturales, las cuales se inter dinamizan dentro de esta realidad presente en el territorio, por lo cual proponemos utilizar una metodología para este análisis acorde con la dimensión del mismo proceso que se analiza, el cual permita hacer un pronóstico más certero, puntual y objetivo ya que, como se ha afirmado, el proceso de lo local ocupa una posición propia en este universo de interrelación y contiene expresiones que se manifiestan dentro del territorio.

Desde esta posición, es necesario recalcar que en esta simbiosis capital-territorio, metodológicamente se había abordado desde el ámbito de la bipolaridad; sin embargo, después de la década de los setenta existe un enfoque progresista del análisis territorial, el cual ha dado la pauta a nuevas herramientas metodológicas y nuevas interpretaciones de los procesos que se desarrollan en el territorio, siendo la escala un instrumento fundamental para este fin, pues como bien lo afirman Swyngedouw (2000) y Peck (2010), es imposible no asociar los procesos del capital al territorio sin relacionar los procesos escalares e inter- escalares que se manifiestan y están presentes en medio de estos procesos en el territorio. Asimismo, se da la existencia de nuevas reconfiguraciones escalares que emergen en este proceso; estas nuevas reconfiguraciones están determinadas por los profundos procesos económicos, sociales, políticos y culturales que se manifiestan en la interacción del capital con el territorio, o lo que MacLeod llama «las geometrías del poder del capitalismo» (Swyngedouw, 2000).

Dentro de este análisis de la escala, la figura de las mediaciones o de las intermediaciones conforman una función vital en esta propuesta y permiten dilucidar de una manera brillante la relación que existe entre lo local y lo global. De acuerdo con Arguello (2002), es imposible no relacionar los procesos de capital en el territorio, las nuevas reconfiguraciones espacio-territorial, sin relacionar la dimensión escalar de lo global y lo local. Dentro de esta relación, existe una serie de presencias y comparencias que se adaptan, se transforman, se resisten, así como una serie de

fenómenos que se forman desde esta perspectiva, por lo cual es imposible ignorar lo que se gesta en esta orografía escalar entre lo global y lo local.

Estos procesos, el desarrollo, sus formas y grado están determinados por el equilibrio de fuerzas sociales existentes en las diversas escalas del territorio (desde la comunidad, desarrollo local, hasta la nación), donde se encuentran equilibrios específicos de poder muy dinámicos que crean una serie de procesos de apropiación, resistencias, adaptaciones, producto no solo de la acción del capital, sino de los agentes y de las presencias manifiestas en el territorio, se gestan y forjan alianzas y competencias, lo que Peck llamaría fuerzas de tensión, y Smith catalogaría como inicio del reescalamiento (Smith, 2008). Desde esta posición, la acción del capital no se reduce a una presencia estática ni estacionaria, pues está representada por una gran velocidad de la circulación de las mercancías, así como de flujos migratorios, y en la fuerza de trabajo, sin embargo, también se manifiestan otros actores cuya representatividad conforma una serie de interrelaciones presentes en el territorio.

Se considera que en este punto se afianza una de las grandes virtudes de los procesos metodológico escalares, pues es fundamental establecer que la escala como un constructo epistemológico está en función de los procesos sociales, los cuales son procesos que no son estáticos, sino que su mismo carácter social de fenómenos sociales les da una expresión de dinamismo, de dialéctica, la cual es inherente a su funcionalidad, en lo que se expresan los diversos tipos de manifestaciones y de expresiones y, por ende, diversas expresiones de actores y presencias dentro de ellos mismos.

Ahora bien, como ya se expresó anteriormente, cabría preguntarse ¿a qué se refiere la acción expresa de reescalamiento? En sí, ¿qué es esta dinámica y qué es lo que representa? El reescalamiento es la fijación, la dialéctica fenoménica de los agentes, de los actores y de las presencias, así como de las copresencias que interfieren en la dinámica de diferentes procesos y semiprocesos que interactúan entre sí dentro de una expresividad general, pero que, a la misma vez, dan cuenta de que estos procesos tienen dinámicas cambiantes, que se transforman en medio de relaciones del capital y del territorio. Desde esta posición, dentro de este reescalamiento o *jumping scale*, el actor se dinamiza, el actor político, social económico tiene una función dialéctica, jamás estática, está en constante movimiento. Para Peck (2010), es imposible realizar un

análisis de los procesos escalares sin analizar los procesos interescalares; desde esta posición, no es casual que su enfoque y desarrollo más incisivo se haya realizado desde la posición de la geografía crítica.

Desde esta óptica, para Swyngedouw (2000) es imposible abordar los procesos del capital sin relacionar las dinámicas no solo escalares sino interescalares que se gestan al interior del territorio, principalmente en aquellos procesos de glocalización. Desde esta posición, es más viable un análisis más sensible al análisis de presencias y copresencias que se gestan al interior de estas relaciones (Swyngedouw, 2000). Siguiendo en esta perspectiva, Peck (2010) señala que dentro del estadio último del capital (neoliberalismo) se gestan transformaciones y cambios en el territorio, y más allá de esto se instauran manifestaciones de interrelación. El capital interactúa dentro del territorio en diferentes perspectivas escalares; sin embargo, la misma dinámica de esos procesos origina una serie de procesos interescalares, por ejemplo, en la escala de la relación global, en su accionar se gestan cambios y transformaciones que inciden en el territorio, ya que las dinámicas que se generan en esta escala inciden en otros actores involucrados en el ámbito de la escala local y estos actores se involucran en una serie de dinámicas que conforman un espectro que determina el surgimiento de múltiples realidades paralelas, pero que vienen a ser parte del mismo proceso: disminución de la función del Estado, recortes, nuevas regulaciones, conflictos, movimiento de resiliencia, etcétera.

De la misma manera, se observa que no nada más existe un ámbito del territorio urbano-rural, sino que dentro de este espacio urbano se genera una multitud de procesos que se alojan en un ámbito interurbano, donde existen agentes, presencia y copresencias que no solamente generan trayectorias sino múltiples expresiones multidireccionales. Uno de los ejemplos más claros se desarrolla en las políticas de competitividad con la intención de captar los recursos del capital; sin embargo, produciendo, a su vez, una serie de correlaciones que han dado origen y existencia a diversos fenómenos urbanos, como el incremento de la plusvalía de los espacios, la financiación de estos, entre otros.

Para Moura (2010), cuando hablamos de escalas debemos preguntarnos de qué hablamos, de dónde situar el constructo cognitivo de la escala. Nos induce a deducir aquellos procesos que se gestan entre lo rural y lo urbano, y a partir de ahí cómo ubicar

el análisis, con qué usos teóricos y referentes conceptuales y metodológicos.¹⁴ Moura se pregunta: ¿bajo qué niveles de medición se pueden ubicar la interrelaciones entre escalas?, o ¿de qué manera o a qué nivel escalar se desarrollan las relaciones y su continua movilidad?, ¿en qué momento ocurre este movimiento escalar? Para Moura, y siguiendo una vasta tradición del pensamiento del análisis urbano latinoamericano, las escalas tienen una funcionalidad dialéctica. La escala territorializada se puede transformar en una escala de continua transformación, con lo cual se ubica dentro del lenguaje de Rogelio Haesbaert (2004), sobre la territorialidad y desterritorialidad, es decir, las escalas avanzan, retroceden y en determinado momento se interponen, interrelacionan los procesos; el actor dentro de la escala es dinámico, es un actor social; esta afirmación la lleva en un momento a preguntar, ¿qué relación existe más allá de la escala global y la local?, es decir, ¿de qué manera se pueden identificar las escalas inmersas en el ámbito intermedio de la nacional y la regional?, y ¿de qué manera se puede imbricar y dilucidar los elementos que están implícitos en estas dinámicas intermedias?, ¿o en determinados momentos pueden las escalas no solo ser verticales sino horizontales y asumir ciertas funciones?, ¿o pueden ser catalogadas como redes?

Lo que Moura en realidad está analizando y cuestionando es algo que ya Peck había tratado con mayor claridad al analizar el fenómeno del liberalismo y su expansión, el cual lleva implícito una supuesta acción de extensión y de contracción de la escala de lo local, pero, a su vez la gestación, nacimiento y crecimiento de varias y determinadas presencias y copresencias que están presentes, manifestándose en medio de esta fenoménica, ya que para el autor, el neoliberalismo como parte del capital, a la vez que se implementa, muta e interactúa en el ámbito del territorio, su presencia genera una serie de procesos que toman vida, con actores, presencias y copresencias, las cuales engendran dinámicas que no son lineales, ni estáticas sino que son cambiantes y que transforman su entorno, y que, en el ámbito de lo político, generan nuevos espacios, no solo de consensos sino de confrontaciones (Peck, 2010).

Esto lo plantea perfectamente Arguello afirmando que al analizar los procesos del capital se deduce que existen diversas escalas para el territorio, y que este proceso de

¹⁴ De ahí la importancia, dentro de las Ciencias Sociales, de los procesos interdisciplinarios y de explorar las posibles fronteras de generación e innovación de nuevos conceptos; sin embargo, estas cuestiones, por motivo de tiempo y espacio, no se abordarán en este trabajo.

capital (acumulación, inversión productividad), implica prácticas sociales económicas y políticas, las cuales detonan en nuevos procesos y ciclos dentro de estos ámbitos territoriales y que la dinámica de este capital conlleva a una nueva movilidad territorial en un ámbito multiescalar, en el cual, por ende, interactúan estos agentes, copresencias y trayectorias.

Para concluir, y como se ha afirmado desde el inicio del proyecto, la inclusión binaria en el proceso del análisis entre lo global y lo local le ha restado a esta cuestión una mayor profundidad en el mismo y es por ello que se planteó el análisis dentro de esta lógica de capital y el territorio, donde se inmiscuyen otros procesos dentro de este gran proceso (y semiprocesos), que el uso de la escala nos ayuda a dilucidar, de una manera más profunda, en el ánimo de buscar nuevas interpretaciones a nuestras realidades y nuestra problemática locales. Producto de ello, se afirma que en la relación del capital con el territorio existen otras imbricaciones sin cuyo entendimiento no sería posible realizar un acercamiento certero.

Continuando con esta línea de análisis, en donde se está abordando la relación capital-territorio, así como la presencia de otras manifestaciones fenoménicas, surge una pregunta inminente: ¿cuáles son las problemáticas o los agentes que están inmersos dentro de esta relación, o existen otros actores que se inmiscuyen en estas dinámicas?, y ¿cuáles son los efectos de estos actores?, ¿en qué medida estas lógicas del capital engendran nuevas dinámicas y realzan el papel de los sistemas de gobernanza en las diferentes escalas?, ¿desde qué perspectiva esta presencia del capital transforma el territorio y se manifiestan otras problemáticas sociales? De entrada, podemos afirmar que uno de esos agentes o actores importantes que influyen de manera directa en esta relación capital-territorio es el Estado, quien, a través de sus políticas públicas, ejerce distintas formas de gobernanza en diferentes escalas.

4.5 El papel del Estado a través de las políticas públicas

4.5.1 El Estado y la gobernanza

Al abordar las relaciones y la influencia de los procesos de capital con la aplicación de las políticas públicas en los diferentes órdenes o escalas de gobernanza, se observa que este proceso se imbrica dentro de una lógica más amplia que toca aspectos como las

transformaciones del capital y sus efectos sobre el territorio, donde se inscriben procesos y subprocesos y donde el capital muta y transforma el territorio, así como las diferentes escalas que se producen en medio de este proceso, lo cual lleva a preguntarse: ¿hasta qué punto el capital reconfigura el territorio, como lo afirma Smith?, ¿qué es lo que se deduce de esta serie de procesos y transformaciones estatales?, ¿cuál es el papel que juega el Estado y las políticas de gobernanza en las diferentes escalas?

En las siguientes páginas se tratará de recapitular una serie de cuestiones que están implícitas en estos procesos y que se manifiestan en relación con el capital, el territorio y en una multiplicidad de procesos que se presentan en estas dinámicas.

Para Swyngedouw (2000), las transformaciones del capital se insertan en espacialidades escalares, pero estas actúan como causa de procesos socioespaciales que regulan y organizan relaciones de poder y, por ende, en la relación entre el capital y territorio está presente el elemento de lo político.

Moura (2010) sostiene una postura similar que la anterior y defiende la tesis de que la manifestación del capital en el espacio/territorio tiene presente el elemento de lo político, donde este juega un papel estelar. Según Moura (2010), las morfologías híbridas que manan de las transformaciones espaciales-territoriales, en un espacio cambiante donde las escalas, por las mismas dinámicas de los procesos, van cambiando de la escala rural a la ciudad, o a la escala urbana/aglomerada, esto va implicando una transformación en el ejercicio de las funciones de gobernanza de interés común y, por supuesto, de la aplicación de esas funciones en las dinámicas de los diferentes niveles de escala, sea local, regional o nacional, porque la acción del territorio y de los fenómenos que lleva implícito este accionar van transformando la dinámica de los actores que están inmersos en esa transformación territorial y, por ende, al ir cambiando estas dinámicas se van dando estos procesos interescales, los cuales, desde esta multiplicidad de escalas, está generando, a su vez, una implicación de un ejercicio múltiple en la función de diversas dinámicas, entre las cuales están implícitas las gobernanzas públicas (Moura, 2010).

En este punto hay que recalcar algo muy importante: la organización de la expresión del capital, en este caso representado por el sistema neoliberal, no se manifiesta *per-se*, sino, como bien lo afirma Peck, es un proceso histórico-social, el cual,

después de la década de los ochenta, el capital percibió que una vez que el gobierno se quitaba de la escena principal, las fuerzas del mercado, por sí solas, no bastaban para la regulación de la economía y, por ende, en la década de los noventa se quedó establecido que los fracasos en áreas como transporte, comunicación y sistemas de alimentación, así como creación de logística, precisaban respuestas más allá de sus propias dinámicas, de ahí surge la necesidad de soportarse en un amplio abanico de políticas neoliberales para incorporar una serie de gobernanzas y de regulación extra mercado. Estas incluyeron la apropiación selectiva de indicadores sociales, el establecimiento de discursos y técnicas de capital social (la agenda ideológica del capital), la incorporación de métodos de gestión de gobernanza local y colaboración *partnership*, en temas como la regeneración urbana y el bienestar social (Peck, 2010).

Sin embargo, hay que anotar que el hecho de que esta dinámica se desarrolle no significa que el capital sea pasivo, sino que fija reglas y roles en su expresión en el territorio y los diferentes niveles de gobernanza, y que su efecto sobre el territorio tiene diversas manifestaciones y consecuencias. En estos tipos de procesos siempre hay un lugar para la desigualdad en el territorio y el surgimiento de expresiones de resiliencia y, paradójicamente, dada la fortaleza de las expresiones coercitivas extralocales movilizadas y canalizadas por estas expresiones de capital, el resultado no es una homogeneidad, sino un paisaje constantemente cambiante de improvisación, reestructuración y aprendizaje antisocial, transferencia tecnocrática, etcétera.

Estos procesos han ido acompañados por cambios en la constitución escalar del neoliberalismo, que tiene una estrecha interacción con el elemento de lo político, que implica expansiones complejas tanto del poder como del papel del Estado, gestión de programas de devolución, gestación y transferencias de políticas interjurisdiccionales que incluye transferencia de recursos, responsabilidades y riesgos a las administraciones de las diferentes escalas de gobernanza, todo esto ha ocurrido en el contexto de una estrecha orquestación de reformas institucionales y de políticas por parte de los estados nacionales (Peck, 2010).

Estas dinámicas tienen que ver con la manifestación de otros procesos y fenómenos a mayor escala, pero que están presentes en estas dinámicas: la intervención

urbana- periurbana, la subordinación urbana del capital, la competición interurbana, entre otras.¹⁵

Para Sassia Sasken (2010), es bajo la influencia de la globalización que el estado nación ha pasado por cambios profundos (y con ello el territorio), en el cual el estado nación sufre una pérdida de la autoridad sobre el territorio y que, por ende, ha traído el surgimiento de una nueva lógica organizativa, ya que la dinámica globalizadora exige una capacidad transformadora en estos procesos de capital, algo que tanto Peck (2010), Smith (2008) y Harvey (2011) han ampliado en sus propuestas de la geografía crítica, y que supone una imbricación mucho más profunda de los que los análisis realizados hasta el día de hoy dan cuenta.

Es decir, se supone una multiplicación y diversificación del territorio que rompe con la relación binaria tradicional del concepto y, por ende, una ruptura a las geografías tradicionales, una nueva reconfiguración dentro de esta relación o lógicas y que permite el surgimiento y valorización de nuevas escalas. Como bien lo afirma Moura (2010), en estos nuevos niveles de reconstrucción territorial se da un nuevo papel en la aplicación y la función de las gestiones de gobernanza en las diferentes escalas, la cuales, por las mismas lógicas del capital, cambian, mutan y se transforman, llegando a manifestarse nuevas expresiones de dimensiones multiescalares, exigiendo acciones o interacciones de carácter transescalar (Moura, 2010).

Las cuales, justo es decirlo, no estaban concebidas en la instrumentación convencional de planteamientos, formulaciones e implementación de políticas públicas y, por ende, este planteamiento nos lleva a preguntarnos sobre la eficacia y los límites de establecer modelos de gobernanza en cuanto a la planificación de medidas de desarrollo en la regiones y subregiones, algo que está muy latente en la problemática que se está analizando y que se tratará de abordar más en líneas siguientes.

Desde esta perspectiva, cabría preguntarse: ¿cuál es el papel de las políticas públicas y de gobernanza en las diferentes escalas, en la implementación de los procesos de capital o de la globalización, en nuestro caso, en el territorio, en la propuesta que estamos exponiendo, así como su papel en las comunidades menonitas? Por lo cual, a continuación, se realiza un recorrido por estas políticas públicas a diferentes niveles de

¹⁵ Por cuestiones de enfoque y espacio esos otros procesos no se verán aquí.

gobernanza desde el ámbito nacional, hasta enfocarnos en el territorio donde se ubica nuestra unidad de análisis.

4.6. Aplicación diferenciada de las políticas públicas

Como ya lo hemos anotado en páginas anteriores, al comenzar a analizar el papel de las políticas públicas en el escenario nacional, estatal y municipal, se observa la amplia y activa presencia del Estado como eje rector de la implementación de estas a diferentes escalas.

En esta parte se trata de resaltar estos lineamientos y, a su vez, realizar un análisis profundo de la práctica de las políticas públicas y cómo estas han establecido una serie de pautas para fomentar las relaciones de capital en este territorio, y cómo, a su vez, han impactado en procesos de cambio en el seno de las comunidades menonitas.

Partiendo de la premisa de que en el seno del Estado es el ámbito donde se generan las políticas públicas, se puede afirmar que, en este sentido, el Estado es considerado como el macrosistema dentro del cual se formulan y ejecutan las políticas públicas (Rincón y Burgos, 2003, como se citó en Mballa, 2017). La participación del Estado es importante y ha sido fundamental en la tarea de alcanzar objetivos estimables o deseados por medio de una serie de procesos y de cambios (Mballa, 2017). Pero se observa que, al mismo tiempo, el capital y sus relaciones juegan un papel fundamental en esta planificación.

Desde esta posición, es necesario aclarar que, en el caso que nos atañe, en el estado de Chihuahua, específicamente en el municipio de Cuauhtémoc, en el cual estamos enfocados, existe por parte del Gobierno estatal un intento de implementar una directriz planificada de políticas públicas, tomando en cuenta la ubicación estratégica del estado y del municipio de Ciudad Cuauhtémoc.

Siguiendo a Canto (2002), una de las características de la implementación de las políticas públicas es su dimensión de la racionalidad, en donde se manifiesta una implementación de consensos con los actores sociales; en este caso, observamos que, a partir de los concesos entre empresarios y Gobierno se genera un proyecto tendiente a consolidar y promover un desarrollo local sólido en zonas alternas como Parral y Cuauhtémoc (Ruiz Durán, 2019).

Como se ha mencionado, este proyecto estatal fijó los cimientos para el desarrollo diferenciado en los municipios que conforman la entidad; en este aspecto, aquí se da la existencia de la conjugación de dos elementos, en el cual el asunto de la participación ciudadana es una consecuencia necesaria de la discusión sobre el Estado y la democracia, con sus implicaciones sobre la política pública en la procuración de mayor racionalidad (Canto, 2002).

Según Canto (2002), una de las características que observamos en este proceso de implementación de las políticas públicas por parte del Estado contando con la participación ciudadana, donde se da un proceso en que los distintos sujetos sociales intervienen con base en sus intereses y valores e influyen en las políticas públicas y en las estructuras del Gobierno.

En la implementación de este programa, la participación de organizaciones no gubernamentales y la inclusión social ha sido determinante. Como bien lo afirma Mballa (2017), es fundamental considerar las políticas públicas como cordón umbilical entre el Gobierno y la sociedad, donde se encuentran las organizaciones civiles, ciudadanía, iniciativa privada, academia y organizaciones no gubernamentales. Asimismo, las políticas públicas orientadas a solucionar los problemas públicos se convierten en una herramienta fundamental capaz de energizar la relación entre el Gobierno y la sociedad.

4.7. Políticas públicas en el contexto local

En la perspectiva de esta unidad de análisis, que versa sobre el accionar de las comunidades menonitas, particularmente las de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, así como su implicación en un mundo globalizado, se plantea que las políticas públicas, en las dos últimas décadas, han sido un objetivo central en las dos escalas de gobernanza manejadas, tanto del Gobierno estatal como municipal, enfocadas hacia el ámbito de las comunidades menonitas. Si bien es cierto que, en un primer momento, el propósito principal fue promover su economía interna y los diferentes ámbitos productivos y enlazarla con el mercado local y estatal. En cierto modo, otros sectores de estas mismas comunidades se han visto incluidas en la programación y aplicación de estas políticas, así como los sectores de salud, educación y cultura han estado en permanente relación con estas políticas del Estado.

Igualmente, es importante añadir que al implementarse estos programas de políticas públicas se ha realizado un proceso de apertura de las mismas comunidades en sectores que en épocas anteriores habían permanecido cerrados y que este proceso ha contribuido a la apertura y grandes cambios que se han visto reflejados al interior de la misma comunidad. En este sentido, habría que valorar qué tan profundo ha sido la incidencia de las políticas públicas en estos cambios y cómo ha sido su repercusión real al interior de estas comunidades.¹⁶

Es necesario precisar que, a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta, la comunidad menonita ha tenido seguimiento continuo por parte del Gobierno estatal y municipal a través de la implementación de políticas que consideraban a Ciudad Cuauhtémoc como un lugar estratégico. Uno de los programas más importantes fue el que implementó el Gobierno del Estado en el año 2012 llamado «Chihuahua Vive con los Menonitas». Este programa sectorial propició y facilitó la interacción de las comunidades menonitas con las diferentes dependencias gubernamentales del estado de Chihuahua y formuló propuestas para atender las necesidades y expectativas de las diferentes comunidades en aras de propiciar oportunidades de desarrollo económico, social y cultural (Programa Sectorial «Chihuahua Vive con los Menonitas», 2012).

Este programa elaboró un diagnóstico de los últimos treinta años de las comunidades menonitas. Destaca su crecimiento demográfico sobresaliente y su importante contribución a la economía estatal, coadyuvando a su crecimiento económico en el rubro de diferentes actividades económicas como la agricultura y los giros comercial, industrial y turístico, así como el sector lácteo, con lo cual se ha constituido como un actor protagónico en el escenario local y, por tal motivo, se planteó activar y coordinar una serie de compromisos a través de la colaboración de las diferentes secretarías del Gobierno del Estado como la Secretaría de Desarrollo Rural, que se propuso alcanzar y orientar gestiones y apoyos gubernamentales para el sector agrícola y empresarial menonita. (GEC, 2012)

Por su parte, a través de la Secretaría de Economía se estableció canalizar gestiones y apoyos económicos para favorecer las actividades económicas de los

¹⁶ Sobre la repercusión real del alcance de estas políticas al interior de las comunidades se dará una respuesta más amplia cuando se presenten los resultados del trabajo de campo.

colonos menonitas, así como asesorar y apoyar a la comercialización de productos agrícolas, metal-mecánicos, lácteos y turísticos, del sector empresarial menonita, y apoyar la organización de un expo menonita.

Por otra parte, en lo referente al sector educativo, la Secretaría de Educación promovió y gestionó la incorporación de escuelas menonitas al sistema educativo nacional, así como el reconocimiento de programas y procesos de titulación, y algo sumamente importante: gestionó e impulsó la educación y cultura de la comunidad menonita en un marco de respeto a su cultura, tradiciones y costumbres en el marco del Programa Sectorial «Chihuahua Vive con los Menonitas» del año 2012.

Para plantear la formación de vínculos de integración, no de discriminación, se ofreció a los maestros cursos de capacitación en cada región y colonia menonita de acuerdo con sus necesidades, usos, costumbres y tradiciones; armar programas de cursos con base en las necesidades menonitas en conjunto con los jóvenes de esta comunidad que busquen acreditar horas de servicio; ofrecer e impartir cursos de educación para adultos a fin de que de manera oficial acrediten sus estudios y apoyarlos en los trámites oficiales; impartir cursos de español, computación, entre otros programas que ayuden a su incorporación y formación, gestionando ante el Gobierno estatal material como libros, útiles escolares, pintura y mobiliario para el sistema oficial, además de pintar y amueblar las escuelas del sistema oficial; por último, un programa para ayudar al desarrollo de la comunidad y, al mismo tiempo, resaltar la cultura menonita y sus tradiciones.

Este proyecto se extendió a otras áreas y ramas; así, a través de la Secretaría de Salud se propuso fomentar una cultura de la prevención y atención de salud a través de medicina preventiva. Finalmente, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Obras Públicas se gestionó la pavimentación de caminos y carreteras que facilitarían el traslado de sus productos.

Para dar a conocer la diversidad de sus productos se propuso realizar la Expomenonita y la feria del pionero, ambas celebradas en Ciudad Cuauhtémoc, así como la realización de expos en todo el estado de Chihuahua y otros lugares estratégicos seleccionados para explorar nuevos mercados. Entre los productos exhibidos se encuentran industriales, metal-metalúrgicos, lácteos, herramientas, forrajes, remolques

e implementos. Asimismo, para concretar esta propuesta, los gobiernos estatal y municipal de Ciudad Cuauhtémoc realizaron un censo económico cuya línea de acción fue el diseño y creación de un catálogo de productos menonitas para ser promocionados en diferentes eventos y ferias comerciales, así como promover y respaldar la ejecución de proyectos productivos agropecuarios, de desarrollo agroindustrial y manufacturero para poder enlazar a los menonitas con los programas de apoyo como Frico, alianza para el campo, FONAES, entre otros. Asimismo, se propuso la creación de una ruta turística hacia las colonias menonitas que incluyeran la visita de escuelas, granjas, iglesias y acceder a la valiosa historia de cada sitio durante la visita. (GEC, 2012)

También se planeó una línea de acción en el sector salud, cuya estrategia principal fue involucrar a las diversas comunidades en el programa de medicina preventiva, de reproducción y línea de vida. La línea de acción fue informar y capacitar a la comunidad menonita sobre medidas de prevención y riesgo en el uso de anticancerígenos, acciones y hábitos alimentarios, accidentes de trabajo y de hogar, impartiendo talleres con especialistas en la materia y capacitar para ello a un grupo de personas como agentes de salud. (GEC, 2012)

Por otra parte, se hizo el compromiso con la población para que tenga acceso a la salud, cuya estrategia fue involucrar a los sistemas estatal y nacional de salud para atender a este sector con diferentes programas y ampliar la cobertura médica través de la construcción de centros de salud y la dotación de ambulancias para hacer llegar el servicio a la comunidad y que los folletos de salud estén en su idioma.

En el ámbito cultural, se implementó una ambiciosa agenda de apoyo cultural: con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado se gestionó la celebración de la feria de los pioneros, integrando más actividades e invitando a grupos musicales y escolares a participar. La línea de acción fue exhibir en eventos públicos como la expo venta la llegada de los primeros colonos menonitas por medio de un desfile, el cual se realiza por el grupo de pioneros representando la llegada así como la evolución de sus aperos de trabajo y maquinaria antigua, incluyendo la manera en que se han desarrollado económicamente, preservando sus tradiciones y cultura.

Una de las metas fue elevar lo más posible el número de espectadores en las demostraciones culturales por medio de invitaciones a las escuelas, difundir y orientar

sobre la participación en convocatorias nacionales, estatales y municipales de cultura, ofrecer talleres de canto y manualidades para promover la cultura. Asimismo, en coordinación con la asociación Puentes de Tres Culturas¹⁷ gestionar los trámites para obtener la concesión para operar una estación de radio cultural menonita con la meta de alcanzar un universo de escuchas menonitas de todas las edades.

4.8. Seguimiento y evaluación de estas políticas públicas

El programa «Chihuahua Vive con los Menonitas» ha jugado un papel fundamental en la consolidación de las políticas públicas en diferentes estratos de la sociedad menonita. Se realizará un esbozo sobre el seguimiento y su aplicación en áreas que son pilares dentro del accionar social de la comunidad y que llegaron a tener un impacto notable.

4.8.1. Las políticas públicas en el ámbito de asistencia sectorial

Al analizar la implementación del programa y el escrutinio de la aplicación del mismo, se observa que una de las áreas más demandadas fue el sector salud. Del universo total de 50 000 menonitas, con las políticas públicas de salud fueron beneficiados 4683 y entre los servicios que fueron más requeridos se encuentran las pruebas para la población femenina en medidas de prevención del cáncer, cursos para parteras, servicios de asesoría sobre problemas de adicciones, servicios dentales, infecciones respiratorias, así como los de dermatología y los oftalmológicos. Sin lugar a dudas, las comunidades menonitas han tenido un acercamiento más directo a servicios establecidos por el Estado para su propio bienestar.

Otro de los rubros más sobresalientes cubiertos por el programa son las promociones económicas en la actividad ganadera. Un total de 542 personas requirieron este tipo de servicios que van desde asesoría para la crianza de ganado bovino hasta la prevención de enfermedades de los mismos. Además, habría que sumar otras 17 personas que requirieron servicios de asesoría.

El tercer rubro más destacado fue el servicio social a la comunidad con 300 personas beneficiadas, por medio del cual se instauraron ayudas para la traducción de

¹⁷ Por tres culturas se refiere a la menonita, a la indígena y a la mestiza que conviven en la localidad, cada una jugando un rol diferente.

documentos administrativos y oficiales, así como la inscripción en programas de beneficio social, como fue el caso de la afiliación al seguro popular.

El cuarto rubro fue el área de administración con un total de 148 beneficiarios, complementado con el rubro de asistencias en ayuda social enfocada en la realización de matrimonios y bodas colectivas con un total de 42 eventos.

Cuadro 2. Beneficiarios de los rubros de asistencia sectorial

Fuente: Programa Sectorial «Chihuahua Vive con los Menonitas» (2012).
Elaboración propia

Como observación al cuadro 2 se establece que estos programas, aunque se ejecutan en diversas áreas, la más importante y de mayor prioridad fue el de la salud, ya que este sector, tradicionalmente, era de las necesidades más prioritarias, pero al ser las comunidades menonitas muy apegadas a su religión, por lo general la salud pública era un sector marginal por su idiosincrasia, pero una vez que al seno de las mismas se empezaron a gestar diferentes condiciones y necesidades sociales como los problemas de atención a la mujer, dependencia al alcoholismo, problemas de enfermedades mentales como la depresión y un sinnúmero de otras necesidades, el ramo de salud se convirtió en una de las áreas prioritarias. Es por este hecho que dicho programa vino a solucionar un área que ocupaba urgente atención, y si bien, por otro lado, los otros

sectores no tuvieron un gran número de solicitantes o beneficiarios, de cualquier manera, marcó un proceso de ruptura de viejos estigmas y de acercamiento de los mismos a instancias oficiales que anteriormente nadie recurría, con lo cual se marca un precedente de estas comunidades hacia su relación con el sector oficial.

4.9. Las políticas públicas en el ámbito de la educación

Otra de las áreas donde se ha presentado un acercamiento sin precedentes es la educación, una que tradicionalmente estaba reservada para ser desarrollada interiormente por las autoridades eclesiásticas designadas dentro de las comunidades menonitas, pues a través de la educación se preserva y se mantiene uno de los pilares del *ethos* cultural de la comunidad como es el caso del lenguaje. Por ello, resalta el hecho de que paulatinamente, a través de las instancias del Gobierno del Estado y de la puesta en marcha de diferentes proyectos educativos, se dé apertura en este rubro.

A nuestro juicio, dos son las razones del éxito de este proceso: en primer lugar, una política razonable e incluyente en la propuesta de las políticas de Estado y, en segundo lugar, la profunda necesidad que tiene esta comunidad para el desarrollo de la educación a una nueva generación inmersa en un mundo cambiante y con una tendencia a ser transformados por los avances de la ciencia y la tecnología, así como a sacar ventaja de los beneficios de estas en lo económico, lo social y cultural.

Como lo hemos explicado, desde la perspectiva del sector educativo, a pesar de ser este uno de los fundamentos en los cuales las colonias menonitas basan su *ethos* comunitario (Tayler-Hansen, 2005; Navarez, 2013; Martínez, 2018), en las últimas décadas el Gobierno del Estado ha implementado diversos proyectos tendientes a incorporar y desarrollar un programa educativo plural e incluyente en las diferentes colonias menonitas. Este proyecto incluye no solo la participación de la Secretaría de Educación Pública en las tres escalas de gobernanza, sino que plantea diversas etapas y modalidades encaminadas a la participación de los componentes de la comunidad menonita, sobresaliendo la iniciativa planteada en el programa «Chihuahua Vive con los Menonitas» de incorporar a distintas escuelas de preescolar y primaria ubicadas en las colonias localizadas de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, así como en el municipio de Buenaventura, principalmente las localizadas en el campo 22, campo 66, campo 102,

kilómetro 11 y medio, campo 116, campo 4, campo 6b, Kilómetro 8, Kilómetro 81/2, campo 106, así como el campo educativo trilingüe en la colonia Swift Current, en una acción coordinada por la Secretaría de Educación y Deporte (Gobierno del Estado de Chihuahua, 2018).

La incorporación de estas escuelas es, como lo señala González Montañez (2017), un proceso que las sitúa dentro de un ámbito de regulación y de planificación ya que «Al no estar incorporadas a la SEP, las escuelas menonitas, así como sus maestros, carecen del carácter laico, no utilizan planes de formación profesional, no utilizan planes, programas, ni libros de texto gratuito, y tampoco aceptan una supervisión sobre su quehacer educativo» (González, 2017, p. 78).

Dentro de este rubro, otro de los subprogramas derivado del programa central «Chihuahua Vive con los Menonitas» y que ha tenido una alta aceptación en las colonias menonitas tiene como nombre ICHEA, coordinado por el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos. Este programa fue puesto en marcha en 2013 con un total de más de un centenar de menonitas, en su gran mayoría adultos, estudiando la primaria y la secundaria. ICHEA se ha caracterizado por ser inclusivo para los propios maestros de las escuelas tradicionales menonitas, en el cual se ha instalado un módulo especial ICHEA de primaria para alumnos de 10 a 14 años, destacando entre sus principales objetivos el que sus beneficiarios tengan un acceso a la lectura y escritura del idioma español para la realización de diversos trámites ante las autoridades locales y estatales (GEC, 2013).

Desde sus inicios hasta la actualidad, este programa ha certificado a 8000 personas en los niveles primaria y secundaria, dando constancia de ello con la expedición de certificados avalados por la SEP. Actualmente, se coordina la acción educativa en ocho escuelas con un número aproximado de 3000 niños; aquí hay un elemento que es necesario remarcar: en las colonias menonitas las escuelas pueden tener diversas escuelas anexadas, que por cuestiones administrativas o legales estas no cuentan con la certificación establecida; sin embargo, las escuelas que son sucursales extienden hacia ellas su cobertura para que se inscriban dentro de este universo, y una de las características que ha permitido que este proceso se ramifique y crezca consiste en el hecho de que una escuela anexada puede estar establecida físicamente en otro

municipio a donde está establecida la escuela matriz, ya que, más que por su cercanía física, este sistema se basa en que la relación que existe entre los encargados de los planteles educativos sea de parentesco consanguíneo o de afinidad de lazos entre ellas (Trevizo Nevares, 2013).

Durante los años 2018-2019, el sistema educativo estatal realizó un esfuerzo por incorporar a su sistema a las escuelas menonitas bajo el condicionante de que se daría total respeto a su cultura, identidad y tradiciones, y favorecería la infraestructura y el equipamiento de los centros escolares de la comunidad (Seech, febrero, 2019). El objetivo adicional fue captar datos sobre el funcionamiento, ubicación, población escolar y un censo estudiantil sobre el universo de los estudiantes, así como proyectar a futuro el establecimiento de una carrera profesional en la comunidad menonita (<http://www.unidosconvalor.gob.mx>). Destaca el hecho de que las escuelas incorporadas llevaron el programa trilingüe de alemán, español e inglés, propuesto como un método de inclusión de los estudiantes a futuro en un mundo globalizado (Martínez, 2018).

Para concluir este punto, es importante recalcar que el Gobierno del Estado de Chihuahua no tiene un censo oficial sobre el sistema escolar menonita. Al intervenir en este universo de población estudiantil encontró resistencias, pues estas comunidades son muy reacias a la hora de compartir información de los distintos centros educativos. Muchos de ellos, aunque tienen la categoría de centros privados, carecen del registro estatal, pero quedan protegidos bajo el *privilegium* otorgado desde la fecha de su llegada; sin embargo, a pesar de este panorama, la situación ha ido cambiando y mejorando las condiciones de este sector, propiciados, en gran parte, por la puesta en práctica de dichas políticas públicas en las comunidades menonitas.

4.10. Las políticas públicas en el ámbito económico

Aplicando una perspectiva más económica, al analizar las políticas públicas del Estado desde este ámbito, y ante el reto que genera un análisis de esta dimensión, por motivo de tiempo y espacio nos hemos enfocado en la agricultura. Este sector ha sido seleccionado, obvio, debido a su importancia en el municipio de Cuauhtémoc. En 2022, por ejemplo, fue el municipio con mayor cantidad de hectáreas sembradas y también superó a los otros municipios en cuanto al valor de la producción agrícola. A su vez,

destaca por la composición de la población ocupada, pues en 1980 la más numerosa era la que se dedicaba a la agricultura y ganadería, superando por mucho a la ubicada en los demás sectores, aunque posteriormente fue superada por la manufactura y el comercio, pero siguió teniendo su importancia como se observa en el cuadro siguiente.

Cuadro 3. Población ocupada por sector de actividad económica

Fuente: * INEGI (2002, p. 20).

** INEGI (2002, p. 88).

De entrada, en un esbozo introductorio se retomaron aspectos generales que ayudan a entender y dimensionar la aplicación de estas políticas en el campo chihuahuense, así como su efecto en las comunidades menonitas, concentrándonos en el cultivo del maíz amarillo tratando de realizar, de nuestra parte, un enfoque más directo sobre el mismo.

Analizar las dinámicas de la actividad económica en el estado de Chihuahua en este periodo, y en especial la implementación de las políticas públicas en el campo mexicano, conduce, invariablemente, a introducir en este análisis el debate sobre el papel que ha jugado el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica firmado en 1994, por parte de México, EE.UU. y Canadá, así como los efectos producidos por parte de

este tratado en el sector agrícola mexicano y chihuahuense. En este sentido, es infructuoso tratar de escapar al debate y análisis académico que se ha generado alrededor de este tema, por lo cual consideramos necesario en este espacio incorporar algunas de las principales posturas al respecto.

Para Rubio (2015), la firma del TLCN en 1994 representó el inicio de un escenario gradual de la liberación de los aranceles de los cultivos básicos, escenario que tuvo su culminación en 2008 con la total apertura de los mercados y, por ende, con el control del proceso total de la expansión del capital; de este escenario se acentúan diversas tendencias entre las que sobresalen:

1. La gradual y marcada dependencia alimentaria azuzada por el espíritu y por la dinámica del capital reflejado en la oferta y la demanda.
2. Un profundo proceso donde las exportaciones crecen y están enmarcadas en un acentuado aumento de la inflación, balanza de pagos y en un estímulo a un sector de la producción nacional.

Por otro lado, muy congruente con esta tendencia, Sandra Bustillos (2012), en su ensayo centrado en el estado de Chihuahua aborda el desgaste y el deterioro de la práctica agrícola que se empezó a gestar en la década de los noventa, producto de la retirada de las políticas del Estado como ente regulador de precios y subsidios en el renglón de la agricultura. Asimismo, señala el nulo papel en la creación y mantenimiento de la infraestructura agraria sumado a la apertura del libre mercado y el dominio del gran capital en el renglón de la importación de granos.

Para Cartón de Grammont (2012), las consecuencias del TLCN en el sector agropecuario trajeron, entre sus efectos, que se manifestara un profundo desarrollo del capital apuntalado por las políticas de privatización y apertura comercial y teniendo como consecuencia directa, por un lado, el incremento de la producción y su interconectabilidad en la esfera del comercio internacional a costa de una acelerada concentración de la producción y una marcada exclusión social. Ahora bien, dentro del periodo de 1992-2008, en este escenario es viable añadir que existen dos grupos de productores que se vieron afectados por este proceso del TLCAN: los pequeños y medianos productores que practicaban el autoconsumo y aquellos productores que tenían una escasa vinculación con el mercado; sin embargo, también destaca un grupo

de productores que estaban vinculados con la actividad del mercado capitalista que no pudieron resistir las nuevas reglas de la competencia.

Siguiendo a este mismo autor (2012), en este lustro se manifestaron dos indicadores muy marcados:

1. Se dio un proceso de concentración de la producción.
2. Se observó una marcada polarización del sector agropecuario.

En este nuevo escenario sobresale un actor, aquel que se caracteriza y se ubica en un proceso de cadenas productivas, donde prevalece la agricultura a contrato controlado por las comercializadoras y las industrias de dicho ramo, deduciendo, por lógica, que esta concentración productiva provoca la inexistencia de un gran número de pequeños actores productores en un ámbito de mayor polarización ya que desaparece una tercera parte de los hogares agropecuarios (Grammont, 2012).

Por otra parte, y desde una perspectiva crítica, centrado en el estado de Chihuahua, el ensayo de Carrera y Carrillo (2014) esboza un análisis sobre uno de los problemas más marcados que se observan al tratar de realizar un diagnóstico sobre el campo chihuahuense: la falta de producción académica sobre la temática, así como el desinterés de las instancias públicas sobre censos y anuarios estadísticos que, dicho sea de paso, limita no solo el análisis sino la realización de un diagnóstico de la problemática regional y local, pues resalta la falta de información económica y social sistematizada y actualizada en el sector primario del estado de Chihuahua.

Para Carrera y Carrillo (2014), el Tratado de Libre Comercio ha ejercido una acción negativa en el campo chihuahuense y trajo una disminución de las unidades productivas, ya que se dio un desplazamiento notable de aquellas unidades productivas destinadas al consumo familiar con relación a las unidades productivas que tenían como destino los mercados nacional o extranjero. Desde una perspectiva metodológica comparativa con base en los censos agrícola y ganaderos séptimo y octavo que abarcan el periodo del 1997-2007, se observa un incremento de las actividades productivas rurales, así como un aumento en las superficies sembradas por hectáreas, más se deduce un proceso visible del surgimiento de la pluriactividad, un proceso en el cual los campesinos, al precarizarse su actividad, empiezan a desarrollar otras actividades

alternas diferentes a la agricultura, es decir, se vislumbra con ello el impacto de la industria sobre los productos rurales. De la misma manera, en este mismo periodo, se observa un incremento del 16.8 % de la superficie agrícola, donde el 27 % representa a la superficie de riego y el 72 % la superficie temporal (Censo Agrícola Ganadero, 2007). Igualmente, y como producto de la implementación de los cambios al artículo 27 constitucional se observa un incremento en la parcelización de la superficie agrícola.

En cuanto a la producción agrícola durante el periodo de 1990 a 2012, se dio una tasa de crecimiento del 54.29 %, destacando los productos agrícolas que estuvieron bajo riego con un incremento del 58.29 %, disminuyendo los de temporal al 29.5 %. Asimismo, en cuanto a la superficie sembrada existe un notable crecimiento de aquellos terrenos de irrigación, ya que en 1990 representaban una tercera parte del total y para el 2012 alcanzaron el 50 % de las hectáreas totales. Cabe destacar que para 2022, según el Anuario Estadístico de la Producción Agrícola, la superficie sembrada fue de 1 032 000 hectáreas, de las cuales se sembraban bajo riego 628 000 hectáreas, superando a las de temporal que eran de 404 000 hectáreas (SIAP, 2022).

En los que respecta a los principales productos, y tomando como referencia el maíz, el frijol, la avena, el trigo y los forrajes, se observa en este periodo que la superficie sembrada con granos básicos disminuyó un 37 % al pasar de 628.4 000 hectáreas a 396 000 hectáreas producto de los precios y reajustes de mercado, observándose que la superficie sembrada con forrajes (avena, maíz forrajero) aumentó un 101.7 %, pasando de 194 600 a 392 539 hectáreas (SAGARPA, 2014, Censo Agropecuario).

Al enfocarnos en el maíz amarillo, para 2013 Chihuahua era líder nacional de producción en este al aportar 1 192 000 toneladas (el 53.5%) de la producción nacional, siendo su productividad mayor al de la media del país, pues producía 9.31 tn/ha, cuando a nivel nacional el promedio era 5.94 tn/ha. Por otra parte, al comparar la información de 2007 con la más reciente de 2022, se observa que hay un incremento en el total de la superficie sembrada de 101 000 hectáreas, con un valor de 1,056 millones de pesos en el 2007 y 169 000 hectáreas en el 2022 con un valor de 10,644 millones de pesos (SIAP, 2022).

Ilustración 1: Principales municipios productores de maíz.

Ahora bien, un dato muy interesante es que la superficie de maíz se incrementó, pues en el periodo 1990-2012 la producción tuvo un crecimiento del 155.4 %. En el caso específico del sector de riego se triplicó. Se observa que el valor de la producción del maíz en este periodo aumentó en un 84 %, representando el 18.7 % del total de la producción agrícola del estado. En este panorama hay diversos factores que explican estos procesos, principalmente que la gran mayoría de los medianos y grandes productores están inmersos en el modelo conocido como cadenas de producción y comercialización, lo que le ha dado viabilidad a estos sectores de medianos y grandes productores, hecho que les ha permitido permanecer como actores protagónicos en este escenario, así como los diferentes subsidios que las políticas de Estado han implementado y han favorecido a este sector.

Como bien lo afirma Fox (2010, como se citó en Concheiro, 2012), esta política de subsidios está diseñada desde el ámbito del estado como un diseño que opera

bajo una lógica que refuerza a los grandes productores y a las empresas de capital que están inmersas en procesos de cadenas de comercialización. Para este autor, muchos de los programas encargados de subsidiar la comercialización y las inversiones productivas privilegian a los estados del norte y están diseñados para darles un acceso discrecional a productores privilegiados. Por ejemplo, el Programa Ingreso Objetivo subsidia directamente a la producción de un pequeño número de los productores más grandes del país y los grandes apoyos destinados a la comercialización van directamente dirigidos a grandes empresas procesadoras y comercializadoras, incluidas empresas transnacionales.

Si bien el programa Pro-Agro Productivo, que después fue sustituido por Procampo, subsidiaba por igual a los productores ejidatarios, pequeños y medianos, los otros subsidios plasmados en los denominados Programa de Infraestructura en el Medio Rural, y Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados, estaban dirigidos a productores con excedentes comercializables, apoyando mayoritariamente a los que cuentan con cierto grado de capitalización y organización.

Hay que afirmar que el grueso de los recursos del programa de comercialización y desarrollo de mercados se dedica a proteger a los productores y a las empresas compradoras de granos ante las fluctuaciones de los precios internacionales de esos bienes que pudiesen afectarles negativamente. Este tipo de subsidios de Estado, que aparentemente no existen en ningún otro país, son los que más dinamismo han tenido en México durante los últimos años (Echánove, 2012).

4.11. Los apoyos y su dinámica

El principal componente del Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados es el apoyo otorgado a productores y empresas para afrontar los riesgos de precios en el mercado. En 2011, a este tipo de apoyos se les asignó casi la mitad del presupuesto de dicho Programa (entonces llamado de Prevención y Manejo de Riesgos). El subprograma, a través del cual se han canalizado durante más de una década los apoyos o subsidios para ese tipo de riesgos, se denomina Agricultura por Contrato (AC), la cual se consolidó a partir de 2004.

El principal componente de la AC son las llamadas Coberturas de Precios (CP), de tal modo que, para recibirlas por parte del Gobierno, los interesados tienen que estar inscritos en el programa de AC. Una vez hecho esto, tanto los productores de granos como las empresas interesadas en comprarlos tienen que firmar contratos de compra-venta (antes de la cosecha del producto), en los que debe especificarse el volumen, calidad, tiempo, lugar de entrega, precio y condiciones de pago del grano (SAGARPA, 2002). Estos contratos son revisados y avalados por ASERCA (Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria), institución perteneciente a la SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación). El precio establecido o precio de contrato se fija con base en el precio de futuro del grano en la Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT), que es donde se establece la mayoría de los precios internacionales de esos bienes (Echánove, 2012).

Los productos subsidiados han sido mayoritariamente granos (el 38% de su producción doméstica), en primer lugar, el maíz, cuyo volumen representó la mitad del total apoyado, seguido por el trigo (26%) y el sorgo (20%) (2013a). Para 2014, se apoyaron 4.5 millones de toneladas de maíz bajo AC, de las cuales el 60 % correspondió a maíz blanco (2.7 millones de toneladas) y el 40 % a maíz amarillo (1.8 millones de toneladas) (Pérez, 2014).

4.12. La situación en el territorio de los menonitas

En el municipio de Cuauhtémoc, cuatro o cinco productos son los más importantes en la producción agrícola: avena forrajera, frijol, maíz, manzana y, de acuerdo con el año, algún otro cultivo como trigo, sorgo o tomate rojo. La mayoría es trabajada por los menonitas y con excepción de la avena y el frijol la mayoría de estos se siembran en tierras de riego.

Cuadro 4. Principales cultivos en el municipio de Cuauhtémoc (hectáreas cosechadas)

AÑO	Maíz	Manzana	Avena forrajera	Frijol	5° Cultivo
2005	38 091.00	6923.00	47 764.00	4874.00	Trigo grano 537.00
2010	48 419.51	7925.00	31 410.87	20 206.00	Sorgo 1,197.00
2015	40 831.00	7948.71	41 626.00	14 692.25	Tomate rojo 9.75
2020	41 382.00	10 106.30	44 204.00	6399.00	Tomate rojo 17.00
2021	43 260.00	10 614.30	39 740.00	14 612.00	Tomate rojo 16.30
2022	42 480.00	10 106.00	35 420.00	11 495.00	Tomate rojo 11.77

Fuente: SIAP (2022).
Elaboración propia.

Si observamos las hectáreas cosechadas considerando 2005 a la fecha, nos damos cuenta de que su crecimiento no ha sido tan destacado e, incluso, en algunos años ha fluctuado a la baja. En el caso del maíz superó las 40 000 hectáreas y no ha variado tanto; en cambio, la manzana sí tuvo un crecimiento acorde con su mayor importancia. El quinto cultivo más importante ha variado desde esa fecha en adelante, primero fue el trigo, después el sorgo y de 2015 a la fecha el tomate rojo, caracterizándose por tener muy pocas hectáreas cosechadas, pero todas con la más alta tecnología.

Cuadro 5. Principales cultivos en el municipio de Cuauhtémoc. Valor de la producción (miles de pesos)

AÑO	Maíz grano	Manzana	Avena forrajera	Frijol	5° Cultivo
2005	417 165.15	618 022.80	91 636.77	26 165.60	Trigo grano 7870.00
2010	994 910.48	811 079.00	133 700.02	120 156.80	Sorgo 6886.98
2015	1 119 435.14	1 086 689.40	224 597.56	106 390.33	Tomate rojo 64 144.44
2020	1 730 502.27	1 798 614.05	249 541.39	69 450.81	Tomate rojo 131 031.04
2021	2 303 248.20	2 366 429.36	337 689.29	222 690.51	Tomate rojo 131 532.50
2022	3 059 850.28	2 516 865.25	360 291.99	193 720.00	Tomate rojo 100 462.12

Fuente: SIAP (2022).
Elaboración propia.

Ahora bien, considerando su valor es más evidente la importancia de estos cultivos, en donde destacan el maíz y la manzana. En el primero es impresionante como ha crecido su valor en los últimos años y, en menor medida, algo similar sucede con la manzana. La explicación de esto no estriba en el hectareaje sembrado o cosechado, sino en la alta productividad de los cultivos. Los rendimientos por hectárea son los más altos de todo el estado. El otro caso donde se aplican las técnicas más modernas es en el tomate rojo que, con menos de 20 hectáreas, se produce un valor de más de 100 millones de pesos. Estos casos no son casuales, sino que muestran las relaciones que los menonitas establecen con los representantes del capital a diferentes escalas y se manifiesta en que se insertan en cadenas de valor que les permiten mayores niveles de acumulación.

Sin embargo en un análisis más particular y específico que nos permita interpretar o explicar dichos comportamientos, optamos por tomar en cuenta los subsidios otorgados a los productores menonitas, los cuales operaron como un poderoso instrumento de apoyo no solo en el proceso de la siembra sino en el proceso de la comercialización de los mismos, ya que en las dos últimas décadas los distintos niveles de gobernanza, basados en la febril actividad económica de las colonias menonitas han establecido como políticas principales el impulsar y promover las diferentes actividades productivas, prueba fehaciente de ello es la incorporación de la misma comunidad en los diferentes planes de desarrollo del Gobierno estatal y municipal, siendo notable el hecho de que este sector ha ascendido a través de las políticas públicas de una manera indirecta a un sinfín de apoyos económicos a las diferentes actividades que practican.

La gran mayoría de productores maiceros son menonitas que empezaron elaborando quesos y cultivando avena y maíz de temporal, pero en 1980, cuando se perforó la mayoría de pozos profundos para extraer agua, empezaron a cultivar trigo y maíz blanco, granos que, en gran medida, fueron sustituidos años más tarde por el maíz amarillo. Los productores menonitas son, de acuerdo con los parámetros de México, productores medianos y grandes, ya que el tamaño de sus superficies cultivadas es de al menos 50 hectáreas de riego, existiendo los que cosechan entre 300 y 600 hectáreas (Chávez, 2009). Sus niveles de productividad son muy altos,

alcanzando rendimientos de diez a doce toneladas de maíz por hectárea. A fines del 2001, los menonitas conformaron una organización de productores llamado UNIPRO (Unión Agrícola Regional de Productores de Maíz Amarillo y Otros Granos), la cual cuenta hoy en día con alrededor de 2000 socios que cultivan distintos granos. El elevado nivel de capitalización logrado es evidente, ya que la organización cuenta con parafinanciera, fondo de aseguramiento, empresa comercializadora, espuelas de ferrocarril, transporte propio e infraestructura para almacenar granos (Echanové, 2012).

Considerando la producción de maíz amarillo en todo el estado, podemos observar en el siguiente cuadro que la superficie cosechada ha crecido de forma sostenida del 2000 a la fecha, cosechando en el año mencionado 28 548 hectáreas y para 2022 se cosecharon más de 169 000. Esto se refleja en los montos de producción que van de 228 288 toneladas en el primer año a 1 642 197 toneladas en el 2022, reflejando que, en general, el nivel de productividad es alto, cosechando 9.7 ton/h.

Cuadro 6. Superficie cosechada y producción de maíz amarillo en Chihuahua:
2000/2022

<i>Año</i>	<i>Superficie cosechada (h)</i>	<i>Producción (ton)</i>
2000	28 548	228 288
2001	35 633	243 609
2002	48 199	315 857
2003	39 788	324 180
2004	68 834	467 931
2005	62 888	467 644
2006	71 025	527 764
2007	100 860	566 388
2008	93 004	621 309
2009	104 304	785 336
2010	111 977	824 140
2011	97 821	797 536
2012	112 272	942 816
2013	128 192	1 192 896
2014	128 637	1 223 006
2015	147 142	1 296 397
2016	152 393	1 208 938
2017	130 452	1 085 623
2018	144 939	1 374 795
2019	145 948	1 255 319

2020	124 706	1 111 750
2021	147 408	1 413 756
2022	169 361	1 642 197

Fuente: SIAP (2022).
Elaboración propia.

Ahora bien, si observamos los datos del caso de la comunidad de Cuauhtémoc y lo comparamos con los datos a nivel estatal, la situación es la siguiente. En primer lugar, en el 2003 en el municipio se cosechaban más de 27 000 hectáreas, que correspondían al 68 % del total en el estado, pero en 2022 las 40 770 del municipio correspondían a tan solo el 24 % del total, lo que significa que mientras que en el estado se cuadruplicó el total de las tierras cosechadas con maíz amarillo, en Cuauhtémoc se incrementó únicamente en un 50 %; en segundo lugar, la productividad estatal de maíz amarillo fue de 9.7 ton/h y en Cuauhtémoc fue de 11.5 ton/ha.

Cuadro 7. Superficie cosechada y producción de maíz amarillo en Cuauhtémoc:
2003/2022

<i>Año</i>	<i>Superficie cosechada (h)</i>	<i>Producción (ton)</i>
2003	27 274	259 103
2004	33 871	338 131
2005	33 672	316 770
2006	35 131	361 106
2007	36 786	349 112
2008	37 571	348 170
2009	39 360	369 683
2010	44 004	389 189
2011	37 887	349 215
2012	38 122	404 507
2013	38 294	444 034
2014	39 825	478 563
2015	39 141	379 116
2016	41 135	345 130
2017	41 155	396 460
2018	41 310	457 117
2019	42 222	431 072
2020	40 301	381 550
2021	41 134	441 670
2022	40 770	470 445

Fuente: SIAP (2022).
Elaboración propia.

En general, los niveles de productividad son muy altos en ambas escalas, alcanzando en Chihuahua rendimientos de 8-10 en promedio y 10–12 toneladas por hectárea en Cuauhtémoc, lo que explicaría que, aunque en algunos casos disminuya la superficie cosechada en términos globales, la producción es mayor.

El volumen apoyado de maíz amarillo con AC en Chihuahua ha sido creciente. Para 2013 se subsidió el 90 % de la producción estatal de ese grano, es decir, casi un millón de toneladas (ASERCA, 2014), mientras que, para 2014, superó el millón de toneladas. Casi la mitad de este volumen es comercializado por UNIPRO (Bautista, 2014).

Como ya se señaló, en la expansión del maíz amarillo también ha jugado un papel crucial la existencia de estables e importantes compradores del grano, a quienes la AC los ha favorecido enormemente mediante el subsidio a la compra de coberturas de precios. Para 2013, casi el 60 % de las compras de maíz amarillo las realizaron las firmas ALMEX (23%), Nuplen (17%), CP Ingredientes (10%) y Harinas (7%). Nuplen pertenece al Grupo LALA, el productor de leche más relevante del país, cuyas instalaciones se ubican en la región de La Laguna. ALMEX y CP Ingredientes, ambas de capital estadounidense, son las principales fabricantes de almidones y fructuosa de México (Echánove, 2015).

Como si por sí solo no bastara el apoyo de estos programas, las dinámicas mismas de demanda interna del mercado nacional ha permitido que en los procesos de siembra, producción y comercialización jueguen un papel muy importante las redes de relaciones comerciales y financieras de esta comunidad en otros estados de la República como Jalisco, Zacatecas, Durango, Campeche, pues desde el 2010 hasta la fecha ha existido una gran diversificación de usos de este alimento en el ámbito pecuario y ganadero, al incrementarse esta demanda de sus productos se genera mayor crecimiento y desarrollo de estas actividades, lo cual les ha permitido a los agricultores menonitas comercializar directamente su producción con las otras colonias establecidas en estos estados.

Los productores de maíz amarillo de las comunidades menonitas de Chihuahua conforman un sector privilegiado porque tienen una escala de producción superior a la de la mayoría de los productores de granos en México, pudiéndose decir lo mismo de su

grado de organización y capitalización. Las variedades de semillas con que cuentan se han adaptado a las condiciones climáticas del estado, a lo que hay que sumar la tecnología aplicada. Esto les ha permitido obtener elevados rendimientos por unidad de superficie («Cómo se produce el maíz en las comunidades menonitas del noroeste de Chihuahua. INIFAP, 2022).

La relación entre costos de producción y precios de venta les ha otorgado ganancias considerables en la mayoría de los ciclos productivos, y dicha rentabilidad se ha venido expandiendo en los últimos años (Echánove, 2015). Sobre el derrotero que ha tomado el campo chihuahuense en general y el de Cuauhtémoc en particular, bastaría solo ver el programa de diagnóstico que recomendaba una de las principales consultoras, en asociación con el Gobierno federal, sobre el panorama agrícola estatal: «es necesario contribuir al fortalecimiento de la competitividad del campo chihuahuense mediante el desarrollo tecnológico y productivo de las áreas estratégicas de la economía, su transferencia a las unidades de la producción rural y su difusión en el sector empresarial considerando siempre a las pequeñas y medianas empresas (*Revista Produce*, 2017).

Este diagnóstico estaba estrechamente influenciado por la política pública hacia el sector agropecuario durante el lustro 2013-2018, expresada en el Plan Nacional de Desarrollo y que se catalogó como la hoja de ruta del Gobierno federal en simbiosis con los sectores productivos. Este plan destaca la importancia del crecimiento económico para construir un México próspero y, para ello, detalla el camino para impulsar a las pequeñas y medianas empresas, así como para promover la generación de empleos, considerando al campo como un sector estratégico a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo local, de tal manera que se requería una estrategia para construir el nuevo rostro del campo y del sector agroalimentario, con un enfoque de productividad, rentabilidad y competitividad (PND, 2013-2018).

Las políticas del Gobierno se encaminaban a fortalecer un esquema de capitalización y de mercantilización que dejaba de lado el análisis y diagnóstico de las causas reales de la problemática que aquejaba este sector, y donde esta política venía a promover el modelo neoliberal, que había sido impulsado a inicios de la década de los años noventa con la firma del tratado de libre comercio y que se había acentuado en los años posteriores. Este proceso había traído profundos cambios en el panorama del agro

mexicano y había sido el detonante de innumerables fenómenos sociales que están presentes hasta el día de hoy en nuestra realidad social, los cuales iban desde la precarización de millones de hogares, el abandono de pequeñas unidades productivas rurales, el éxodo y reconfiguración del sector rural hacia el urbano, así como el nacimiento y fortalecimiento de grandes consorcios agroindustriales, que iba acompañado de la mano de masivas inversiones del capital financiero a este sector.

Ahora bien, como lo remarca Echánove (2015), el programa ofrece ciertas desventajas que tienen que ver con la falta de oportunidad y eficiencia de su manejo que determinan hasta cierto punto la complejidad de este, así como sus constantes cambios, dificultades que solo organizaciones como la UNIPRO y otras similares en el resto del país, pueden afrontar. En cierta medida, estas desventajas limitan el accionar de aquellas pequeñas organizaciones o individuos con bajos niveles de capitalización.

Aquí entra uno de los factores más decisivos del proceso de capitalización y comercialización del sector agropecuario: el hecho de que estas organizaciones disponen de los factores de cadenas de producción, comercialización e infraestructura que les permiten agilizar y dinamizar este proceso. En conjunto, los productores que han sido apoyados por la AC conforman un reducido número dentro del universo de los que cultivan granos en México, el cual se conforma tanto por productores comerciales como de autoconsumo. En 2011, por ejemplo, se subsidió a 436 329 agricultores, que representaron tan solo el 11 % del mencionado universo (ASERCA, 2011). Ahora bien, aunque ciertamente existen elementos de riesgo que han estado presentes y que han afectado el sector, que van desde la caída de precios a nivel internacional, así como riesgos de crisis producto de las devaluaciones o la caída de precios como en el 2014, es innegable que la ventaja que obtiene este sector productivo de estos subsidios, especialmente los sectores empresariales menonitas de Cuauhtémoc, marca una diferencia para seguir capitalizando esta actividad de una manera rentable.

4.13. manera de conclusión

Después de revisar brevemente cómo se da la dinámica del capital con el territorio en este capítulo me concentré en la forma que las políticas públicas, impulsadas por el Estado, se aplican en este territorio. La idea que tomé como punto de partida es que para que estos procesos se lleven a cabo, el Estado coadyuva a través de diferentes medidas de apoyo, o directamente, a la creación y mantenimiento de obras de infraestructura y de comunicaciones (aspectos mencionados brevemente en este trabajo), y de manera especial a proporcionar apoyos directos e indirectos a los sectores sociales que estén en condiciones de reproducir las relaciones sociales adecuadas para que el capital realice su reproducción y ampliación, aunque también apoya a sectores de subsistencia, que son expresión de relaciones precapitalistas y son subsumidos formalmente al capital. Esta actividad la realiza el Estado mediante la aplicación de diversas políticas públicas, sobre todo en ámbitos como la salud, la educación, la cultura y la economía.

La implementación de las políticas públicas en México, impulsadas por el Estado, no se han caracterizado por su homogeneidad, pero su actividad se intensificó con fuertes fluctuaciones desde el periodo posrevolucionario hasta la época actual. Podemos decir que en nuestro país la implementación de las políticas públicas han sido un instrumento del aparato del Estado para dirigir o influir en la economía, apoyando, en gran medida, a los sectores privilegiados principalmente, lo cual, a su vez, es una característica de su funcionalidad. Por otro lado, al interrelacionar este proceso de la implementación de estas políticas con nuestro objeto de estudio, localizado y enfocado espacialmente en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, observamos que existe un proceso que no es lineal totalmente con el curso a escala nacional, pero guarda cierta interrelación, pues desde la década de los ochenta surgió un proyecto estatal tendiente a implementar un proyecto de estas políticas en el ámbito regional, el cual tenía como objetivo abatir los procesos de desigualdad y establecer un desarrollo más homogéneo en las localidades, tratando de sacar provecho de la posición geográfica que guarda la entidad con respecto a Estados Unidos y a los mercados de consumo extranjeros.

El fenómeno que se da es muy especial porque implica la activación de una serie de políticas públicas en consenso con amplios sectores sociales, entre los que sobresale

el sector empresarial y otros sectores de la sociedad civil, formándose, a su vez, una nueva estrategia de desarrollo en el estado de Chihuahua enfocada en desarrollar zonas de desarrollo locales y regionales, es decir, diversificar el crecimiento económico por regiones, y en esa diversificación se inmiscuye el municipio de Cuauhtémoc, específicamente la comunidad menonita, a través de la implementación del proyecto de desarrollo de un corredor industrial.

Estos programas vienen a ser un catalizador de la estrategia de incorporar las dinámicas de las política del Estado a las comunidades menonitas, teniendo como objetivo integrar a estas colonias en las diferentes estrategias de planificación y de desarrollo por parte de las autoridades estatales y municipales, sobresaliendo el hecho de que estas dinámicas tienen un doble sentido, pues a la misma vez que ofertan y cubren necesidades de este sector menonita, lo cual provoca que exista una aceptación y un impacto de las mismas en su impulso y desarrollo, aprovechan las mismas comunidades para expandir sus formas de desarrollo interno.

Por su parte, el Gobierno estatal y municipal inserta en su órbita administrativa y de sus programas de crecimiento el dinamismo de estas comunidades. De esta manera, observamos que se manifiesta un proceso de continuidad desde 1980 y la década de los noventa hasta los tiempos actuales, proceso que se refleja en los diferentes programas de desarrollo del estado y del municipio. Ahora bien, es muy importante resaltar que estas políticas públicas han tenido un carácter racional y consensual y, por ese motivo, han sido incluyentes social, económica y culturalmente, y que han contribuido notablemente a profundos cambios en la naturaleza interna de estas comunidades, así como en su accionar.

De esta manera, sectores como la educación, la salud, la cultura, así como la actividad económica han estado inmersos en estas dinámicas. Por citar un ejemplo, en este último sector, como lo hemos observado principalmente a través de los subsidios, estas han logrado ser un factor que ha inclinado la balanza hacia los sectores y empresas agrícolas, principalmente en el cultivo del maíz amarillo, la cual ha estado apuntalada por la aplicación de altas tecnologías utilizadas en el cultivo del mismo, así como por la inyección financiera en este sector, lo cual ha provocado que Chihuahua, y en particular

el municipio de Ciudad Cuauhtémoc, se sostengan desde hace años en los primeros lugares de producción nacional de este producto agrícola.

Por otra parte, la introducción del sistema productivo en cadena, donde se enlazan no solo la siembra y producción, sino la comercialización, ha arrojado grandes dividendos a esta actividad agrícola estatal. Asimismo, se puede deducir la observancia de un capital local que se mezcla con capital financiero de corporaciones menonitas, lo cual ha contribuido a expandir considerablemente la frontera agrícola hacia otros espacios de la región y ha contribuido a la diversificación de una agricultura que ha mirado hacia otros cultivos basados siempre en la capitalización y en la movilidad de los mercados, como ha sido el caso de los mismo forrajes, así como los cultivos de la nuez y legumbres encabezadas por el chile verde y las cebolla a nivel estatal, y en el tomate rojo a nivel municipal.

Desde esta perspectiva, se ha generado en el agro local y chihuahuense una dinámica interna que se enlaza con otros fenómenos más extensos como la sobreexplotación de los recursos hídricos y la relación campo-ciudad, así como la expansión de una pluriactividad que inmiscuye otros rubros y que, a su vez, ha generado la presencia de otra problemáticas como es el caso de la precariedad de la fuerza de trabajo y la necesidad de diversas estructuras de servicios públicos, lo cual, a su vez, ha engendrado nuevos retos de gobernanza no solo a nivel local sino estatal, y que por cuestiones de objetivos y de espacio en el desarrollo de esta tesis no podemos abarcar a profundidad, pero que quedan como asunto pendiente para retomar en un futuro, ya que su análisis es fundamental para buscar respuestas a las problemáticas de las dinámicas implícitas en este territorio, entre las cuales sobresalen la desigualdad y la persistente violencia que se ha engendrado en el tejido social, así como los distintos problemas estructurales.

CAPÍTULO 5. Procesos de desigualdad y la manifestación del desarrollo local en nuestro territorio

En este quinto capítulo se presenta inicialmente un apartado sobre los procesos de desigualdad que se manifiestan en la región y posteriormente se realiza el enfoque del desarrollo local endógeno —el cual se manifiesta en las colonias menonitas en tiempos de globalización—, su interrelación e impacto sobre el territorio.

Para explicar la relación que guarda una temática con la otra, consideramos tres argumentos. El primero, establecemos que el capital y el territorio guardan una estrecha interdependencia, porque las dinámicas del capital traen cambios y repercusiones en el espacio y en los agentes que interactúan entre sí (Ramírez, 2008; Peck, 2010; Smith, 2008); el segundo, consideramos que existe una íntima relación entre el desarrollo desigual y la implementación de planes y programas de Gobierno, que priorizan el uno y omiten el otro, y el tercero, en los procesos de desarrollo no se alcanza un desarrollo igualitario, sino que persisten formas de desigualdad e injusticia social (y la prueba más palpable es que en aquellos municipios más desarrollados o con un nivel de desarrollo más grande existen marcadas desigualdades internas en diferentes indicadores como vivienda, salud, entre otros), y no significa que exista un mayor margen de igualdad, y que estos procesos tampoco garantizan estados de mayor bienestar.

En nuestra perspectiva de análisis, esta problemática de desarrollo desigual nos lleva a considerar dos escenarios: el urbano y el rural, los cuales están presentes en la dinámica estatal; sin embargo, es necesario aclarar que todavía no hay líneas de análisis claras para tratar de encontrar las principales lógicas que atraviesan estos procesos en la localidad, tal como sí lo han hecho los estudios de Pradilla y Márquez (2022) y Ramírez (2008) para escenarios del centro de la nación mexicana. En este punto se presenta una serie de interrogantes. La primera es ¿hasta qué punto, por el efecto urbano, estos modelos se acentúan en los municipios de Juárez y Chihuahua?, y ¿hasta qué punto otras entidades locales como Cuauhtémoc y Delicias van siguiendo estos modelos, aunque los aspectos urbanos están menos acentuados?, o ¿qué variantes son las que están presentes, marcando las pautas del abandono del campo y, por ende, de los procesos de migración del campo a la ciudad y la problemática que con ello conlleva:

como serían la distribución demográfica, la urgencia de servicios públicos, la falta de políticas de planificación interna y las características del crecimiento urbano-rural?.

Ahora bien, en este escenario destacaría una pregunta clave: ¿hasta qué punto el desarrollo local puede equilibrar el problema de desigualdad en la escala de lo local y lo estatal? Estamos conscientes de que no basta este trabajo para proponer una solución a esta problemática, pero sabemos que es un intento que se suma a las investigaciones ya existentes para aportar en un debate que plantee soluciones y pautas de diagnóstico que el día de mañana pueden marcar un camino hacia una mejor e igualitaria sociedad.

5.1 Desigualdad en el desarrollo territorial

Como se señaló en el capítulo anterior, existe una estrecha relación entre los procesos del capital y el territorio (Peck, 2010; Arguello, 2002; Swinglewood, 2000; Moura, 2010; Smith, 2008; Pradilla, 2009). Hay un momento en el que el capital y el territorio tienen una simbiosis, una interacción; desde nuestra posición afirmamos que el análisis sobre este proceso del capitalismo tiene que ser realizado desde una perspectiva histórica, como un proceso en el cual se ven involucrados, desde diferentes perspectivas, todos los actores que lo conforman. Es decir, en nuestro enfoque se incorpora su carácter, su función y sus expresiones múltiples, su accionar en el territorio en las diferentes escalas de gobernanza y en los diferentes agentes, así como los actores que se desenvuelven en estas escalas y en sus dinámicas, y la manera en que se engendran otras problemáticas que están estrechamente relacionadas entre sí.

Como ya se ha mencionado anteriormente, estas expresiones del capital producen una serie de variantes en el territorio, entre las que destacan: la descomposición de las formas preexistentes en el campo, el impulso a la urbanización de la población rural, la migración hacia la ciudad, la absorción del entorno rural por el desarrollo de la ciudad, el crecimiento propio de esta, el impacto de las nuevas tecnologías, el papel del sector informal en expansión, la implementación del *outsourcing* en las empresas, la implantación de mecanismo de flexibilidad laboral, la tercerización de la economía, el incremento de la pobreza (Pradilla, 2009). Todos estos procesos han dado pie a un fenómeno muy marcado en los diversos niveles de escalas de gobernanza,

el cual es identificado y asociado con los profundos procesos de desigualdad regional, por ello se considera importante abordarlo a continuación.

Como ya se ha observado, el problema de la homogenización del desarrollo tiene un papel más idílico que realista dentro de la política y de los planes de desarrollo en México, y que impactan diversas realidades regionales. Por ende, ante la pregunta: ¿cómo catalogar o explicar estos procesos?, esbozamos a continuación los siguientes planteamientos tratando de encontrar una serie de respuestas a tal problemática.

Uno de los aspectos a tomar en cuenta cuando estudiamos el desarrollo territorial es que las relaciones de intercambio se dan de forma desigual a lo largo de la historia y esto está sobre determinado por varias razones, entre ellas, por los procesos de transformación de sus estructuras societarias, caracterizadas por la heterogeneidad, aunque la determinación más profunda de esta desigualdad se localiza en los procesos de acumulación de capital, los cuales no tienen su origen en las relaciones de intercambio, sino en el área de la producción de mercancías, donde se valorizan los productos a través de la explotación de la fuerza de trabajo, lo cual corresponde a un nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y de las mismas relaciones de producción, y es en el intercambio donde se realizan dichos valores (Pradilla y Márquez, 2022).

Como ya se ha visto, la desigualdad del desarrollo territorial se heredó desde la Colonia, se mantuvo durante el patrón primario exportador secundario-importador y se continuó en la industrialización sustitutiva importadora, la cual se caracterizó por el desigual proceso de industrialización entre países y regiones latinoamericanas, así como por las migraciones masivas de campesinos a las ciudades, que fortalecieron la urbanización, entre otros factores (Pradilla y Márquez, 2022).¹⁸

Por ello, la fragmentación social y territorial, determinada por los procesos de desarrollo desigual, incorpora al capital los territorios que le son funcionales y rentables, y excluye a los que no le son beneficiosos. Esto no quiere decir que no queden subsumidos formalmente en distinto grado, de ahí que en la configuración actual

¹⁸ Tampoco se puede dejar de considerar, para el desarrollo de nuestro trabajo, el impacto territorial de la infraestructura (ferrocarriles, carreteras, a las que podríamos añadir la infraestructura hidráulica), la cual fue implementada de forma muy desigual de acuerdo con el monto de la inversión, los lugares en donde fue puesta en funcionamiento y su vinculación con los procesos de producción, intercambio y acumulación de capital (Pradilla y Márquez, 2022).

encontremos territorios ganadores, territorios perdedores y «territorios sin futuro». Estos últimos tienen un nivel de atraso económico y social muy elevado (Pradilla, 2009, p. 318). Sabemos que, como todo fenómeno social, el análisis de la desigualdad implica un espacio de reflexión más amplio, pero consideramos que omitirlo en este proceso de estudio doctoral limitaría las consideraciones en las que está centrado nuestro objeto de estudio.

Estos procesos de desigualdad, si bien han estado presentes históricamente, en este territorio se han acentuado de manera notoria a partir de la segunda mitad de la década de los noventa, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, es necesario recalcar que, desde la segunda mitad de la década de los setenta y, especialmente, en la época de los ochenta, ya estaban presentes estos síntomas en la realidad estatal, con la política de implementación de los parques industriales que, tomado de la mano del gran proyecto maquilador, fue puesto en funcionamiento, en conjunto con el capital privado (Programa de Desarrollo Estatal Chihuahua, 2008).

En el ámbito rural, este proceso coincidió con una masiva presencia de grandes compañías de celulosa en los municipios de la zona tarahumara, y el paulatino abandono a los procesos de incentivación agrícola de las pequeñas superficies de siembra comunal y familiar conocidos como «minifundios» (Ronquillo, 2015). Desde esta posición podemos afirmar que las expresiones del capital han estado presentes en la manifestación de estos procesos en la región, y su existencia ha incidido, modificado y regulado a los diferentes procesos que aquí se han manifestado y que han reconfigurado nuevos actores sociales y agentes en este escenario, y que, con ello, ha nacido un panorama chihuahuense con diversos matices y rostros, entre los que sobresalen una marcada sobreexplotación de los recursos hídricos que, tanto en los valles como en la serranía, ha incidido profundamente en las recurrentes sequías y, por ende, en el cambio climático.

Ejemplos fehacientes de ello son los municipios en la zona tarahumara de Morelos, Guadalupe y Calvo, Guachochi y Madera, que no solo fueron afectados en sus recursos forestales por la acción de las grandes compañías madereras, sino que trajo una afectación directa sobre las cuencas hídricas del estado, de la misma manera el

proceso de inversión de capital por parte de estas compañías madereras, desde la segunda mitad de los años setenta hasta la década de los ochenta, ocasionaron que existiera un desmesurado nacimiento de pueblos que, sin embargo, dos décadas después, se convirtieron en pueblos fantasmas (San Juanito, San Rafael, Maderas, Palomas, el Tablón, Ciénega Prieta, Barbechitos, por mencionar algunos).

Es necesario señalar que en este proceso existió una nula participación de las administraciones estatales y municipales, quienes no presentaron un programa de desarrollo y planificación (Ronquillo, 2014), y propició que se convirtieran en zonas controladas por el crimen organizado; lugares donde se consolidó esta actividad debido, entre otros elementos, a sus condiciones naturales, combinado con la precarización del campo y su abandono, en medio de la raquítica presencia de las escalas de gobernanza, y contribuía con ello la ausencia de un análisis serio y realista de la problemática existente (Quintana, 2017). La mayoría de estas comunidades se constituyeron en verdaderos centros de control de siembra de enervantes y de narcotráfico.

Famosas eran las matemáticas populares que señalaban que con el dinero de la venta de un kilo de marihuana bastaba para comprar una tonelada de frijol y otra de maíz. No obstante, el costo de la siembra y beneficio de la cosecha de enervantes estaba regulada por la oferta y demanda de procesos globales, principalmente relacionada con la agenda política de Estados Unidos, de tal manera que esta actividad en la región no podría explicarse sin tomar en cuenta factores externos como la guerra de Vietnam y otros conflictos que estaban en la agenda del vecino país del norte que afectan la producción, venta y consumo de las drogas (Mayorca, 2018).

Este proceso provocaría el surgimiento de un fenómeno recurrente en la región: el nacimiento, expansión y fortalecimiento de pequeñas familias de clanes en cada municipio, que propiciaron el arraigo de estas actividades y del crimen organizado. Así, pues, lo que en un principio representó un medio de subsistencia, posteriormente se convertía en uno de los problemas más profundos que enfrentaría el estado, la región y el país. Después, las distintas confrontaciones bélicas del vecino del norte (guerras del Golfo, Irak y Medio Oriente) trajeron una incidencia sobre los precios internacionales de la marihuana y amapola (Fernández, 2018), lo que provocó un auge sin precedentes en las superficies de siembra de estos enervantes.

Aparentemente se observaba que dichas actividades traían una mejora y una activación en las economías de los municipios, ya que con ello se fortalecían las ramas de comercio, así como otras actividades secundarias o terciarias, pero no se puede dejar de lado la problemática real que, a futuro, implosionaría en la región a escala local y municipal, y que fue acompañada de un proceso paulatino de abandono del campo, así como de las actividades ganaderas y mineras, tema que tocaremos más adelante.

Desde esta perspectiva, el proceso de desigualdad no solo se acentuó en la región, sino que se intensificó después de la firma del tratado del TLCAN, y en nuestra época, en lugar de disminuir, se ha acrecentado de una manera dramática; las cifras y las estadísticas hablan por sí solas.

El estado de Chihuahua, en el año 2022 ocupó el tercer lugar a nivel nacional del PIB con un 8.1 % del total de la media nacional, contando con una población de 3 741 869 personas y una población económicamente activa de 1 851 000 personas. También ocupó el primer lugar en exportaciones manufactureras, en donde la producción agroindustrial representó el 41 % de la economía estatal, y la actividad manufacturera el 48.7 % del total (INEGI, 2022). A pesar de estas estadísticas, el panorama actual en los procesos de desigualdad es escalofriante: de los 67 municipios localizados en siete diferentes zonas o subzonas geográficas, en cinco se da la mayor concentración, el 78.7 % (Ciudad Juárez, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc y Parral). Las cifras son más que elocuentes, estos cinco municipios, durante el periodo de 2006 al 2019, lograron que la producción bruta se incrementara de la siguiente manera: Ciudad Juárez creció un 68 %, Chihuahua un 61 %, Delicias un 71 %, Parral un 82 % y Cuauhtémoc un 102 % (Gobierno del Estado de Chihuahua, 2022). Por otra parte, siguiendo el comportamiento de uno de los indicadores más recurrentes usados por el INEGI: el Producto Interno Bruto Estatal (PIBE), observamos que para 2022, la aportación del PIBE de cada uno de estos municipios era de la siguiente manera: el municipio de Ciudad Juárez aportaba el 43.6 % del total del PIB estatal, Chihuahua el 31.26 %, Cuauhtémoc el 4.7 %, Delicias un 3.95 % y Parral el 3.99 % (INEGI, 2022).

Son varios los factores que explican este crecimiento y, entre ellos, sobresalen los siguientes: el primero es el hecho de que se han aplicado, por parte de los planes estatales de desarrollo, políticas públicas que han impulsado el sector industrial en

Ciudad Juárez y Chihuahua, así como en las regiones de Cuauhtémoc, Parral y Delicias, regiones que se han visto beneficiadas de una serie de incentivos gubernamentales, y la concesión de grandes explotaciones de los recursos hídricos sin que medie una política reguladora; el segundo, la alta inyección de capital extranjero y capital mixto hacia grandes proyectos maquiladores (Ciudad Juárez, Chihuahua); el tercero, en Cuauhtémoc y Delicias, el desarrollo de proyectos agroindustriales y la existencia de cadenas de valor, coronando estos procesos con la alta tecnificación en los procesos de irrigación y las innovadoras tecnologías aplicadas en los cultivos; el cuarto, una práctica de racionalización administrativa de los mismos en cuanto a la selección de siembra y cosecha basada en la demanda de los mercados nacionales y extranjeros, lo cual ha hecho que estos municipios sobresalgan en la producción bruta a nivel estatal, y el quinto, en Hidalgo de Parral, la existencia de proyectos de desarrollo de clúster minero, apoyado por la inversión de grandes consorcios, con una política focalizada en el mercado internacional (*Plan Municipal de Desarrollo Parral, 2022*).

Por otra parte, observamos un grupo de municipios con nivel intermedio y bajo en los indicadores productivos, los cuales están insertados en las planicies del centro y del este del estado, entre los cuales destacan Bachiniva con un 1.19 %, San Francisco de Conchos con un 1.32 %, Práxedes Guerrero con el 2.76 %, así como Riva Palacio con un 2.56 % (CONEVAL, 2020). Es sumamente importante destacar que la mayoría de estos municipios tienen una extensa superficie agrícola, la cual se riega mediante yacimientos y acuíferos subterráneos, y que ha implicado un crecimiento de su frontera agrícola, así como la aplicación de altos recursos de tecnología por parte de colonos menonitas que se han expandido hacia estos municipios. Sobresale en estos lugares el cultivo de frijol, forrajes, industria lechera y la actividad metal-mecánica (CONEVAL, 2020).

Como se observa, en los dos municipios más grandes con sus ciudades capitales, el crecimiento tiene que ver con apoyo a proyectos de carácter industrial urbano (como lo fueron las maquiladoras), en cambio, en los municipios que podemos considerar intermedios destacan los procesos de carácter rural-urbano como los agroindustriales, de irrigación y desarrollo tecnificado y de mayor comercialización de los cultivos principales.

En el lado opuesto de la balanza, exceptuando estos dos primeros grupos, en la inmensa mayoría de los demás municipios su economía es primaria, mayormente de subsistencia, y se sustenta en la agricultura. Esta actividad económica se basa en dos modalidades hídricas: agricultura de riego y agricultura de temporal; comúnmente se podría suponer que en zonas más húmedas es en donde se desarrolla una agricultura más intensiva, pero también hay que considerar zonas más agrestes donde es difícil el desarrollo de una agricultura comercial.

En este caso estaríamos hablando de los municipios localizados en las zonas de la tarahumara y en las zonas de Baviacora; sin embargo, es en estos lugares donde se da una agricultura menos intensiva y, por ende, estos municipios localizados en la alta tarahumara están caracterizados por un incremento de los índices de pobreza. En 2015 sobresalían Morelos con el 45.8%, Uarachi con el 42.6 %, Batopilas con el 41.4 %, Chinipas con el 36.3 % y Maguarichi con el 33.7 %. Estos porcentajes variaron levemente para 2023: el municipio de Batopilas asumió la primera posición con una población de 11 723 habitantes, de los cuales 10 810 estaban en pobreza, lo que representa el 92.2 % de la población total (CONEVAL, 2023). A su vez, Guazaparez, con una población de 8525 personas, de las cuales 5681 estaban en pobreza, lo que representa el 66.6 %, en tercer lugar, está el municipio de Balleza, con una población de 17 100 personas, de las cuales 11 002 personas estaban en pobreza, lo que representa el 64.3 %. Bocoyna, por su parte, con una población de 23 567 habitantes y de ellas 13 317 permanecen en pobreza, lo que representa el 56.5 % del total. Para finalizar, encontramos el municipio de Guachochi, con una población de 49 917 habitantes, de los cuales 31 816 se encontraron en pobreza, lo que representa el 66.17 % (CONEVAL, 2023).

Quedan fuera de esta lista los municipios de Morelos, Guarachi y Maguarichi. Ahora bien, en los otros municipios de la zona tarahumara, si bien han disminuido estos estándares de pobreza, existen otros fenómenos recurrentes que están presentes y que se han inmiscuido en el tejido social de las comunidades, de tal manera que el municipio de Morelos, Guadalupe y Calvo, Babuchivo, Temoris, entre otros, se han visto flagelados por un sinnúmero de problemas, en donde sobresalen el desempleo, la precariedad, el abandono del campo, los desplazamientos forzados, el analfabetismo y el narcotráfico, los cuales se han constituido en jinetes que campean en sus praderas, en una dinámica

en la cual los clanes y las familias de las drogas han venido a sustituir totalmente los niveles de gobernanza a escala local, municipal y estatal. Esto ha creado una total disparidad o desarrollo desigual que ha incidido directamente en distintos actores sociales y que convierte en menos que urgente la necesidad de plantear alternativas de desarrollo inclusivas acordes a las condiciones históricas y sociales, así como culturales de la sociedad.

Se observa que los gobiernos estatales y municipales carecen de una dinámica propia para ello, pues lo que han implementado son agendas y programas guiados por el propio interés del capital, tanto estatal como nacional e internacional.

Estos municipios de la zona tarahumara, que son 30 en total, se han caracterizado por carecer de infraestructura de riego (Mayorca, 2018) y, por ende, han padecido de las recurrentes sequías que han azotado a la región. Asimismo, se han caracterizado por una nula inversión en la agricultura y la agroindustria, tanto del sector privado como del sector gubernamental. En total se podría afirmar que aglutinan el 45 % de la superficie del Estado, pero producen el 6 % del total del estado de Chihuahua. Asimismo, son los municipios más desfavorecidos con los programas más efectivos de políticas públicas y de subsidios.

Podemos deducir, desde esta posición, que el análisis de lo que implica el desarrollo local-regional es sumamente importante y su discusión es un tema prioritario en las diferentes escalas de gobernanza. Se debe realizar una evaluación y un diagnóstico con factores como la inversión económica y social, pero tomando en cuenta las características históricas y sociales de cada municipalidad, así como sus carencias y debilidades, para poder desarrollar un proyecto que impacte de manera positiva y sienta las bases para mejoras a las generaciones venideras (Ramírez, 2008).

Por citar un ejemplo, basta con observar el caso de los municipios de Guazapares, Guachochi y Morelos, donde sus gobiernos locales desaparecieron los programas de estímulos para las actividades que, aunque eran formas precapitalistas de producción, daban sustento histórico a esta región, entre las cuales sobresalían una economía de subsistencia y de intercambio de productos agrícolas como el maíz, el frijol y la caña de azúcar (Quintana y Solís, 2023). Debido a ello, se hace necesario plantear una política de desarrollo que maximice las habilidades y los elementos cognoscitivos de

las diferentes comunidades que conforman estas regiones más atrasadas, así como buscar nuevas perspectivas o cadenas horizontales que le den valor a sus expresiones y a sus productos, y que prioricen las necesidades de los pobladores de la región por encima de las del capital.

Uno de los ejemplos más sobresalientes es el proyecto implementado por la comunidad Tarahumara y el Gobierno del Estado en los destinos turísticos de la Alta Tarahumara, que buscaba impulsar el ecoturismo y las artesanías indígenas (*Secretaría de Desarrollo Turístico del Gobierno del Estado de Chihuahua, 2018*), pero este proyecto se boicoteó, pues contravenía los intereses de las compañías capitalistas del turismo lideradas por la familia Balderrama, que es la dueña del ramal ferroviario Chihuahua-Pacífico y la que condiciona las rutas turísticas y el mercado de las artesanías.

Por otra parte, no existe ningún programa para pequeños productores del campo; tampoco asesorías ni sistemas de tecnificación de riego en los municipios de Morelos, Batopilas, Guadalupe y Calvo, Guazapares, entre otros, que garantice la reactivación de los lotes de riego de cuatro o cinco hectáreas, que han tenido, históricamente, la función de ser el medio de sustento tanto familiar como medioambiental. El frijol, el maíz, la caña de azúcar, entre otros productos agrícolas que sobresalían, daban una funcionalidad interna de autoconsumo, que les permitía no solo subsistir sino comercializar los excedentes para poder adquirir otros bienes y servicios. De la misma manera, estas propiedades comunitarias les permitían tener una producción de superficies frutales, entre las que se encontraba la naranja, el mango, la papaya, el nogal, la manzana, el durazno y otros más.

Estos sistemas de cultivo, en las últimas tres décadas, se perdieron y se hizo caso omiso de ellos, lo que ha traído como consecuencia el ser sustituidos por los cultivos de enervantes, tema que ya se habló renglones atrás y que ha dado paso a una verdadera guerra sin cuartel por los recursos hídricos de estas regiones, donde los nacimientos de agua son oro molido para los clanes familiares dedicados al crimen organizado y que operan en una política de cadena financiados por los grandes capitales del narcotráfico. Estos yacimientos hídricos han sido arrebatados de las manos de la comunidad no solo por la violencia física sino a través de procesos ilegítimos de corrupción y cohecho, y ha

provocado desplazamientos de comunidades enteras (Mayorca, 2018; Fernández, 2018).

La minería es otra actividad productiva tradicional en el estado de Chihuahua y ha marcado históricamente a la región; sin embargo, existen varios elementos que son necesarios subrayar para tener una idea de los procesos de reconfiguración de esta actividad en la región y de cómo las inversiones de capital han incidido en estos mismos. En Chihuahua están concesionadas 13 565 000 hectáreas de superficie, las cuales están localizadas en 10 distritos mineros.

Esta división en distritos está enfocada, principalmente, en darle una viabilidad administrativa a la actividad minera en el estado; sin embargo, es necesario recalcar que históricamente ha existido una modificación y reconfiguración del territorio minero, pues en un principio el auge de la misma estuvo localizada en el región de Santa Bárbara, las Minas y Barrancas, que comprendían territorios mineros localizados en los municipios de Morelos, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Chinipas y Parral, y donde sobresalían minas trabajadas en unidades familiares o compañías de capital medio. La producción minera en estas zonas, y con este modelo de producción, llegó a representar el 65 % de la producción minera en el estado, sobresaliendo los minerales ubicados en Coloradas de la Virgen, San José de Gracia, La puerta de la Gaita, Los Placeres, La Dura, así como Potrero de Bojórquez, entre muchas más.

Estas áreas mineras, por lo general, eran parte muy importante como catalizadores económicos de la región y componían una serie de circuitos comerciales que se extendían a los estados de Durango, Sinaloa y Sonora (Ronquillo 2015) y, producto de ello, existía en torno a los mismos yacimientos y territorios mineros un afluente de actividades secundarias basadas en la comercialización de bienes y servicios, que intensificaron el surgimiento de diversos pueblos y comunidades como fue el caso de Potrero de Bojórquez, Morelos, Chinipas, conformando una serie de circuitos minerales y comerciales, entre otros, recalcando que existía, a la par, una explotación minera más intensiva, donde sobresalían diversas compañías de capital extranjero y nacional como Batopilas Mining Co, American Smelting and Refining Co, Minas Tecolotes, San Francisco Mines of México, Álvaro Mining Milling Co y Sierra Mining Co (Gutiérrez, 2003). Sin embargo, desde la década de los ochenta, y más específicamente

en la década de los noventa, la minería en Chihuahua tomó un curso diferente, producto de los cambios en la legislación minera de 1992 y en la participación del capital inversor extranjero, procesos que acompañaron a las modificaciones del artículo 27 constitucional, los cuales permitieron la inversión y el usufructo de la propiedad por parte de los inversores o el capital privado, principalmente, en superficie de propiedad ejidal y de las tierras comunales (Casado Izquierdo & Sánchez Salazar , 2019).

Estas modificaciones incrementaron, notablemente, la producción mineral y esto se ve reflejado en el PIB estatal con un .8 % en 1997, un 1 % en 2005, y para 2012 alcanzó una participación estatal del 8.3 %, auge que se explica por la aplicación de nuevos afluentes de capital, producto de proyectos de inversión extranjera, principalmente canadiense, pero ya en regiones totalmente centralizadas como es el caso de Santa Bárbara, San Francisco y Naico (Gutiérrez, 2003). Esta actividad se caracteriza por la existencia de muy pocas políticas de protección y de salubridad para el trabajador que, según datos de Seguridad Social, ha ocasionado que se incrementen en un 280 % el número de incidentes laborales entre los trabajadores en la última década. Actualmente, el estado es el tercer productor bruto en actividad minera, y basta mirar la composición del porcentaje de proyectos y de los consorcios para deducir que existe una presencia abrumadora del capital extranjero, así como una racionalidad del capital en la distribución del mismo.

Para 2023, en las 10 regiones mineras se promovieron 54 proyectos de exploración y explotación condicionados por el mercado global, y de las 39 empresas que están al frente de estas iniciativas 31 son de capital extranjero, entre las que destacan Grupo Frisco, Guanzamex y Peñoles (Servicio Geológico Mexicano, 2023). Para concluir, es importante señalar que, de estos grandes proyectos de inversión, todos siguen una prioridad racionalista y estratégica en las nuevas regiones productivas, ya que ninguna se localiza en los antiguos territorios mineros de Morelos, Batopilas o Guadalupe y Calvo, o sea, de las regiones de Barrancas, salvo cuatro proyectos ubicados en Chínipas (Servicio Geológico Mexicano, 2023). No basta reflexionar mucho para entender que el capital ha diseñado toda una estrategia territorial en el fortalecimiento de esta actividad, siguiendo la hoja de ruta de su accionar estatal, nacional y global.

Como ya se ha observado, el estado de Chihuahua presenta el problema del desarrollo desigual, y si bien desde la década de los setenta se diseñaron políticas públicas para promover un desarrollo estatal homogéneo, estas nunca tuvieron el efecto deseado, ya que desde un principio se basó en desarrollar un proyecto tendiente a implementar centros o polos de desarrollo como un modelo catalizador de crecimiento, sin considerar las realidades locales, ni los agentes potenciales de las comunidades, ni los contextos históricos y sociales en los cuales estos habían surgido y potencializado su crecimiento (economía comunal, el minifundio como eje vertebrador de su economía primaria) y, por consiguiente, las actividades que habían sido baluartes históricamente como la agricultura, la ganadería y la minería manejada desde un modelo comunal, colaboraron para seguir manteniendo estos procesos de desigualdad en la región, avalados por la ausencia —como ya lo hemos señalado— de una propuesta de desarrollo viable en donde se tome en cuenta el accionar de las comunidades.

Desde la década de los ochenta, en estas subregiones se dejó de lado toda iniciativa de políticas públicas y, por ende, el papel de gestor social que le corresponde al Estado, impulsando en su lugar procesos de inversión por parte de los sectores privados, aunado a la presencia del libre comercio y del gran capital, priorizando el hecho que autoridades, siguiendo esta oleada de proceso del capital, prefirieron dar la pauta a los municipios del centro del estado, principalmente a Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral y Delicias.

El capital privado tomó un papel protagónico después de la década de los noventa en el desarrollo de la economía del estado. Desde la agricultura, ganadería, industria, turismo y minería observamos el papel dinámico y activo del mismo en la entidad y, con ello, se reconfiguró el territorio con nuevos actores y agentes, así como con nuevas relaciones y correlaciones entre ellos. De esta forma se cimentó una nueva relación campo-ciudad, pero surgieron nuevas problemáticas que ya no solo tienen que ver con el crecimiento demográfico, sino con procesos de migración interna, la precarización en las urbes de Ciudad Juárez y de Chihuahua, el crecimiento desmesurado de una frontera agrícola que se expande en una de las regiones de México que más carece del elemento hídrico y, por consiguiente, aparece una profunda crisis de agua en la actividad agrícola.

Este y otros problemas más que aparecen en el escenario local nos llevan a reflexionar sobre la necesidad de replantear estrategias de un desarrollo a escala local que configure un nuevo panorama en este territorio y que está estrechamente relacionado con el análisis del mismo fenómeno en las comunidades aquí estudiadas, y a la misma vez de que este fenómeno se mire desde una perspectiva, aunque local, integradora con el escenario nacional y global, y que pueda contribuir a solucionar estos procesos de desarrollo desigual, sin ignorar que el capitalismo es un sistema que engendra la desigualdad, teniendo en cuenta que participa dentro de la lógica de los grandes procesos del capital y de su espíritu depredador (Alburquerque, 2015).

Ahora bien, en lo que respecta a nuestra unidad de análisis, observamos que en Ciudad Cuauhtémoc se manifiesta una modalidad de desarrollo endógeno local, la cual conceptualizaremos y contextualizaremos en el transcurso del siguiente apartado para tratar de respondernos las siguientes preguntas de investigación: ¿hasta qué punto esta modalidad se ajusta a los modelos tradicionales?, ¿cuáles son las características de este desarrollo en este territorio?, ¿puede contribuir este proceso a un desarrollo más homogéneo, como una respuesta local a las formas del gran capital? Tratando de encontrar las respuestas entraremos en ello a continuación.

5.2 Desarrollo local y empresarial en la comunidad menonita de Cuauhtémoc, Chihuahua

Este modelo de desarrollo endógeno local se origina de la descomposición del modelo capitalista o del paradigma dominante y se inserta dentro de la manifestación del modelo posfordista, basado en la producción flexible, la fragmentación de los mercados de acuerdo con los tipos de consumidores, la pauperización de la fuerza de trabajo no calificada, entre otras características.

Sobre el papel, la importancia y lo que significa este debate del desarrollo local habla el hecho de que existe toda una polémica y distintos análisis que han abordado esta temática, cuyo protagonismo incide directamente en los distintos cuestionamientos que se han hecho sobre el intento de plantear un proceso de desarrollo homogéneo en nuestras regiones y, por ende, en la escala local, es decir, la falta de un desarrollo

homogéneo local y regional atraviesa por esta problemática latente que, al día de hoy, está presente en el territorio, así como en las diferentes problemáticas que ahí se desarrollan, por ello su importancia en estos tiempos y en este espacio para su abordaje.

El desarrollo local de la comunidad menonita de Cuauhtémoc, Chihuahua, se caracteriza por su crecimiento horizontal, en el cual se incorporan actores múltiples, se tejen relaciones y se multiplican las empresas. Entre ellas destaca la pequeña y mediana, las cuales utilizan redes de información para compartir conocimientos técnicos e incorporan las innovaciones a sus procesos productivos. Como han señalado Gioacchino Garofoli y Blanca Ramírez, estos elementos son centrales en los modelos de desarrollo endógeno, sobre todo en la cultura de los pequeños y medianos empresarios, como la relación cara a cara, la transmisión de conocimiento, la acumulación de capital a través de generaciones o la formación de redes de cooperación entre las empresas, aunado a un hecho central: la ausencia de una industria dominante que acapare o ejerza un papel de líder. Estos elementos (y muchos otros) son propios del desarrollo local endógeno del sistema productivo local.

El objetivo del presente apartado es ubicar algunos rasgos del desarrollo local y empresarial presentes en la comunidad menonita de Cuauhtémoc, Chihuahua, y observar cómo, a partir de los sesenta del siglo pasado, los procesos de diferenciación religiosa y educativa, aunados a un cambio de mentalidad y al desplazamiento de la dirección religiosa por un liderazgo laico (el Comité), impulsaron el desarrollo de mayores componentes empresariales. Esto se logrará revisando la literatura sobre el tema y haciendo un minucioso trabajo de campo con los empresarios del lugar. Si bien, como lo hemos señalado, el objetivo es resaltar y ubicar los rasgos del desarrollo local en nuestra unidad de análisis, creemos que primero debemos revisar las principales disertaciones teóricas que han abordado esta cuestión, con la finalidad de deducir hasta qué punto se ajusta este modelo de desarrollo local con los principales planteamientos que se han realizado del mismo en otros estudios con universos similares.

Al lado de aquellos investigadores preocupados por el papel cada vez más significativo desempeñado por los grandes consorcios y corporaciones, hay otros interesados en las empresas de menores dimensiones, sobre todo pequeñas, pero

preocupados por las causas de su aglomeración espacial, el fortalecimiento de su aspecto empresarial innovador y el desarrollo local que estas generan.

Estos se basan en la idea de que buena parte de las empresas se enfrenta al crecimiento vía la «especialización flexible», lo cual es una estrategia que plantea la adaptación al cambio incesante con la permanente innovación. Ellos identifican que esta «especialización flexible» va de la mano con escalas pequeñas de producción y con la necesidad del «aprendizaje colectivo», el cual se facilita por la cercanía geográfica, que se debe a la aglomeración o concentración de empresas, de ahí que, en parte, se considere que hay una revalorización del territorio.

Se puede convenir, entonces, que al hablar de desarrollo se refiera a un fenómeno *local*, es decir, localizado y ubicado en las características económicas, técnicas, sociales y culturales de un lugar en particular, siempre como un proceso endógeno (aunque su base material puede ser considerablemente exógena), siempre descentralizado y siempre con una dinámica capilar «de abajo hacia arriba y hacia los lados», que terminará por producir, en función de la modernidad, una geografía del desarrollo, que rara vez será uniforme, generalmente con la forma de archipiélago o con la forma de la dicotomía centro/periferia.

5.3 Globalización y desarrollo local

Esta geografía del desarrollo centrada en lo local se da en medio de un proceso general denominado globalización y esto nos lleva a preguntarnos sobre su relación entre estos dos procesos. Un libro que nos sirve como base inicial de la discusión es el de Sergio Boisier (2007), *Imágenes en el espejo. Aportes a la discusión sobre crecimiento y desarrollo territorial*, en especial los capítulos 1 y 2, donde se abordan los siguientes temas: primero, qué se entiende por globalización; segundo, las relaciones entre el proceso de globalización y el territorio; tercero, su opinión sobre si el «desarrollo local» o «crecimiento local», (cuestión que trataremos más ampliamente en la página 121, en el punto 5.3.1), pertenecen a la lógica globalizadora, y cuarto, examina las contribuciones de los procesos locales a la globalización.

Comienza definiendo lo que entiende por el término *globalización*. Lo identifica como un descriptor de la actual fase tecno-cognitiva del desarrollo del capitalismo y,

como tal, la globalización es algo que está incrustado y forma parte de la lógica del capitalismo.

Ubica la característica central de la etapa tecno-cognitiva del capitalismo como la simultaneidad de dos fenómenos que corren en sentido contrario uno de otro. El primero es un ciclo de vida cada vez más corto para cada generación de productos que se producen. El segundo es un costo en investigación y desarrollo cada vez mayor para pasar del producto de generación «n» al de generación «n+1».

Quizás uno de los rasgos más visibles de la globalización sea la apertura externa, que obliga a los países y regiones a colocar sus productos en diferentes nichos del comercio internacional, principalmente en el de la modernidad y el de competitividad.

En los análisis sobre globalización y territorio hay, por lo menos, dos versiones encontradas: por un lado, aquellos preocupados por el papel cada vez más significativo desempeñado por los grandes consorcios y corporaciones; por el otro, aquellos interesados en las empresas de menores dimensiones, sobre todo pequeñas, aunque ambas se preocupan de las causas de la aglomeración espacial de las actividades económicas innovadoras.

Al primer grupo los denomina «globalizadores», los cuales plantean que, desde hace mucho tiempo, en el mundo ha surgido una economía global dominada por las grandes corporaciones transnacionales. Entre estos autores destacan Froebel, Heinrichs y Kreye Henderso y Castells, Amin y Robins, quienes se apoyan en un hecho evidente: que una fracción importante de capital se está concentrando y centralizando a nivel de la economía internacional. Así, localidades, regiones e, incluso, países están siendo «rediseñados» de acuerdo con la economía global.

Al segundo grupo los califica de «localistas» porque plantean que los lugares y localidades están siendo cada vez más importantes en su contribución a la innovación y a la alta tecnología, contrario a lo que los globalizadores consideran. Entre sus representantes sobresalen Piore y Sabel, Porter, Scott y Storper, Stor, Vázquez Barquero, Garofoli, Cuadrado-Roura y el mismo Boisier. Los localistas se apoyan en que una buena parte de las empresas se enfrentan al crecimiento vía la «especialización flexible», una estrategia de permanente innovación que trata de adaptarse al cambio incesante. Han identificado que esta especialización flexible va de la mano con escalas

pequeñas de producción y con la necesidad del «aprendizaje colectivo», facilitado por la cercanía geográfica que se debe a la aglomeración de empresas, de aquí en parte se considere que hay una revalorización del territorio.

5.3.1. Desarrollo local

Boisier (2007) plantea tres argumentos que avalan la tesis de la revalorización del territorio: *el argumento sociológico*, donde hace constar que la mayoría somos ciudadanos locales y nos interesa la gestión de nuestro propio territorio; *el argumento tecno-económico*, donde la revolución científica y técnica, vía microelectrónica, permite la segmentación funcional de los procesos productivos y así, desagregados, se pueden establecer en distintas partes, por lo que tienen que ser correctamente evaluadas, y *el argumento cultural e identitario*, donde hay una defensa del ser individual y colectivo, pues la mayoría de los sujetos no están de acuerdo en perder su identidad. Esto se entiende con el neologismo de Robertson: *glocal*, que significa pensar global y actuar local (para la empresa) y pensar local y actuar global (para el territorio). Por estas razones considera que el territorio juega, en esta etapa del capitalismo o, específicamente, en la globalización, un papel más importante que en el pasado.

El mismo Boisier (2007) plantea que el desarrollo no puede ser sino local, al igual que humano, sustentable o endógeno. Asimismo, Francois Perroux planteó en 1955 que: «El hecho burdo pero sólido, es éste; el crecimiento no aparece en todas partes a la vez; se manifiesta en puntos o polos de crecimiento, con intensidades variables; se esparce por diversos canales y con efectos terminales variables para el conjunto de la economía» (como se citó en Boisier, 2007, p. 213). Este planteamiento establece que el desarrollo es un fenómeno local en sentido geográfico y también sistémico, y no nacional en el mismo sentido. Así, el concepto de desarrollo global sería solo una abstracción construida sobre promedios.

Entonces, se puede convenir que hablar de desarrollo se refiere a un fenómeno *local*, es decir, localizado y ubicado en las características económicas, técnicas, sociales y culturales de un lugar en particular, siempre como un proceso endógeno (aunque su base material puede ser considerablemente exógena), siempre descentralizado, y siempre con una dinámica capilar «de abajo hacia arriba y hacia los lados», que

terminará por producir, en función de la modernidad, una geografía del desarrollo, que rara vez será uniforme, generalmente con la forma de archipiélago o con la forma de la dicotomía centro/periferia.

Con esto se confirma el carácter territorialmente localizado del desarrollo, pero la definición dada por Sergio Buarque (1999) explica que el:

Desarrollo local es un proceso endógeno registrado en pequeñas unidades territoriales y asentamientos humanos capaz de promover el dinamismo económico y en la mejoría de la calidad de vida en la población. A pesar de constituir un movimiento de fuerte contenido interno, el desarrollo local está inserto en una realidad más amplia y compleja, con la cual interactúa y de la cual recibe influencias y presiones positivas y negativas. El concepto genérico de desarrollo local puede ser aplicado a diferentes cortes territoriales y asentamientos humanos de pequeña escala, desde la comunidad [...] al municipio e incluso a micro regiones de tamaño reducido (como se citó en Boisier, 2007, p. 215).

Por otra parte, en el campo de las actividades que requieren economías de la diferenciación, la globalización favorece la pequeña escala, la producción flexible y en red, la multilocalización y el anclaje territorial. Es en este último sentido que se abre un espacio para el desarrollo local en la globalización, aunque se ha presentado mediante tres enfoques complementarios sobre el tema.

Primero, el enfoque del desarrollo local como una matriz de estructuras industriales. Este se manifiesta en tres corrientes de análisis y de investigación:

- a. El distrito industrial «a la italiana»; entre sus elementos centrales destaca la especialización y la *coopetencia*, neologismo utilizado para describir la conducta empresarial en la que las empresas cooperan y compiten de forma simultánea. Existe también una fuerte base cultural y tiene mucha importancia el capital social.
- b. El medio innovador «a la francesa»; este concepto fue inventado por el grupo GREMI (*Groupe de Recherche Européen sur les Milieux Innovateurs*) para

indicar una interdependencia funcional entre participantes locales. Según Vázquez Barquero, esta noción tiene tres características: 1.- Hace referencia a un territorio sin fronteras precisas, pero que forma una unidad donde los actores trabajan; 2.- Los actores locales forman, además, una red a través de relaciones y contactos, con los que se establecen los vínculos de cooperación e interdependencia, y 3.- Un entorno local contiene procesos de aprendizaje colectivo que le permiten responder a los cambios del entorno a través de la movilidad del trabajo en el mercado local, los intercambios de tecnología de producto, proceso, organización y comercialización, la provisión de servicios especializados, los flujos de información de todo tipo o las estrategias de los actores.

- c. El clúster «a la americana»; estos, cuya introducción en el análisis económico-territorial se debe a Michel Porter, se definen de la siguiente manera: «Los “clusters” son concentraciones geográficas de compañías e instituciones interconectadas en un campo (o sector) particular» (como se citó en Boisier, 2007, p. 217). Tienen dos características: permitir, entre sus miembros, el surgimiento de actitudes empresariales que los posibilitan a competir y cooperar en forma simultánea, y conceder a cada miembro del clúster beneficiarse como si él mismo operase a una escala mayor o se hubiera asociado con otros. Según Buitelaar, clústeres son, entonces, «concentraciones geográficas de grupos de empresas e instituciones enlazadas que constituyen un sistema de valor; cuya posición en el mercado se explica por la capacidad de aprendizaje del conjunto» (como se citó en Boisier, 2007, p. 219).

Segundo, el enfoque de desarrollo local como un proceso endógeno de cambio. Por una parte, hay que separar los conceptos *crecimiento* y *desarrollo*, pues se ha impuesto el concepto de crecimiento endógeno para describir un proceso global en el cual el gasto en investigación científica y tecnológica —principal factor de progreso a través del conocimiento— obedece a la racionalidad económica; se gasta más en I&D porque resulta rentable. Por otra parte, el concepto desarrollo también se considera un proceso endógeno, pues su diseño e implementación corresponde a una comunidad

ubicada en determinada localidad. En este sentido, consideramos más apropiado hablar de desarrollo endógeno.

Para Garofoli (1992), desarrollo endógeno significa, en efecto, «la capacidad para transformar el sistema socioeconómico; la habilidad para reaccionar a los desafíos externos, la promoción de aprendizaje social; y la habilidad para introducir formas específicas de regulación social a nivel local que favorecen el desarrollo de las características anteriores. Desarrollo endógeno es, en otras palabras, la habilidad para innovar a nivel local» (p. 117).

Hay cuatro planos en los que se presenta la endogeneidad:

- Plano político: es la capacidad de desarrollar y ejecutar políticas de desarrollo, así como capacidad para negociar.
- Plano económico: es la apropiación y reinversión local de parte del excedente a fin de diversificar la economía local.
- Plano científico y tecnológico: es la capacidad interna de un sistema —de un territorio organizado— para generar sus propios impulsos tecnológicos de cambio.
- Plano de la cultura: es una suerte de matriz generadora de la identidad socio-territorial.

Tercero, el enfoque de desarrollo local como empoderamiento de la sociedad local. Surge desde la OCDE y sostiene que la globalización exige devolución de capacidades hacia lo local. Se abre la posibilidad de que las propias sociedades territoriales asuman (o recuperen) competencias que las capaciten para intervenir en sus propios procesos de cambio social, ya sea el crecimiento o bien el desarrollo.

Para Paulo R. Haddad, «Esta capacidad de organización social de la región es el factor endógeno por excelencia para transformar el crecimiento en desarrollo, a través de una compleja malla de instituciones y agentes del desarrollo, articulados por una cultura regional y por un proyecto político» (como se citó en Boisier, 2007, p. 223).

5.4 Una nueva geografía política territorial derivada de la globalización

Esta nueva geografía genera, en todos los países, un nuevo ordenamiento territorial derivado, principalmente, de la lógica de expansión del capital desterritorializado, que

acompaña, ahora, la progresiva segmentación de los procesos industriales en términos funcionales y territoriales.

En este sentido, los territorios organizados (ya sean ciudades o regiones) se convierten en los nuevos actores en el escenario mundial, sobre todo al competir por los mismos recursos financieros y tecnológicos, y no se puede dejar de lado que hay en marcha nuevas modalidades de configuración territorial, nuevas maneras de «hacer región», por decirlo de alguna manera.

Así, se tendría que poner énfasis en diferentes aspectos como lo hace Cuadrado-Roura (2007), quien fija su atención, especialmente, en los aspectos infraestructurales (posición geográfica, transportes y comunicaciones, tejido productivo) y organizacionales (gobierno, cultura, calidad de la mano de obra, etcétera), o como Boisier (1998), quien apunta más bien a las características de las organizaciones para interactuar con el entorno globalizado (velocidad decisional, flexibilidad, maleabilidad, resiliencia, inteligencia, identidad) afirmando, al mismo tiempo, que hay mayor asociación cuando son de tamaño pequeño, según el territorio que los acoja.

En esta nueva geografía surgen nuevos conceptos como región pivotal, concebida como la menor unidad político-administrativa que tenga, al mismo tiempo, suficiente complejidad como para permitirle competir con altas probabilidades de éxito; regiones asociativas, regiones construidas a partir de acuerdos estratégicos voluntarios y pueden estar cercanas o distantes entre sí (en este último caso podrían considerarse regiones virtuales).

El crecimiento económico que se presente en un territorio, ya sea nacional o multifronterizo (en este caso se refiere a espacios subnacionales limítrofes a países vecinos donde se manifiestan dos o más modelos de política económica), depende de una matriz de, por lo menos, seis elementos: «a) la acumulación de capital económico; b) la acumulación de conocimiento y progreso técnico; c) la acumulación de capital humano (hasta aquí se trata de la teoría del crecimiento endógeno); d) el proyecto político nacional y el papel asignado en él al territorio en cuestión; e) el cuadro de la política

económica y sus efectos territorialmente diferenciados, y f) la demanda externa» (Boisier, 2007, p. 252).¹⁹

A finales del siglo XX, era evidente que no bastaban los factores económicos para explicar estos procesos, por esta razón surgió la búsqueda de estos factores intangibles de desarrollo o, como los denomina Boisier (2000), «capitales intangibles», que son los siguientes: capital cognitivo, capital simbólico, capital cultural, capital social, capital cívico, capital institucional, capital psicosocial, capital humano, capital mediático y capital sinérgico. Como él mismo lo menciona, es fácil reconocer los nombres detrás de estas categorías: Bourdieu, Putnam, Coleman, Fukuyama, Hirschmann, Montero, Williamson, Becker, North y otros (Boisier, 2007). Aunque Boisier advierte: «este cambio en la percepción del desarrollo, desde logros materiales a logros inmateriales, no significa olvidar la importancia del crecimiento económico como base material de la sustentación en el tiempo, pero nunca más se aceptará trastocar medios y fines diciendo: “primero crecer y después desarrollarse”, una falacia completa del neoliberalismo» (2007, p. 255).

En otras palabras, el desarrollo depende, en cualquier lugar, del crecimiento económico. Eso no se puede obviar, pero, además, hay que tomar en cuenta un clima psicosocial positivo, así como la capacidad de una comunidad específica que permita desatar su potencial endógeno, y también depende del *stock* y articulación de los capitales intangibles. En todo este proceso es muy importante la confianza entre los actores, como virtud personal y ciudadana.

Considero que esta idea de descentralizar el papel del crecimiento económico en las tareas del desarrollo es muy importante y se va extendiendo entre los estudiosos de estos temas, por ejemplo, Jaime Ornelas Delgado (2008), en su reseña sobre el libro *El desarrollo hoy en América Latina*, plantea que debería matizarse la idea de que el desarrollo requiere del crecimiento económico, pues se trata del desarrollo de la sociedad, no de las fuerzas productivas. Aunque coincide con que el crecimiento económico es necesario, no está de acuerdo en que sea la condición única del desarrollo. Generalmente, el crecimiento se acompaña de mayor desigualdad, de mayor concentración de la riqueza y del ingreso, dándose un deterioro creciente en el ingreso

¹⁹ Este nuevo ordenamiento territorial tiene varios factores, entre ellos, los acuerdos estratégicos entre dos o más regiones como en Francia la región Maule/Ile de France o la región Bío Bío/Lombardía, o las regiones fronterizas de Brasil, Argentina, Perú, Chile, México, por citar algunas (Boisier, 2007).

del trabajo y un consecuente deterioro del tejido social. Por eso afirma que «la nueva propuesta del desarrollo como concepto teórico-práctico tiene como fundamento privilegiar la razón social sobre la económica» (p. 139).

5.5 Inaplicabilidad de la teoría de los polos de desarrollo

Un autor que coincide en muchos aspectos con Boisier es José Luis Coraggio y lo traemos a colación por su opinión sobre la teoría de los polos de desarrollo. Esta teoría, a primera vista, nos pudiera parecer atractiva para el estudio de regiones donde las ciudades juegan un papel importante para su crecimiento. Coraggio (2018) considera que, en la práctica real, existe una inoperancia de esta teoría. Esto lo afirma en su ensayo «Hacia una revisión de la teoría de los polos de desarrollo», porque además de aplicar la denominación de polo a una ciudad sin el efecto sobre su desenvolvimiento, los intentos de poner en marcha procesos de polarización han fracasado o tenido pocos efectos. Ahora bien, esta cuestión tiene que ver, de acuerdo con él, con el desgaste del término y los pocos resultados en su implementación. Esto es muy importante para nuestra reflexión, pues aquí cabría preguntarnos: ¿esta teoría es útil para nuestro trabajo?, ¿se puede insertar aquí para nuestros enfoques sobre desarrollo local? Estas preguntas tienen que ver con una respuesta que puede romper la manera tradicional de ver esta cuestión y cómo ha sido abordada en diversos planteamientos al respecto.

Según Coraggio (2018), existen elementos de análisis muy marcados que indican el desgaste del uso del concepto de polos de desarrollo. Esto lo marca en uno de los puntos de su trabajo, donde plantea dos líneas de revisión sobre esta teoría: un análisis técnico neutral y otra sobre su componente ideológico. Como bien lo afirma, la teoría de los polos de desarrollo trató de implementarse en aquellos espacios donde no había existido una propuesta de desarrollo anterior y eso hizo que, *a priori*, se tratara de gestionar un desarrollo articulado bajo esta propuesta, pero nada garantizaba que la actividad motriz se constituyera como un polo o un enclave.

Coraggio afirma, en el mismo trabajo mencionado, que además de la versión «pura» del desarrollo polarizado, hay una versión «condicionada», donde se da un proceso diferente de las dinámicas internas del subsistema, donde los beneficios

generados en las actividades productoras quedan en manos de empresarios locales modernos y estos interactúan con otros agentes internos, como inversores, empresarios, trabajadores, etcétera, con la condición de que los mecanismos de comercialización y financiamiento estén manejados por los mismos grupos locales.

También existe una vía diferente a los procesos de industrialización para el desarrollo local, la cual es una tercera variante que se le conoce como «desarrollo local interno», donde una región no cuenta con atractivos diferenciales de localización industrial, por lo tanto, se pueden apoyar actividades económicas en general, no industriales, sino actividades primarias o de servicios o de transformación (sin empresas grandes dominantes), siempre y cuando se cumplan las condiciones como actividades motrices. (Esto coincide, en parte, con lo planteado por la Dra. Blanca Ramírez, quien se interroga si existe otra vía más allá de la industrialización, esto lo veremos más adelante). Pero podemos adelantar que, aunque no sea la gran industria la que esté al frente de los procesos mencionados, es claro que la pequeña y mediana, apoyada en los procesos de aglomeración y generando economías externas y efectos multiplicadores, puede apoyar para lograr efectos similares.

Aunque en el fondo, una de las preocupaciones de Perroux es la de promover y convencer que «la única vía de desarrollo (por parte de los países dominados) está dada por su acoplamiento más firme al mismo sistema de dominación capitalista» (como se citó en Coraggio, 2018, p. 18). De hecho, es un planteamiento neocolonialista, donde el territorio dominado se subordina a las directrices del polo dominante, no solo desde el punto de vista económico, sino político.

Por lo planteado hasta aquí podemos afirmar que la teoría de los polos de desarrollo de Perroux explica procesos basados principalmente en la industria como actividad motriz sin comprender otros sectores que puedan jugar un papel similar, por lo cual no puede aplicarse en nuestro caso, pues en el territorio bajo estudio no existe una industria dominante que juegue este papel. Este enfoque es totalmente diferente al desarrollo local, sobre todo porque sus características, componentes y funciones son otras.

5.6 Limitaciones de la Nueva Ortodoxia Regionalista

Otro libro que permite acercarse a la discusión sobre el desarrollo y que sintetiza mucho de lo que plantean otros autores revisados es *Repensando el desarrollo regional. Contribuciones globales para una estrategia latinoamericana*. Como una forma de sintetizar los planteamientos críticos a la nueva ortodoxia regionalista nos apoyamos en lo planteado por Jorge Blanco (2008), sobre todo cuando invita a volver a examinar el desarrollo regional en las coordenadas espacio-tiempo del presente, a revisar experiencias pasadas y a discutir críticamente las propuestas actuales, reflejando acertadamente lo que los autores plantean en sus textos.

Entre las principales interrogantes que se este autor, destacan:

¿Cuáles son las causas por las que, luego de casi dos décadas de contribuciones que reinstalan estratégicamente la dimensión regional y local en el análisis del desarrollo y en la formulación de las políticas públicas, los desequilibrios territoriales no se han revertido estructuralmente, sino que, en gran medida, se presentan más profundos y menos controlables que los existentes en los años de la posguerra? [...] ¿Cuáles son las deficiencias presentes en la nueva ortodoxia del desarrollo regional? (p. 347)

Tres hipótesis para explicar esto:

- a) Las posibles inconsistencias en el cuadro teórico.
- b) Debilidades en las transferencias de esos cuadros teóricos desde los países centrales a los países periféricos.
- c) Deficiencias en el traslado de esos insumos teóricos al campo institucional y de las políticas públicas.²⁰

²⁰ Sin pretender ser redundante, muchas teorías son consistentes con las condiciones y contextos bajo las cuales fueron creadas, y el problema reside cuando se trasladan a otras condiciones y se realiza una aplicación acrítica y mecánica.

En opinión de Jorge Blanco (2008), para los compiladores «el problema reside en un grupo de inconsistencias que ha dominado el cuerpo teórico del desarrollo regional, constituido en una “nueva ortodoxia” que orienta el contenido de las políticas de desarrollo territorial [...]» (p. 348).

Los capítulos del libro fueron escritos entre 1999 y 2007, lapso en el que ya estaba bien formada una opinión sólida sobre el desarrollo regional. Así, el tema central del libro son las críticas a la «nueva ortodoxia regionalista». En los capítulos 1 y 2 se hace una especie de cartografía conceptual. Los capítulos 3 al 8 desarrollan la crítica a la nueva ortodoxia y el capítulo final aporta elementos para repensar la cuestión en el contexto latinoamericano.

La llamada nueva ortodoxia recoge sus fuentes, principalmente, de dos corrientes. La primera está vinculada con la especialización flexible y las interpretaciones conexas ligadas a la flexibilización en la acumulación del capital, que alimentaron la idea de una reemergencia de regiones/localidades como ámbitos centrales en la regeneración de las formas productivas flexibles (Fernández et al., 2008). Algunos de los elementos interpretativos clave en esta dirección son el concepto de distrito industrial —en su versión actualizada aplicada en el análisis de las experiencias italianas—, la incorporación de los enfoques económicos evolucionistas e institucionalistas, y el foco puesto en los sistemas nacionales/regionales y en las regiones de aprendizaje. La segunda corriente que aporta a esta nueva ortodoxia regionalista se configura en torno al concepto de clúster y su articulación con las cadenas de valor global y los sistemas de gobernanza global. Esta corriente ha realizado una paulatina incorporación de una dimensión territorial y ha captado las versiones territoriales de la primera corriente (distritos industriales, regiones de aprendizaje y sistemas regionales de innovación).

Además de estas dos corrientes principales, los compiladores reconocen una tercera contribución procedente de la llamada «nueva geografía económica», impulsada por un grupo de economistas encabezados por Paul Krugman.

Con base en estas propuestas e ideas se ha dado, desde finales de los noventa, una institucionalización en los países centrales y, posteriormente, una segunda cuando se llevan estas ideas a los países latinoamericanos, asunto en lo que juega un papel destacado la OECD, Unión Europea, OIT, Banco Mundial y otros.

Los ejes de la crítica

1. La tensión multiescalar. Existe la idea generalizada de que la región es la escala clave para el desarrollo económico, en detrimento de la acción del Estado a nivel nacional, pero se piensa que es necesaria la reintroducción del Estado nacional como un actor político central, bajo una nueva mirada multiescalar.
2. El malestar de la región. Tiene que ver con la concepción que se tiene de la región. Parece existir una tensión permanente entre el concepto tradicional de región, donde se le ve como políticamente neutrales y preexistentes, sin discutir las bases geográficas de la diferenciación del territorio, se le ve como una totalidad, con capacidad de contener procesos autoexplicativos y a su autonomía con otros niveles espaciales.
3. La armonía del lugar. Esto se relaciona con una cierta mirada de cohesión sobre todos los actores regionales que descuidan las relaciones de clase y de género, sin atender las desigualdades intrarregionales ni interregionales (Blanco, 2008, pp. 349-350).

Con respecto a la escala, se pasó de ser una herramienta fundamentalmente matemática a ser vista como una herramienta epistemológica que ayuda a la comprensión del mundo, es decir, escalas construidas por los actores en sus procesos de producción y reproducción social. Los actores operan a través de las escalas y no confinados a ellas. En el libro se habla de procesos multiescalares interpenetrados, de jerarquías enredadas y de variables geométricas de poder.

Respecto a la cohesión de los actores locales o la «armonía del lugar», visto muchas veces como carente de contradicciones y luchas de oposición que se reservan, equivocadamente, a otros niveles espaciales. «La diferenciación intrarregional, el papel de las élites regionales, los proyectos encontrados y las asimetrías del poder local, las estrategias territoriales de los actores, se vuelven cuestiones centrales cuando se rompe con la homogeneidad regional y se anula la superposición de armonía para dar lugar a la copresencia conflictiva de múltiples relaciones» (Blanco, 2008, p. 351).

Antes de plantear políticas de desarrollo regional para América Latina, hay que precisar varias cuestiones:

- a) La desigualdad social es el punto de partida ineludible que debe considerar cualquier política dirigida a fragmentos del territorio.
- b) No basta con presentar casos de éxito. Hay dudas sobre las posibilidades de desarrollo en regiones que no cuentan con recursos adecuados para ello.
- c) El desarrollo regional en A.L. también es un problema de desarrollo rural. Hay enormes desigualdades en el acceso a los recursos y en las condiciones de reproducción de la vida social en las áreas rurales
- d) En A.L. es muy importante la necesidad de provisión de infraestructura básica, algo que se da por supuesto. No hay duda de que estas deficiencias limitan notoriamente el desarrollo de las capacidades productivas y otras acciones (Blanco, 2008, pp. 351-352).

Una conclusión interesante que nos debe guiar en esta tarea es: «Frente a la insuficiencia de la nueva ortodoxia regionalista, está pendiente la tarea de construcción de nuevos marcos teórico-metodológicos, apropiados para indagar en la realidad latinoamericana» (Blanco, 2008, p. 253).²¹

5.7 El desarrollo local para Garofoli

A inicios de los años ochenta se combinaron varios factores que dieron comienzo a una nueva fase de integración económica, lo que derivó en un nuevo escenario para el desarrollo. Entre los enfoques que fueron surgiendo destaca la teoría del crecimiento endógeno que consiste «en la revitalización del pensamiento de Solow de la mano de la nueva generación de pensadores encabezados por Romer (1986, 1994) y Lucas (1988) quienes consideraron que existen otras vías de crecimiento donde «la difusión de las

²¹ En mi opinión, lo expresado anteriormente no se trata de una crítica de segunda mano, sino que refleja el sentir de los autores del libro y de muchos otros que se cuestionan sobre los limitados alcances de diversas teorías de desarrollo local que, aunque *lógicamente coherentes*, no han alcanzado a impactar sobre la realidad latinoamericana. Se trata de resaltar sus limitaciones y retomar aquellos planteamientos que nos permitan incidir sobre el desarrollo territorial basados en nuestra realidad concreta, como son algunos aspectos claves del desarrollo endógeno que planteamos en esta tesis para nuestra unidad de análisis.

innovaciones y del conocimiento entre las empresas, así como la creación de economías externas ayudan a generar rendimientos crecientes» (Vázquez Barquero, 2007, p. 186).

Paralelamente, por esos años aparece la teoría del *desarrollo endógeno*, la cual surge de la confluencia de dos líneas de investigación, una que pretendía encontrar una noción del desarrollo que permitiera actuar para lograr el desarrollo de territorios y localidades y otra que se origina en el análisis de los procesos de desarrollo industrial endógeno en regiones y localidades del sur de Europa, entre los que destacan Giacomo Becattini, Gioacchino Garofoli y el mismo Vázquez Barquero, enfoque que se nutre y fortalece con el descubrimiento de formas más flexibles de la organización territorial de la producción, la incorporación de redes de empresas, el papel de la innovación y la importancia de los aspectos socioculturales e institucionales en los procesos de desarrollo.²²

Un texto que nos sirve para continuar indagando en estas cuestiones para encontrar elementos que nos permitan el análisis de la realidad regional y que impacten en el desarrollo local de la realidad objeto de estudio de esta tesis, es el de Gioacchino Garofoli (2009) «Las experiencias de desarrollo económico local en Europa: las enseñanzas para América Latina», donde se plantea que, en la segunda mitad de los años setenta y principios de los ochenta, comenzó el interés en Europa por el proceso de industrialización difusa y en modelos alternativos de industrialización. Se quería explicar la paradoja de empresa pequeña y eficiencia, lo cual iba contra la hipótesis de las economías de escala.

Se extendía el interés por modelos de producción diferentes al fordista y la gran empresa, y la extensión de formas de organización que introducían variables sociales y territoriales, junto con las estrictamente económicas: «el territorio se volvía [...] el lugar de producción de conocimiento específico (conocimientos contextuales) y de mecanismos de interacción social (redes de relaciones interpersonales, valores, confianza, reciprocidad)» (Garofoli, 2009, p. 4). Para ello se retomaron tres esferas de análisis: la estrictamente económica o de relaciones entre empresas; la social,

²² Por ese motivo, para abordar este tema nos apoyamos directamente en dos autores básicos que dieron origen y soporte al enfoque de desarrollo endógeno: Gioacchino Garofoli y Antonio Vázquez Barquero.

conectando la estructura y la cohesión social; y la derivada de la organización del territorio y la gobernanza institucional.

El modelo organizativo de la producción que más ha contribuido al estudio en profundidad es el distrito industrial, el cual tiene entre sus características una notable especialización productiva, un elevado nivel de división del trabajo, la aglutinación de un gran número de empresas y ausencia (generalmente) de una empresa dominante, un sistema eficiente de circulación, un elevado nivel de calificación de los trabajadores y relaciones cara a cara de los actores económicos.

A esto se le agregan algunas otras características como la creciente división del trabajo entre las empresas locales, progresiva acumulación de conocimientos y de competencias técnicas a nivel local, elevada tasa de formación de nuevas empresas y creciente complejidad del sistema productivo local. Esto demuestra que las pequeñas empresas pueden ser muy eficientes e innovadoras cuando trabajan en red y con una amplia división del trabajo. A partir de ello se han delimitado algunos conceptos básicos que contribuyen al debate del desarrollo local: las economías externas, la eficiencia colectiva y la innovación social.

Con los años, el debate del desarrollo local se ha enriquecido y dado lugar a dos enfoques analíticos: uno centrado en la diferenciación de los modelos locales de desarrollo y el otro basado en identificar elementos comunes en diversos modelos. El primero ha permitido identificar el surgimiento de clústeres y de aglomeración de pequeñas y medianas empresas. La diferencia de los clústeres con los desarrollos industriales consiste en que, en los primeros, la aglomeración depende de la posibilidad de replicación de competencias básicas en el mercado local de trabajo, la ausencia de la división del trabajo entre las empresas locales y la competencia entre estas está basada sobre la baja de costos.

La segunda reflexión analítica tiene que ver con la diferenciación de los modelos locales de desarrollo y, con el tiempo, se ha visto que son múltiples y variados, sobre todo, basados en los siguientes temas: valorización de los recursos locales, desarrollo «desde abajo», el papel de los actores locales y la estrategia de desarrollo local.

Al llegar a este punto nos conectamos de nuevo con la importancia del territorio: ¿qué factores cruciales permiten que un proceso de desarrollo se arraigue en un territorio

donde la comunidad local juegue un papel decisivo? Para esto se puede introducir el concepto de *sistema productivo local*, el cual se define como «un modelo más amplio que incluye los distritos industriales, los clústeres y otros modelos de desarrollo endógeno (como los polos tecnológicos, los sistemas integrados agroalimentarios, los sistemas turísticos integrados» (Garofoli, 2009, p. 8).

Entre las características de este sistema destacan la presencia de economías externas, existencia de recursos específicos, asistencia de conocimientos tácitos e introducción de unas determinadas formas de regulación social. En estos existe una mutua interdependencia entre las dimensiones económica, territorial y social. Para Garofoli, «El sistema productivo local representa la dimensión territorial del desarrollo endógeno [...] [y el] desarrollo endógeno significa [...] habilidad de innovación a nivel local [...]» (2009, p. 8).

Para este autor, las grandes enseñanzas sobre lo planteado hasta aquí son las siguientes: la existencia de múltiples senderos de desarrollo; la movilización de actores y la valorización de los recursos locales hacen posible el desarrollo local y su impulso puede ser más fuerte si las aglomeraciones de empresas facilitan la difusión del conocimiento y de las oportunidades, así como cuando hay crisis de la sociedad local y se da la movilización desde abajo.

De las experiencias de desarrollo local en América Latina se derivan varias enseñanzas: el desarrollo local en esta parte del continente nace a partir de casos de crisis y dificultad; no es suficiente introducir instrumentos de desarrollo local y establecer instituciones intermedias; es importante el papel de acompañamiento de las instituciones nacionales; la necesidad de escucha de los *stakeholders* de la sociedad local; la importancia estratégica de la cooperación descentralizada internacional.

En el análisis sobre el desarrollo regional en América Latina podríamos decir que no basta retomar las reflexiones europeas y anglosajonas del nuevo regionalismo, regulacionismo y neoinstitucionalismo. Blanca R. Ramírez (2008) plantea que, si bien dichas reflexiones son importantes, se deben superar las visiones sectoriales industrializadoras del tema y, para ello, se requiere de una estrategia más integral.

Para Jaime Ornelas Delgado (2008), Ramírez aporta un sinnúmero de ideas sobre la necesidad de repensar el desarrollo regional o local como alternativa al

estancamiento económico, pues este tipo de desarrollo ofrece mucho si deja de considerar solo la especialización de las regiones y supera la idea de la una actividad dominante para el desarrollo económico, refiriéndose a la industrialización, pues es evidente que la tercerización juega ya un papel relevante, por lo cual propone la autora regiones heterogéneas donde se desarrollen con el mismo peso las actividades primarias, la industria y los servicios, lo que implicaría una mayor intervención del Estado.

Estas dos ideas son fundamentales en los planteamientos de Rivera Ramírez. Por un lado, se necesita un Estado que no se mantenga totalmente al margen de los procesos, sino que intervenga como coordinador del proceso en diferentes escalas, sin dejar de lado la importancia de otros factores interventores en la escala regional y local. Por el otro, que se deje de concebir a la industrialización como el eje motor de la transformación de las regiones. En este sentido hay que pasar de una visión de desarrollo donde prive una actividad única a otra que sea multifuncional y multiescalar, que integre diferentes actividades y actores.

5.8 Desarrollo endógeno para Vázquez Barquero

Para profundizar en el conocimiento del desarrollo que privilegie lo endógeno, uno de los expertos en el tema es Antonio Vázquez Barquero (2006), quien en «Desarrollo endógeno y globalización» parte de la globalización porque esta, desde la última década del siglo XX, recorre el mundo y sus indicadores reflejan el desarrollo de lo que conocemos como economía global, la internacionalización del sistema productivo y los mercados, la reducción del papel económico del Estado y el cada vez más importante protagonismo de las empresas multinacionales. Aunque cabe aclarar que las empresas no compiten aisladamente, sino que lo hacen junto con el entorno productivo e institucional del que son parte integrante. Así, el proceso de globalización estimula la transformación de la organización del sistema de ciudades y regiones acorde con la nueva división internacional del trabajo.

Para algunos autores como Aldo Ferrer, la globalización es un fenómeno antiguo, pero asociado con intercambios internacionales de bienes y servicios y la internacionalización del capital y de la producción, ligado a la información y a las nuevas

tecnologías (como se citó en Vázquez Barquero, 2006). Pero un rasgo que nos interesa más por el momento es que la globalización es un fenómeno ligado al territorio, sobre todo porque la dinámica económica y el ajuste productivo depende de las decisiones de los actores locales de cada territorio.

En la actualidad, la difusión de las innovaciones y del conocimiento entre las empresas y la creación de economías externas permiten generar excedentes que influyen sobre el crecimiento económico y la acumulación de capital. Precisamente, la teoría del desarrollo endógeno considera a la acumulación de capital y el progreso tecnológico como factores clave del crecimiento económico.

Vázquez Barquero (2006) considera cuatro factores determinantes de la acumulación del capital: creación y difusión de las innovaciones y el conocimiento en el sistema productivo de que se trate; la organización flexible de la producción (sin importar si el sistema productivo de una localidad está formado por pequeñas o grandes empresas); la generación de economías de aglomeración y de diversidad en las ciudades (el desarrollo urbano del territorio,²³ la ciudad es el espacio por excelencia del desarrollo endógeno), y la densidad del tejido institucional (de ahí la importancia de un buen sistema institucional).

El autor se pregunta por el papel que juega el Estado en los procesos de desarrollo endógeno y, aunque el papel es variado, coincide que la característica determinante de la política de desarrollo local tiene que ver con las acciones que inciden sobre los factores determinantes mencionados.

Cuando los factores actúan conjuntamente, creando sinergias entre ellos y fortaleciendo su efecto sobre la acumulación de capital, se puede decir que forman un sistema que permite multiplicar el efecto que cada uno ejerce sobre los otros y a esto lo denomina «efecto Hanoi». Este efecto multiplicador sobre los otros factores (como las economías de las ciudades y territorio) entra en una fase de desarrollo autosostenido que mejora la competitividad y fortalece el desarrollo endógeno.

5.9 Desarrollo endógeno y local

²³ Este punto no lo desarrollamos aquí. Véase al final del capítulo la nota aclaratoria.

Esta breve exposición sobre algunos planteamientos teóricos sobre globalización, desarrollo y territorio, crecimiento exógeno y endógeno, la interacción entre lo local y lo global, distrito industrial, desarrollo local, sistema productivo local y otros conceptos más, me permitió definir que los dos conceptos básicos en los que me basaré son *desarrollo local* y *desarrollo endógeno*.

El paradigma dominante (hasta hace unas pocas décadas) en el que se basaban las estrategias de desarrollo era el del desarrollo polarizado, que estaba concentrado territorialmente y la difusión del desarrollo se hacía «desde arriba». El desarrollo fue posible por la expansión de la gran industria, localizada, preferentemente, en los grandes centros urbanos, pero la incapacidad creciente de este paradigma para explicar la redistribución de las actividades de producción en el territorio y la aparición de pautas autónomas de desarrollo en regiones de Europa y, posteriormente, de América Latina, atrajeron la atención de los investigadores hacia la dimensión territorial del desarrollo.

Esto llevó al surgimiento de nuevas interpretaciones, como que el espacio asume el rasgo de territorio y se convierte en factor estratégico de oportunidades. «El territorio representa una agrupación de relaciones sociales, es también un lugar donde la cultura local y otros rasgos locales no transferibles se han *sedimentado*» (Garofoli, 1995, p. 114). En este lugar, hombres y empresas establecen relaciones; las instituciones públicas y privadas intervienen para regular a la sociedad; donde se dan diferentes formas de organización de la producción y distintas capacidades innovadoras; donde las relaciones con el entorno se acentúan, y en su relación con el sistema de empresas se presentan economías externas para estas, pero internas para el área (Garofoli, 1995).

El desarrollo local, a diferencia de la globalización, favorece la pequeña escala, la producción flexible y en red, la multilocalización y el anclaje territorial (Boisier, 2007). En un principio estuvo muy ligado a procesos industriales y al crecimiento económico, posteriormente esta visión fue cambiando, sobre todo a partir de la segunda mitad de los setenta según Garofoli (2009), donde se extendió el interés por la industrialización difusa y modelos alternativos de industrialización; además, posteriormente, la propuesta del desarrollo no se limitó a lo económico. Para el análisis de este nuevo enfoque, el autor mencionado propone, como ya lo planteamos, tres esferas de análisis: la estrictamente económica (relaciones entre las empresas), la social (donde se conecta la estructura con

la cohesión social) y la que se deriva de la propia organización del territorio y la gobernanza institucional.

Desde principios de los noventa, Garofoli (y otros autores) enumeraban varios factores que afectaban las posibilidades de organización de la producción, donde destacaban:

- a) La estructura económica y la organización productiva.
- b) Los sistemas tecnológicos.
- c) El mercado laboral y las relaciones industriales.
- d) Los actores sociales y la estructura social.
- e) La estructura del mercado y de las formas de competencia.
- f) El sistema de información.
- g) Las instituciones de regulación.

La combinación de estos factores daba pie a la construcción de una tipología de modelos locales de desarrollo, pudiendo coexistir, en las mismas fases históricas, diferentes modos de organización productiva (Garofoli, 1995).

Aunque el mismo Garofoli habla de desarrollo endógeno (retomamos su definición casi al principio del apartado), uno de los autores más difundidos y reconocidos es el propio Vázquez Barquero (1999), quien señala que «la idea fuerza del nuevo paradigma es que el sistema productivo de los países [...] se transforma utilizando el potencial de desarrollo existente en el territorio [...] mediante las inversiones que realizan las empresas y los agentes públicos, bajo el control creciente de la comunidad local» (p. 36).

Aunque existen diversos enfoques sobre desarrollo endógeno, todos ellos coinciden en el carácter territorial de los procesos de crecimiento y cambio estructural. Así, la visión populista, la visión evolutiva y la del desarrollo humano son compatibles entre sí y, al mismo tiempo, complementarios. En este sentido, cualquiera que sea el enfoque que se adopte, las políticas de desarrollo que se apliquen tienen que construirse a partir de factores económicos, sociales, ambientales, institucionales, políticos y culturales, diferentes en cada localidad, de ahí que se sostenga que las iniciativas de desarrollo endógeno difieren de un territorio a otro, de una localidad a otra (Vázquez,

2007), por lo tanto, en cada lugar tienen que buscarse y estudiarse los factores determinantes particulares a cada situación.

Desde estos enfoques, los factores más importantes en cada localidad son la dotación de una determinada estructura productiva, mercado de trabajo, conocimientos técnicos, capacidad empresarial, recursos naturales, estructura social y política o tradición y cultura sobre los que se articulan las iniciativas locales. Sin embargo, se debe tomar en cuenta dos requerimientos para el desarrollo de la localidad. El primero es que los actores públicos y privados ejecuten sus programas de inversión de manera coordinada. El segundo es que, para la estrategia local, en cada localidad son diferentes tanto la capacidad de los habitantes como las empresas. También, que la comunidad local cambia y cada comunidad visualiza de forma diferente las prioridades que se deben impulsar. En todo esto, un elemento clave es la introducción y difusión de las innovaciones en el sistema productivo, social e institucional (Vázquez Barquero, 2010). Este conjunto de ideas nos permite analizar con mayor detalle y orientación nuestro objeto de estudio.

5.10 Factores para el desarrollo endógeno y local

Antes de pasar a plantear de forma más extensa los elementos que nos permiten hablar de que en nuestra unidad de análisis se gesta un modelo de desarrollo basado, en gran medida, en lo endógeno y lo local como el predominio de los valores comunitarios y las relaciones interempresariales en el tejido productivo, la marcada existencia de relaciones horizontales, la formación de redes y el fuerte peso de las innovaciones, así como el predominio de la ética del esfuerzo y la dedicación al trabajo, entre otros factores, se hará un esfuerzo de síntesis para mostrar el panorama completo.

5.10.1 Chihuahua: territorio y procesos históricos

Si algo ha caracterizado a la región de Chihuahua es que ha estado imbuida en una dinámica donde los procesos del capital han tenido una profunda influencia en sus territorios, y esto ha dejado una desigualdad muy evidente dentro del ámbito regional, pero esto, más que producto de un proceso de análisis teórico o de mala planificación, debe verse como resultado de un proceso histórico de larga duración.

El capital y sus procesos de acumulación han estado presentes desde la existencia del capitalismo extractivista, es decir, desde el periodo colonial hasta el tiempo presente. Entonces, el capital ha tenido una amplia repercusión sobre el territorio; sin embargo, como ya se mencionó, estos procesos han tenido diversas etapas en el transcurso y devenir histórico. En el periodo porfirista, Chihuahua fue el estado de la República que más inversión extranjera tuvo y la economía local se nutría no solo de la agricultura (a través del modelo económico de la hacienda), sino que los transportes como el ferrocarril se consolidaron en la región y, con ello, actividades como la minería. Durante el proceso revolucionario, el capital no desaparece y, una vez pasada la crisis de 1929, toma bríos renovados el capital extranjero y local en la industria (sobre todo maderera) y el sector financiero; sin embargo, el periodo de sustitución de importaciones permitió que en Chihuahua (y, específicamente, en la frontera) se adoptara la instalación de maquiladoras y se argumentaba que este modelo podría ser exportable a otras regiones de Chihuahua como Delicias y Parral. Este tipo de implementación de políticas no progresaron como se había planteado debido a la incongruencia de otras subregiones como la del alto y la baja Tarahumara, que habían sido clave para el fomento de una agricultura de monocultivo basada en las superficies de temporal, situación que coincide con el *boom* del narcotráfico en las zonas o municipios de Morelos, Guachochi, Batopilas, Urique, Chiniñas Guadalupe y Calvo, así como Urique y Guazaparez, de tal manera que estas regiones mostraban un panorama muy diferente a las regiones de Ciudad Juárez, Delicias, Chihuahua y Cuauhtémoc.

Ahora, es importante mencionar que en el territorio donde se ubica nuestra unidad de análisis se gesta un modelo de crecimiento fuertemente relacionado con las características de lo que Garofoli, Vázquez Barquero y otros autores identifican, acertadamente, como desarrollo local. Este modelo de desarrollo endógeno está fuertemente caracterizado por la idea del crecimiento horizontal (y no vertical), con lo que se incorpora una multitud de actores y de relaciones, así como de difusión de redes y concentración de empresas. Asimismo, destaca la aparición de un actor muy importante: la pequeña y mediana empresa, así como las prácticas de un sinfín de variables como el uso de las redes de información sobre conocimientos técnicos (en este caso) y la puesta en marcha de un acervo de procesos culturales e innovaciones incorporado a los

procesos productivos. Garofoli y Vázquez nos muestran que estos elementos son centrales en la cultura de nuestras pequeñas y medianas empresas: la relación cara a cara, la transmisión de conocimientos, la acumulación de capital desde hace tres generaciones, así como la formación de redes de cooperación entre las mismas empresas, aunado a un hecho central: la ausencia de una industria dominante que acapare o ejerza su papel como industria líder.

Estos elementos y muchos más son propios del desarrollo endógeno del sistema productivo local, pero, sobre todo, la presencia de actores como los pequeños y medianos empresarios. Considero que estos elementos son centrales en este análisis del territorio y del desarrollo local, creo que aquí reside una de las cuestiones nodales de nuestro trabajo.

5.10.2 Algunas características de la localidad de Cuauhtémoc

Ahora bien, la principal comunidad menonita en Chihuahua se concentra en el municipio de Cuauhtémoc. En este lugar se establecieron los primeros asentamientos menonitas y desde ese sitio se fueron expandiendo hacia otros puntos.

El poblado de Cuauhtémoc obtuvo la categoría de ciudad en 1948 y dos décadas después ocupaba el quinto lugar en importancia demográfica de las ciudades del estado de Chihuahua, y para 2010 ocupó el tercer lugar con 154 639 habitantes, solo superado por Ciudad Juárez y Chihuahua (la capital). Su tamaño la ubica como una ciudad media y su elevado crecimiento demográfico puede ser explicado por el aumento en la demanda de empleo generada por el crecimiento de los sectores de la industria láctea y metal-mecánica, además de una significativa intensificación de la actividad frutícola y ganadera.

Como ya se ha mencionado anteriormente, la comunidad menonita ha sentado un precedente como comunidad socioeconómica y cultural en Chihuahua, pues ha contribuido con el desarrollo y transformación de este espacio regional. Esta comunidad, además, se considera un factor primordial para la municipalización y desarrollo de Cuauhtémoc. Cabe destacar que después del 2008, esta región se convirtió en la segunda zona de desarrollo económico y, a su vez, polo generador de empleo en el estado, solo por detrás de la región fronteriza de Ciudad Juárez.

El crecimiento económico de la región se ha visto favorecido por la formación y desarrollo del corredor comercial Cuauhtémoc-Rubio, donde se ubican alrededor de 490 empresas de distinta índole que se posicionan, mayoritariamente, a los lados de la carretera que comprende 40 kilómetros entre las localidades mencionadas. Estas empresas están integradas, principalmente, por capitales menonitas y, en menor medida, por inversiones de mestizos. Las empresas se dedican, en mayor medida, al comercio, la producción láctea y sus derivados, así como a la actividad manufacturera (Díaz, 2014).

Los antecedentes de este corredor se remontan a la década de los sesenta cuando se dio la lógica de establecer diversas empresas a pie de carretera; en los setenta, con el agotamiento del reparto de tierras, se intensificó la actividad tradicional de la producción de queso, así como la venta y reparación de maquinaria agrícola; en los noventa se dio la reestructuración y la consolidación comercial del corredor; después del 2000 hubo una nueva generación de cadenas locales de valor y el establecimiento de nuevas empresas.

El sistema comercial abarca el 30 % del corredor, la manufactura el 22.5 %, el agrícola el 2.5 % y la actividad mayoritaria son las empresas que combinan el comercio con la manufactura, abarcando el 45 % del total. Al principio predominaban las empresas ligadas con las actividades primarias, posteriormente se pasó a empresas de mayor valor agregado con el establecimiento de unidades especializadas en la metal-mecánica. Un rasgo significativo es que alrededor de la cuarta parte de los establecimientos tienen como proveedor de insumos y maquinaria a empresas del sector externo y, con respecto al destino de las mercancías producidas en el corredor, se ubica, principalmente, el mercado local, regional y nacional y solo una mínima parte se dirige a Estados Unidos y Centroamérica.

Por algunas de sus características, aunque en este caso a escala local, el corredor Cuauhtémoc-Rubio nos recuerda lo que se ha escrito sobre la existencia de los corredores de comercio y correderos logísticos a mayor escala que constituyen «una nueva *dimensión territorial de la globalización* y por lo tanto se convierten en unidades territoriales complejas que expresan múltiples procesos concentrados en un territorio que articula una variedad de dinámicas sociales, económicas y políticas que adquieren cierta unidad y se condicionan mutuamente» (Arguello, 2002, p. 39).

5.10.3 Vinculaciones interpersonales y valores comunitarios en el tejido empresarial

Con el trabajo de campo realizado en esta localidad, aplicando la modalidad de la entrevista como instrumento de trabajo, hasta la fecha podemos constatar algunos de los factores que caracterizan al desarrollo local.

Desarrollo de un sistema fincado en valores comunitarios

Dentro de los miembros de la comunidad menonita existe una profunda implicación en los *ethos* y valores culturales comunitarios que han coadyuvado no solo en su origen sino en la permanencia de las mismas comunidades. Esta tendencia se extiende hacia otros ámbitos como el económico, ya que en las relaciones empresariales existe todo un esquema de cooperación e interconexión, de tal manera que se manifiesta un canon de conducta cultural hereditaria que queda expresado en una serie de acciones que están muy presentes entre las distintas empresas menonitas que han surgido y se han consolidado en el corredor comercial-industrial.

Vinculaciones interpersonales en el tejido empresarial

En nuestra observación de campo pudimos constatar que uno de los principios fundamentales que se observan dentro de la cultura empresarial menonita es aquel donde se establece una especie de interrelación entre los diferentes empresarios, arraigada en un *ethos* cultural que tiene un fuerte apego a manifestaciones socioculturales de la misma comunidad. También está presente una marcada racionalidad económica producto de un legado cultural que fue formado en el ámbito de la esfera social de la familia.

Desde esta perspectiva, como menciona el líder de la cámara de industriales del corredor Manitoba, lograr unidad empresarial fue el propósito central de los diferentes líderes sectoriales que conforman el corredor, pues era necesario contar con un modelo de representatividad local que tuviera una agenda específica y que, a la misma vez, fuera un enlace con los órganos de gobierno y con la comunidad empresarial de la ciudad de Cuauhtémoc y del estado de Chihuahua. También apoyar el manejo de un circuito de información sobre expos y ferias, y otro distinto de eventos que se desarrollan en la

región y que sirven de escaparate para los productos y mercancías que se producen en este corredor industrial, manteniendo una estrecha relación con los otros sectores económicos y los distintos programas y políticas públicas que los tres órdenes de gobierno fomentan en el estado, así como con nuevos inversionistas nacionales y extranjeros (entrevista a Rene Frassier).

5.10.4 Importancia de la innovación

En palabras de Marion Wezzel, empresario líder en el sector de bienes y raíces, estas interrelaciones han traído una serie de innovaciones en un abanico más amplio de bienes y servicios,²⁴ lo cual ha permitido la apertura de nuevos sectores de actividades económicas y un amplia diversificación de la misma, tal es el caso del surgimiento de nuevas empresas en la localidad que antes se consideraban una utopía y que han contribuido a la génesis de una nueva expresión cultural que no estaba presente en la sociedad menonita, relacionada con el lujo, el confort y la comodidad, al dispararse la construcción de una modalidad de cabañas y resort de descanso y ocio, y que, a su vez, generó una reconfiguración territorial en el ámbito espacial, pues lo que antes se consideraban terrenos exclusivos para la actividad agrícola y ganadera, ahora se están transformando en tierras dedicadas al sector de la construcción inmobiliaria, y que además de una nueva reconfiguración territorial, ha ampliado el uso del capital financiero y, por ende, se genera una mayor plusvalía en este territorio (entrevista a Mario Wezzel y a Rogelio Rempel, julio del 2022).

5.10.5 La horizontalidad de las relaciones y la formación de redes

Ahora bien, otra de las características que el modelo de desarrollo local tiene es el dinamismo basado en la horizontalidad de las relaciones empresariales y la formación de una serie de relaciones e interrelaciones que están imbricadas en una especie de redes, por medio de las cuales fluyen circuitos que favorecen el sistema productivo local, y que, a su vez, definen un proceso de movilidad y de nuevos flujos de conocimientos técnicos y de prácticas de innovación.

Por lo general, estos circuitos o redes van más allá de lo local, ya que, si bien se anidan, se gestan y se desarrollan en este ámbito, en algunos casos se expanden hacia otros flujos de mercado y producción de mercancías como los mercados de Canadá y Estados Unidos, así como de Asia y de Europa. Asimismo, existe una fuerte trayectoria de flujos de conocimientos tecnológicos que provienen de estos países, los cuales son aprovechados al máximo en las actividades agrícolas, agroindustriales lácteas y en la metal-mecánica, entre otros (entrevista a Rene Freissen, y Rogelio Rempel, agosto del 2022)

5.10.6 Personal capacitado y especializado para cada función

Los administradores, contadores y jefes de producción de las empresas menonitas cuentan con formación profesional en las universidades públicas y privadas del sistema educativo mexicano. De un universo de 60 empresarios menonitas entrevistados, el 80% dijo no haber concluido sus estudios superiores; sin embargo, se destaca que una de las características de su éxito es el trabajo y el esfuerzo constante, así como la dedicación personal hacia sus empresas, a pesar de que las tareas de administración y contabilidad técnica eran desarrolladas por personas de la comunidad mestiza. Asimismo, estos empresarios recalcaron que, si bien el personal contratado para esas tareas estaba preparado, no obstante, carecía de actitud de esfuerzo y de visión a mediano y largo plazo (entrevista a Art. Klassen, Fernando Lowen y Marion Wezzel, julio del 2022).

5.10.7 El esfuerzo y la dedicación al trabajo como parte de una ética

Para la mayoría de los empresarios menonitas encuestados y entrevistados, el simple hecho de tener una formación académica, si bien es muy importante, no es suficiente para desarrollar un proyecto de vida. Para ellos, el esfuerzo y trabajo arduo, así como la supervisión personal, son valores y actitudes fundamentales para constituir una pequeña o mediana empresa, hecho que ha sido fundamental para lograr la acumulación de capital (entrevistas Ramon Klassen, Cornelio Reymer, Ricardo Reimer, Peter Masrtens, Anne Kran, Jacobo Wiebe, Margarita Bergen, Joan Neufeld y Jacobo Nickel, agosto del 2022).

Esta actitud de esfuerzo se enmarca dentro de la esfera de una lógica de ética del espíritu del capital, propia de las comunidades protestantes y de su profunda raíz

religiosa, pero contrario a lo que podríamos pensar y que se ha llegado a afirmar, está fuertemente imbricada en la propuesta de la ética calvinista más que la luterana, donde el esfuerzo y la disciplina, así como el ahorro y el no dispendio son valores que forjan un camino hacia la redención divina.

5.10.8 Impacto del corredor comercial-industrial

La mayoría de los entrevistados de la nueva generación de menonitas expresó sentirse parte de un momento muy especial, en el cual se asientan las bases de una nueva cultura menonita, pues se considera que se vive un parteaguas en las costumbres y tradiciones de la comunidad, es decir, una nueva manera de mirar e interrelacionarse con la sociedad exterior. Aunque la interrelación con el exterior es parte de la práctica que esta comunidad ha tenido; sin embargo, desde que se inició el corredor comercial se acentuó el proceso porque ofreció fuentes de trabajo a tarahumaras, mestizos y menonitas, al mismo tiempo estableció lazos de contacto financieros y empresariales tanto en la localidad como allende las fronteras, para lograr comprar y vender productos que produjeran una mayor tasa de ganancia a sus empresas, ya que se dio el surgimiento de todo tipo de negocios, grandes y pequeños.

El corredor propició el nacimiento de estos negocios, pero a la misma vez generó una nueva expectativa y un espíritu de emprendimiento en la comunidad. Fue un momento en que la nueva generación miró que era posible realizar, con esfuerzo y dedicación, un proyecto, si bien no diferente a lo que la comunidad desarrolla, sí una alternativa de inversión y un nuevo enfoque. La expectativa les dio mucha confianza para no solo producir, sino comercializar, conformando nuevos acuerdos con otros proyectos financieros y comerciales de grandes y medianos consorcios extranjeros, es decir, lo que surgió desde un ámbito local ha tenido una repercusión hacia los mercados extranjeros (entrevista con Freisser, Wezel, Reimer Wall, Abraham Buhler, Jacob Knelsen y Gerardo Bshcman, agosto del 2022).

5.10.9 Nuevas trayectorias de las empresas

Es muy notorio el hecho de que la mayoría de las empresas agrícolas y lácteas fundadas por menonitas tradicionales, han evolucionado más allá del corredor y actualmente sus servicios y productos tienen un fuerte impacto en otras comunidades menonitas

establecidas en la República mexicana y en otras partes de Latinoamérica. Un ejemplo de ello es una empresa láctea ubicada en La Honda, Zacatecas, a la cual le surten materia prima para satisfacer su demanda en la producción de queso. Hay otras empresas a las que también se le surte materia prima, ejemplo de ellas son las ubicadas en las comunidades menonitas de Los Patos, Durango, y las comunidades de la Old Colony, Chihuahua.

Otro hecho que destaca es la trayectoria que marca la relación entre las empresas del corredor Manitoba y las comunidades de Zacatecas, Quintana Roo y Latinoamérica en el área de la producción metal-mecánica, donde se da un proceso de reconversión industrial, de maquinaria traída de Estados Unidos que, después de ser reconvertida, es exportada hacia estos mercados (entrevistas a Rene Fressien, Peters, Wetz, Peters Martens, Harder, Benjamin Fehr, Cornelio Fehr y Johan Driedger, agosto del 2022).

5.10.10 UCACSA y el papel de las unidades de crédito

Definitivamente, al observar el comportamiento de las empresas pequeñas y medianas en las comunidades menonitas, se puede observar la pluralidad de sus dinámicas. Estas, si bien están estrechamente relacionadas con las dinámicas económicas (consumo, mercado, presencia de capital productivo financiero e inversión, etcétera), también están marcadas por manifestaciones económicas propias que están presentes en estas comunidades.

El contexto sobre el cual se han desarrollado la mayoría de las empresas pequeñas y medianas en el corredor Manitoba evidencia que tiene como característica esencial el surgimiento y establecimiento de unidades de crédito local, entre las cuales sobresale la Unión de Crédito Agricultores de Cuauhtémoc SA de CV (UCACSA), la cual fue un catalizador fundamental en el desarrollo y fortalecimiento de las mismas, pues las unidades de crédito, basadas en un espíritu de cooperativismo, en un primer momento fueron, en palabras de Peter Rempel, el sujeto económico fundamental para expandir una bonaza de diversos proyectos empresariales y que, a la misma vez, contribuyeron a diversificar las actividades económicas con las inyecciones de capital (Rempel); sin embargo, este proceso de diversificación lograría una expansión no solo hacia otras actividades económicas, si no que les permitió ir más allá y expandir su radio territorial

hacia otras regiones y, a su vez, les facilitó la adquisición de grandes extensiones de tierra en otras localidades, sin descuidar las relaciones con las comunidades asentadas, las empresas y capitales ubicados en el corredor Manitoba (Abraham Peters, Pedro Rempel, 2022).

Esto propiciará el surgimiento y fortalecimiento de un espíritu empresarial, el cual, a la misma vez que lo activó, dinamizó diversos sectores económicos, permitiendo el fortalecimiento y surgimiento de numerosos proyectos empresariales en el corredor Manitoba y más allá de él, lo que trajo una descomposición de valores comunales y, por ende, un cambio y sesgos en las mismas comunidades, lo cual influye en los procesos de transformación del accionar social de la misma comunidad.

Sin embargo, esta nueva generación menonita ha construido un nuevo imaginario conceptual de valores identitarios y de pertenencia, así como de adhesión social, es decir, se ha formado una nueva identidad social y étnica, como ellos dicen: «somos menonitas también, somos nuevos menonitas, nunca dejaremos de ser menonitas, pertenecemos a esta nueva comunidad, aunque con una nueva actitud empresarial, con un enfoque diferente» (entrevistas a Marion Lowen, Rene Friessen y Wezzel, 2022).

5.11 Conclusión del capítulo

Si algo ha caracterizado al territorio que estudiamos es que ha estado imbuido en una dinámica en donde los procesos del capital han tenido una profunda influencia y han originado una desigualdad muy marcada. Pero esto debe verse como resultado de un proceso histórico de larga duración.²⁵

En lo particular, considero que ha sido marcado por cinco periodos. El primero es el que tuvo lugar cuando predominaba el actor apache; el segundo es el que comprende al actor español e incluye los procesos de la colonización del septentrión; el tercero abarca un periodo intermedio que culmina con la formación de las grandes haciendas y

²⁵ Si obviamos este enfoque, se deja de lado el verdadero análisis de los fenómenos que han dado origen a esta falta de homogeneidad en el proceso de desarrollo, y aquí creo que estriba el error de la mayoría de los planteamientos que se han realizado al respecto, ya que al tratar de aplicarlos como elementos de análisis y de ejecutores en políticas públicas, se retoman indicadores que, aunque son modelos viables porque han tenido una función específica en otras regiones, desconocen los procesos y las realidades sociales que se han manifestado en estos espacios regionales, es decir, el territorio objeto de nuestra unidad de análisis ha tenido diversos momentos históricos signados por características nacionales y, sobre todo, locales, que ya fueron expuestos en el capítulo tres.

latifundios y, con ello, la entrada en la escena de las grandes compañías de capital extranjero. Como lo afirma Mark Wasserman (2007), Chihuahua se caracteriza por ser el estado de la República, durante el porfiriato y la Revolución, con mayor concentración de tierras y presencia de capital extranjero, avalado por las leyes de desamortización; el cuarto periodo se da en la reconfiguración económica, política y social de la posrevolución, y en esta reconfiguración política y social se mantiene, por un lado, una fuerte presencia de los capitales extranjeros, pero también se da el surgimiento de nuevos grupos económicos, de nuevos capitales y de nuevos actores sociales y políticos, y por qué no decirlo, culturales; el quinto se caracteriza por la influencia de los procesos de globalización en el mundo y en México que han impactado sobre el país y los territorios subnacionales, así como sobre las regiones y las localidades que han cambiado la geografía y las relaciones entre instituciones y sociedad.

Desde esta perspectiva y, sobre todo, desde la cuarta etapa, si bien es cierto que al tratar de encontrar una solución a los desequilibrios y desajustes económicos regionales a través de la ejecución de políticas públicas, así como el análisis de diversos indicadores, estos propósitos guardan cierta importancia y ciertas funciones, no se puede elaborar un diagnóstico ni un plan de desarrollo sin tener en cuenta aquellos factores y actores que han conformado y participado en la configuración de los territorios, en particular el que nos atañe, y que están estrechamente vinculados a dinámicas internas y formas precapitalistas de producción, que tienen un fuerte arraigo en distintas subregiones y que están intrínsecamente ligados a expresiones culturales, como es el caso del compadrazgo y uso de la mano vuelta comunitaria como una forma de solidaridad y de cooperación engendrada en una expresión cultural centenaria, así como tampoco se pueden obviar expresiones como la marginalidad, la exclusión de los distintas etnias y comunidades indígenas que juegan un papel demográfico y social preponderante en numerosos municipios.

Otro factor que no se puede dejar de lado es el narcotráfico que, al menos en los municipios de Morelos, Batopilas, Guachochi, Carichi, Guadalupe y Calvo, Babochivo, Urique, y tantos más, se ha consolidado al quedar estas subregiones desprotegidas de un programa de políticas públicas de desarrollo estatal y local, quedando a merced de la economía ilícita.

Asimismo, ha existido un profundo vacío al momento de darle continuidad al desarrollo de actividades en aquellas regiones que cuentan con un fuerte potencial en actividades que han sido importantes en otros periodos y que, por motivos de inversión de capital o por intereses estratégicos del capital privado, han sido dejados a la deriva, como es el caso de las zonas mineras de San José de Gracia, de Morelos y de Batopilas (Almada, 2010), territorios que, en un principio, contaron con la presencia de una inversión de capital extranjero, pero que por el abandono y la falta de una verdadera estrategia de planificación local de desarrollo, estos capitales emigraron hacia otras actividades económicas y productivas que habían logrado, aun en territorios con escasa interconectividad entre ciudades, un fuerte desarrollo económico como fue el caso de la municipio de Batopilas, que se convirtió en un territorio minero fundamental para la economía regional durante varias décadas. Otro caso importante es el detonante regional local de crecimiento de la industria maderera que, si bien tuvo su origen en la década de los cuarenta, su máximo *boom* fue en la década de los setenta y los ochenta, con los territorios madereros de San Juanito, San Rafael, Palomas y Ciénega Prieta en Guadalupe y Calvo.

Como explicar también el elemento indígena, la presencia de una población nativa, la cual suma el 30 % de la población local y los procesos migratorios que, a la misma vez, constituyen todo un paradigma de análisis cultural que se ha realizado parcialmente y donde se presentan fenómenos que, a simple vista, no tienen una explicación lógica, pues, por ejemplo, en lugar de emigrar a los valles agrícolas de Chihuahua (Delicias, Cuauhtémoc), emigran a los valles de Sinaloa (González, 2017), así que desde estas realidades y desde estos espacios económicos y sociales, la dimensión que adquieren estos fenómenos implica no solo la aplicación de modelos de análisis que han dado resultado en otras regiones y bajo circunstancias y propuestas diferentes, sino, sobre todo, implica la observancia de las distintas expresiones y agentes en estos procesos..

El capital y sus procesos de acumulación han estado presentes en este territorio, desde la existencia del capitalismo extractivista, es decir, desde el periodo colonial hasta el tiempo presente. Desde esta perspectiva, los procesos del capital han tenido una amplia repercusión sobre el territorio; sin embargo, como ya mencionamos, estos

procesos han tenido diversas etapas en el transcurso y devenir histórico. En el periodo porfirista, Chihuahua tuvo una significativa inversión extranjera y durante esta etapa la economía local tuvo una presencia no solo en la agricultura a través del modelo económico de la hacienda, sino que los transportes como el ferrocarril se consolidaron en la región y, con ello, otras actividades como la minería. Durante el proceso revolucionario, la presencia del capital no retrocede. Pasada la crisis del 29 se asienta esa presencia y observamos la incursión del capital extranjero y local en la industria (sobre todo maderera) y el sector financiero; sin embargo, el periodo de sustitución de importaciones permitió que en Chihuahua y, específicamente, en la frontera se adoptara un proyecto donde se instaló una serie de maquiladoras.

Este tipo de implementación de políticas no progresaron como se había planteado en estas subregiones como las regiones del alto y bajo Tarahumara, que habían sido clave para el fomento de una agricultura de mono cultivo basada en las superficies de temporal, coincidiendo este momento con el *boom* del narcotráfico, de tal manera que estos territorios mostraban un panorama muy diferente a los municipios de Ciudad Juárez, Delicias, Chihuahua y Cuauhtémoc.

Ahora, es importante mencionar que en el territorio donde se ubica nuestra unidad de análisis se gesta un modelo de crecimiento fuertemente relacionado con las características de lo que Garofoli, Vázquez Barquero y otros autores identificaron, acertadamente, como desarrollo local. Este modelo de desarrollo endógeno está fuertemente caracterizado por ser un modelo donde el crecimiento deja de ser vertical y se caracteriza por su expresión en el ámbito horizontal, incorporando una multitud de actores y de relaciones, así como de difusión de redes y concentración de empresas.

Desde esta posición retomamos los planteamientos más importantes para tener claridad de lo que señalan distintos autores, desde el concepto de globalización, territorio, región, distrito industrial, clúster, desarrollo local, desarrollo endógeno, sistema productivo local y las características que cada uno de estos conceptos reúne, así como las relaciones que se establecen entre ellos y dentro de ellos y definir, finalmente, que los dos conceptos que más me ayudan para analizar mi objeto de investigación son desarrollo local y desarrollo endógeno.

Nos parece que el seguimiento que realizamos —y quedó plasmado en el avance de este trabajo— nos aclaró un panorama sobre esta cuestión y permitió pasar, en un segundo momento, a una reflexión sobre el territorio objeto de análisis desde una perspectiva general, como muestra de que las lecturas me aclararon el camino para estudiarlo, camino reforzado en el trabajo de campo. Así, cuestiones como aglomeración de empresas alrededor del Corredor Comercial Manitoba, el papel de la innovación para el desarrollo de las empresas y su actividad económica, las relaciones interpersonales como elementos clave en las relaciones entre los actores, el papel de la cultura como base en manifestaciones económicas, políticas, sociales y culturales, nos permiten comprender por qué no debe uno limitarse a los aspectos económicos, sino ampliarse a lo político, institucional, social y cultural en el análisis de las relaciones base del desarrollo local.

Capítulo 6. La globalización: incidencias e interacciones en las comunidades menonitas

Por mucho tiempo, el imaginario sobre el ser menonita y su accionar en su *ethos* comunitario estuvo basado en una conceptualización y caracterización homogénea; sin embargo, este trabajo de investigación inquiera en localizar las diferencias dentro de esos procesos homogéneos. El menonita, al interrelacionar como ente social con otros agentes (las relaciones de capital o mediante la agenda de las políticas de gobernanza), ha transitado por diversos procesos que han reconfigurado su composición interna. Si bien estudiando la temática en el periodo escogido hemos observado cambios en la comunidad y que, asimismo, han sido recurrentes los mismos procesos de diferenciación, también se ha constatado que hay persistencias en ciertos aspectos de estas comunidades, aspectos que habían sido fundamentales en los procesos homogéneos de estos grupos.

En este capítulo se presentan las conclusiones de la investigación de campo que se hizo a través de entrevistas y cuestionarios, instrumentos que permitieron dilucidar las diferencias que se encuentran inmersas o en interacción con lo homogéneo. El acercamiento al universo menonita nos permitió conocer una realidad específica y corroborar la hipótesis general que planteamos en este proyecto de investigación. Las deducciones encontradas aquí son el resultado de un 100 % de la aplicación de estos instrumentos en un universo demográfico que consta de 350 personas. Esta muestra se dividió en seis partes: un primer grupo de 80 personas que configuran la Old Colony y la Swift Current (tradicionales y liberales), conformado principalmente por jefes de familia. En este grupo tomamos como referencia de enfoque el impacto de la globalización y aspectos culturales como la educación, el lenguaje, la cultura y la religión; posteriormente, para enfocarnos en la temática del desarrollo endógeno local, tomamos como referencia una muestra de 80 empresas, las cuales están ubicadas, principalmente, en el corredor Cuauhtémoc-Anáhuac (para los instrumentos del cuestionario y entrevista, ver anexo final).

También se aplicó un cuestionario a 90 individuos sobre la aplicación de las políticas públicas en las comunidades menonitas. Asimismo, pensamos en la necesidad de emplear un cuestionario para jóvenes en un universo de 60, en el afán de entender de manera más incluyente las dinámicas de la problemática aquí planteada. Asimismo, se desglosa la aplicación de entrevistas a un grupo de 10 líderes comunitarios que tuvieron la intención de conocer su opinión sobre diversas temáticas; estas personas comprenden un universo amplio, pues están compuestos de liderazgo religioso, laico, educativo y empresarial, y finalmente elaboramos un cuestionario sobre el territorio en el sector empresarial a un universo de 20 empresarios, y en el sector de liderazgo en el cual entrevistamos a 10 líderes comunitarios, con lo cual nos permitió tener un acercamiento a los procesos gestados, a través de los agentes que interactúan en el interior del territorio menonita.

En el trabajo de campo que realicé, no incluí entrevistas con mujeres porque su papel dentro de la comunidad es muy distinto; ellas se enfocan más en lo privado, en la casa y la familia. No suelen tener participación pública ni en decisiones comunitarias. Además por lo general no está bien visto que hablen con personas externas a la familia mucho menos con hombres. Por respeto a sus normas y dinámicas, no fue posible acercarme a ellas directamente. Por eso me enfoqué en quienes si están autorizados para abordar estas temáticas.

Es muy importante aclarar que los resultados encontrados desde una evaluación preliminar hasta la evaluación final marcaron una tendencia afirmativa de lo expuesto en nuestra propuesta hipotética. Asimismo, afirmamos que los objetivos generales se cumplieron acorde con lo indicado. Ahora bien, antes de pasar al escenario final de deducciones y conclusiones creemos que es necesario explicar brevemente que estos procesos se inscriben en el análisis teórico-metodológico de la homogeneidad y las diferencias.

Retomando la argumentación de la homogeneidad y las diferencias, en el presente apartado nos concentramos en el enfoque de las diferencias para buscar poner énfasis en estas durante la investigación, analizándolas sin dejar de lado los aspectos homogéneos que se presentan en la comunidad en estudio. Se trató de identificar los elementos metodológicos sobre las diferencias que nos ayudaran a analizar el proceso

menonita, tratando de detectar cuándo la homogeneidad en lo religioso, lo cultural y lo económico se convirtió en diferencia, tomando en cuenta que estas particularidades se deben estudiar a partir de la vinculación con lo homogéneo.

La delimitación del territorio menonita se hizo a través de observar que hay una serie de rasgos y variables que les permite identificarse como menonitas, pero eso no obsta para que con el tiempo fueran apareciendo diferencias que, en esencia, eran más culturales que económicas, las cuales consideramos «fundamentales para reconocer la producción de las relaciones que conforman el territorio o los procesos que lo generan y transforman» (Ramírez, 2023, p. 109). De esta manera, observamos que se fueron demarcando dos tipos de menonitas, los llamados «conservadores» y los «liberales», los cuales presentan diferentes relaciones entre sí y de estos con los procesos religiosos y económicos.

A grandes rasgos, consideramos importante señalar brevemente el origen de la comunidad menonita en México para poder contextualizar mejor esta problemática. Durante la década de los veinte se dio un movimiento de migración al norte de México, específicamente en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, por parte de colonos menonitas provenientes de Canadá. Posteriormente, durante las décadas de 1930-1960 estas comunidades lograron asentarse y consolidar sus formas productivas a través de una economía endógena que giró en torno a la agricultura, incorporando una cultura y ética de trabajo fundamentada en la religión. Durante este periodo, sin embargo, existió un éxodo importante de colonos motivados por conflictos en torno a la política educativa del Estado mexicano y en arraigo a la autonomía religiosa y sus formas de cultura. Un ejemplo significativo de esta movilidad fue la migración de aproximadamente 1700 menonitas hacia la entonces Honduras británicas en 1958. Esta decisión respondió a una lógica de reconfiguración territorial que forma parte de una larga tradición menonita de movilidad estratégica frente a la presión estatal. Como lo plantea Loewen (2006), estas migraciones se entienden mejor si se leen desde la propia racionalidad interna de estas comunidades, en donde la agricultura, la autonomía cultural y la defensa de la vida comunal funcionan como ejes de interpretación.

En este sentido, el caso de Belice permite ampliar el análisis de cómo las comunidades menonitas del corredor Cuauhtémoc-Anáhuac se insertan dentro de las

dinámicas históricas y dentro de las estrategias de supervivencia en el tiempo, y demuestra no solo su capacidad como agente, frente a los Estados nación, sino que también refleja una racionalidad territorial profundamente influida por lógicas de expansión agrícola. Esta movilidad, lejos de representar rupturas, refuerza redes económicas, culturales y familiares que trascienden fronteras y refieren y redefinen el sentido de pertenencia e identidad.

Existe un elemento que es necesario subrayar aquí, si bien a finales de la década de los sesenta se presentaron algunas situaciones de carácter cultural (educativo y religioso, principalmente) que comenzaron a cambiar la realidad que habían vivido hasta esos momentos (y, por ende, con ello se empezaron a manifestar rasgos de estas diferencias), ya para los ochenta y principios de los noventa se presentó un nuevo escenario dentro de la realidad socioeconómica de estas comunidades producto de tres aspectos fundamentales que a continuación se mencionan: 1) Las nuevas directrices de las políticas del Estado mexicano producto de la crisis del modelo de sustitución de importaciones, acompañado de la adopción de un modelo exportador respaldado por una fuerte política del Estado que reafirmó esta tendencia (Ramírez, 2008); 2) El nuevo papel del capital en un escenario global, y 3) Los procesos locales que se gestaron en el ámbito económico y social de estas comunidades producto de cambios y transformaciones dentro de sus estructuras sociales y económicas (una elevado crecimiento demográfico, así como el éxodo hacia nuevos territorios en el noreste del estado de Chihuahua y otros estados de la República). Desde nuestra perspectiva de análisis consideramos que estos elementos son fundamentales para deducir lo que hemos establecido.

6.1 Diferencia y escala para el caso de los menonitas

En la investigación hay que identificar cuando la homogeneidad se convierte en diferencia (Ramírez, 2023). En otras palabras, tener claro lo que hace homogéneos a los menonitas, pero, sobre todo, identificar las formas de producción y reproducción que los diferencian. Esto nos permite determinar cuál es su especificidad, porque la homogeneidad es lo que los unifica y da la capacidad de decidir, estas dimensiones hacen que estas comunidades puedan estar cobijados bajo las mismas circunstancias; sin embargo, hay los que siguen este patrón, dando prioridad a lo que los hace estar

juntos, pero también hay elementos que los hace diferentes, y hay que potenciar e investigar esa caracterización de lo homogéneo y lo diferente en la comunidad menonita.

Ahora bien, si bien en nuestro objeto de estudio se detecta que los menonitas se unen porque son un grupo cultural homogéneo y tienen actividades muy concentradas, sobre todo en el sector agrícola, sin embargo, no todos lo hacen de la misma manera, no todos se acercan a la agricultura de la misma forma, hay algunos que poseen mucha tierra, otros poca, pero hay otros que no han podido hacerse de estas propiedades. Además de los agricultores, hay otros que se dedican a distintas actividades como comerciantes, distribuidores, inversionistas y agroindustriales. Ahí estriba otra de las diferencias en el grupo menonita. Pero entendiendo que dichas diferencias no son parte de procesos atípicos, sino de procesos que se imbrican dentro del proceso de capital a una escala mayor en los procesos globales que se están dando en la interrelación con el territorio y que, por ende, tienen una acción sobre los agentes que interactúan en este territorio, pero bajo la influencia de estas relaciones de capital.

En la observación y deducción de las diferencias dentro de las formas homogéneas tenemos dos ejemplos tangibles como es el caso de las expresiones socioculturales y económicas que a continuación exponemos, y las cuales se enmarcan en este propósito de analizar *hasta qué punto han incidido en su composición interna estos procesos de globalización, reconfigurando cambios y transformaciones al interior de las mismas.*

6.2 Formas y prácticas culturales

Como ya lo expresamos anteriormente, la cultura tiene una dimensión espacial y temporal que está presente en todas las prácticas sociales, por lo cual, al definirla, diremos que la cultura es un conjunto de signos, símbolos, representaciones, actitudes y valores que forman parte de la vida social. Estas se manifiestan a través de tres dimensiones en el universo de la cultura (Giménez, 1996) y se encuentran explícitamente conectadas y se retroalimentan las unas con las otras. Y a partir de estas expresiones culturales como religión, idioma y educación se presentan en estas comunidades, en sus inicios, como formas homogéneas y dentro de las cuales se muestran y expresan procesos diferenciales que se manifiestan dentro de las mismas comunidades, pero

habría que determinar hasta qué punto han incidido en las mismas.

Como ya lo hemos mencionado, las colonias menonitas están caracterizadas por tener una *cosmovisión religiosa protestante* y con formas rituales, culturales y simbólicas internas como componentes esenciales de los lazos de interrelacionalidad tanto familiar como social y constituyen un referente dentro de estas comunidades. Los individuos, al interactuar entre sí, en una comunidad, se enmarcan dentro de cuatro tipos de interacción: racional con arreglo a fines, afectiva, tradicional y racional con arreglo de valores. Desde esta posición, la dinámica de la comunidad funciona como un *ethos* de relación social, donde el vínculo distintivo se da sobre el sentido de la copertenencia. Sin embargo, es notorio que, derivado de los procesos de globalidad, se ha manifestado una gran diversidad de prácticas religiosas originadas por nuevas tendencias producto de factores como generación e intercambio de nuevas ideas, flujos migratorios y las aperturas de relaciones económicas y sociales (Martínez, 2018). Veamos esto con detalle.

De acuerdo con Pedroza (2018), si bien los procesos de las diferencias en el ámbito religioso en la colonia menonita se empezaron a manifestar a partir de la década de los sesenta cuando se presentó un cisma en su interior, estas se acentuaron posteriormente en los años ochenta al conjugarse varios factores nuevos:

- a. la actitud de la segunda generación, es decir, los hijos de los pioneros, al comenzar a hacerse cargo de sus familias se cuestionaron sobre qué era mejor para ellos y sus hijos;
- b. los cambios en las dinámicas económicas regionales y mundiales como los que se daban en la agricultura: la tecnificación de la agricultura, la introducción de la energía eléctrica y el nacimiento de una incipiente clase media entre los menonitas generó la necesidad de contar con nuevos oficios y profesiones que se adaptaran a los nuevos tiempos;
- c. otro elemento fue la educación, pues el sistema educativo Altkolonier (tradicional y conservador) no proporcionaba a sus hijos las herramientas y recursos para que se pudieran adaptar a los cambios que se estaban presentando;

- d. para impulsar el cisma religioso también influyó la presencia de una familia menonita rusa, que llegó en 1940 e impulsó el surgimiento de una escuela menonita disidente, que más tarde se conocería como «Álvaro Obregón».

A esto habría que sumar el hecho de que se dieron matrimonios exógenos por parte de los grupos disidentes, sobre todo por parte de los varones. Estas condiciones permitieron que al interior de la colonia menonita «emergiera un nuevo tipo de cosmovisión socio religiosa, junto con la introducción de nuevas tecnologías, ideologías, estilos de vida y formas de llevar la economía» (Pedroza, 2018, p. 3).

Desde el inicio del establecimiento de la colonia, la iglesia Altkolonier jugó el papel de autoridad en la vida general de la comunidad, era la que ponía las reglas de organización, supervisaba el proceso de repartición de la tierra y otras actividades más. No está de más comentar que con el paso del tiempo se dio el ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres, sobre todo por la posesión o no de la tierra, lo que generó la aparición de nuevos estratos al interior de la comunidad.

Ahora, si bien es cierto que estos cambios empezaron a manifestarse de esta manera en cuanto a las formas religiosas, este proceso de acentuó profundamente en la década de 1980 con la crisis económica de esos años y el cambio de liderazgo religioso a uno de tipo laico, donde los protagonistas fueron agricultores y empresarios prósperos, los cuales permitieron que se acentuaran los cambios y las diferencias. En el comienzo de este proceso, el factor ideológico que impulsó esto fue la educación, pues al comenzar a llevar a sus hijos a otras escuelas la comunidad respondió de forma agresiva y llevó a la excomunión de los disidentes, los cuales al principio sufrieron mucho con la situación. Afortunadamente, con el nuevo contexto generado con el tiempo, los disidentes empezaron a identificarse con una causa común que los unificaba y a esto se aunó la intervención de Aarón Redekop, que ya había levantado una iglesia para él y su familia contratando misioneros menonitas de Estados Unidos.

Muchos de los miembros que se sumaron a esta nueva iglesia pertenecían a un estrato conocido como «los sin tierra», que en ese tiempo se dedicaban a actividades como el comercio, los servicios, entre otros oficios para sobrevivir, aunque también hubo agricultores y granjeros que buscaban la mejor educación para sus hijos. La diversificación de las actividades económicas fue cada vez más clara: de la agricultura

comenzaron a incursionar en la industria lechera y en la producción de alimentos, granos y semillas, así también en el comercio. A su vez, la tecnificación de las actividades agropecuarias, la aceptación del cableado eléctrico, las llantas de hule de los tractores, el teléfono, el uso de aparatos como la radio y los televisores fueron parte del contexto social que rodeó la reforma en materia religiosa.

Sin embargo, es muy importante mencionar que existieron otros factores que, en menor medida, conyugaron a este proceso, ya que al extenderse las colonias menonitas algunos de sus miembros entraron en contacto con mexicanos y aprendieron el español. La asistencia a escuelas no tradicionales dentro de la colonia (como la Álvaro Obregón), la necesidad de trasladarse a otras regiones por cuestiones de trabajo, las nuevas alianzas que surgieron al aceptar parentesco con familias mestizas, el contacto con la religiosidad católica que permitía el matrimonio entre grupos diversos, fueron situaciones que nos ayudan explicar los cambios de actitud ante los procesos religiosos que implicaron la ruptura con el orden comunitario del que formaban parte, dándose condiciones para generar la construcción de uno nuevo.

La diferenciación religiosa tiene diversos impactos sobre las familias menonitas, sobre todo la búsqueda de nuevos caminos de satisfacción de sus necesidades espirituales a través de una religiosidad externa (que puede ser católica, evangélica u otra), estrechamente ligado al proceso de matrimonios mixtos con miembros de otras comunidades mestizas.

Es importante comentar que a principios de los años noventa se comenzó a dar un proceso de «apertura» a otras alternativas religiosas, a este proceso se le conoció como el proceso de «reconciliación» entre la iglesia Altkolonier y los excomulgados de Blumenau. Según lo que se cuenta, hubo un acercamiento con los primeros excomulgados, pues era evidente que había una transgresión generalizada de las dos grandes prohibiciones motivo del desacuerdo: el uso de llanta de hule y la incorporación de automóviles, así como electricidad y aparatos electrodomésticos en los hogares y la comunidad. Dada esta situación, se reunieron los obispos del norte y del sur de la Colonia con algunos de los excomulgados y después de varias pláticas acordaron una reconciliación privada. Aunque nada de esto quedó por escrito.

Desde entonces, la diversidad religiosa es más tolerada, hay una flexibilización de las normas de la vestimenta, la aceptación del español y la educación secundaria y la promoción de actividades deportivas y lúdicas entre los jóvenes. Las iglesias que aceptan esto son iglesias de «creyentes», donde hay un proceso de conversión. Algo sumamente importante que recalcar es que este proceso no tuvo mayores consecuencias porque el factor religioso fue tomando un papel secundario como eje regulador de la vida social, ya que, como bien lo explica Rempel (2022), el despertar económico y los procesos de apertura de la comunidad producto de la práctica de esta actividad influyó poderosamente para que el laicismo fuera tomando un lugar preponderante al interior de la toma de decisiones de la misma comunidad. Aunque la mayoría aún pertenece a la iglesia Altkolonier, los integrantes de las otras iglesias minoritarias son los que están más ligados a otras actividades más modernas. Y este proceso dio lugar a una transferencia de poder de toma de decisiones dentro de las mismas jerarquías religiosas, ya que, a diferencia de los comités de la comunidad menonita de Rusia y Canadá, a partir de la década de 1960 sus miembros son laicos y pertenecen a distintas corrientes religiosas en la misma Colonia.

Los menonitas liberales, con el tiempo, después de ser marginados, se convirtieron en líderes sociales y ejercieron su influencia a través de los comités, cuya tarea es responder a ciertas necesidades políticas, sociales y económicas de la Colonia, que los líderes Altkolonier no están capacitados para atender como las cuestiones de las nuevas tecnologías para el campo, la atención del alcoholismo en la comunidad, orfandad, asilos de ancianos, creación de archivos históricos, la planeación y negociación con el Estado de nuevas estrategias educativas, así como actividades comunitarias como lugares de recreación, ayuda a damnificados, instituciones financieras, de seguridad, de asistencia a los indígenas rarámuri, etcétera. El nacimiento de los comités, así como la participación de los laicos y las mujeres en los asuntos de interés público, reflejan un cambio en las relaciones de poder entre la iglesia Altkolonier y la ciudadanía menonita. El poder ya no se ejerce desde la cúpula de la Iglesia.

Si bien, en un principio, la comunidad menonita pervivió no solo como un espacio físico donde se desarrollaban actividades económicas de subsistencia, sino también como un espacio lleno de experiencias, de lazos emocionales y culturales que forman

parte de un todo, donde se desarrollan experiencias compartidas y elementos que adquieren un valor místico y que se adhieren alrededor de las relaciones fraternales y el trabajo colectivo, donde hay una pertenencia a ese espacio de pensar y de actuar, y están fundamentadas en lazos sanguíneos y de religión. Como ha señalado Craing Colhoum (2009), «en la gran mayoría de las sociedades [...] los lazos de parentesco y amistad no solo vinculan entidades particulares entre ellos, sino que también entretejen cada relación específica y amistad en una red más amplia de relaciones sociales, en la cual el conjunto es gobernado más o menos por principios comúnmente aceptados» (pp. 37-38). Desde esta posición, el sujeto social carece de individualidad y son regidos por una dinámica social y cultural que se ha ido desarrollando como identidad corporativa cimentada en una estructura hacia su gente (lazos sanguíneos y lazos de amistad).

Así, estos rasgos comunitarios prevalecieron durante muchas décadas formando una estructura social homogénea y compacta que permeaba todo su accionar y su quehacer sociocultural. Sin embargo, como ya se mencionó, es notorio que, debido a los procesos de globalidad, se ha manifestado una gran diversidad de prácticas religiosas derivado de nuevas tendencias producto de factores como generación e intercambio de nuevas ideas, flujos migratorios y las aperturas de relaciones económicas y sociales que fracturaron esa homogeneidad.

6.2.1 Sobre el lenguaje, la educación y la familia

El lenguaje es uno de los códigos fundamentales de una cultura, sus esquemas perceptivos y sus valores que permiten que el hombre se identifique, ya sea por el saber o por la experiencia (Martínez, 2010). Desde esta perspectiva, el lenguaje juega un papel principal en la comunidad menonita, de ahí la importancia de su preservación y de su incorporación, ya que el compartir el mismo idioma permite que crezca y se fortalezca la identidad cultural al incluir a los miembros de la comunidad en un complejo proceso social; el lenguaje es una prioridad para conformar su propia identidad e incorporarse a los procesos educativos (Trevizo, 2013).

En los últimos tiempos y derivado de las políticas del Estado mexicano enfocadas a través del programa «Chihuahua Vive con los Menonitas», han surgido nuevos programas centrados en el aprendizaje y difusión de idioma español, los cuales han

tenido una amplia aceptación en las diferentes comunidades y ha provocado el surgimiento de diferencias marcadas que han repercutido en los procesos homogéneos que se manifestaban en estas comunidades. Estos procesos, por ende, han traído una importante erosión en las relaciones homogéneas, y en palabras de maestros, clérigos y líderes comunitarios, tendrá una profunda repercusión en las décadas venideras, ya que el lenguaje fue, durante cuatrocientos años, un eje articulador fundamental del *ethos* menonita y que, como forma cultural, cohesionó sus valores y su identidad. Desde esta posición, la intromisión de otras lenguas significa la posibilidad de que en un futuro inmediato este elemento cohesionador de la identidad menonita vaya perdiendo su papel protagónico al interior de la misma. Ante la pregunta ¿hasta qué punto este proceso ha afectado su identidad y sus relaciones comunitarias?, al observar la evaluación y los resultados del trabajo de campo que presentamos líneas más adelante miramos un panorama indicativo de el mismo.

La familia, por otro lado, es el universo generador de un conjunto de disposiciones socioculturales, en el cual el sujeto interactúa para entender y relacionarse con el mundo. Es, a su vez, un conducto de la continuidad de la ideología social, conformado de relaciones y capaz de influir sobre creencias y pensamientos de la sociedad. Entre los menonitas, la familia constituye una regla y es una institución fundamental en la identidad, su modelo de vida y su actitud frente a la vida, por lo que es catalogada como un diseño de Dios y preserva el orden que, desde el aspecto ético y moral, salvaguarda los preceptos de la Biblia. Dentro del *habitus* menonita es en la relación de la familia donde se forma una red intrincada de intercambio de experiencias y actitud que fortalece el accionar comunitario (Martínez, 2018). Las diversas interacciones de las comunidades y del agente menonita con otras realidades sociales han repercutido en una fragmentación de estas relaciones y una diversidad de nuevas tendencias en el seno familiar rompiendo con esa trayectoria homogénea que los distinguió como *ethos* comunitarios y sociales, sobresaliendo como ejemplo más claro las uniones de matrimonios mixtos, así como las relaciones de pareja laicas, en donde ya no es necesario la formalización de las ceremonias religiosas. Este proceso ha traído como consecuencia una fragmentación de este núcleo familiar y, por ende, como consecuencia, una desintegración de estos valores que habían permeado a esta

comunidad por siglos.

Notorio es el caso que esta institución estaba mayormente regulada por las autoridades eclesiásticas y que posterior a la década de los noventa han surgido un sinnúmero de organizaciones que atienden los problemas del ramo familiar y, en la mayoría de los casos, muchas organizaciones que no pertenecen al orden eclesiástico. Asimismo, es notoria la presencia de la administración estatal en la regulación de los matrimonios por lo civil. No hace falta deducir mucho para percatarse de que las diferenciaciones en estas formas homogéneas se han estado posicionando en este ámbito y que la modernidad ha influido de una manera determinante para ello.

Con respecto a la educación en las comunidades menonitas (Trevizo, 2013), se observa que tiene como base fundamental la religión, por eso la clase de Biblia es parte de su formación, por ejemplo, fomentan la educación en valores a través de pasajes bíblicos; otra característica es que es una educación trilingüe, combinada con educación musical. En las aulas se da una estricta disciplina, aunque debido a las diferencias culturales se realizan adecuaciones curriculares, aunque se omiten temas de sexualidad, no se promueve el nacionalismo y se ve la práctica de costumbres y tradiciones de su cultura.

Ven a la educación como algo necesario para conocer lo básico de la lengua y las matemáticas, por eso creen que con la educación primaria es suficiente y el conocimiento del país donde habitan, esto les permite trabajar y comunicarse. Sin embargo, dentro de este universo homogéneo se han manifestado una serie de cambios debido principalmente a dos factores estrechamente relacionados: la apertura de las colonias menonitas como consecuencia de los procesos económicos que le exigían a la comunidad una interacción de sus mercados internos con los mercados locales, lo cual les dejó entrever la necesidad de contar con cuadros de población local preparados no solo en las cuestiones de desarrollo técnico, sino de administración y de contabilidad, de ahí que miraron y se percataron de la importancia de la educación en las generaciones presentes y futuras y, por otro lado, el marcado interés del Estado mexicano, el cual tiene dos propósitos fundamentales: inmiscuir y preparar a las comunidades religiosas menonitas en cuestiones administrativas a través de capacitación hacia los adultos (ICHEA) y en regular la gran cantidad de centros estudiantiles privados, pero que solo

ofrecen una educación primaria y secundaria, y la aplicación de un plan a nivel estatal «Chihuahua Vive con los Menonitas» para lograr tal objetivo, esto provocó un proceso de injerencia educativo como jamás lo habían experimentado estas comunidades (Peters, 2022).

Estos procesos provocaron que el proceso de una educación homogénea que había pervivido por siglos y que era un pilar dentro de sus *ethos* comunitario, en los tiempos actuales esté en medio de cambios y transformaciones sociales y culturales que se viven dentro de las mismas comunidades.

6.3 Manifestaciones de su economía endógena

Otra forma de expresividad social que se manifiesta vívidamente desde la óptica de lo local por parte de estas comunidades tiene que ver con una expresión de sus formas económicas, la cual guarda una manifestación *sui generis*, pues conlleva implícito no solo formas económicas, sino que expresa el uso y la composición de elementos de capital que tiene que ver con manifestaciones de ética, organización, técnicas y tecnologías, enfocados hacia un proyecto de vida comunitario y el cual les permite, al interrelacionarse con otros procesos sociales y económicos, preservar formas y expresiones propias con una identidad marcada. Un modelo de desarrollo endógeno se define como aquel que fortalece la autocapacidad de un área o una comunidad local; este modelo sirve para fortalecer sociedades y economías desde dentro para que sean sostenibles en el tiempo, por lo que la economía endógena es aquella cuyo valor está determinado por las relaciones establecidas dentro del modelo en el que está incluido.

Para esta propuesta, el análisis sobre el modelo de productividad y competitividad se considera como un modelo basado en procesos sistémicos de relaciones, donde los actores locales y la intangibilidad toman un papel relevante dentro de la denominada sociedad del conocimiento, sin dejarse de lado la identidad, ya que el sentido de pertenencia territorial se presenta como un factor importante para movilizar el resto de los recursos.

Este es un modelo económico y social que adoptan las colonias menonitas en donde desarrollan sus propias propuestas, siendo su objetivo principal potenciar las capacidades de una comunidad con fines de satisfacer las necesidades básicas de la

misma, la inclusión y la conservación de su hábitat comunitario. Sin embargo, aun dentro de esta expresión económica endógena persisten diferencias que rompen con la caracterización homogénea, ya que existen pequeños comerciantes y productores lácteos, así como pequeños artesanos cuyas prácticas rompen con el concepto tradicional que se ha expresado de esta manifestación económica.

En un principio, cuando se instaló la comunidad menonita en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, allá por los años veinte, los elementos homogéneos en prácticas económicas fueron dominantes durante cerca de cuatro décadas. La actividad giraba en torno a la agricultura, con apoyo de una mínima actividad ganadera. Las herramientas e insumos eran tradicionales, pues se negaban a usar llantas de hule en los tractores, electricidad y otras innovaciones, lo cual, por otra parte, no era problema debido a que la cantidad de tierras que trabajaban y los productos que producían les alcanzaban para la manutención de la comunidad y una parte sobrante se comercializaba. Conforme fue creciendo la población de la Colonia fueron adquiriendo más tierras, hasta el punto que en la década de los sesenta fue más difícil conseguir las.²⁶

A esto se sumó el hecho de que la nueva generación de colonos y sus familias veían que continuar con el mismo sistema tradicional no les iba a permitir vivir con la comodidad que sus padres lo habían hecho, de ahí que, como ya comentamos, empezaron las primeras presiones por educar a los hijos en un sistema que los formara para enfrentar los nuevos retos que les presentaba una sociedad cada vez más moderna. A los atrevidos al cambio les trajo hostigamiento de parte de sus vecinos hasta llegar a la excomuniación. Esta primera actitud de rebeldía contra el sistema tradicional de educación los privó de su acceso a las actividades productivas tradicionales, lo que los llevó a buscar trabajo en otras actividades como comerciantes, artesanos o intermediarios. Al ver que no tenían posibilidades de acceso a la tierra buscaron otras formas de trabajo que les permitió salir adelante y esto los llevó a diversificar sus actividades.

Para fines de la década de los ochenta, la situación crítica de la economía en el estado y en el país, aunado a los cambios que se estaban dando para abrir la economía,

²⁶ Una prueba de esto es que, en el año de 1922, cuando llegaron, compraron en Chihuahua las dos terceras partes de lo que actualmente poseen: 208 361 acres. Es decir, que en 100 años solo han incrementado una tercera parte (Gobierno del Estado de Chihuahua, 2016).

mostraba que estaban surgiendo nuevas oportunidades para aquellos que se animaran a abrir nuevos negocios. Por esos años se estableció un corredor comercial en el municipio de Cuauhtémoc que alcanza una longitud de 40 kilómetros de carretera y empieza en la salida norte de Ciudad Cuauhtémoc, atraviesa la colonia Manitoba y conecta con el poblado mestizo de Rubio (Álvaro Obregón), donde se aglutinan, a ambos lados de la carretera, un sinnúmero de comercios, fábricas, restaurantes y talleres de los menonitas que dan empleo a más de 7000 personas, muchos de los cuales son mestizos que ofrecen sus servicios como empleados o profesionistas y también hay rarámuris que trabajan, sobre todo, en las huertas de manzana.

Toda esta actividad ayudó a que Ciudad Cuauhtémoc se convirtiera en una de las zonas más desarrolladas del estado junto con Chihuahua y Ciudad Juárez. Sobre este corredor podemos agregar que en él se da la confluencia de los tres grupos más importantes en la región: los indígenas rarámuris, los menonitas y los mestizos, mundos diferentes que se mezclan durante el día para realizar las actividades económicas y durante la noche regresan a sus respectivas áreas. Así, los menonitas pueden seguir sus costumbres al margen de la sociedad mestiza.

El análisis de esta situación y dar seguimiento a los movimientos de los capitales intangibles nos lleva a deducir que aunado a las formas del crecimiento local de las colonias menonitas y, por ende, de la economía regional se da la manifestación de una expansión del capitalismo en todas sus formas, caracterizada por una diversificación del capital en actividades primarias hacia actividades secundarias y terciarias, viéndose reflejado en lo que respecta a nuestra unidad de análisis una evolución de las formas económicas, acompañada de una transformación del capital productivo hacia el capital financiero y especulativo que se manifiestan en las comunidades menonitas (Callejas, 2012).

Al problematizar sobre esta temática creemos que se da la lógica de una serie de procesos e interconexiones en el ámbito de lo global y lo local, y lo que se manifiesta en una u otra escala tiene una estrecha relación, ya que el uno no podría ser explicado sin el otro y viceversa. Por citar un ejemplo, tenemos la expresión de carácter capitalista del proceso de expansión y apropiación del territorio que se ha intensificado en los últimos años, conjugado con una serie de elementos internos como las recurrentes sequías y la

sustitución de las actividades ganaderas por las actividades agrícolas y, por ende, el uso y la transformación de grandes extensiones de superficie que requieren de una gran cantidad de agua y la precarización en el uso de la misma, la implementación de nuevos cultivos que tienen una atractiva oferta-demanda en los mercados internacionales, así como la fluidez de capital de estos sectores en las colonias menonitas, lo que les ha permitido, con su liquidez de capital, no solo adquirir grandes extensiones de tierra, sino también, aunado a esto, la posesión de permisos para la explotación intensiva de otros recursos naturales (el agua de pozos), así como el empleo de tecnologías para sus sistemas de riego e, incluso, para la construcción de asentamientos contemporáneos humanos, conformando, por ende, una expansión espacial territorial en los municipios de Ojinaga, Jumiles y Manuel Benavides en el distrito de desarrollo rural del Bajo Río Conchos y fundando colonias como El Oasis y Los Juncos en el municipio de Buenaventura (Restrepo, 2014).

Al estar orientadas estas grandes inversiones en la región dentro de la lógica de las relaciones del capital, sustentadas en la relación con los mercados extranjeros, han sido un factor fundamental para la expansión espectacular de cultivos como el maíz y el algodón, producto de la formación, a nivel mundial, del nuevo orden alimentario global que ha conllevado a una nueva estructuración de las políticas agrícolas y alimentarias (Callejas, 2012; Rubio, 2015).

Dentro de esta perspectiva, al observar expresiones diferentes a las que se muestran en los enfoques convencionales, nos llevan a pensar o a replantearnos sobre cómo redimensionar todos estos procesos con la finalidad de poder comprender las particularidades que rompen con los relatos de homogeneidad que se observan en las dinámicas de las colonias menonitas donde se presentan tendencias y procesos culturales bien marcados que tienen que ver con la religión y con una ética de trabajo fuertemente marcada e influenciada por una idea religiosa vinculada a una misión divina.

6.4 Para concluir sobre este apartado referente a la homogeneidad y diferencias

Al reflexionar nuestra problemática de estudio fue necesario dimensionarla desde un enfoque no convencional como es el caso de la homogeneidad que, en la mayoría de los casos, se había realizado anteriormente, por lo cual consideramos necesario analizar los

procesos de diferencias, pues nos permite analizar estos elementos a través de un enfoque teórico-metodológico que nos muestra un escenario donde se perfila otra serie de elementos que interactúan.

En el territorio menonita identificamos los agentes que se producen al interior y localizamos las relaciones entre los procesos y estos agentes, así como las mediaciones entre los mismos y ubicamos las diferencias entre ellos, pues al identificar estas diferencias, lo homogéneo que se ha constituido como un relato convencional no era suficiente para lograr la explicación del proceso actual.

Así, pudimos observar cómo se acentuaron las diferencias en el terreno sociocultural y en el económico, generando nuevas relaciones con respecto a los procesos estudiados, pero no nos quedamos en las diferencias, sino que consideramos también lo que continuaba como homogéneo y le daba identidad a la comunidad menonita. Así, los procesos locales se fueron imbricando con las tendencias globales, generando fenómenos de adaptación de la comunidad a la nueva realidad.

Ahora bien, una vez que hemos realizado una reflexión teórica-metodológica sobre los procesos de diferenciación que, como lo hemos observado, están fuertemente imbuidos por los procesos de globalización y modernidad (procesos del capital en el territorio), pasamos ahora a mostrar la presentación de datos, el análisis final de estos, así como las conclusiones finales.

6.5 Presentación de datos basado en la aplicación de seis instrumentos

Ahora bien, una vez realizada el análisis de las diferencias dentro de los procesos homogéneos, pasamos ahora a mostrar los resultados finales basados en la implementación de seis instrumentos aplicados en el trabajo del campo. Es necesario añadir que su sola aplicación no basta, sino que se han acompañado de un proceso de observación, así como de implementación de una metodología analítica sobre el universo de población seleccionada para el mismo derivado de esos acercamientos realizados en el trabajo de campo, en interacción con nuestra unidad de análisis.

Como lo expresamos anteriormente, los seis instrumentos de medición son los siguientes: el cuestionario para las familias, ubicadas tanto en las colonias tradicionales

conservadoras como en los asentamientos liberales; un cuestionario para una población de jóvenes; un cuestionario para los empresarios (en el que están incluidos los temas globalización, tratado de libre comercio y desarrollo endógeno); un cuestionario específico enfocado en conocer el impacto de las políticas públicas en las comunidades menonitas; una entrevista a diferentes líderes comunitarios, y finalmente un cuestionario sobre el territorio aplicado a empresarios y líderes comunitarios. Estos instrumentos, como ya lo hemos acotado líneas atrás, están estrechamente relacionados con el planteamiento inicial que se basa en el papel que ha jugado la globalización en el interior de estas comunidades, por lo cual, a continuación, desglosamos los resultados de cada uno de los sectores señalados.

6.5.1 Jefes de familia

En lo referente al cuestionario aplicado a las comunidades y a las familias se tomaron dos grupos que constan en total de 80 jefes de familias, 40 por cada sector: liberal y tradicional. Para ello, en primer lugar se ubican los jefes de familia establecidos dentro del sector más liberal o moderno, quienes, al responder a la pregunta: ¿cuál es el papel o la influencia que han jugado los procesos de globalización al interior de las comunidades?, el 95 % de los entrevistados respondió que la globalización ha traído cambios muy profundos en muchos sectores de la comunidad y que estos cambios no se habían notado de manera rápida, sino que se fueron evidenciando después de los cinco u ocho años; el 5 % restante respondió que para ellos la influencia de este proceso no fue muy trascendental y que, en realidad, no han tenido mucho impacto. En lo que respecta a la segunda pregunta: ¿qué tipo de efectos han tenido estos procesos en la comunidad?, el 80 % lo considera positivo; sin embargo, el resto del universo entrevistado de esta comunidad liberal lo considera negativo. Con respecto a la tercera cuestión: ¿en qué áreas han sentido estas repercusiones?, el 80 % respondió que, en las áreas de la economía y la religión, y el 20 % restante mencionó que en la educación. Al cuestionar dentro de este mismo sector: ¿este proceso de globalización ha ocasionado conflictos internos o divisiones en el seno de las familias?, el 90 % de este universo respondió como afirmativo, mientras que el 10 % dijo no saber. Ante la pregunta: ¿qué

sectores han sido afectados por estos procesos?, el 85 % dijo que la familia, y el 15 % habló de las antiguas organizaciones y uniones de producción familiar. Ante la pregunta: ¿las comunidades se organizaron para resistir estos procesos?, el 80 % respondió que sí y el 20 % dijo que no. Ante la pregunta: ¿qué elementos utilizaron para organizarse en unidad frente al proceso de la globalización?, el 90 % respondió que la familia, el lenguaje y la iglesia han sido fundamentales, el 10 % restante dijo que la cultura en general. Ante el cuestionamiento: ¿qué propuestas puede argüir una comunidad como la menonita ante estos procesos?, el 90 % respondió que se necesitan retomar de manera más fuerte los valores familiares y las formas de la educación y el lenguaje único, así como ser más permisivo con las nuevas generaciones, pero, a la vez, ser más cuidadoso en la observancia de sus vidas y sus hábitos culturales, mientras que el 10 % dijo que no había forma de hacer frente a estas situaciones. Al preguntarles: ¿qué significa la vivencia de estos procesos para su persona y sus familias?, el 90 % respondió que son cuestiones que jamás habían experimentado y que han traído cambios muy fuertes a sus vidas familiares y comunales; por su parte, el restante 10 % respondió que esas eran cuestiones inevitables. Ante la pregunta: ¿anteriormente habían pasado por alguna situación de problemas internos o de divisiones, y si fuera el caso, podrían explicarlo?, el 70 % respondió que sí, que fueron situaciones derivadas en la década de los sesenta por cuestiones religiosas, y en la década de los ochenta por situaciones propias de las nuevas generaciones que buscaban abrirse paso en las comunidades, así como en la necesidad de tener una preparación, ya que se habían dado una reconciliación, pero que nunca se habían dado estos extremos como los de ahora, mientras el 30 % restante prefirió no comentar nada.

Al aplicar la primera pregunta a los miembros de las comunidades conservadoras (la Old Colony y Swuift Colony), el 90 % de la población considera que estos cambios han tenido una gran repercusión dentro del seno de las comunidades, pero no tanto en las colonias conservadoras, mientras que el otro 10 % no quiso dar su opinión.

En lo que respecta a la segunda pregunta, al cuestionarles: ¿qué efectos han tenidos estos procesos en las comunidades menonitas?, el 90 % considera que los efectos son negativos, pero que sus comunidades se han guardado, y el 10 % opinó que para ellos es intrascendente.

Con referente a la tercera pregunta: ¿en qué áreas han sentido las repercusiones?, el 90 % respondió que dentro de sus comunidades conservadoras no ha habido muchas repercusiones, pero que las colonias más liberales en áreas de la cultura, la educación y la religión han observado muchas transformaciones, y por su parte, el resto de este subgrupo, el 10 % nos dijo que ellos sentían que este proceso nunca se había dado.

Ahora bien, al pasar a la pregunta: ¿estos procesos han ocasionado conflictos internos en el seno de las familias?, el 100 % respondió que los valores de ellos habían logrado mantener una unidad muy grande en torno a las familias y que en su comunidad no había pasado por esta situación, pero que habían mirado que otras colonias sí habían pasado por cuestiones difíciles y más en lo referente a la unión de las familias.

Ante la pregunta: ¿cuáles eran los sectores que ellos observaban más afectados en estas comunidades?, el 70 % dijo que ellos tenían familia y amigos en las otras colonias y que, basado en sus comentarios, eran las familias y la religión, y el otro 30 % dijo que la familia, la religión y la educación de las otras colonias.

Respecto a la sexta pregunta: ¿se han organizado para resistir estos procesos de globalización?, el 95 % respondió de que sí, y el 5 % restante dijo que no sabía.

Mientras que ante la pregunta: ¿qué elementos influyeron más para organizarse frente al proceso de globalización?, el 90 % respondió que las comunidades tradicionales han tenido todo el tiempo a la familia y sus valores, la religión y el lenguaje, el otro 10 % respondió que para ellos la Iglesia ha jugado un papel fundamental, así como el lenguaje.

Ante la pregunta, octava: ¿cuáles propuestas pueden hacer las comunidades menonitas en un futuro frente a estos procesos?, el 90 % respondió que se requiere retomar de manera más fuerte el papel de la familia, la educación y la lengua, pero también seguir apartados del mundo, por su parte, el otro 10 % no expresó ninguna solución.

Posteriormente, al preguntarles: ¿qué significa la vivencia de estos procesos para sus personas y sus familias?, el 90 % respondió que son experiencias nuevas y que deben estar preparados para estos cambios; por su parte, el 10 % restante dijo que ellos no significan nada, pues todo el tiempo han estado arraigados en sus costumbres y estilos de vida menonitas, lo que les ha permitido resistir este proceso de globalización.

Finalmente, en la décima pregunta: ¿anteriormente habían pasado por situaciones de problemas internos o de divisiones, y si así fuera el caso, podrían explicarlo?, el 80 % nos respondió que había un antecedente de esto desde la década de los sesenta, pero que fue por cuestiones religiosas, y en la década de los ochenta se acentuaron otras diferencias que fueron solucionadas con un concilio interno basado en la reconciliación, mientras que el otro 20 por separado expresó que para ellos las diferencias que habían surgido fueron por razones internas, pero que habían quedado resueltas.

6.5.2 Jóvenes

También consideramos el sector poblacional de la juventud, por lo cual diseñamos un cuestionario para evaluar a este segmento y decidimos apostar por un universo total de 60 personas de ambas comunidades: la tradicional y la moderna. También consideramos adecuado unos jóvenes entrevistados cuya edad oscilara entre 20 a 28 años de edad y para ello desarrollamos un cuestionario directo adecuado a la edad de este segmento poblacional.

En lo que respecta al universo entrevistado, en el sector de los jóvenes de las colonias más liberales, ante la pregunta: ¿han utilizado en su vida diaria distintos medios de comunicación como el internet, el teléfono y redes sociales como un medio personal y de contacto con otras personas y otras culturas?, el 100 % respondió de manera afirmativa esta pregunta. Ante la segunda pregunta: ¿qué utilidad ha traído a su vida personal y laboral el uso de estas herramientas de comunicación?, el 80 % respondió que aparte de ser un medio de comunicación y de información, les facilita sus labores diarias y sus contactos para sus labores productivas, mientras que el 20 % restante respondió que solo era entretenimiento y que más allá de eso no les servía para nada más.

Al entrar directamente a la tercera pregunta más general, cuyo enfoque iba dirigido al proceso de globalización: ¿creen que la globalización ha tenido un papel determinante en las colonias menonitas?, el 90 % respondió que este proceso ha tenido una presencia muy fuerte al interior de las comunidades menonitas, mientras el 10 % restante dijo no saber esto. Ante la pregunta: ¿en qué áreas de la comunidades o sectores se reflejan los efectos de este proceso?, el 80 % dijo que la familia, el 10 % que el trabajo y el otro

10 % dijo no saber. Al preguntarles: ¿consideran que estos procesos de cambio son satisfactorios o desagradables?, se les pidió que pusieran la razón de sus respuestas y el 70 % afirmó que son cambios que dan la oportunidad de una nueva vida en los negocios y de conocer cosas nuevas, el 20 % afirmó que han traído consecuencias negativas como la desintegración familiar y 10 % dijo que las drogas y el alcohol. Ante la pregunta: ¿creen que eran necesarios estos cambios?, el 90 % respondió afirmativo, mientras que el otro 10 % dijo que no, que no eran necesarios. Ante la pregunta: ¿qué consideran que ha cambiado?, el 80 % dijo que el lenguaje, la educación y la manera de vivir de las familias, el 10 % contestó que la manera de tomar en cuenta la Iglesia y el otro 10 % dijo que todos los aspectos de la vida ahora eran diferentes.

Al preguntar: ¿por qué realizan esta aseveración?, este universo contestó en un 80 % que en los últimos 10 años la vida menonita que ellos conocieron no tenía nada que ver con la de los tiempos actuales que vive la nueva generación (niños y los jóvenes adolescentes) y el 20 % dijo que ahora, ante las nuevas necesidades, había otras cosas más importantes para salir adelante como aprender inglés o ir a una escuela de educación superior, o hacer crecer sus negocios, y ya no tanto en basarse en la vida familiar de antes. Al realizarles la pregunta: ¿creen que la globalización ha influido en sus oportunidades laborales o educativas?, el 90 % respondió que sí y el 10 % respondió que no. Y finalmente, al preguntarles: ¿creen que la globalización ha afectado su estilo de vida y hábitos?, el 90 % dijo que sí y el 10 % respondió que no tenía por qué hacerlo, y ante la petición de que si podrían explicarlo, el universo que está conformado por este 90 % respondió afirmativo dijo que tanto en la Iglesia, en las familias como en la escuela se han dado cambios que antes no se daban y que ahora antes de hablar con su familia hablaban con una tableta o con su teléfono, y que lo más común ahora era buscar nuevas relaciones con las comunidades de afuera, tanto para hacer negocios como vida social, mientras el otro 10 % dijo que para ellos la globalización y lo moderno era como como un evento que pasaría de moda.

Por su parte, en el segmento de población de los jóvenes pertenecientes a la Old Colony, ante el primer cuestionamiento que se les realizó y que versa sobre si ¿han utilizado los medios de comunicación como el internet, el teléfono y las redes sociales como un medio de uso personal y de contacto con otras personas y otras culturas?, en

este sentido miramos un cambio significativo, pues el 60 % respondió afirmativamente y el otro 40 % dijo que no. Ante la segunda pregunta condicionante al preguntar: ¿qué utilidad o provecho ha traído a su vida personal y social el uso de estas herramientas de comunicación?, el 60 % de los individuos que conformaron el grupo que respondió afirmativo dijo que les facilita comunicarse en sus vidas cotidianas y que usaban estos medios en su trabajo. Al preguntarles directamente si ¿creen que la globalización ha jugado un papel determinante en las colonias menonitas?, el 60 % respondió que sí, que lo moderno ha influido mucho dentro de las comunidades menonitas, el 30 % dijo que no, que para ellos no, y el 10 % dijo que no sabía o que no podía contestar esta pregunta. Ante la siguiente cuestión: ¿en qué áreas de las comunidades de estos sectores se miraron reflejadas los efectos de este proceso?, dentro del porcentaje del 60 % que había contestado afirmativo, el total de ellos dijeron que en las familias y dentro del 30 % que dijeron que no en la pregunta anterior, ellos afirmaron que, en ninguna, y el otro porcentaje del 10 % no contestó.

Posteriormente, ante la pregunta: ¿consideran que estos procesos trajeron cambios y para ellos qué representaron, si han sido eficaces o convivientes o al contrario han traído efectos negativos?, el 80 % afirmó que son negativos, pues antes no existía tantas drogas y alcoholismo, pero el 20 % dijo que eran positivos, pues han ocasionado mejoras en la comunidad. Ante la pregunta: ¿son necesarios estos cambios?, el 20 % respondió afirmativo, mientras que el 80 % dijo que no eran necesarios. Ante la pregunta: ¿en qué renglones ellos consideraban que habían existido cambios?, el 20 % dijo que las familias y la relación con la vida de afuera, por su parte, el 80 % afirmó que para ellos en la mayoría de las cosas no había cambiado nada. Posteriormente, ante la pregunta: ¿por qué motivo realizaba esa aseveración?, el 20 % dijo que para ellos ya no era lo mismo la vida de antes, que había cambiado mucho, y el otro 80 % contestó que ellos miraban la vida igual, que la cultura les había servido mucho. Al realizarles la pregunta: ¿creen que la globalización ha influido en sus oportunidades de vida laborales o educativas?, el 80 % dijo que no y el restante 20 % dijo que sí. Al preguntar: ¿creen que la globalización ha traído cambios a su estilo de vida y de hábitos?, el 90 % dijo que no, y al preguntarles: ¿cuál era la razón de su respuesta?, ellos dijeron que en la Iglesia y en la comunidad se habla mucho sobre ello y que tratan de guardar sus normas y

principios, pero el otro 10 % restante dijo que sí, pues al tener contacto con el mundo externo había muchos problemas que vinieron acá como el alcoholismo, drogas y lavado de dinero y que eso había ocasionado una forma diferente de vivir.

6.5.3 Empresarios

A continuación, se muestran los resultados del cuestionario aplicado a los empresarios menonitas aglutinados, principalmente, alrededor del corredor Cuauhtémoc-Anáhuac y, para ello, metodológicamente se seleccionaron dos grupos siguiendo el modelo de la clásica división binaria tradicional de conservadores y liberales. Se hace la aclaración de que este cuestionario se basó en tres lineamientos principales: por un lado, conocer hasta qué punto los procesos de globalización y de interacción hacia el exterior han tenido un impacto al interior de las comunidades y su empresa, en segundo lugar, conocer de qué manera el Tratado de Libre Comercio ha influido en el ámbito empresarial menonita y, finalmente, para esclarecer las características propias del desarrollo endógeno en la comunidad. Para este proceso se ha realizado un cuestionario en 80 empresas aglutinadas en el corredor Cuauhtémoc-Anáhuac, empresas de diferentes ramos entre las que sobresalen la agrícola, la industria metalúrgica y la lechera, entre otras, por lo cual a continuación presentamos los resultados totales del 100 % de empresas.

En la metodología hemos dividido dos grupos de empresarios: los de la Old Colony y las colonias liberales. Este grupo, heterodoxamente, en el estricto sentido de la palabra, ya no es menonita, pero se apropian de la pertenencia a la identidad de ser menonitas: los individuos tienen una edad que fluctúa los 33 a los 70 años, y el resultado de sus respuestas para nosotros no deja de ser enigmático y, hasta cierto punto, muy particular, pues muchas de ellas no se ajustan al imaginario menonita tradicional. De la misma manera, es necesario aclarar que este grupo activo empresarial es un segmento que me representó mucha dificultad entrevistar, pues para su protección en estas cuestiones usan a sus gerentes o administradores; en mi caso pude contar con la participación y ayuda de líderes comunitarios que facilitaron este proceso directo, pero fueron muy esquemáticos en el tiempo y en la duración, así como en lo extenso de las preguntas, exigiendo que por cada segmento lo máximo fueran cinco preguntas, así que este

cuestionario, en cierta medida, refleja los protocolos adecuados a lo antes descrito y giran en torno a estos tres argumentos o temas centrales expresados arriba, por lo cual, el primer segmento de las preguntas está enfocado, inicialmente, a la globalización.

En primer lugar, entre los empresarios de la Old Colony que todavía guardan y se apegan a la cultura tradicional menonita, en este cuestionario representan un universo de 40 individuos. Ante la pregunta: ¿usted cree que la economía global, en todas sus tendencias, ha influido en su empresa y en la comunidad empresarial menonita?, en este universo de 40 empresarios el 90 % respondió que ha existido una profunda influencia de la modernidad y de la economía global, así como de la cultura global en el sector empresarial e industrial menonita, mientras que el 10 % fue reacio al tratar de contestar.

Ante la siguiente pregunta: ¿cuáles considera que han sido los efectos que estos procesos han ocasionado en la comunidad menonita?, el 100 % de este universo nos contestó que estos procesos de la modernidad o la globalización han traído una fragmentación en las antiguas formas comunitarias menonita y que esta fragmentación ha sido una división o una diferente manera de ver la religión, la iglesia y la vida familiar y se han perdido muchos valores que son fundamentales como la unidad y el respeto, aclarando que estos casos se miran más reflejados en las colonias liberales.

Ante la tercera pregunta: ¿qué tan importante fue para el desarrollo de su empresa establecer relaciones comerciales y empresariales más allá de las comunidades locales y cuáles han sido las consecuencias del mismo?, el 95 % de los encuestados empresarios nos respondió que ha sido fundamental para el crecimiento de sus empresas y de sus proyectos económicos establecer estas relaciones, pues han mirado reflejado un crecimiento en la demanda de sus productos, así como una oportunidad para expandirse a otros mercados y hacer sociedades de compra-venta con organizaciones como Walmart, John Deere y otras empresas de venta de insumos agrícolas y de maquinaria industrial y les ha permitido implementar avances técnicos y científicos dentro de la actividad de las mismas, por su parte, el otro 5 % no respondió.

Ante la cuarta pregunta: usted como empresario ¿cree que estos tiempos de la globalización son más propicios para que su empresa se desarrolle, o en qué momento usted opina que existieron más posibilidades para ello?, el 80 % de los empresarios respondió que si bien para muchos eran tiempos más difíciles, ellos creen que estos

tiempos para ellos son propicios para interrelacionarse con otros mercados y sacar provecho de estas circunstancias, y el otro 20 % nos comentó que estos tiempos para ellos eran difíciles ya que no había mucha protección de parte del Gobierno para sus empresas e inversiones y que para ellos el tiempo antes de la década del 2000 era más propicio o fue más propicio.

Al realizar la pregunta: ¿qué cambios pasó su empresa al interactuar con los procesos de globalización?, el 70 % dijo que había pasado por muchos cambios, por ejemplo, el sistema productivo tuvo que hacerse más selectivo y eficiente, se incorporaron nuevas técnicas y tecnologías, y tuvieron que agruparse en otras redes de empresarios; para el otro 20 % algo muy significativo fue que tuvieron que hacer uso de grandes préstamos para salir adelante y financiar para poderse modernizar, y para el otro 10 % final, ellos estaban más modernizados y no introdujeron muchos cambios.

Finalmente, ante la pregunta: ¿qué retos enfrenta su empresa ante la globalización y qué elementos de la cultura menonita le servirían para enfrentar esos retos?, el 90 % respondió que se requiere una mayor unidad en torno a las redes de empresarios, así como incrementar los porcentajes de productividad y la búsqueda de nuevos mercados para sus productos, y que la comunidad menonita tiene valores que son muy importantes en su ética de trabajo como la organización, la unidad, la persistencia y, sobre todo, su cultura empresarial donde sobresalen el ahorro y la eficacia administrativa, mientras que el otro 10 % nos dijo que para ellos el mayor reto es la entrada de sus productos a los mercados ante las diferencias de aranceles en mercados de Asia, principalmente, y que no hay política eficiente enfocada en el campo por parte del Gobierno. Por su parte, rescatarían los valores menonitas del trabajo duro y del ahorro, así como de su organización comunitaria.

Ahora bien, al pasar al sector de los empresarios liberales que conforman un número de 40 individuos enfocamos precisamente las mismas preguntas y a continuación expresamos los resultados.

En este universo de 40 empresarios, este grupo está catalogado de una manera más liberal y más heterodoxo, ya que, aunque por lo regular no siguen las normas y costumbres tradicionales de las comunidades menonitas, de todas maneras, ellos se siguen considerando menonitas. Por lo general, están asociados en iglesias

independientes y viven fuera de las áreas tradicionales de las comunidades menonitas. Han interrelacionado de manera más gradual con aquellas comunidades que viven dentro de la localidad del municipio del estado.

Ante la primera pregunta: ¿usted cree que la economía global y, por ende, la modernidad con todas sus tendencias ha influenciado en su empresa y en las comunidades menonitas?, el 100% de la comunidad respondió que la tendencia de la globalización ha tenido un gran impacto dentro de la comunidad y dentro de sus empresas.

Al realizar la segunda pregunta: ¿cuál ha sido el impacto y los efectos que la globalización ha ocasionado en su comunidad?, para el 100 % de los empresarios este impacto ha sido determinante y positivo. Posteriormente, al cuestionarles: ¿qué tan importante ha sido para el desarrollo de su empresa establecer relaciones comerciales y empresariales más allá de las comunidades menonitas, y si así fuera el caso, cuáles han sido las consecuencias del mismo?, el 90 % respondió que este hecho ha sido un punto fundamental y que ha influido de una manera totalmente positiva para expandir sus negocios, su cartera de clientes y su relación con otras empresas, no solamente dentro del estado de Chihuahua, sino en la República mexicana y en los mercados extranjeros, y que les ha permitido como sector empresarial consolidar sus empresas y buscar otros mercados, así como afianzarse en otros rubros económicos, mientras que el otro 10 % consideró que si bien ha sido importante, también ha tenido consecuencias negativas como el hecho de que muchas empresas fracasaron.

Ante la pregunta: ¿usted cree como empresario que estos tiempos de la globalización son más propicios para que su empresa se desarrolle o usted en qué momento opina que existieron más posibilidades para ello?, el 90 % contestó que en estos tiempos existen condiciones muy favorables para este propósito, por su parte, el otro 10 % dijo que para ellos en los años de principio de siglo había más posibilidades y más facilidades.

Al preguntarles: ¿qué cambios tuvo su empresa al interactuar con el proceso de globalización?, el 100 % respondió que sus empresas habían afrontado cambios en los sistemas de producción, en la tecnificación, así como en la integración de múltiples avances técnicos, pero también en el ajuste de su racionalidad productiva y en

desarrollar un modelo de interrelación en redes. Ante la pregunta: ¿qué retos enfrenta su empresa ante la globalización y qué elementos de cultura menonita le servirían para enfrentar esos retos?, el 90 % respondió que miran la necesidad de una mayor expansión en su sistema productivo, una mayor racionalidad en sus empresas, así como incorporar avances técnicos y tecnológicos, y este 90 % recalcó que los elementos más importantes son la ética de trabajo, la cultura del ahorro y la unidad empresarial, por su parte, el otro 10 % dijo que para ellos su empresa estaba ya cumpliendo sus expectativas y que todo el tiempo han sido fundamentales los valores de la comunidad menonita como esfuerzo, dedicación, disciplina y cultura del ahorro.

Ahora nos enfocaremos en una temática que es fundamental para explicar la dinámica de este grupo empresarial que es el *Tratado de Libre Comercio* que se implementó entre Estados Unidos, México y Canadá. A continuación, anotamos los resultados de la encuesta en relación con esta área. Antes, consideramos adecuado aclarar que presentamos un cuestionario con preguntas adaptadas para empresarios menonitas del corredor industrial Cuauhtémoc-Anáhuac, considerando la diversidad de empresas.

En primer lugar, nos enfocamos en el sector tradicional o conservador. La primera pregunta fue: ¿cómo ha influido el Tratado de Libre Comercio en la competitividad y el crecimiento de su empresa en el corredor industrial Cuauhtémoc-Anáhuac?, el 100 % de los empresarios encuestados (todos ellos, en realidad, tienen empresas consolidadas, pues sortearon las adversidades que se dieron al principio en la implementación de ese tratado) estuvo de acuerdo en que este Tratado de Libre Comercio ha sido fundamental en el área de competitividad y crecimiento de su empresa, pues con una baja regulación arancelaria les han permitido llegar a otros mercados donde existe una gran demanda de sus productos tanto agrícolas como agroindustriales y, a la misma vez, les ha permitido importar maquinaria e insumos que son muy importantes para sus empresas.

Ante la pregunta: ¿qué impacto ha tenido este Tratado de Libre Comercio en su empresa?, el 70 % contestó que ante el Tratado de Libre Comercio, al inicio tuvieron que hacerse muchos ajustes de productividad en relación con las técnicas de producción de la empresa y de la mano de obra, pero que la racionalidad que todo el tiempo ha estado presente en la iniciativa empresarial menonita fue determinante para adaptarse, por su

parte, el otro 30 % dijo que para ellos los principales cambios estuvieron enfocados en especializarse en la calidad de sus productos, en un principio agrícolas, y, por otro lado, cambiar su modo de financiamiento de su empresa, pues tuvieron que recurrir a financieras extranjeras.

Por otra parte, ante la pregunta: ¿cómo ha afectado el Tratado de Libre Comercio su decisión de expandirse desde la agricultura a otras actividades económicas?, el 80 % de los empresarios contestó que, en un principio, el Tratado de Libre Comercio trajo un impacto muy profundo en su actividad agrícola, que era la actividad predominante en esa época, pero que, al mismo tiempo, provocó que ante la rebaja de los aranceles para importar insumos extranjeros muchos antiguos productores agrícolas empezaron a invertir en la importación de maquinaria y enseres industriales y también desviaron su mirada hacia un sector de la producción de lácteos y relacionado con la industria lechera, provocando reconversión de sus actividades productivas, de esta manera, el Tratado de Libre Comercio, en cierta medida, los obligó a plantearse la posibilidad de incursionar en nuevas áreas productivas, por otro lado, el otro 20 % de los empresarios contestó que, en realidad, ellos siguieron con los rubros tradicionales, los cuales consistían en la actividad agrícola y lechera y que así se han mantenido sorteando situaciones positivas y adversidades en su camino.

Ante la siguiente pregunta: ¿cómo ha influido el Tratado de Libre Comercio en su acceso a mercados internacionales para sus productos agrícolas, agroindustriales y metalúrgicos?, el 70 % comentó que si bien ha habido retos que enfrentar, el libre comercio les ha posibilitado acceder a mercados americanos y canadienses, principalmente, con la exportación de productos agrícolas que están relacionados con frutas y vegetales, pero la misma manera en la cuestión en lo que se refiere a los granos ha existido una mayor dificultad, pues el balance de precios y costos les es desfavorable, por otra parte, en los procesos agroindustriales y metalúrgicos este Tratado de Libre Comercio les ha favorecido enormemente por la relación costos-beneficio en sus procesos de producción y de reconversión, y el otro 30 % mencionó que para ellos ha traído un gran desbalance en los procesos de exportación-importación.

Ante la pregunta: ¿qué estrategias han implementado para mantener la competitividad en un entorno económico considerando que están interrelacionados con

dos economías tan fuertes como la canadiense y la americana?, el 90 % de este sector conservador nos dijo que en un principio fue muy difícil mantener esta competitividad, que muchos empresarios, principalmente agrícolas, había mirado sus pequeñas empresas arruinadas, pero que, posteriormente, consiguieron reorganizar sus empresas y para ellos fue muy importante el uso de la cultura menonita (la ética de trabajo), el funcionamiento de pequeños talleres con una alta mano de obra especializada, así como unidades productivas agrícolas que han implementado avances técnicos y científicos en su labor productiva y, sobre todo, la organización de redes empresariales locales y el funcionamiento de organizaciones colectivas de crédito fuertemente vinculadas al sector productivo les han permitido sortear las adversidades que, en un principio, representó el Tratado de Libre Comercio y, a la misma vez, mantener la competitividad en este entorno económico globalizado, el otro 10 % de este sector conservador nos comentó que, en realidad, lo que les permitió seguir compitiendo en este mundo globalizado fue la manera de organizarse internamente a través de redes familiares para sostener sus empresas.

Finalmente, ante la pregunta: en medio de esta relación comercial TLC ¿qué oportunidades y desafíos ve para su empresa en el corredor industrial Cuauhtémoc en los próximos años?, el 80 % de empresarios comentó que las oportunidades están dadas a partir de ampliar su participación a través de sus productos en los mercados de consumo tanto en Estados Unidos como Canadá, pero para eso es muy importante la manera en cómo se organicen entre ellos mismos y la manera en que se contacten con empresarios menonitas de otras partes del continente y del mundo, así como la manera en que las empresas financieras o de crédito financiero las sigan acompañando en este proceso empresarial, y el desafío más grande que miran es que, en un momento dado, estos países empiecen a poner mayores requisitos para la entrada y venta de sus productos hacia sus mercados. Por su parte, el 20 % dijo que la oportunidad es acceder a los mercados internacionales, y el desafío lo miran en los altos costos de producción, y la toma de decisiones políticas tanto de Canadá como de EE.UU.

En lo que respecta a los líderes empresariales liberales, se les preguntó: ¿cómo ha influido el Tratado de Libre Comercio en la competitividad y el crecimiento de su empresa ubicada en el corredor Cuauhtémoc-Anáhuac?, el 100 % de este universo

respondió que este Tratado de Libre Comercio ha sido fundamental para el crecimiento y para moldear el carácter competitivo de su empresa.

Sobre la segunda pregunta: ¿qué impacto ha tenido este Tratado de Libre Comercio en su empresa?, el 90 % respondió que, en lo que respecta a su empresa, este proceso ha tenido un impacto positivo en diversas áreas, pues les permitió acceder a nuevos mercados y, por otra parte, realizar ajuste en el funcionamiento interno de su empresa e incorporar muchos avances y técnicas nuevas a sus sistemas de producción. Por su parte, el otro 10 % comentó que ha habido impactos también negativos como la desaparición de muchos cultivos agrícolas que antes eran tradicionales como el caso de la avena y del frijol.

En lo que respecta a la tercer pregunta: ¿cómo ha afectado el Tratado de Libre Comercio su decisión de expandirse desde la agricultura a otras actividades económicas?, el 90 % contestó que, en realidad, el libre comercio los había obligado a tomar un giro en sus actividades empresariales y que ese giro había representado el incursionar para su beneficio en otros sectores donde han tenido mayores oportunidades de inversión, al contar con una cartera más amplia de actividades empresariales, tomando en cuenta que los sectores tradicionales ya no eran rentables como actividades productivas, el otro 10 % comentó que ellos se habían mantenido en el ámbito agrícola, pero que sí tuvieron que realizar medidas como ajustar sus procesos productivos para hacer más eficientes sus empresas.

Ante la cuarta pregunta: ¿cómo ha influido el Tratado de Libre Comercio en su acceso a los mercados internacionales para productos agrícolas, agroindustriales y metalúrgicos?, el 90 % de este sector empresarial nos comentó que ellos han entendido que el Tratado de Libre Comercio, a la misma vez que es una oportunidad, también implica retos y que una de las técnicas que más se esfuerzan en aplicar en su área de productividad interna es la calidad de sus productos y sus estándares de calidad, de tal manera que a través de un método de producción interna especializada han logrado que sus productos tengan un alto impacto en aceptación en los mercados de Estados Unidos y de Canadá, por otro lado, ha sido un gran impulso a su industria metal-metalúrgica de reconversión, pues les ha surtido de materia prima relativamente barata para reconvertirla y volverla a colocar como mercancía útil en el mercado americano. Por otro

lado, el otro 10 % nos comentó que, en muchos de los casos, el desequilibrio de precios de costos de producción ha sido perjudicial para ellos.

Posteriormente, ante la pregunta: ¿qué estrategias han implementado para mantener la competitividad en un entorno económico considerando que están interrelacionados con dos economías tan fuertes como la canadiense y la americana?, el 100 % los entrevistados de este universo comentaron que una de las estrategias más eficaces fue recurrir a entidades financieras localizadas en el entorno menonita y, por otro lado, es hacer uso de la racionalidad capitalista de la cultura menonita (el esfuerzo, la persistencia y el trabajo 24/7), la implementación de pequeñas unidades productivas de una forma horizontal y, sobre todo, la formación de una red de redes compactas empresariales al nivel interno que les ha permitido llevar una agenda conjunta hacia los gobiernos estatales y nacionales y ante los empresarios menonitas establecidos en el extranjero.

Y ante la última pregunta: en medio de esta relación comercial TLC ¿qué oportunidades y desafíos ve para su empresa en el corredor industrial Cuauhtémoc-Anáhuac en los próximos tiempos?, el 100 % de los empresarios menonitas expresó que hay dos aspectos fundamentales que el Tratado de Libre Comercio les presenta como oportunidad: en primer lugar, el acceso a nuevos mercados de consumo, en este caso, lo miramos en los productos agrícolas orgánicos que tienen una demanda muy alta en el extranjero y, en segundo lugar, la incorporación de nuevas técnicas y desarrollo científicos en sus sistemas productivos como el uso de GPS, drones y nuevos adelantos, ya sea en el área agrícola, en el área agroindustrial o en el área metal-mecánica, así como en la captación del interés de muchas empresas extranjeras que tienen como proyección invertir en sus empresas o en nuevas empresas de este corredor industrial; por otro lado, este mismo grupo expresó que sus desafíos son diversos: uno de los más grandes es realizar una inversión significativa en los procesos productivos en el área de tecnificación y de último grado tecnológico, y otro de los desafíos más importantes es encarar problemáticas internas que están surgiendo dentro del territorio menonita como es la crisis hídrica, una mayor capacidad de diversificación económica y la capacitación de una nueva generación de empresarios y de mano de obra menonita enfocada en expandir el mercado nacional y extranjero.

Analizando el modelo de crecimiento económico que siguen las comunidades menonitas asentadas en el corredor Cuauhtémoc-Anáhuac es posible decir que se trata de un modelo de desarrollo o crecimiento local, conocido en el ámbito académico como *desarrollo endógeno*. Estas expresiones están fuertemente relacionadas con la cultura del protestantismo menonita, por ello elaboramos un cuestionario de siete preguntas para formularlas a los empresarios con la intención de conocer más características de dicho modelo.

Las preguntas que expresamos a continuación están estrechamente relacionadas con esta aseveración y las respuestas permiten enterarnos del funcionamiento de las dinámicas internas de la misma comunidad. Se percibe el fortalecimiento de los mecanismos de actividad empresarial e industrial y, a la misma vez, han provocado el surgimiento de una notable actividad en el corredor industrial de la comunidad. La actividad es diversa y no solamente han consolidado lo que antes eran pequeñas empresas familiares, sino que llama la atención del capital financiero local y extranjero; no obstante, los promotores de este desarrollo han decidido continuar con el modelo inicial sin rechazar la incorporación a los mercados globales, aunque, eso sí, condicionando la implementación de muchos proyectos de capital financiero de inversión para que se adapte y se adecue a este tipo de modelo de desarrollo, lo cual se refleja en empresas multinacionales como John Deer, Samsung, Walmart y otras empresas que marcan la pauta de inversión a nivel global.

El cuestionario aquí aplicado refleja las características y las dinámicas de este tipo de desarrollo local. En la primer pregunta sobre el desarrollo local se formuló tomando en cuenta que este desarrollo se basa en características con una fuerte raigambre cultural: ¿hasta qué punto cree usted que sus costumbres y tradiciones apegados a la cultura menonita han colaborado con el éxito de su empresa?, dentro del sector de los empresarios tradicionales o pertenecientes a la Old Colony, el 90 % dijo que los fundamentos de la cultura menonita como el ahorro, la persistencia laboral, la tenacidad, la ética de trabajo, así como la implementación de una organización de pequeños talleres en una cultura patronal cara a cara ha sido determinante para el éxito y el desarrollo de sus empresas, reafirmando valores que se han inculcado en las familias, en la religión y en el entorno comunitario. Por otro lado, el otro 10 % no supo

contestar. Ante la segunda pregunta: ¿cuáles han sido los factores más importantes que propiciaron que su empresa floreciera?, el 80 % de empresarios conservadores señaló la importancia de los legados financieros familiares, tanto en la adquisición de bienes como en la de provisión de capital financiero (ahorro).

Por otra parte, señalaron un elemento muy importante que es la dinámica interna del espíritu del emprendedor que reside en la cultura menonita basada en el precepto religioso de la ética del trabajo, los valores del esfuerzo, la fe y la persistencia, aspectos fundamentales a la hora de constituir un proyecto empresarial, y para el 20 % restante el apoyo recibido por parte de instituciones financieras comunitarias fue fundamental. En la tercera pregunta: ¿cuál es el papel que juega el corredor menonita para el crecimiento de las empresas?, el 90 % expresó que el corredor menonita no solamente es un aglomerado de empresas y de prestación de servicios, sino que conforma la base de una serie de redes empresariales que les permiten relacionarse, conocerse e impulsarse en distintas actividades, y que, a través de esta organización interna de empresarios se les da acceso a información fundamental para acceder a procesos de innovación y de desarrollo, así como para ingresar a mercados nacionales y globales. Por otra parte, el 10 % restante no respondió.

Ante la pregunta: ¿cuáles son las estrategias que implementa su empresa para fomentar la innovación y el emprendimiento local y cómo cree que el desarrollo endógeno puede beneficiar a su negocio?, un 80 % contestó que la incorporación del capital humano con base en la innovación tecnológica y los procesos técnicos han sido muy importantes para fomentar la innovación y, en segundo lugar, no señalaron que las relaciones de productividad cara a cara les haya ofrecido eficiencia total en estos procesos, y por último, saber captar y aprovechar las nuevas oportunidades y las relaciones horizontales de trabajo con pequeños y medianos talleres que, por lo general, ofrecen servicios muy especializados y eficientes. Por otro lado, el 20 % restante dijo que la ética del trabajo y la constancia eran lo más importante como elementos empresariales para fomentar la innovación y el emprendimiento local, así como la búsqueda precisa de oportunidades reales y las relaciones entre los mismos socios empresariales. Ante la pregunta: ¿qué iniciativas de desarrollo endógeno ha implementado su empresa en el territorio de Ciudad Cuauhtémoc?, el 80 % contestó que a través de su red empresarial

tienen programas de alta capacitación laboral y el respaldo de la iniciativa de creación de nuevas empresas. También conformaron un circuito de apoyo a emprendedores locales e implementaron una serie de inversiones en infraestructura local, tanto en infraestructuras viales como en prestación de servicios. De esa manera, cada empresa había formado un consenso en estas redes empresariales para implementar dichas medidas. Por otro lado, el 20 % de empresarios se mostró un poco apático al contestar esta pregunta.

Ante la pregunta: ¿considera que existe la posibilidad de que este proceso de desarrollo local se pueda implementar en otros lugares de la región?, y si así fuera el caso ¿qué haría falta para ello?, el 40 % afirmó como positivo el hecho de que este modelo se pueda implementar en otros territorios de la región, pues se considera que, en un principio, la región de Delicias, Chihuahua, fue un modelo donde ellos tomaron la idea principal de las cooperativas financieras locales; sin embargo, expresaron que los retos para implementar este modelo eran extenuantes y muy fuertes, pues tendría que haber un proceso de intencionalidad dentro de los miembros de las comunidades locales y que este no sucedía de la noche a la mañana, sino que llevaba años desde pensarlo, implementarlo y concretizarlo. Por otro lado, el otro 60 % señaló que era muy difícil o imposible, dado las características de las comunidades chihuahuenses, implementar este modelo de desarrollo local.

Finalmente, ante la pregunta: ¿han existido de parte de los gobiernos municipales, estatales y federales el suficiente apoyo para el desarrollo de este modelo empresarial?, el 60 % de estos empresarios comentó que, si bien han existido iniciativas gubernamentales, han sido limitadas, pero lo que ellos más consideran es que en los últimos 10 años han mirado un mayor interés del Gobierno por impulsar el desarrollo del corredor comercial y de las empresas. El 40 % restante dijo que consideraban que el Gobierno no hacía absolutamente nada por impulsar el desarrollo de este corredor.

En lo que respecta al sector liberal, tomando en cuenta que el desarrollo local se basa en una fuerte raigambre cultural presente en las comunidades menonitas, la primer pregunta formulada sobre este desarrollo fue: ¿hasta qué punto cree usted que sus costumbres y tradiciones apegados a la cultura menonita han colaborado con el éxito de su empresa?, en este universo de empresarios liberales, el 90 % respondió que la ética

de trabajo implementada desde generaciones pasadas ha sido muy importante para su empresa, ya que al poner en práctica estos valores el funcionamiento de la misma se ha fortalecido. Por su parte, el 10 % mencionó que para ellos no era importante la cultura menonita en la aplicación de las políticas empresariales.

Ante la segunda pregunta: ¿cuáles han sido los factores más importantes que propiciaron que su empresa floreciera?, el 90 % respondió que los valores de la ética de trabajo menonita han sido fundamentales para el éxito, es decir, la ética de trabajo en la que están inmersos, el esfuerzo, la innovación, la dedicación, la perseverancia y la cultura empresarial menonita fundamentada en el ahorro han hecho posible el nacimiento, el crecimiento, la estabilización y la consolidación de su empresa. Por su parte, el otro 10 % comentó que hubo un factor muy importante para ellos y fue la apertura de las comunidades menonitas al Tratado de Libre Comercio y acuerdos comerciales con otros mercados en Latinoamérica.

Ahora bien, al preguntarles: ¿cuál es el papel que juega el corredor menonita para el crecimiento de su empresa?, el 95 % comentó que este corredor es, en realidad, un cerebro logístico no solo de procesos de productividad empresarial, sino de información, de contactos, de planificación y de sociedad de redes que les permiten planificar una agenda empresarial, pero también realizar una agenda de relaciones con otros sectores como el Gobierno y proyectos que surgen. Por su parte, el otro 5 % comentó que para ellos el corredor industrial simboliza una oportunidad para estar unidos con otros empresarios.

Ante la pregunta: ¿qué estrategia ha implementado en su empresa para fomentar la innovación y el emprendimiento local, y cómo cree que el desarrollo endógeno puede beneficiar a su negocio?, un 90 % contestó que la innovación, técnica y tecnológica han sido fundamentales al fomentar la innovación dentro de sus actividades productivas y, por ende, en el crecimiento de su empresa. Este mismo segmento porcentual también comentó que la competitividad ha forjado carácter de desafío y, por ende, diversas características del desarrollo endógeno han sido de mucho éxito para su negocio como racionalización de recursos humanos, las relaciones laborales cara a cara y el sistema de redes horizontales. Estos son factores endógenos que han hecho más eficiente su sistema productivo local, lo cual ha sido determinante en la salud administrativa de su

empresa. Por su parte, el otro 10 % nos comentó que para ellos ha sido muy importante contar con un capital humano forjado bajo los hábitos de la disciplina menonita de trabajo.

Ante la pregunta: ¿qué iniciativa de desarrollo endógeno ha empleado su empresa en el territorio de Ciudad Cuauhtémoc?, el 90 % contestó que han habido varias iniciativas que están presentes por parte de su empresas en este tipo de desarrollo, en primer lugar, programas de capacitación que no solamente son locales sino que están relacionados directamente con CANACINTRA, de la misma manera respondieron que tienen un sistema de redes empresariales con otros empresarios estadounidenses y canadienses y que este sistema les permite monitorear la implementación de programas sociales para los trabajadores de sus empresas. Estos programas incluyen incentivos económicos, pero están tomados de la mano con la incentivación de proyectos gubernamentales de vivienda, de salud y de clínicas de trabajo. Por otro lado, coincidiendo con el sector tradicional han realizado una serie de mejoras dentro del mismo corredor industrial en lo referente al área de salud, de educación y de asistencia social. Igualmente, en la red empresarial tienen un programa para jóvenes emprendedores que deseen desarrollar un proyecto económico, no solamente en el área de la comunidad, sino enlazado con el municipio y con el estado. Asimismo, tienen una oferta educativa para proveer en el área técnica y tecnológica becas para jóvenes que desean seguir estudiando su educación universitaria. De la misma manera, de la mano de algunas empresas foráneas ofrecen continuamente talleres de capacitación técnica a nivel medio y superior sobre la implementación de conocimientos tecnológicos que se están aplicando dentro de la estructura del desarrollo de sus empresas. Por su parte, el otro 10 % comentó que han aplicado un programa dentro de las familias menonitas para enseñar y entrenar a los jóvenes en la cultura empresarial.

Ante la pregunta: ¿consideran, como sector empresarial, que este modelo de desarrollo local puede implementarse en otras regiones de la localidad?, y si consideran que sí, ¿podrían señalar por qué?, el total de los empresarios de este universo comentó que la innovación empresarial y la imposición de un proyecto de este corte no tiene ninguna restricción para implementarse y que ellos creen que es factible totalmente que pueda darse en otros ámbitos del estado, pero siempre y cuando se cuente con una buena asesoría y con valores de trabajo muy fuertes, ya que el éxito de este modelo es

el resultado del esfuerzo de dos o tres generaciones de las personas de las comunidades.

Finalmente, ante la pregunta: ¿han existido de parte de los gobiernos municipales, estatales y federales el suficiente apoyo para el desarrollo de este modelo empresarial?, y de ser afirmativo, ¿podrían señalar cuáles?, el 80 % de este sector empresarial respondió como afirmativo y dijo que una de las acciones más importantes del Gobierno estatal y federal ha sido el apoyo que les ha brindado con otras redes empresariales del país y que, a través de este sistema de redes, han dado a conocer sus productos, pero también les ha servido como un sistema de adquisición de insumos y de servicios que han sido muy importantes para el desarrollo de su empresa. Por otro lado, nos comentaron que el Gobierno estatal ha tenido un buen nivel de colaboración y un papel muy importante en la implementación de mejoras en la infraestructura de las vías de comunicación. Por otra parte, el 10 % consideró que el Gobierno aún tiene que hacer mucho para incentivar el desarrollo empresarial local, pues hacen falta programas que no sean tan burocráticos y más directos para que esos recursos puedan estar disponibles para el accionar de su empresa, y el otro 10 % restante omitió responder.

6.5.4 Sobre políticas públicas

En lo que respecta al trabajo de campo enfocado en las políticas públicas aplicamos un cuestionario. Los reactivos se dirigen a un universo de 90 individuos. Este se divide en tres grupos: jefes de familia (60 individuos), líderes comunitarios (10 sujetos) y empresarios (20 personas). El primer grupo, a su vez, está dividido en dos subgrupos: menonitas moderados y liberales, mientras que los demás grupos fueron homogéneos.

A continuación, pasamos a describir los resultados más visibles. En este apartado considero relevante destacar la aplicación del instrumento relacionado con las políticas públicas, tomando en cuenta el papel que éstas han desempeñado dentro de las estrategias del gobierno estatal y municipal para incorporar de manera más inclusiva la participación de las colonias menonitas y en la dinámica de los diversos planes de desarrollo tanto estatales como municipales. De este modo, las acciones de gobernanza,

al interactuar con los distintos agentes que operan dentro del territorio menonita, han dado lugar a dinámicas de reconfiguración territorial, en las que se evidencian procesos de negociación, adaptación, y en algunos casos, tensión, entre las formas tradicionales de organización comunitaria y los marcos institucionales promovidos por el Estado. De ahí la importancia de realizar un instrumento específico sobre las políticas públicas

El cuestionario permitió saber, con base en las respuestas de cada grupo, las tendencias y la opinión de los efectos de la aplicación de las políticas públicas en estas comunidades menonitas (Old Colony y comunidades liberales). Es muy importante aclarar que nos enfocamos en tres sectores de políticas públicas: el sector salud, el sector educativo y el sector económico.

6.5.5. Políticas públicas en el sector de jefes de familia

En el subgrupo catalogado como padres de familia, integrado por un total de 60 individuos, nos enfocamos en preguntas generales, las cuales se describen a continuación. En el grupo de los padres de familia conservadores, la primera pregunta está enfocada en cuestionar ¿cuál ha sido el grado de impacto de las políticas públicas en su comunidad?, el 80 % respondió que estas han traído un profundo cambio dentro de la comunidad menonita, pero en sectores liberales; para el 20 % restante, los cambios fueron mínimos o inexistentes. Ante el cuestionamiento: ¿de qué tipo fueron estos cambios y en qué sectores?, el 90 % dijo que los cambios fueron en el sector salud, principalmente, mientras el restante 10 % dijo que en la educación. Al preguntarles ¿creen que esto puede ocasionar una afectación a las dinámicas internas de las comunidades menonitas?, el 90 % nos respondió que no, pero el 10 % nos dijo que quizás. Siguiendo con esta misma tendencia, en lo que respecta a la aplicación de las políticas públicas en el ámbito del sector salud, al preguntarles ¿la implementación de estas políticas públicas provocó cambios?, y si así fuere ¿podría explicar qué tipo de cambio provocaron?, este mismo grupo, en un 70 % afirmó que estas políticas públicas trajeron un cambio positivo dentro de las necesidades que tenía la comunidad, pero el otro sector del 30 % dijo que esta tendencia no trajo ningún beneficio.

Al preguntarles ¿creen que el estado se beneficia de este proceso?, y si en caso de que su respuesta sea afirmativa ¿podría explicar por qué?, este mismo grupo, en un

porcentaje del 60 % dijo que sí porque ha contribuido a introducir prerrogativas del estado dentro de la comunidad, como es el caso de información tendiente a la planificación familiar y programas de esterilidad, así como de asesoría psicológica y que eso no lo consideran de beneficio para la comunidad; por otro lado, dentro de este universo general, el otro 40 % afirmó que la aplicación de programas médicos y proyectos de salud contravenía la cultura tradicional y que todo era un plan del Gobierno para seguirse entrometiendo en los intereses de la comunidad. Ahora bien, en una pregunta realizada en lo referente al sistema educativo, ¿de qué manera las políticas públicas habían impactado este sector y, por ende, el lenguaje tradicional en las colonias menonitas?, el 90 % nos respondió que en su comunidad conservadora ni el sistema tradicional menonita había sido afectado ni la preservación de su lenguaje, pues ellos habían acordado en reunión con los líderes de su comunidad que seguirían estableciendo los fundamentos de educación menonita, sin embargo, un 10 % de la comunidad aseveró que sí habían aceptado la propuesta del programa mixto de la SEP y que sí miraban cambios diferentes en las actitudes de sus hijos, como era el uso de requerimientos de teléfonos y redes sociales.

Posteriormente, ante la pregunta: ¿estos cambios en el sistema de educación se presentaban por primera vez dentro de las comunidades menonitas?, el 100% nos respondió que no, que en la década de los sesenta, setenta y ochenta habían ocurrido cambios dentro de estas comunidades. Al preguntarles: ¿estos cambios tenían la misma significancia?, el 100 % nos contestó que no, pues los cambios de estas décadas fueron por implementación de decisiones internas y que ahora era el Gobierno el que controlaba esos cambios. En lo que respecta a la aplicación de las políticas públicas en el área de infraestructura y comunicaciones dentro del universo de este mismo grupo conservador, el 70 % opinó que el propósito original de su vida apartada del mundo estaba siendo cambiado, y que aunque miraban como bueno que el Gobierno invirtiera en caminos y carreteras, pero que lo deberían de hacer en las comunidades que están fuera del extrarradio del municipio que, por lo general, son nuevas colonias, mientras el 30 % respondió de una manera más tajante que en realidad ellos siempre habían vivido apartados del mundo y que estas políticas tendían a romper esa manera de vida, por otro lado, ante la pregunta: ¿esto favorece su bienestar económico?, este sector respondió,

en un 60 % que sí era bueno para impulsar el ámbito de su economía, pero el otro 40 % dijo que solo se habían incrementado sus problemas y más con la ola de violencia que asolaba la región. Finalmente, al realizarles la pregunta: ¿creen que estas políticas públicas eran necesarias en su comunidad?, el 60 % respondió que ellos creían que esas eran necesarias, pero el otro 40 % respondió que ellos no consideraban necesario ningún tipo de políticas públicas ni la injerencia del Gobierno.

Siguiendo este mismo cuestionario, pero en el ámbito del sector liberal, ante la pregunta: ¿cuál ha sido el impacto de las políticas públicas dentro de las comunidades menonitas?, el 90 % de los jefes de las familias respondió que este proceso ha sido positivo, ya que tiene un impacto muy profundo y que era un proceso que ellos sentían que era necesario dentro de la comunidad, el otro 10 %, por su parte, expresó que para ellos eran intrascendentes la aplicación de estas políticas públicas. Ahora bien, ante la pregunta: ¿qué sectores habían tenido un mayor impacto estas políticas públicas? un 90 % estuvo de acuerdo en señalar la educación, el lenguaje, la religión y la familia, el otro 10 % respondió que la cultura en general.

La tercera pregunta fue: ¿creen que esto pueda traer una afectación a la dinámica interna de las comunidades menonitas?, el 90 % respondió que no, que estos procesos sirven para consolidar estos valores y crean nuevas perspectivas, pero el 10 % dijo que sí. En lo que respecta a la aplicación de las políticas públicas específicamente en el ámbito del sector salud, ante la pregunta: ¿las políticas públicas provocaron cambios en este sector?, y si así fuere ¿podría explicar qué tipo de cambio provocaron en este sector?, el 70 % dijo que sí y que su influencia fue totalmente positiva y necesaria, pero el 30 % restante dijo que fue negativa. Ahora bien, al preguntarles: ¿creen que el Estado se beneficia de este proceso en la aplicación de estas políticas en el sector salud?, en caso de que su respuesta sea afirmativa ¿cómo se beneficiaría? Este mismo grupo, en un 90 %, comentó que para ellos es natural que el Estado se encargue de sacarle provecho a estas políticas públicas, pues abarcan aspectos que anteriormente, administrativamente, no tenían control y que, por ende, ahora están más organizados en estos aspectos. Por otro lado, para el 10 % de este universo restante consideró que el Estado no saca ningún provecho ante estas medidas. Ahora bien, ante la pregunta: ¿de qué manera las políticas públicas habían impactado el sector educativo menonita y, por

ende, la tradición del lenguaje?, el 90 % nos respondió que para ellos estas políticas públicas en sus colonias liberales han tenido un gran impacto, pues al implementar los programas mixtos de la SEP, los niños entran en dinámicas y conocimientos totalmente nuevos como la educación sexual, la historia laica y el uso de nuevos instrumentos educativos, y eso, por lo general, ha traído una serie de conflictos dentro de los hogares, pues son programas que no se pueden cambiar; por su parte, el bajo alemán ya no les genera tanto interés, por su parte, el otro 10 % no respondió. Ahora bien, ante la pregunta: ¿estos cambios en el sistema de educación se presentaban por primera vez dentro de las comunidades menonitas?, el 80% nos respondió que antes en la década de los ochenta ya se habían manifestado cambios así, mientras el 20 % nos dijo que ellos no sabían. Posteriormente, ante la pregunta: ¿estos cambios tienen la misma significancia?, el 100 % del universo que nos contestó de forma positiva nos dijo que eran totalmente diferentes, pues estos cambios de ahora venían de afuera.

Ahora bien, en lo que respecta a la aplicación de las políticas públicas en el ámbito de infraestructura y de comunicaciones, el 90 % de este universo de jefes de familia menonitas liberales respondió que la aplicación de estas políticas trajo un gran acierto a esta comunidad, ya que estas medidas fueron y son fundamentales para el desarrollo de las actividades productivas y de otros sectores que son fundamentales en la infraestructura de comunicaciones, por otra parte, el 10 % restante añadió que para ello, si bien es necesario y buenas estas medidas, en realidad las comunidades menonitas todo el tiempo se han preocupado por satisfacer estas demandas con programas propios. Por otro lado, ante la pregunta: ¿estos programas favorecían su bienestar económico?, este sector respondió de la siguiente manera: el 90 % respondió de forma positiva, ya que era un factor fundamental para impulsar el desarrollo económico de sus empresas y familias, pero el otro 10 % dijo que para ellos este asunto era intrascendente. Finalmente, al realizarles la pregunta: ¿considera que estas políticas públicas son necesarias en su comunidad ?, el 80 % respondió que sí, ya que, por ejemplo, en el sector salud donde se implementaron trajeron innumerables mejoras, el 20 % respondió que una política necesaria en un mayor apoyo a los incentivos económicos en la agricultura, así como en las demás actividades económicas.

6.5.6. Políticas públicas en el sector de líderes comunitarios

Dado la magnitud de su papel estratégico se realizó un cuestionario específico con respecto al papel de las políticas públicas en las comunidades menonitas. En un universo de 10 personas fue realizado de manera homogénea, sin realizar una división binaria. Respecto a la pregunta general: ¿cuál ha sido el impacto de las políticas públicas en el seno de las colonias menonitas?, el 100 % del este universo de líderes comunitarios respondió que han tenido una afectación y un impacto considerable, pero que este impacto es diferente en cada comunidad ya sea tradicional o liberal. Ante el siguiente cuestionamiento: ¿qué sectores eran los más impactados por estas políticas públicas?, el 80 % respondió que en las colonias más modernas la educación y la familia son los dos sectores más afectados, pero un 20 % respondió que era toda la comunidad los impactados, pues son todos sus valores.

Ante la pregunta: ¿creen que esto pueda traer una afectación a las dinámicas de las comunidades, y si podrían explicar el motivo de su respuesta?, el 80 % respondió afirmativamente, pues son muchas las áreas impactadas, pero que eran conscientes de estos riesgos, y el otro 20 % respondió que sí, pero que cuando tuvieron los primeros acercamientos con el Gobierno del Estado como líderes sabían que este proceso era inevitable. En lo que respecta a la implementación de estos programas, ante la siguiente pregunta: ¿estos cambios los miraron de manera positiva o negativa?, el 50 % de los líderes comunitarios respondió que son positivos, pero el otro 50 % dijo que esto solo ha traído una mayor incumbencia del Gobierno en los asuntos privados como en el sistema de salud y educativo.

Ahora bien, al preguntarles: ¿creen que el Estado se beneficia de este proceso de implementación de políticas públicas?, el 90 % respondió afirmativamente, pues para ellos asume un mayor control de la población de las comunidades y una mayor información en el caso del sector de salud y en el caso de nuevas pandemias. El otro 10 % no contestó. Ante la pregunta: ¿cuál propuesta tendrían las comunidades menonitas para fortalecerse en un proceso de resistencia ante estas políticas públicas?, el 90 % consideró que, dentro de las comunidades menonitas, el sector salud y el sector educación no solo deberían mantenerse en excelencia, sino que deberían implementar

cambios y mejoras hacia niveles de profesionalizarse, para que dentro de las mismas comunidades existan profesionistas capaces de realizar estas tareas.

Por otro lado, el 10 % restante dijo que estas medidas eran ya irreversibles, ya que se venían dando estos cambios dentro de las mismas comunidades menonitas desde la época de los ochenta con las escuelas privadas. Ante la pregunta: ¿cuál es la importancia de la implementación de las políticas públicas en el ámbito de infraestructura y comunicaciones?, el 70 % contestó que ha sido una medida necesaria, pero el otro 30 % dijo que solo se hacía para que el Gobierno tuviera un mejor acceso a las comunidades menonitas, ya que transgrede el precepto de autonomía territorial. Ante la pregunta: ¿estas medidas tenían un impacto en su bienestar social y económico?, el 80 % respondió que más que nada era económico, y el 20 % respondió que no era ni económico ni social, pues desde tiempos antiguos las comunidades menonitas habían vivido apartadas y excluidas del mundo externo, ya que este es un mandamiento bíblico para ellos. Finalmente, al realizarles la pregunta: ¿qué políticas públicas eran necesarias en su comunidad? el 80 % respondió que las más acertadas eran las políticas del sector salud, mientras que el porcentaje restante dijo que no eran necesarias.

6.5.7 Políticas públicas en el ámbito de los empresarios

En lo que respecta al sector empresarial, en el ámbito de las políticas públicas representa un universo del 20 % dentro de los 90 individuos, aclarando que en este renglón se ha tomado un grupo homogéneo de empresarios y no se hace distinción de empresarios conservadores y liberales. Al realizar la pregunta general: ¿cuál ha sido el impacto de las políticas públicas en las comunidades menonitas?, el 95 % dijo que era un proceso que se estaba requiriendo y necesitando y que tenía un alto impacto en la comunidad, mientras que el 5 % restante dijo que para ellos era intrascendente. Ante la segunda pregunta: ¿qué sectores fueron los más impactados por estas políticas públicas?, un 60 % dijo que para ellos era la educación y un 40 % dijo que para ellos era la salud. Ante la tercera pregunta: ¿qué tipo de repercusión pueden traer a la dinámica de las comunidades?, el 80 % respondió que es un impacto positivo, ya que traerá un efecto de progreso dentro de las mismas, y el 20 % restante dijo que lo miran negativo, ya que el sector educativo sería el más afectado. En cuanto a la cuarta pregunta: ¿qué grado de

beneficio tiene el Estado en este proceso de aplicación de políticas públicas?, para este grupo de empresarios el Estado obtiene dos beneficios principales: por un lado, logra acercarse a las comunidades menonitas y ser, en cierto grado, partícipe de cambios que se dan dentro de ella, y, por otro lado, el Estado obtiene una mayor planificación y destreza administrativa sobre estos grupos de colonias que antes eran autónomas. Ante la pregunta: ¿qué políticas públicas consideran que eran necesarias en su comunidad?, el 80 % respondió que, en la educación, pues existe la necesidad de implementar universidades y escuelas técnicas, así como una participación mixta del Estado en la expansión de programas del sector salud y una mayor inversión del Estado en el sistema hídrico y la infraestructura carretera. Mientras que el restante 20 % dijo que en seguridad y programas de subsidios, así como agilización de trámites administrativos.

Ante la pregunta: ¿favorece el desarrollo económico la implementación de estas políticas públicas?, el 100 % del universo estuvo de acuerdo con la necesidad de la aplicación de estas políticas públicas, que para ellos era una política muy necesaria para ayudar en sectores que necesitan impulso como los pequeños y medianos agricultores, principalmente por el respaldo de incentivos en la agricultura y en ciertos cultivos como el maíz y la nuez. Ante el cuestionamiento: ¿cuáles eran los sectores que ellos consideraban que requerían una mayor atención de estas políticas públicas en el ámbito económico?, el 70 % respondió que el sector agrícola era el que más atención requería, y el 30 % dijo que el sector agroindustrial. Ante la pregunta: ¿son suficientes los apoyos gubernamentales?, el 80 % dijo que no, que eran insuficientes, y el 20 % expresó que para ellos estaban dentro de lo aceptable, pero que el Gobierno debería tener un sistema como el canadiense que les ofrecía una mayor tasa de subsidios a los productos agrícolas. Ante la pregunta: ¿qué áreas consideran que el Gobierno tendría que atender urgentemente y por qué?, fue muy notorio que el 100 % dijo que la seguridad, que el Gobierno debería proporcionar un nivel mayor de seguridad contra la ola de violencia, ya que les dificulta el desarrollar sus labores sociales y económicas y han tenido que contratar empresas privadas para ello.

6.5.8. Instrumento aplicado al sector de líderes comunitarios (laicos y religiosos)

En un principio aclaramos que estas entrevistas, si bien estuvieron dirigidas personalmente a cada líder, están catalogadas por temas que parten la dinámica de nuestra propuesta de investigación y son preguntas abiertas, cuyo contenido compartimos a continuación. Estos líderes comunitarios, por lo general, se dividen en dos grupos: conservadores y liberales.

6.5.9. Líderes comunitarios: sobre globalización

Tema de globalización. Primeramente, abordamos la figura de los líderes del sector tradicional sobre el tema de la globalización. La primera pregunta fue: ¿cómo valora la influencia de la globalización en la vida económica, social y cultural de las comunidades menonitas?, los líderes del sector tradicional, en un 30 %, dijeron que estos procesos han traído una serie de influencias del exterior al seno de las comunidades, y un 70 % consideró que para ellos no hubo muchos cambios de parte de la globalización. Por su parte, esta misma pregunta formulada a los líderes de la comunidad liberal, el 100 % respondió que este proceso trajo profundos cambios en todos los ámbitos de las comunidades menonitas. Ante la segunda pregunta: ¿en qué sectores de la comunidad la globalización ha influido para estos cambios? En el sector conservador, el 90 % expresó que en valores y tradiciones son muy compactas en estas comunidades conservadoras y no han existido cambios al respecto, mientras el 10 % opinó que en realidad ellos miraron cambios en el ámbito de la educación. Por su parte, en el ámbito de los líderes comunitarios liberales, un 90 % expresó que los valores familiares son los que más han cambiado y el 10 % dijo que la cultura en áreas como la religión y la educación.

Ante la siguiente pregunta: ¿estas comunidades no habían enfrentado anteriormente situaciones similares, y si podrían explicarlo en caso de que su respuesta fuera afirmativa?, en el sector tradicional, el 100 % de los líderes respondió que sí, que por situaciones de apertura religiosa desde 1960 se habían dado ciertas circunstancias, y que se acentuaron en la década de los setenta y ochenta, pero que se llegó a un acuerdo entre ellos, ya que era una cuestión interna y que fue regulada por la comunidad. Por su parte, entre los líderes liberales el 100 % se expresó de una manera afirmativa, explicando que había existido ciertos cambios en el sistema educativo, religioso y en el

sistema de mandos de liderazgo, ya que algunas colonias impusieron un liderazgo más laico, pero sí asentaron que los cambios recientes son muy diferentes, pues se trata de cambios donde existe una nueva realidad producto del contacto con el mundo exterior, con su cultura y sus ideas. Ahora bien, al pasar a la pregunta: ¿cómo se han organizado para hacer frente a este proceso de globalización?, en el sector conservador el 90 % afirmó que tanto la educación, el lenguaje y la cultura han sido elementos que le dan fuerza a la comunidad, y el 10 % afirmó no tener contacto con el mundo externo era una excelente opción para alejarse de esta tendencia, por su parte, ante esta misma pregunta el sector de líderes liberales contestó en un 90 % que es prácticamente muy difícil hacer frente a este proceso, pero que los valores menonitas eran muy fuertes, pero que estos tenían que tener la capacidad de adaptarse a los mismos cambios, sin embargo, el restante 10 % contestó que para su opinión ante estos fenómenos ninguna cultura puede poner resistencia.

Finalmente, ante la pregunta: ¿cuáles son los principales desafíos que afrontan las comunidades menonitas ante el proceso de globalización? El 90 % de los líderes comunitarios tradicionales destacó que la unidad de las comunidades, el cuidado y la preservación de sus valores tradicionales eran sus principales desafíos, por su parte, el 10 % aclaró que el principal desafío era mantenerse apartado del mundo, por su parte, en las comunidades de líderes laicos y progresistas, el 90 % nos señaló que los retos más desafiantes en estos tiempos eran adaptarse a los nuevos cambios sin perder la esencia de ser menonitas. Teniendo como objetivo para esto introducir nuevas dinámicas en el sector educativo y adaptar su universo a los nuevos tiempos actuales. Y el 10 % nos dijo que afianzar sus valores tradicionales.

6.5.10. Líderes comunitarios: sobre el Tratado de Libre Comercio

Este apartado sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) también se trató de una forma específica ante los líderes menonitas dado la relevancia que tuvo este proceso dentro de estas mismas comunidades. Hay que tomar en cuenta que a la mitad de la década de los ochentas la mayoría de las comunidades menonitas en sus actividades económicas tenían un enfoque en el ramo agrícola, sin embargo, al entrar en funciones este tratado generó profundos cambios y reconfiguraciones en el campo chihuahuense producto de

dos medidas: por un lado, las reformas gubernamentales del régimen salinista y, por otro lado, la competencia que ahora enfrentaban de parte de los agricultores americanos y canadienses; específicamente en las comunidades menonitas, varias familias que tenían excedentes financieros producto de sus actividades económicas y debido a su cultura financiera empezaron a adquirir y a comprar grandes cantidades de extensiones de tierra. Eso les permitió, por un lado, afianzar el giro de sus actividades agrícolas, pero, por otro lado, les permitió expandir su actividad empresarial hacia otros giros que les ofrecían nuevas oportunidades de crecimiento. Es muy importante recalcar también que la reforma que se hizo al sistema bancario con respecto a las sociedades agrícolas de crédito financiero, que fue una reforma que se implementó durante el régimen del Salinato en 1992 como parte del proceso de liberalización económica y reestructuración del sector agrario, provocó que se fundara UCACSA, la sociedad de crédito rural y que fuera un motor impulsor de capital financiero para respaldar las inversiones productivas de empresarios menonitas ya establecidos, pero también de pequeños empresarios que empezaron a establecerse a finales de la década de los ochenta y a principios de los noventa. Desde esta posición es que consideramos importante ubicar la actividad del Tratado de Libre Comercio dentro de las comunidades menonitas, así como la opinión de líderes que estuvieron como actores en medio de estos acontecimientos. Por ejemplo, ante la primera pregunta que realizamos: ¿qué representó la firma del tratado de libre comercio para las comunidades menonitas?, el 90 % de los líderes comunitarios tradicionales respondió que este fue un evento que ocasionó muchos cambios dentro del sistema productivo de las colonias, pues se tuvieron que enfrentar a adversidades en sus actividades agrícolas y cambiaron muchas áreas de cultivo que estaban arraigados en las comunidades como el maíz, la avena y la cebada. También señalaron que en cierta medida fue provechoso, pues a muchas familias les permitió extender sus actividades hacia otras áreas como la agroindustria y la metal-mecánica, pero que este proceso ocasionó que muchos negocios tradicionales agrícolas quebraran. Por otra parte, el 10 % dijo que más que nada en el área económica se habían dado cambios, pero que provocó que muchos padres de familia se fueran a Canadá a trabajar por temporadas. Por otra parte, el sector liberal afirmó en un 80 % que el Tratado de Libre Comercio había representado una oportunidad única para adquirir y extender sus fronteras agrícolas,

pues les permitió, por ley, poder comprar más extensiones de tierra y pensar en diversificar sus actividades económicas, mientras que el 20 % restante opinó que ellos habían permanecido en el sector agrícola, pero que sí habían pasado por cambios y modificaciones en el sistema de producción y los estándares de calidad de sus cultivos, principalmente frutícolas. Ante la segunda pregunta: ¿cómo ha influido el Tratado de Libre Comercio en la vida económica y social de las comunidades menonitas?, dentro del sector tradicional el 80% respondió que si bien en un principio fue un poco difícil adaptarse, el TLC ha influido en una mejora de su expansión agroindustrial y que si bien muchas empresas agrícolas extranjeras han incrementado sus niveles de importación hacia México, ellos, en realidad, han consolidado los sectores más estratégicos para desarrollar sus actividades económicas. Por otro lado, un 20 % de estos empresarios comentaron que han tenido que hacer recortes y ajustes en sus empresas para seguir siendo competitivos, pero que sí observaron que otros empresarios que no innovaron tuvieron que cerrar sus empresas. Por otra parte, en la vida social, ellos han asentado que en este aspecto no trajo cambios, pues la misma tradición menonita les ha ayudado a guardar y preservar su entorno y sus valores comunitarios.

Desde otra perspectiva, en el sector de los líderes liberales, en un porcentaje del 90 % afirmaron que en la vida económica el TLC les ha traído muchos beneficios, sin embargo, se han dado otras dinámicas en la vida social y que estas nunca hubieran imaginado verlas presente entre las comunidades menonitas, las cuales tienen que ver con el surgimiento de prestamistas, usureros y el crecimiento de empresas nuevas a expensas de empresarios que no lograron adaptarse a esta nueva realidad, y que esto provocó que muchos jefes de familia emigraran a Canadá para trabajos temporales. Mientras que el 10 % dijo que para ellos el TLC fue un acontecimiento que dejó a muchas familias en desequilibrios económicos y en deuda ante empresas financieras y que muchos cerraron sus negocios. Por otro lado, ante la pregunta: ¿qué cambios significativos ha generado TLC en la cultura y las tradiciones menonitas?, el primer grupo de líderes conservadores afirmó en un 90% que en un principio hubo cambios religiosos y en el sistema educativo, pero que las tradiciones menonitas y la cultura menonita es muy fuerte y no lograron acentuarse mucho o hacer mucho efecto estos cambios que se trataron de dar en la comunidad menonita, por ejemplo, la expansión de nuevas

creencias religiosas, así como el crecimiento de ofertas educativas que trataban de desplazar la educación tradicional menonita, sin embargo, un 10 % afirmó que en realidad sí hubo cambios por la necesidad de colocar sus productos en los mercados nacionales y globales; estas comunidades tuvieron que abrirse al contacto con la sociedad externa o con otras culturas; esto provocó la entrada de nuevas ideas. Por otra parte, en el sector de los líderes laicos liberales nos comentaba el 90 % que los cambios que ellos miraron más fuertes fue un proceso de innovación en el área de la educación y de la vida social de las generaciones más jóvenes y que este proceso se ha acentuado hasta el día de hoy, acompañado de los procesos globales de aculturización y que se mira reflejado de la actitud de los jóvenes en el día de hoy, mientras el 10% nos dijo que para ellos no se mira reflejado ningún cambio.

6.5.11. Líderes comunitarios: sobre el desarrollo endógeno

Como lo hemos establecido, dentro de la estructura del trabajo de investigación, el desarrollo endógeno ocupa un papel preponderante dentro de las formas económicas menonitas, por este motivo quisimos incluir en esta serie de entrevistas un apartado específico sobre este tema.

En lo que respecta a la primera pregunta: ¿cuál es el papel del desarrollo endógeno para el crecimiento económico social de las comunidades menonitas?, el sector conservador nos respondió en un 90 % que el papel del desarrollo endógeno ha sido fundamental en el crecimiento económico y social de estas comunidades, aseverando que es una práctica que está muy asociada a la cultura menonita, donde se ponen en práctica muchos valores de esta cultura, por su parte, el 10 % aseveró que este desarrollo también ha limitado el crecimiento de otros proyectos, como es el caso de compañías más grandes de origen extranjero que podrían traer más empleo a estas comunidades. Por su parte, dentro del sector liberal el 80 % afirmó que el desarrollo endógeno ha jugado un papel muy importante en el ámbito de la economía de las comunidades menonitas al ser generador de empleos, colaborar en áreas del bienestar común, y, por su parte, el otro 20 % nos comentó que el desarrollo endógeno, si bien ha jugado un papel importante, también hay otros elementos a tomar en cuenta como es el

impulso que se ha dado para buscar nuevos mercados y nuevos destinos para la producción de sus productos.

Ante la segunda pregunta: ¿cómo ha influido el desarrollo endógeno en la preservación de la identidad cultural menonita?, el sector conservador aseveró en un 100 % que es un proceso económico que está muy relacionado con los valores culturales de las comunidades menonitas y que esos valores tienen un trasfondo histórico y que, en realidad, en ese aspecto se han preservado muchos elementos de la cultura de las comunidades, elementos como la ética de trabajo, la formación de pequeñas empresas y la interrelación entre familias y grupos empresariales de la misma comunidad. Por otro lado, dentro del sector liberal el 70 % identificó y estuvo de acuerdo con que este desarrollo endógeno ha sido un factor preservativo de la cultura y las costumbres de las comunidades menonitas, pero el otro 30 % dijo que en realidad lo que nosotros llamamos desarrollo endógeno es una forma más especializada de cómo históricamente han desarrollado su entorno económico las comunidades y, desde esta posición, aunque sí se ha preservado la cultura menonita, también el desarrollo endógeno representa una posibilidad para que el empresario menonita importe otras ideas y otras costumbres que, en cierta manera, sí han afectado a las familias y a las prácticas de la comunidad.

Ante la cuarta pregunta: ¿qué iniciativas o proyectos de desarrollo endógeno han sido más efectivos en la comunidad y por qué?, el 90 % de la comunidad tradicional nos comentó que las iniciativas de impulso a las pequeñas empresas familiares, así como el nacimiento de las redes comerciales entre los mismos empresarios menonitas, han sido fundamentales dentro de la comunidad porque estos han preservado no solo la cultura económica menonita, sino porque han fortalecido los distintos niveles de las cadenas productivas de la comunidad, por otro lado, el 10 % no respondió la pregunta. Por su parte, un 90 % del sector liberal de los líderes comunitarios nos señaló diferentes propuestas que han sido fundamentales dentro de la comunidad: por un lado, la innovación técnica y tecnológica aplicada a los sistemas productivos de cada empresa y, por otro lado, el contar con un sistema financiero de parte de asociaciones de crédito locales que no solamente han acompañado al surgimiento de la empresa, sino que han consolidado su expansión hacia otros rubros y, finalmente, la implementación de redes horizontales enfocadas en incentivar los distintos sectores empresariales, concluyendo

que este desarrollo endógeno les ha permitido, dentro de la comunidad, incentivar nuevos proyectos en los sectores de jóvenes empresarios, que nacido y que están en ciernes para ser desarrollados, contando con el apoyo total de la cámara de empresarios menonitas de la comunidad. Por su parte, el 10 % restante no respondió nada al respecto.

Ante la pregunta: ¿cómo ha sido la colaboración entre líderes comunitarios empresarios y gobiernos para fomentar el desarrollo endógeno?, el 80% del sector tradicional respondió que uno de los éxitos de este modelo de desarrollo ha sido la colaboración entre los líderes de las comunidades y los líderes empresariales, sin embargo, a nivel de Gobierno, quizás en los últimos ocho años se ha interesado por colaborar en este proyecto, aclarando que la función del Gobierno ha estado más enfocada en realizar un tipo de información y de búsqueda de nuevos mercados para sus productos y mercancías. Por otro lado, el 20 % de este grupo respondió que para ellos los líderes comunitarios y los líderes empresariales han mostrado una estrecha colaboración, pero que miran mucha apatía de las instituciones gubernamentales o un cero interés de las mismas. Por su parte, el sector de líderes modernos o liberales el 100 % nos respondió que la unión de líderes comunitarios y los líderes empresariales ha sido fundamental y que este proyecto no fuera posible sin haber tomado medidas de consenso entre ambos sectores, y este grupo, en su totalidad, nos comentó que el Gobierno, si bien ha puesto un interés, esta acción requiere de más medidas para apoyar un modelo de crecimiento como el que se está dando entre las comunidades menonitas.

Por su parte, ante la última pregunta: ¿qué desafíos y oportunidades ve para en el futuro para el fortalecimiento de este modelo de desarrollo endógeno en las comunidades menonitas?, el 80% de los líderes tradicionales nos comentó que el principal desafío que puede tener este modelo de desarrollo son nuevas políticas que están surgiendo en muchos países para tratar de cuartar la libertad económica de peaje y tránsito de sus mercancías. Asimismo, nos comentaron que el Gobierno debe instaurar una serie de medidas de políticas públicas para incentivar los procesos de importación que se usan dentro de la agroindustria, de la industria lechera y de la metal-mecánica. Por otro lado, nos dijeron que las oportunidades son muchas y que una de las principales razones es aprovechar los múltiples desarrollos técnicos y tecnológicos en la aplicación de sus procesos productivos, por ejemplo, el uso de un sistema avanzado de

geolocalización en la aplicación de sus productos agrícolas, los últimos adelantos de los sistemas de irrigación en la aplicación de siembra desarrollo y cosecha de estos mismos productos, así como el reto de introducir sistemas de mecanización controlados dentro de los sistemas productivos de sus empresas, por otro lado, el 20 % restante nos comentó que para ellos las adversidades todo el tiempo iban a estar ahí y no las identificaron y que los retos que tenía este tipo de desarrollo en realidad eran estar unidos y preservar los sistemas de valores tradicionales ante estos ante el proceso de lo moderno.

Por otro lado, dentro del sector de los líderes liberales o modernos el 90 % nos comentó que uno de los principales retos que perciben es la conformación de un consejo empresarial y de un fortalecimiento de redes para consolidar las diversas actividades económicas que ya están presentes dentro de este desarrollo, consolidar una cultura productiva, una nueva generación de racionalidad administrativa que incluya ingenieros, técnicos y administradores y visualizar la búsqueda de nuevos mercados más allá de los mercados americanos y canadienses, pero que en esto tiene que haber una decidida participación por parte de una política pública eficiente, por otra parte, ante la oportunidad de alcanzar estos nuevos mercados se debe consolidar y estrechar las cámaras empresariales menonitas de Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y las del sureste del país. Por su parte, el 10 % restante nos dijo que era necesario consolidar los procesos de innovación técnica y científica en la aplicación de sus labores productivas como la geolocalización, la instauración de laboratorios de alta genética para incentivar la calidad de sus productos agrícolas, así como la racionalización de los recursos hídricos y ambientales.

6.6. Cuestionario aplicado sobre el territorio

Este instrumento está basado en un cuestionario abierto, aplicado a 10 líderes comunitarios y 20 empresarios sobre el impacto de los procesos de globalización en el territorio, así como la dinámica de sus agentes. Para ello se basó en un trabajo de campo realizado en las comunidades menonitas y para tal efecto decidimos tomar dos grupos homogéneos de líderes comunitarios y de empresarios y, por lo tanto, no están divididos por el método tradicional binario de conservadores o liberales. A continuación, se

expresan sus respuestas sobre ocho reactivos que elaboramos para este propósito. Finalmente, queremos aclarar que este cuestionario está dividido en dos percepciones sobre el territorio: el territorio como un campo de apropiación y lucha, donde los agentes interactúan en medio de procesos y fricciones producto de las expresiones del capital y el territorio como un elemento simbólico que ha sido una característica de la sociedad menonita de tiempos ancestrales.

6.6.1 Percepción del territorio desde el entorno del sector de líderes comunitarios

Ante la primera pregunta: ¿cómo conciben las comunidades menonitas el territorio?, el 100 % respondió que el territorio es para ellos un lugar donde se asientan y se apartan del mundo y donde desarrollan todo tipo de actividades en común acuerdo en paz con Dios y la naturaleza. Sobre la segunda pregunta: ¿cuál es el motivo de mirar el territorio como una forma de apartarse del mundo?, el 100 % nos contestó que es una forma de preservar su identidad y sus valores y de no contaminarse, que por eso establecen una condición o privilegio cuando deciden asentarse en un país. La tercer pregunta fue: ¿cuál es la relación que tiene el territorio con su cultura y su proyecto de vida?, el 100 % respondió que esta relación es vital, ya que como proyecto comunitario jamás podrían haber desarrollado su estilo de vida sin haber vivido apartados como comunidad, ya que el territorio menonita es un área de exclusión que se ha convertido en un refugio a su estilo de vida, a su cultura, a su fe, a sus prácticas religiosas, a su educación y a su lenguaje, y que este hecho ha sido central para seguir preservándose como menonitas y como comunidad.

Sobre la cuarta pregunta: ¿qué valor tiene el territorio para ellos y si este valor lo han retomado en toda su extensión?, el 70 % respondió que el territorio para ellos es fundamental y que todo el tiempo han tenido conciencia de su valor y de su importancia, así como de su supervisión y su cuidado; el otro 30 % dijo que aunque el territorio se les asigna por parte de los gobiernos locales y si bien es necesario cuidarlo y protegerlo, pero que la misma dinámica de la vida los impulsa a trabajarlo y se dan ciertos cambios como la deforestación, aunque entienden que no todo el tiempo son los más adecuados.

Ante la quinta pregunta: ¿han observado que han existido cambios en el territorio en relación con las últimas tres décadas?, el 100 % respondió que se han dado muchos cambios, y que estos cambios en este ámbito del territorio no se habían dado nunca.

Ante la pregunta: ¿qué tipo de cambios se han dado en el territorio menonita y si los podrían enumerar?, a continuación, enumeramos los cambios que, en la percepción de ellos, se han manifestado.

1. Antes el territorio se usaba para la agricultura y las casas habitación de una manera exacta y planificada en reuniones comunitarias, pero a partir de la década de los noventa se empezaron a cambiar estas áreas de uso agrícola por áreas de bodegas y de talleres, y últimamente por áreas de actividad comercial.
2. Han existido cambios muy fuertes también en el área del corredor industrial, pues ya se usan espacios para actividades que antes no había o no existían como es el caso de áreas de entretenimiento y para descansar, así como de renta para turistas, de tal manera que se ha elevado demasiado el costo de estas propiedades, pasando de valer en pesos a cotizarse en dólares.
3. La naturaleza del territorio ha cambiado mucho, pues antes había mucha lluvia y agua, pero ahora no hay tanta y se han tenido que realizar muchas perforaciones de pozos, y por ello los cultivos como el maíz que usan mucha agua se están restringiendo en nuestra comunidad y estamos cambiando a otro tipo de cultivos que ya no usan tanta agua.
4. Mucha gente ha tenido que ir hacia otros lugares, de las mismas familias han decidido emigrar hacia otras partes del estado de Chihuahua y empezar allá de nuevo en actividades agrícolas y ganaderas, extendiéndose más la frontera de actividades económicas menonitas.

Ante la pregunta: ¿por qué ellos creen que se han dado estos cambios?, el 70 % respondió que después de la década de los noventa se dio un corte donde muchas familias quedaron sin sus negocios, pero también muchas empresas que no fueron tan afectadas se hicieron de más tierras y miraron la forma de invertir en otros negocios. Asimismo, empezaron a llegar a empresas que quisieron invertir en estas colonias y muchos empresarios se asociaron con ellas, provocando que se hicieran más fuertes. Un 15 % dijo que para ellos en la década de los años 2000 se empezó a formar una

nueva generación de menonitas con mucha determinación por negocios nuevos, principalmente en el corredor Álvaro Obregón-Anáhuac, y que habían surgido multitud de negocios financiados con dinero tanto de financieras locales como de afuera. Esto provocó cambios en el territorio, por ejemplo, la compra de terrenos que convirtieron en otro uso. Un 15 % más dijo que después del año 2010 muchos negocios y compañías llegaron de afuera con nuevas ideas y estrategias y que eso había impulsado no solo cambios en este territorio, sino que habían financiado nuevos negocios hacia otras regiones, pero teniendo a Ciudad Cuauhtémoc como su centro matriz, que esto ya se miraba mucho en Janos y otras colonias menonitas más al norte.

Ante la última pregunta: ¿qué agentes han participado en estos cambios, y si producto de ello se han ocasionado conflictos?, el 40 % respondió que los propios menonitas, especialmente la nueva generación, ya que son más ambiciosos, pero otro 30 % dijo que las empresas de afuera y las financieras, así como las compañías que les compran los productos en México y en el extranjero, y el otro 30 % dijo que también el Gobierno, los menonitas y las compañías habían provocado esto, y que en ello hubo mucha afectación entre estos, pues muchos colonos locales habían quedado en quiebra, principalmente en la agricultura, al vender sus tierras, pero también muchos menonitas están sufriendo las consecuencias siendo, en ocasiones, hijos y nietos de los granjeros originales.

6.6.2. Percepción del territorio desde el entorno del sector empresarios

Por otra parte, siguiendo con esta tendencia, nos enfocamos en los resultados de la entrevista acerca de la percepción del territorio de los empresarios menonitas. Estos conforman un universo homogéneo de 20 personas y, por lo general, están ubicados o tienen su zona de acción en el corredor Cuauhtémoc-Anáhuac. Ante la primera pregunta: ¿cómo conciben como menonitas el territorio?, el 100 % respondió que para ellos el territorio es un lugar de asentamiento y donde se organizan como comunidad.

Ante la segunda pregunta: ¿conciben el territorio como una forma de apartarse del mundo?, el 80 % respondió como afirmativo, ya que a través de esta actitud se preserva un estilo de vida y los valores familiares, algo que es sumamente importante para ellos, pero el otro 20 % comentó que esta manera de mirar el territorio tiene sus

ventajas, pero que también por mucho tiempo los apartó de los conocimientos y de las tendencias que se estaban dando en el mundo entero.

Ante la tercera pregunta: ¿cuál es la relación que tiene el territorio con su cultura y su proyecto de vida?, el 90 % comentó que esta relación es fundamental, ya que el territorio, y a través de la organización comunitaria de las comunidades menonitas, les ha permitido organizar un proyecto de vida tanto familiar como empresarial, ya que aunque ellos son empresarios, hay valores que consideran fundamentales y que van más allá de sus propios negocios, entre los cuales destacan la integridad de la familia, la comunidad, la ética de trabajo y aun el organigrama financiero interno que ha sustentado sus proyectos empresariales; el otro universo del 10 % comentó que para ellos el territorio es un lugar que les sirve para su sostén económico.

Ante la cuarta pregunta: ¿qué valor tiene el territorio para ellos y si llegan a percibir este valor del territorio en toda su extensión?, ante esta pregunta, el 90 % nos contestó que territorio tiene un valor fundamental y que hay un consejo interno que ha surgido en los últimos 10 años en acuerdo con el gobierno municipal y estatal, que ha optado por buscar soluciones ante los problemas que se han gestado al interior del territorio, ya que por la dinámica de los mismo negocios el territorio ha sido afectado no solamente en procesos de deforestación, sino en el proceso de explotación principalmente agrícola e industrial, y que han observado como consecuencia de esta afectación, una delicada situación reflejada en el ámbito de las crisis del agua, y en el impacto medioambiental, y que desde esta posición buscan soluciones y alternativas ante esta problemática; por su parte, el otro 10 % nos contestó que si bien el territorio debe ser preservado, es imposible mantenerlo sin alteraciones y que para ello la mejor solución es emigrar hacia otros ámbitos de México o Latinoamérica, donde hay áreas vírgenes, y que con base en la experiencia adquirida en este territorio de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, se pueden implementar nuevas medidas y nuevas actitudes que traten de mitigar los efectos y los daños causados a causa de la actividad empresarial, puesto que eso favorecería en cierta medida a las mismas comunidades menonitas.

Ante la quinta pregunta: ¿han percibido que se han dado cambios en el territorio en relación con las últimas tres décadas?, el 100 % de este sector empresarial respondió que después del Tratado de Libre Comercio, de la década de los noventa a los 2000,

empezaron a darse muchos cambios dentro del territorio, pero que estos cambios los consideraban como muy necesarios, pues lo único que han traído ha sido un gran provecho dentro de las comunidades, y que ellos consideran que en realidad estos cambios se han dado porque hay una nueva actitud generacional con respecto a aprovechar las oportunidades y las ventajas que la modernización y la globalización ha traído. Ante la pregunta realizada a estos empresarios: ¿qué tipo de cambios se han dado en el territorio menonita?, basado en las respuestas que este grupo nos ha dado, exponemos a continuación los principales cambios que ellos nos expresaron.

- a. En primer lugar, han existido cambios en las actividades productivas que se dan dentro del territorio, por ejemplo, en un principio la actividad agrícola era la actividad predominante, la tierra nada más se usaba para ello, sin embargo, al pasar a otras actividades estas extensiones de tierra se fueron modificando con otros usos, principalmente la edificación de bodegas y de plantas industriales para la agroindustria y el comercio.
- b. Posteriormente, los espacios urbanos también se fueron transformando, pues ante el crecimiento del corredor Cuauhtémoc-Anáhuac surgieron muchísimos negocios de diferentes giros, entre los que sobresalen: servicios comerciales, servicio de restaurantes, de hoteles, así como de entretenimiento; como si esto no bastara, se fueron añadiendo nuevas reconfiguraciones arquitectónicas: lo que comúnmente se le llama centros comerciales, donde se ofrece una variedad de servicios que eran impensables hace 20 años.
- c. También observaron cambios muy fuertes en lo que antes eran las superficies dedicadas a la agricultura y que se encontraban en los campos externos de estas comunidades; derivado de la crisis hídrica y medioambiental que se ha producido en los últimos 15 años, se ha optado por mirar el territorio desde una perspectiva racional y es por ello que se ha implementado un programa con base en estudios científicos de cambios de cultivos que exigían una gran demanda de agua, hacia actividades agrícolas que racionalizan este elemento, así lo que era un paisaje donde predominaba la construcción de grandes canales, se ha cambiado y modificado por la implementación de pozos a profundidad y de modernos sistemas de riego por goteo; sin embargo, hay que reconocer que a pesar de

estos esfuerzos se puede mirar en el territorio una afectación en su ecosistema. Por otra parte, también es importante señalar que el esquema tradicional arquitectónico de las colonias se ha ido modificando y que los nuevos espacios poblacionales con la nueva generación de menonitas, prefieren sustituir el antiguo esquema de la casa campestre a un lado de la superficie agrícola de tierra, por nuevos fraccionamientos donde las superficies habitacionales son más reducidas, pero a la misma vez adquieren un mayor valor en plusvalía, pues al quedar un gran margen de terreno sin habitar, este se empieza a comercializar como terreno, ya no de uso familiar, sino de uso comercial e inmobiliario.

- d. Se observa un cambio total del territorio con respecto a la antigua frontera agrícola ejidal, ya que derivado de la crisis en el campo, muchos ejidatarios tuvieron la necesidad de vender sus parcelas y con ello vino la oferta de los grandes productores menonitas, así como de las financieras locales, las cuales al adquirir estas tierras reconfiguraron su uso hacia otras actividades, como es el caso de las actividades de ocio, diversión y recreación, ya que se puede mirar el surgimiento de numerosas villas de descanso; de la misma manera, se está dando, en los últimos tiempos, un fenómeno de especulación ante la demanda de lotes industriales, por parte de muchas compañías extranjeras, entre las cuales sobresale John Deere, Costco, Walmart, diversas compañías del sistema financiero, así como compañías prestadoras de servicio, las cuales están enfocadas en promocionar la oferta de sus productos dentro de las comunidades menonitas, así como ser agentes intermediarios para adquirir y promocionar allende las fronteras la mercancía que se producen en este territorio menonita.

Ante la pregunta: ¿por qué consideran que se han dado estos cambios o cuál fue el motivo para ello?, el 100 % de los empresarios contestó que después de la segunda mitad de la década de los noventa se habían dado muchos cambios de apertura, lo cual trajo como consecuencia una nueva manera de enfocar las actividades económicas y empresariales y, por supuesto, una nueva manera de uso del territorio.

- a. Ante el crecimiento demográfico de la población, el costo de la tierra fue aumentando, pero también la valorización del mismo territorio como eje articulador económico, hecho que se suma a una crisis que se dio en las

actividades agrícolas, muchos empresarios visionarios planearon incursionar en nuevas actividades económicas, muchas financieras y prestamistas privados, así como cooperativas financieras tanto locales como externas decidieron arriesgarse apoyando estos proyectos, y de esta manera empresarios que tenían capitalización empezaron a expandir su actividad incorporando y tecnificando sus unidades productivas, así como buscando nuevos mercados para sus mercancías, ya no solo en el ámbito local, sino en el estado, el país y más allá de las fronteras; a la misma vez que fue cambiado y se fueron consolidando estas actividades empresariales, la composición del territorio también se fue transformando.

- b. Después de la década del 2000, muchas compañías extranjeras, entre las que destacan Cargill, John Deere, compañías de servicios financieros como BBVA, Santander, compañías de servicios alimentarios como Herdez, La Costeña, así como compañías de servicios agroindustriales decidieron a sentarse alrededor del conglomerado industrial Cuauhtémoc-Anáhuac, eso hizo que el territorio y cada porción de este incrementara su valor no solo económico, sino estratégico.
- c. Una nueva generación de menonitas, con una visión empresarial más fuerte, más dinámica y agresiva, decidió expandirse tanto en su frontera agrícola como comercial apoyada en un fuerte sistema de financiación, llevando este modelo más allá del municipio y su instalación en otras regiones de Chihuahua, pero teniendo como referencia financiera y de prestación de servicios la matriz enclavada en este territorio menonita de Ciudad Cuauhtémoc.

Ante la última pregunta, en su consideración ¿qué agentes han participado en estos cambios y si producto de ellos se ha ocasionado algún tipo de conflicto en el territorio?, el 50 % del sector empresarial respondió de la siguiente manera: expresaron que las empresas foráneas y más que nada la demanda del mercado han provocado muchos de estos cambios, pues al ofrecer capital para invertir y mercado para adquisición de sus productos, se ha incentivado entre las mismas comunidades un espíritu empresarial, y un espíritu de emprendedor. Pero de la misma manera afirmaron que las financieras locales han jugado un papel muy importante, pues al apoyar las

actividades económicas con un esquema de intereses bajos y razonables han podido o les ha permitido afrontar los desafíos que han tenido en el camino.²⁷ Sin embargo, un 40 % comentó que uno de los agentes que más ha participado en esto son una generación nueva de empresarios menonitas que han tomado con determinación y con mucho enfoque este tipo de nuevos proyectos de inversión, así como implantar procesos más avanzados y tecnificados en sus sistemas de productividad dentro de las comunidades menonitas. Por su parte, el otro 10 % de empresarios dijo que había un elemento muy importante para que estos cambios se hubieran realizado, este sector nos comentó que el papel del Gobierno ha sido muy importante, sumado al espíritu empresarial que ha sido clave para tomar retos y adversidades en tiempo en que las demás personas miran las dificultades.

Al preguntarles si ¿esto había traído alguna afectación o algún conflicto en el territorio?, el 60 % nos comentó que en un principio hubo conflictos con muchos de los propietarios de tierras ejidales, así como con ciertas administraciones de gobiernos que limitaba mucho la expansión agrícola a través de la burocratización de trámites, cuestión que limitaba también la explotación de los mantos acuíferos; este tipo de conflictos, en muchos de los casos, retardaron o trataron de retardar los procesos productivos; sin embargo, en la mayoría de los casos han llegado a arreglos consensuados. Por su parte, el 40 % de los empresarios nos comentó que el principal conflicto lo han tenido con las comunidades ejidales, que en muchos de los casos tratan de disputar los contratos de arrendamiento de mantos acuíferos, y que también hay que tomar en cuenta que dentro

²⁷ La figura del capital empresarial financiero ha jugado un papel fundamental en los procesos históricos y sociales de esta comunidad, por citar un ejemplo, el historiador John R. Staples en su excelente obra sobre Johan Corness (2017), quien a la misma vez que era un agente administrativo designado por el imperio ruso, era un importante promotor económico hacia el interior de las colonias menonitas asentadas en las colonias de Molochna; el autor describe cómo Corness se convirtió en el principal proveedor de crédito, tanto como para comerciantes como para el propio asentamiento, la incursión de sus capitales iba desde la industria textil (la lana) hasta la actividad agrícola (tanto la producción como exportación de granos); sin embargo, una de las características de este empresario no solo era su espíritu de visionario y de gestor financiero, sino que su actividad iba acompañada por mecanismos de crédito para pequeños propietarios y familias con tasas de interés razonables; de la misma manera, gestionó múltiples relaciones políticas al más alto nivel con autoridades del régimen zarista. Podemos afirmar que el sistema de préstamos de Corness funcionó como un verdadero motor de modernización en los asentamientos menonitas, al promover la diversificación productiva (lana, grano, industria), establecer un eficiente sistema de crédito y al asegurar el apoyo político con la clase política rusa, con lo cual los menonitas se ubicaban como un sector de vanguardia de la economía imperial rusa; esta actitud de Corness ha estado presente históricamente en aquellos agentes menonitas que ejercen las funciones de los créditos y los préstamos dentro de las comunidades menonitas.

de las mismas comunidades ha habido conflictos por diferencias que han surgido; también nos mencionaron la existencia de cierto grupo de trabajadores que han tratado de ir más allá, de abogar por sus derechos laborales, algo que los patrones menonitas siempre han cumplido, ya que han tratado de afiliarse a organizaciones sindicales sin ninguna justificación, y para ello ha habido la necesidad de consensuar esta serie de conflictos; más allá de estos señalamientos ninguno de los empresarios nos hizo ver alguna otra serie de conflictos que haya tenido dentro de las comunidades.

6.6.3. Análisis de datos y deducciones del cuestionario aplicado a los padres de familia tanto liberales como conservadores

En el siguiente apartado se establece una relación de análisis de datos y deducciones basadas en el proceso de la obtención y presentación de datos obtenidos en la aplicación de los diferentes instrumentos. A continuación, se presenta el análisis de datos y las deducciones del cuestionario aplicado a los padres de familia tanto conservadores como liberales.

Temática 1: Impacto de la globalización

1. 95%: Cambios profundos en la comunidad
2. 5%: No considera trascendental

Temática 2: Efectos de la globalización

1. 80%: Positivos
2. 20% (liberales): Negativos

Temática 3: Áreas afectadas

1. 80% (liberales): Economía y religión
2. 20%: Educación

Temática 4: Conflictos internos

1. 90%: Sí
2. 10%: No sabe

Temática 5: Organización para resistir

1. 80%: Sí
2. 20%: No

Temática 6: Elementos para organizarse

1. 90%: Familia, lenguaje e iglesia
2. 10%: Cultura en general

Temática 7: Propuestas para enfrentar la globalización

1. 90%: Retomar valores familiares, educación y lenguaje
2. 10%: No hay manera

Temática 8: Experiencia previa con problemas internos

1. 70%: Sí (décadas 60 y 80)
2. 30%: No

Provisionalmente, estos resultados me llevaron a observar tres tendencias.

1. La globalización ha generado cambios significativos en la comunidad menonita.
2. La percepción de efectos positivos se relaciona con la capacidad de organizarse para resistir.
3. La familia y el lenguaje son fundamentales para la resistencia.

Realizar análisis descriptivos y cualitativos permitió, a su vez, llevar a cabo:

1. Análisis de frecuencias: resumen de respuestas por pregunta.
2. Análisis de tendencias: identificar patrones en las respuestas.

El análisis cualitativo, en cambio, permitió deducir:

1. Análisis de contenido: identificar temas y patrones en las respuestas abiertas.
2. Matrices de análisis: evaluación de relaciones entre variables.

Combinar análisis cualitativos y cuantitativos proporciona una visión integral y permite retomar elementos implícitos dentro de los cuestionarios dado las características.

Análisis cualitativos

Con los datos proporcionados, este tipo de análisis hizo posible deducir las siguientes variables:

1. Tipo de colonia (tradicional/liberal): determina la percepción de la globalización.
2. Percepción de la globalización (positiva/negativa): efectos en la comunidad.
3. Áreas afectadas (cultura, educación, economía): impactos de la globalización.
4. Resistencia al cambio (alto/bajo): relación con tradiciones y valores familiares.
5. Educación y cultura (importante/no importante): valoración en la comunidad.
6. Valores familiares (esenciales/importantes): priorización en la comunidad.

Basándonos en los datos y variables identificadas, se retoman las siguientes modalidades de análisis de contenido, el cual permitió identificar patrones en respuestas abiertas sobre la globalización.

1. La percepción de la globalización es significativamente diferente entre colonias tradicionales y liberales.
2. Las colonias tradicionales consideran a la globalización negativa, mientras que las liberales la ven positiva.
3. La cultura y educación son áreas más afectadas en colonias tradicionales.

Esta acción nos condujo a realizar un análisis de contenido con los datos proporcionados, que incluyen los siguientes elementos:

- a. La manera en que se percibe la globalización.
- b. La afectación de este proceso de lo global en diversos sectores.
- c. La resistencia a los cambios dentro de las mismas comunidades.

- d. El valor de la educación y la cultura, así como de los valores familiares.

A continuación, presentamos los resultados y porcentajes de este proceso de análisis de contenido.

Percepción de la globalización

1. Negativa: 45% (colonias tradicionales)
2. Positiva: 55% (colonias liberales)

Áreas afectadas

1. Cultura: 80% (colonias tradicionales)
2. Educación: 75% (colonias tradicionales)
3. Economía: 60% (colonias liberales)

Resistencia al cambio

1. Alta: 90% (colonias tradicionales)
2. Baja: 40% (colonias liberales)

Educación y cultura

1. Importante: 95% (colonias tradicionales)
2. No importante: 20% (colonias liberales)

Valores familiares

1. Esenciales: 100% (colonias tradicionales)
2. Importantes: 80% (colonias liberales)

También se identificaron los siguientes patrones emergentes:

1. Colonias tradicionales priorizan cultura, educación y valores familiares.

2. Colonias liberales se enfocan en economía y adaptación.

Finalmente, se presentan las deducciones basadas en los análisis realizados:

Deducciones por cada sector.

Colonias tradicionales

1. La globalización es percibida como una amenaza para la cultura y valores familiares, afectando la identidad y sentido de pertenencia.
2. La educación y cultura son fundamentales para mantener la identidad y transmitir valores.
3. La resistencia al cambio es alta debido a la preocupación por perder la identidad cultural.
4. La economía local se ve afectada por la competencia global.
5. La falta de adaptación a la tecnología e innovación limita oportunidades.

Colonias liberales

1. La globalización es vista como una oportunidad económica y de crecimiento.
2. La adaptación e innovación son clave para el éxito y competitividad.
3. La educación y cultura son importantes, pero no prioritarias.
4. La exposición a diversas culturas enriquece la identidad local.
5. La economía local se beneficia de la inversión extranjera.

6.6.4. Análisis de datos y deducciones del cuestionario aplicado sobre el universo de los jóvenes

Hay que aclarar que en este espacio se presenta una evaluación tomada de un universo de 60 individuos. Los resultados de la encuesta revelan una brecha significativa entre los jóvenes liberales y conservadores en las colonias menonitas del noroeste de Chihuahua. En el sector conservador, el 80 % no reportó áreas afectadas por los cambios, mientras que el 20 % mencionó la educación, religión y salud como sectores impactados; sin embargo, en el sector liberal, el total del universo de los jóvenes estuvo de acuerdo con que existía una necesidad en el uso de la tecnología y de los procesos de la globalización

y, aunque se habían dado cambios, estos en realidad eran necesarios dentro de las comunidades.

Estos resultados reflejan visiones contrastantes sobre globalización y tecnología en colonias menonitas. Los jóvenes liberales ven beneficios y consideran necesarios los cambios, mientras que los conservadores son más escépticos y preocupados por el impacto en la familia y la religión.

Este análisis compara las actitudes y percepciones de jóvenes liberales y conservadores en colonias menonitas del noroeste de Chihuahua respecto a la globalización y tecnología.

Metodología

1. Tipo de estudio: descriptivo y comparativo.
2. Tamaño de la muestra: 60 personas (30 liberales y 30 conservadores).
3. Edad: jóvenes (18-30 años).
4. Jóvenes liberales: 100% utiliza internet, teléfono y redes sociales.
5. Jóvenes conservadores: 60% utiliza estas tecnologías.

Beneficios de la tecnología

1. Jóvenes liberales: 80% facilita comunicación y trabajo.
2. Jóvenes conservadores: 60% ve beneficios, 30% no.

Resultados totales

Uso de tecnología

1. Liberales: 100% utiliza internet, teléfono y redes sociales.
2. Conservadores: 60% utiliza estas tecnologías.

Beneficios de la tecnología

1. Liberales: 80% facilita comunicación y trabajo.
2. Conservadores: 60% ve beneficios, 30% no.

Impacto de la globalización

Presentación de resultados por temática.

Temática 1: uso de tecnología

1. Liberales: 100% sí.
2. Conservadores: 60% sí, 40% no.

Temática 2: Impacto de la globalización.

1. Liberales: 90% sí.
2. Conservadores: 80% no.

Temática 3: Áreas afectadas

1. Liberales: 80% familia.
2. Conservadores: 80% ninguna.

Temática 4: Evaluación de cambios

1. Liberales: 70% satisfactorios.
2. Conservadores: 20% satisfactorios.

Temática 5: Necesidad de cambios

1. Liberales: 90% sí.
2. Conservadores: 20% sí.

Resultados por grupo

Jóvenes liberales

1. Mayor uso y beneficio de la tecnología.
2. Mayor impacto de la globalización.
3. Mayor satisfacción con cambios.

Jóvenes conservadores

1. Menor uso y beneficio de la tecnología.
2. Menor impacto de la globalización.
3. Menor satisfacción con cambios.

Estos datos permiten deducir los siguiente.

Existen diferencias marcadas entre liberales y conservadores

1. Existe un uso y beneficio de la tecnología.
2. Muestran una opinión diferente con respecto al impacto de la globalización.
3. Difieren en el impacto a las áreas afectadas (familia, religión, educación).

6.6.5. Análisis de datos y deducciones del cuestionario aplicado al sector empresarial en el corredor Cuauhtémoc-Anáhuac

El cuestionario a empresarios en el corredor Cuauhtémoc-Anáhuac revela perspectivas interesantes sobre globalización, Tratado de Libre Comercio y desarrollo endógeno. Así, por ejemplo, en el análisis del sector de la globalización se observa:

En el sector conservador, en lo que respecta a la temática número uno abordada con respecto a la influencia de la economía global, observamos el siguiente resultado:

- 90% considera una profunda influencia en la modernidad.
- 10% no respondió.

Temática 2. En lo que respecta al impacto de la globalización.

- 80 % de este sector expreso que se observa una fragmentación en formas comunitarias y pérdida de valores en colonias liberales.

Temática 3. en lo que respecta a la Importancia de las relaciones empresariales más allá de las comunidades locales.

- Dentro del sector conservador un porcentaje de 95% lo da como un elemento fundamental para el crecimiento.
- 5% no respondió.

Temática 4. En lo que respecta a las oportunidades en tiempo de globalización.

Dentro de las comunidades tradicionales El 80% mencionó que son propicias para interrelacionarse con otros mercados.

- 20% mira más difíciles esos tiempos y la falta de ayuda gubernamental.

Temática 6. Sobre los cambios al interactuar con los procesos de globalización.

- 70% mencionó que los cambios los hizo en sistemas productivos y técnicas.
- 20% tuvo que recurrir a préstamos para modernización.
- 10% ya estaban modernizados.

Temática 7. Sobre los retos y los elementos culturales que pueden retomar para enfrentar este proceso.

- 90% priorizó la unidad, la productividad y la búsqueda de nuevos mercados.
- 10% los valores menonitas, el trabajo duro, el ahorro y la organización comunitaria.

Por su parte, los empresarios liberales nos muestran las siguientes percepciones sobre el proceso de globalización y su impacto en las comunidades menonitas.

Temática sobre influencia de globalización.

- El 100 % respondió como positivo

Temática sobre impacto de la globalización en las comunidades menonitas.

- 100% determinante y positivo.

Temática sobre la importancia de relaciones comerciales al interactuar en un mundo globalizado.

- 90% fundamental y positivo.
- 10% consecuencias negativas.

Temática sobre las oportunidades en tiempos de globalización.

- 90% condiciones favorables en actualidad.
- 10% principios de siglo más favorables.

Temática cambios al interactuar con globalización.

- 100% cambios en producción, tecnificación y avances técnicos.

Temática sobre retos a futuro que resolver.

- 90 % expansión productiva, racionalización y avances tecnológicos.
- 10% estándar y satisfactorio.

Temática sobre elementos culturales para incorporar en su proyecto empresarial.

- 90% ética de trabajo, ahorro y unidad empresarial.
- 10% valores menonitas.

Desde esta posición y con base en los resultados expuestos líneas arriba se deduce lo siguiente: se analizó que los empresarios tradicionales y modernos tienen visiones distintas sobre el impacto de la globalización en sus empresas y la comunidad.

De entrada, en lo que respecta a la globalización, el 90 % de los empresarios tradicionales considera que ha tenido una profunda influencia en la economía global y la cultura, mientras que el 100 % de los liberales cree que ha tenido un gran impacto en sus empresas y la comunidad.

Respecto a los efectos en la comunidad menonita, los empresarios tradicionales ven una fragmentación y pérdida de valores, especialmente en colonias liberales 80 %, mientras que los liberales consideran que ha permitido expandir su actividad empresarial en un 90%.

El establecimiento de relaciones comerciales más allá de las comunidades locales es visto como muy importante por el 95 % de los empresarios tradicionales y el 100 % de los liberales, lo que ha generado un crecimiento en la demanda de productos y expansión de negocios.

Los cambios debido a la globalización, para un 80 % incluyen mayor eficiencia productiva, incorporación de nuevas técnicas y tecnologías, y búsqueda de nuevos mercados.

Sin embargo, un 20% del sector, también menciona retos como la colocación de productos en mercados globales y la necesidad de apoyo gubernamental.

Para afrontar estos retos, se considera necesario una mayor unidad empresarial, incrementar productividad y buscar nuevos productos, así como la expansión del sistema productivo y la incorporación de avances tecnológicos.

Se observan similitudes en los siguientes puntos.

1. Ambos sectores reconocen la influencia determinante de la globalización en sus empresas y en sus comunidades.
2. La ética de trabajo y el ahorro son valores menonitas fundamentales para enfrentar los retos de la globalización.
3. La expansión comercial más allá de las comunidades locales es clave para el crecimiento de sus proyectos.

También observamos diferencias, las cuales acotamos a continuación.

1. Percepción de la globalización. El sector liberal ve a la globalización como una oportunidad, mientras que el sector conservador enfatiza los efectos de este proceso.
2. Cambio en la producción. El sector liberal ha adoptado cambios tecnológicos y productivos de manera más efectiva.
3. Enfoque estratégico. Aunque con un margen estrecho, el sector liberal se centra en la expansión y racionalización, mientras que el sector conservador remarca el valor de preservar los valores tradicionales.

A continuación, presentamos el análisis de datos del Tratado de Libre Comercio, tanto en el sector conservador como el sector tradicional.

Sección 1: en lo que respecta a la Influencia del TLC, en competitividad y crecimiento

- Sector conservador: el 100% lo considera fundamental.
- Sector liberal: el 100% lo considera fundamental.

Sección 2: sobre el impacto en la empresa del TLC

En el sector conservador:

- 70%, considera que se realizaron ajustes en productividad y técnicas.
- 30% enfatiza que se existieron ajustes en los procesos en calidad y financiamiento.

En el Sector liberal:

- 90% de este sector considera que este impacto fue altamente positivo.
- Mientras que el 10 % del sector liberal considera que hubo afectaciones en el TLC

Sección 3: En cuanto al acceso a mercados internacionales

En el sector conservador la percepción se divide de la siguiente manera:

- 70% que les permitió el acceso a los mercados canadiense y estadounidense.
- 30% considera un desbalance negativo.

El sector liberal, por su parte considera.

- 90% Que este T.LC representa un enorme reto, pero múltiples oportunidades para crecer, y expandirse.
- Sin embargo, el 10% lo considera desfavorable.

Sección 4: Sobre las estrategias para mantener la competitividad en medio de estos procesos.

Dentro del sector conservador:

- 90% apuesta por pequeños talleres especializados y redes empresariales.
- 10% apuesta por una organización interna, y racionalidad administrativa.

En el Sector liberal:

- 100% de este sector esgrime como estrategia más importante, la racionalidad empresarial y unidades productivas, eficientes.

Sección 5: En lo que respecta a oportunidades y desafíos futuros

Para el sector conservador:

- 80% apuesta por la ampliación de mercados.
- 20% argumenta desafíos en requisitos para entrada y venta de mercancías.

Sector liberal:

- 100% establece como oportunidad el acceso a nuevos mercados y como desafío la implementación de tecnología en sus procesos productivos.

Deducciones específicas: estas deducciones específicas se presentan desde la óptica de cada sector, y por ende las presentamos a continuación:

Sector conservador

1. El TLC ha permitido el acceso a mercados internacionales, especialmente Canadá y Estados Unidos.
2. Ha generado ajustes en productividad y técnicas (70%).
3. La calidad y financiamiento son prioritarios (30%).
4. La organización interna y redes empresariales son estrategias clave.

Sector liberal: por su parte con respecto a este sector podemos deducir lo siguiente:

1. El TLC ha impulsado la racionalidad empresarial y unidades productivas.
2. Ha generado oportunidades para acceder a nuevos mercados y tecnología.
3. La innovación y competitividad son fundamentales.
4. La capacitación y asistencia técnica son necesarias.

En cuanto a las diferencias, podemos ubicar los siguientes elementos, deducidos del análisis de datos:

1. Perspectiva: conservadores se enfocan en calidad y financiamiento; mientras los liberales se enfocan en innovación y competitividad.
2. Estrategias: los empresarios conservadores priorizan organización interna; los empresarios liberales se enfocan más en la racionalidad empresarial.
3. Desafíos: para los empresarios conservadores enfrentan desbalances negativos, en cuanto a los procesos de importación-exportación, mientras los empresarios liberales enfocan sus desafíos en la crisis hídrica y la diversificación empresarial.

Sin embargo, existen varias estrategias en común para mantener la competitividad

1. Pequeños talleres especializados: funcionamiento de pequeños talleres con alta mano de obra especializada.
2. Unidades productivas agrícolas: implementación de avances técnicos y científicos.
3. Redes empresariales: organización de redes empresariales y funcionamiento de organizaciones colectivas de crédito.
4. Racionalidad empresarial: uso de la racionalidad empresarial menonita, esfuerzo, persistencia y trabajo.

A continuación, se presenta un análisis detallado sobre el desarrollo endógeno como modelo de desarrollo en el ecosistema empresarial tanto en conservadores y liberales.

Temática 1: con respecto a la influencia de las costumbres y tradiciones

Empresarios conservadores, en este universo los resultados son los siguientes

- El 100% considera que la cultura menonita es fundamental para el éxito empresarial.
- Empresarios liberales, mientras tanto este sector en su totalidad opino:
- Elementos clave: ahorro, persistencia, tenacidad, ética y organización patronal.

Temática 2: Dentro de los factores clave para el éxito empresarial:

El sector de los empresarios conservadores opina los siguiente:

- El 80% destaca la importancia de legados financieros familiares. Mientras el 20% destaca la cultura del esfuerzo.

Empresarios liberales. Dentro de este sector los resultados son los siguientes:

- El 80% considera crucial la dinámica interna del espíritu emprendedor. Mientras el 20% considera importante el elemento del ahorro y del esfuerzo.

Temática 3: Con respecto al papel que juega el corredor menonita

1. Empresarios conservadores, en su universo total ven al corredor como un centro de unión, relaciones empresariales, y como un centro de operaciones.
2. Los empresarios liberales en su totalidad ven el corredor como un enclave logístico, de diversificación múltiple, y como un centro de gestación de proyectos y de interconectividad.

Temática 4: En cuanto a las estrategias para fomentar la innovación y emprendimiento En lo que respecta a los empresarios liberales.

- El 80% prioriza la incorporación de capital humano y tecnología.
- El 20% considera efectivas las relaciones de productividad cara a cara.

Para los empresarios conservadores

- El 80% valora la captura de nuevas oportunidades y relaciones horizontales.
- El 20% enfatiza la ética laboral y constancia en los procesos de productividad.

Temática 5: por su parte en lo que respecta a las iniciativas de desarrollo endógeno.

Dentro de los empresarios liberales, el 80% implementa programas de capacitación laboral y apoyo a emprendedores, mientras el otro 20% focaliza su atención en servicios de apoyo, y educación empresarial. Por su parte en lo que corresponde al sector de empresarios conservadores: el 80% utiliza la red empresarial para fomentar el desarrollo, y un 20%, establece un programa para incentivar a jóvenes empresarios, y nuevos proyectos.

Temática 6: en cuanto a la temática basada en las políticas de apoyo del gobierno.

El sector de empresarios liberales, en su totalidad del 100%, considera fundamental el apoyo gubernamental. Mientras que para los empresarios conservadores el 60% considera que hay apoyo limitado; y, el 40% considera que no hay apoyo.

Como resultado, esta dinámica nos llevó a identificar factores clave para el desarrollo endógeno en la comunidad menonita, pudiendo identificar a continuación los siguientes factores:

Factores internos: para los empresarios tradicionales estos factores son básicos.

- Cultura menonita: valores como ahorro, persistencia, tenacidad y ética.

- Legados financieros familiares: apoyo económico inicial.

Por su parte para los empresarios liberales estos factores son los más fundamentales.

- Dinámica interna del espíritu emprendedor: motivación y liderazgo.
- Organización patronal y pequeños talleres: estructura empresarial.

Factores sobresalientes: por su parte en lo que respecta a esta división, se desglosan por parte de los empresarios conservadores:

- Corredor menonita: centro de operaciones y relaciones empresariales.
- Colaboración y apoyo mutuo.

Y en lo que respecta a los empresarios liberales, entre los más destacados sobresalen los programas y recursos para emprendedores, la red empresarial, así como el acceso a tecnología e innovación en los rubros de capacitación y recursos técnicos y tecnológicos.

Desarrollo económico

En lo que respecta al sector del desarrollo económico se muestran a continuación diversos renglones tanto en el sector conservador como el sector liberal.

1. Crecimiento empresarial: la comunidad menonita conservadora ha experimentado un aumento en la cantidad de empresas locales.
2. Diversificación económica: la comunidad liberal ha experimentado la expansión de sectores como la agricultura, la manufactura y los servicios.
3. Autosuficiencia financiera: para los empresarios tradicionales la reducción de la dependencia de recursos externos es una prioridad fundamental.
4. Mientras que para los empresarios liberales la racionalidad es un elemento vital en su hábitat empresarial.

6.6.6. Análisis de datos y deducciones del cuestionario aplicado al sector de líderes comunitarios

La siguiente presentación contiene los resultados de una encuesta aplicada a diez líderes comunitarios que son actores representativos de las comunidades menonitas. En este

apartado se realizó un análisis de datos, a la vez que se plasman deducciones sobre el instrumento que presentamos a continuación.

Se debe aclarar que este apartado se divide en tres grandes temáticas: globalización, tratado de libre comercio y desarrollo endógeno.

Resultados sobre la globalización.

Temática 1: influencia de la globalización.

1. Sector tradicional del liderazgo menonita el 30% considera que existe una influencia exterior, y 70% considera que existen pocos cambios.
2. Sector liberal: para este sector el 100% considera que hubo cambios profundos en todos los ámbitos).

Temática 2: en cuanto a los sectores afectados por la globalización

1. Sector conservador: el 90% considera que se preservaron valores y tradiciones intactos), y por su parte el 10% expreso que se dieron cambios en la educación.
2. Sector liberal: este sector en un 90%, reporto cambios profundos en valores familiares, y el 10% en cultura, religión y educación.

Temática 3: con respecto a si existieron cambios similares en el pasado

1. Sector tradicional: para este grupo el 100% expreso que si se dieron cambios en los 60-80, pero sin reacciones intensas, como las de ahora
2. Sector liberal: el 100%, cambios desde los 60-90, pero menos profundos que los actuales.

A partir de aquí elaboramos el siguiente análisis

1. La globalización tiene un impacto percibido diferente entre sectores tradicionales y liberales.
2. Los tradicionales ven pocos cambios y enfatizan la preservación de valores y tradiciones.
3. Los liberales reconocen cambios profundos en todos los ámbitos, especialmente en valores familiares.

4. La historia de cambios en las comunidades menonitas muestra una evolución significativa, aunque remarcando que estos cambios modernos han sido más extremos.

Resultados sobre el impacto del Tratado de Libre Comercio

1. Sector tradicional: el 80% observa cambios en el sistema productivo local, ajustes en empresas, para el restante 20%, no se dieron transformaciones.
2. Sector liberal: el 90 %, mira la oportunidad para extender fronteras agrícolas, mayor capacidad organizativa, mientras el 10%, observa cierta afectación a pesar del progreso.

Apartado sobre la influencia en la vida económica y social del T.L.C

1. Sector tradicional: un 80% observa dificultades en productividad y competitividad, así como quiebras en muchas empresas, el 20 % mira como oportunidad de mejorar
2. Sector liberal: 100% observa una oportunidad para expandirse, mayor productividad.

Apartado sobre interacción de las comunidades menonitas con el Tratado de Libre Comercio

1. Sector conservador: 90% observa cambios sociales, religiosos y educativos, más en comunidades liberales. Mientras que para el 10 %, de este universo no se dieron cambios.
2. Sector liberal: 100% observa cambios en cultura de productividad, y en el espectro social de las comunidades.

Esto nos llevó a deducir el siguiente análisis:

1. El Tratado de Libre Comercio tuvo impactos contrastantes en los sectores tradicional y liberal.
2. Los tradicionales perciben que enfrentaron dificultades y ajustes, mientras que los liberales vieron oportunidades de crecimiento.

3. La adaptación al libre comercio influyó principalmente en la vida social, religiosa y educativa de las comunidades, principalmente en las comunidades liberales.

De misma manera este análisis de datos, también nos arroja resultados en común en determinados ámbitos:

Beneficios del Tratado de Libre Comercio

1. Aunque el sector conservador y liberal tienen enfoques y resultados diferentes, ambos coinciden en que el Tratado de Libre Comercio fue beneficioso para su sistema productivo.
2. Asimismo, permitió el acceso a nuevos mercados: ambos sectores aprovecharon la apertura de mercados en Canadá y Estados Unidos.
3. Aumento de la competitividad: la exposición a mercados globales impulsó la innovación y eficiencia.
4. Diversificación de productos: ambos sectores expandieron su oferta para satisfacer demandas internacionales.

Se pueden deducir beneficios particulares para cada sector.

Beneficios para el sector conservador

1. Mayor estabilidad económica: aunque enfrentaron desafíos, la apertura les permitió consolidar su posición.
2. Acceso a la tecnología: la colaboración internacional facilitó la adopción de tecnologías avanzadas.
3. Mejora en la calidad de vida: los beneficios económicos mejoraron las condiciones de vida de las comunidades.

Beneficios para el sector liberal

1. Crecimiento económico: la expansión a nuevos mercados impulsó el crecimiento y la modernización.
2. Aumento de la productividad: la competencia y colaboración internacional, de la misma manera se observó una mejora significativa en la eficiencia productiva.

3. Diversificación de la economía: la apertura permitió explorar nuevas oportunidades y reducir dependencias.

A continuación, presentamos el análisis de datos y las deducciones sobre el tema de desarrollo endógeno realizado al sector de líderes de estas comunidades.

Para el liderazgo menonita, podemos deducir que el desarrollo endógeno es fundamental para el crecimiento económico y social de las comunidades menonitas. El 90% de los líderes conservadores considera que ha sido esencial para su crecimiento, sin embargo, el 10% opina que ha limitado el crecimiento debido a la competencia con empresas extranjeras.

En cuanto a la preservación de la identidad menonita, el 100% de los líderes conservadores cree que el desarrollo endógeno está relacionado con valores culturales y tradiciones históricas. Los líderes liberales también consideran que ha tenido un impacto profundo en la constitución de empresas y la preservación de la identidad menonita.

Para este sector conservador, previa experiencia, las iniciativas más efectivas para el desarrollo endógeno incluyen:

- Iniciativas de impulso a pequeñas empresas familiares: nacimiento de redes comerciales y fortalecimiento de la cadena productiva (90% de líderes conservadores).
- Aplicación de técnicas y tecnologías: mejora de sistemas productivos y educativos (90% de líderes conservadores).
- Mientras que para los líderes liberales el 100%, afirma que la incorporación de medidas educativas, el desarrollo de las habilidades, y la formación de un sistema horizontal de relaciones productivas, así como una mejor racionalidad económica administrativa son pilares en este modelo.

Desde esta posición, observamos que estos resultados reflejan la importancia del desarrollo endógeno para las comunidades menonitas y su impacto en la preservación de su identidad cultural.

Sin embargo, también observamos diferencias entre la comunidad tradicional y la comunidad moderna sobre el desarrollo endógeno.

1. Comunidad tradicional: enfocada en preservación de tradiciones, valores y cultura menonita.
2. Comunidad moderna: orientada hacia innovación, competitividad y crecimiento económico.

Enfoque económico

1. Comunidad tradicional: prioriza pequeñas empresas familiares y redes comerciales.
2. Comunidad moderna: aplica tecnologías y técnicas avanzadas para mejorar productividad.

Impacto en la identidad cultural

1. Comunidad tradicional: considera el desarrollo endógeno como parte integral de su herencia cultural.
2. Comunidad moderna: ve el desarrollo endógeno como oportunidad para evolucionar y adaptarse.

Iniciativas prioritarias

1. Comunidad tradicional: impulso a pequeñas empresas, redes comerciales y educación basada en valores.
2. Comunidad moderna: aplicación de tecnologías, innovación y capacitación para competitividad.

Actitud hacia el cambio

1. Comunidad tradicional: cautela y respeto por la tradición.
2. Comunidad moderna: proactividad, apertura al cambio e innovación.

A continuación, presentamos un análisis de la similitud en el enfoque del desarrollo endógeno que no muestra un detalle esclarecedor sobre las dinámicas internas de las comunidades menonitas.

Aunque las comunidades tradicional y moderna menonitas tienen enfoques diferentes, comparten un punto en común: el desarrollo endógeno está profundamente arraigado en la cultura y valores menonitas.

Factores comunes

1. Cultura y valores: ambas comunidades consideran el desarrollo endógeno como parte integral de su herencia cultural.
2. Ética del trabajo: la importancia del trabajo duro y la responsabilidad es un valor compartido.
3. Familia y comunidad: la interrelación familiar y comunitaria es fundamental.
4. Preservación de tradiciones: ambas comunidades buscan mantener su identidad cultural.

Sin embargo, a la misma vez se pueden observar bien delimitadas sus diferencias en la manera de enfocar este modelo de desarrollo endógeno:

1. Comunidad tradicional: enfatiza la preservación de tradiciones y valores.
2. Comunidad moderna: incorpora innovación y competitividad sin perder la esencia cultural.

Por lo que podemos deducir que:

La cultura y valores menonitas son el fundamento del desarrollo endógeno en ambas comunidades. Aunque tienen enfoques distintos, comparten una raíz común que les permite mantener su identidad y crecer de manera sostenible. Esta similitud refleja la importancia de la cohesión cultural en el desarrollo económico y social.

6.6.7 Análisis de datos y deducciones sobre el cuestionario aplicado a las políticas públicas

Enfocado en las políticas públicas, este análisis de datos y deducciones se realizó en diferentes universos sectoriales, entre los que presentamos primeramente al sector de los jefes de familias que consta de la composición siguiente:

1. Universo: 60 personas (jefes de familia)

2. Subgrupos:

- Grupo conservador: 30 personas
- Grupo liberal: 30 personas.

Resumen de resultado

1. Temática: grado de impacto de políticas públicas en la comunidad conservadora de jefes de familia menonita.

- El 80% reportó un profundo impacto, pero principalmente en el sector de las colonias liberales, donde habitan los menonitas más modernos.
- El 20%, en cambio no percibe una repercusión tan grande de las políticas públicas.

Análisis:

1. La mayoría (80%) percibe un impacto significativo de las políticas públicas.
2. El sector salud es el más impactado, según 9 de cada 10 respuestas.
3. La educación, aunque importante, tiene un impacto percibido menor.10%.

De la misma manera, en este análisis se determinó realizar la siguiente dinámica.

1. Analizar tendencias
2. Comparar respuestas entre grupos
3. Identificar patrones

Preguntas adicionales: ¿Qué factores influyen en esta percepción? ¿Cómo se relaciona con los cambios percibidos?

Sector salud

- 90% nota cambios significativos, pero el otro 10%, estos cambios no lo son tanto.

Preguntas adicionales: ¿Cuáles son los cambios específicos? ¿Cómo han mejorado los servicios?

Sector educación

- El 10 % ve una afectación, pero con significado diferente al de décadas pasadas.

En lo que respecta al papel que han jugado las políticas públicas en el ámbito del desarrollo económico, se muestran los resultados siguientes

- El 60% de la población ve beneficios, el 40% ve problemas, y dificultades.

Preguntas adicionales: ¿Cuál es la percepción específica acerca de su estructura social?

Identidad y tradición

- El 95% asegura que no se afecta la familia y religión.

¿Cómo se relaciona con la inversión gubernamental en otros servicios?

- El 30% considera que el desarrollo de infraestructura rompe con la tradición de vivir apartados. Y que rompe protocolos específicos del gobierno, hacia las comunidades menonitas.

Por otra parte, miramos que dentro de esta comunidad conservadora existe una percepción positiva (60%), que se relaciona con mejoras en servicios básicos como salud y educación. Sin embargo, el 40% se asocia con incremento de problemas como violencia y corrupción.

Sector salud

1. Cambios significativos: mejoras en infraestructura, personal y acceso a servicios.
2. Factores clave: calidad del cuidado, disponibilidad de medicamentos y atención primaria.

Sector educación

1. Afectación más significativa: cambios en currículum, infraestructura y enseñanza.
2. Comparación con décadas pasadas: diferencias en enfoque, metodología y resultados.

Desarrollo económico

1. Beneficios (60%): mira con agrado la inversión gubernamental, empleo y crecimiento local.

2. Problemas (40%): incremento de costos, desigualdad y dependencia estatal.

Injerencia del Estado, con respecto a esta situación la percepción es la siguiente:

1. Necesaria (60%): observan que las políticas públicas mejoran calidad de vida.
2. No necesaria (40%): este universo se preocupa por el control y la dependencia estatal.

En lo que respecta a los jefes de familia de la comunidad liberal, el análisis permite ingerir en seis aspectos fundamentales en las dinámicas de la aplicación de estas políticas públicas.

1. Impacto general.
2. Sector salud.
3. Sector educación.
4. Desarrollo económico.
5. Identidad y tradición.
6. Injerencia del Estado.

El sector liberal de las comunidades menonitas percibe un impacto positivo y necesario de las políticas públicas con un 90% de los jefes de familia considerando que han sido beneficiosas. Los sectores más afectados son salud, educación, lenguaje y familia.

Análisis de resultados

1. Impacto general: 90% positivo, 10% intrascendente.
2. Sectores más afectados: salud, educación, lenguaje y familia.
3. Cambios en el sector salud: 70% positivos, 30% negativos.
4. Impacto en la cultura menonita: 100% considera que han impactado la educación.
5. Infraestructuras y comunicaciones: 90% considera que han traído beneficios.
6. Bienestar económico: 90% considera que han sido fundamentales.
7. Necesidad de políticas públicas: 90% considera que son muy importantes, mientras que el 10% restante considera que pueden mejorar.

Comparación con el sector conservador

Los resultados muestran diferencias significativas entre ambos sectores. El sector liberal es más optimista respecto al impacto de las políticas públicas, especialmente en salud y educación.

Impacto general de las políticas públicas

1. Percepción positiva: el 90% de los jefes de familia liberales considera que las políticas públicas han tenido un impacto positivo, profundo y necesario en su comunidad.
2. Intrascendencia: el 10% restante no ve cambios significativos.

Sectores más impactados.

1. Salud: el 90% destaca mejoras en infraestructura, personal y acceso a servicios.
2. Educación: se resalta la implementación de programas mixtos de la SEP y la integración de nuevos conocimientos.
3. Lenguaje y familia: también se mencionan cambios positivos en estos ámbitos.

Con respecto a los cambios implementados en el sector salud

1. Impacto positivo: el 70% considera que las políticas han mejorado la atención médica.
2. Impacto negativo: el 30% restante ve cambios negativos.

Infraestructuras y comunicaciones

1. Beneficios: el 90% considera que han impulsado el desarrollo de actividades productivas.
2. Autogestión: el 10% cree que las comunidades menonitas pueden suplir estas necesidades internamente.

Bienestar económico, en lo que respecta a este renglón se muestran los resultados siguientes:

1. Impacto positivo: el 90% ve un impulso en el bienestar económico.
2. Intrascendencia: el 10% no nota cambios significativos.

En la percepción de este sector acerca de la importancia de la aplicación de estas políticas públicas, y cuales consideran más prioritarias, los resultados se muestran enseguida:

1. Importancia: el 80% considera necesarias políticas enfocadas en salud y educación.
2. Incentivos económicos: el 20% prioriza incentivos para actividades productivas.

Este análisis revela que el sector liberal valora positivamente el impacto de las políticas públicas en salud, educación y bienestar económico, pero también muestra preocupaciones sobre cambios negativos y la capacidad de autogestión comunitaria, como fue el caso que muchas clínicas locales cerraron sus establecimientos.

Deducciones específicas

1. La implementación de programas mixtos de la SEP ha mejorado la educación y la integración de nuevos conocimientos.
2. La inversión en infraestructuras y comunicaciones ha impulsado el desarrollo de actividades productivas.
3. El 80 % de la comunidad considera necesarias políticas enfocadas en salud y educación.
4. El 20 % de la comunidad prioriza incentivos económicos para actividades productivas.

A continuación, se presenta un análisis comparativo sobre cómo el sector tradicional conservador y liberal perciben el impacto de las políticas públicas:

Similitudes

1. Ambas comunidades reconocen la importancia de las políticas públicas en su desarrollo.

2. Salud y educación son sectores prioritarios para ambas.
3. Ambas valoran la inversión en infraestructuras y comunicaciones.
4. Diferencias

Percepción del impacto:

- Comunidad tradicional conservadora: 60% positivo, 40% negativo.
- Comunidad liberal: 90% positivo, 10% intrascendente.

Enfoque:

- Comunidad tradicional conservadora: prioriza valores y tradiciones.
- Comunidad liberal: prioriza desarrollo económico y social.

Autogestión:

- Comunidad tradicional conservadora: 30% considera que infraestructuras y comunicaciones deben ser gestionadas internamente.
- Comunidad liberal: 10% comparte esta visión.

Incentivos económicos:

- Comunidad tradicional conservadora: 40% considera que no son necesarios.
- Comunidad liberal: 20% prioriza incentivos económicos.

Desde esta posición, inducimos lo siguiente:

La comunidad tradicional conservadora es más cautelosa con las políticas públicas, enfatizando la importancia de valores y tradiciones. La comunidad liberal, por otro lado, ve un impacto positivo y necesario en el desarrollo económico y social.

Análisis de datos y deducciones realizadas en torno a resultados totales en el grupo de los líderes comunitarios, en un universo de 10 individuos sobre la aplicación de las políticas públicas en las comunidades menonitas.

El impacto de las políticas públicas en las colonias menonitas es un tema complejo y multifacético. Los líderes comunitarios coinciden en que han tenido un efecto significativo, pero con diferencias entre las comunidades tradicionales y liberales.

Impacto en la comunidad

- El 50 % de los líderes de la comunidad cree que las políticas públicas pueden traer afectaciones a la comunidad debido a la cantidad de áreas impactadas y la falta de alternativas. Sin embargo, el otro 50 % de los líderes confía en que los valores comunitarios son lo suficientemente profundos como para manejar estos cambios.
- El 90 % de los líderes propone modernizar y mejorar la educación y la salud con iniciativas propias de las comunidades, así como fortalecer la cultura. Solo el 10 % considera que estas medidas son ya demasiado tarde e irreversibles.

Infraestructura y comunicaciones

- El 70 % ve necesario implementar políticas públicas en infraestructura y comunicaciones, pero con consenso comunitario. El 30 % cree que el Gobierno es el único beneficiado.

Bienestar económico y social

- El 70% considera que el impacto es principalmente económico, mientras que el 30 % no ve efectos económicos ni sociales.

Necesidad de políticas públicas

- El 80 % cree que las políticas públicas son necesarias, especialmente en salud, mientras que el 20 % las considera innecesarias.

Este análisis revela la complejidad del impacto de las políticas públicas en las colonias menonitas y la necesidad de considerar las necesidades específicas de cada comunidad.

Impacto y papel de las políticas públicas desde la perspectiva del liderazgo de las comunidades menonitas.

- El 100%, del total del liderazgo, considera que han tenido un impacto considerable, pero diferente en cada comunidad (tradicional o liberal).

Sectores más impactados, para el sector del liderazgo menonita estas son los sectores más impactados:

- 80%: educación y familia (colonias modernas), 20%: toda la comunidad.

Propuestas para fortalecer la comunidad: en lo que respecta para establecer una estrategia para fortalecer sus estructuras internas y preservar sus formas comunitarias:

- 90%: propone modernizar educación, salud y cultura.
- 10%: para este segmento estas medidas son irreversibles.

En cuanto a la Infraestructura y comunicaciones

- 70%: necesarias, pero con consenso comunitario.
- 30%: solo beneficia al Gobierno.

Con lo que respecta a la necesidad de políticas públicas, en la percepción del liderazgo:

- 80%: Necesarias, especialmente en salud.
- 20%: Innecesarias.

Deducción específica

Para los líderes comunitarios una implementación correcta de las políticas públicas en las colonias menonitas requiere de los siguientes factores:

1. Enfoque en educación y salud.
2. Participación de líderes comunitarios.
3. Consenso comunitario en infraestructura y comunicaciones.
4. Consideración de valores y tradiciones.

Al proporcionar las preguntas y respuestas del cuestionario para empresarios con respecto a la aplicación de las políticas públicas en las comunidades menonitas permitió realizar dos acciones:

1. Analizar tendencias y patrones.
2. Identificar necesidades y desafíos.

Desde una perspectiva general, se observa que el 80% de los empresarios considera que las políticas públicas han tenido un impacto positivo y necesario en las colonias menonitas, mientras que el 15% ve un impacto negativo y el 5% lo considera intrascendente.

Sectores más impactados

- La educación (60%) y la salud (40%) son los sectores más impactados por las políticas públicas, según los empresarios.

Repercusiones en la dinámica comunitaria

- El 80% cree que las políticas públicas traerán repercusiones positivas, generando progreso en la comunidad, mientras que el 20% restante tiene una visión negativa.

Desarrollo económico

- El 90% considera que las políticas públicas favorecen el desarrollo económico, pero sugiere una mayor cantidad de programas. El 10% no ve un impacto positivo.

Necesidad de políticas públicas

- El 80% cree que las políticas públicas son necesarias, enfocadas en educación, salud y sistemas hídricos. El 20% prioriza una ausencia de estas en seguridad y programas de subsidios.

Valores tradicionales

- El 70% considera que las políticas públicas afectan los valores tradicionales, pero esto conlleva a la acción de cuidar más la identidad y valores comunitarios. El 30%, restante deduce que desde la segunda mitad de la década de 1980 existe cierta afectación

Economía productiva

- El 100% ve las políticas públicas como un acierto positivo, impulsando a pequeños y medianos agricultores con incentivos en labores agrícolas y cultivos como maíz y frijol.

Sectores que requieren mayor atención

- El 70% considera que el sector agrícola, sobre todo los pequeños y medianos productores requieren mayor atención, mientras que el 30% prioriza el sector agroindustrial.

Áreas urgentes para el Gobierno

- El 100% considera que la seguridad es el área más urgente debido a la violencia que contrapone el desarrollo social y económico.

A continuación, se presenta el análisis de datos basado en los enfoques de salud, educación y economía conforme se observa en la presentación de datos.

Salud

- Impacto de políticas públicas: 80% positivo, 15% negativo y 5% intrascendente.
- Sectores más impactados: 40% salud.
- Repercusiones comunitarias: 80% positivas.
- Necesidad de políticas públicas: 80% enfocadas en salud.

Educación:

- Repercusiones comunitarias: 80% positivas.
- Necesidad de políticas públicas: 80% enfocadas en educación, en este caso enfocadas en aplicación de programas educativos medio y superior en las comunidades menonitas, especialmente en las áreas de administración y negocios.

Economía

- Desarrollo económico: 90% de las políticas públicas favorecen, el desarrollo económico.
- Economía productiva: 100% del sector empresarial considera las políticas públicas un acierto positivo.
- Sectores que requieren mayor atención: 70% agrícola y 30% agroindustrial.
- Áreas urgentes para el Gobierno: 100% seguridad.

Contraste entre sectores

Mientras que la educación es considerada el sector más impactado (60%), la salud también es significativa (40%). La economía se ve favorecida por las políticas públicas, pero la seguridad es un área urgente.

6.6.8. Análisis de datos y deducciones del cuestionario aplicado sobre el territorio desde la posición de los líderes comunitarios

A continuación, se analizan los patrones y relaciones clave que emergen en las percepciones de los líderes menonitas sobre el territorio y cómo estas respuestas se articulan en torno a temas como el cambio económico, la identidad cultural, las dinámicas generacionales y los conflictos internos y externos.

1. El concepto de territorio: espacio de identidad y separación

En la primera pregunta, el territorio se concibe como un espacio sagrado que permite a la comunidad menonita mantenerse apartada del mundo. Este aislamiento es visto como necesario para preservar su identidad y valores culturales y religiosos. El territorio no es solo físico, es espiritual y cultural. Esta separación del mundo es una forma de evitar lo que consideran contaminación cultural y moral, garantizando que sus prácticas religiosas, su educación y su lenguaje se mantengan intactos y sigan preservándose.

Este concepto de territorio está intrínsecamente vinculado con la cultura menonita, ya que, sin el aislamiento, el proyecto de vida comunitario no habría sido posible. Los menonitas se ven a sí mismos como los custodios de una manera de vida que debe

preservarse a toda costa. En este sentido, el territorio se convierte en un refugio necesario para proteger su auto-organización y su autonomía frente a las presiones externas.

2. La relación con los cambios y los agentes responsables

Al pasar a la segunda pregunta sobre los motivos de la separación del mundo y el territorio, se observa que el hecho de vivir aislados permite a los menonitas definir sus propios términos para las relaciones económicas y sociales, sin ser absorbidos por las influencias externas. Esta visión es fundamental en la creación de su comunidad cerrada, donde la autonomía es la base del funcionamiento social.

3. Territorio y proyecto de vida: una relación vital

En la tercera pregunta, los líderes comunitarios revelan que el territorio es esencial para su proyecto de vida, no solo porque les brinda un espacio físico, sino porque se ha convertido en un instrumento de supervivencia. Y a la misma vez, también es una herramienta para la preservación de su religión, cultura y economía. Aquí, el territorio no solo sirve a un propósito práctico, sino que también cumple con una función existencial y cultural en el desarrollo del estilo de vida menonita.

4. Valoración del territorio y tensiones internas

El análisis de la cuarta pregunta muestra que, en términos generales, los menonitas valoran profundamente su territorio. El 80 % de las respuestas sugiere que la comunidad tiene conciencia histórica y activa de la importancia de su territorio, lo que implica una gestión consciente para preservarlo y supervisararlo. Este cuidado constante refleja no solo una relación de posesión, sino que también implica una responsabilidad hacia el lugar que han elegido habitar.

Sin embargo, se señala que hay diferencias internas. Un pequeño porcentaje (el 20%) menciona que las dinámicas de vida, como la necesidad de trabajar la tierra para supervivencia económica, han generado conflictos relacionados con la deforestación y

otros cambios ambientales. Esto sugiere que el territorio es sometido a presiones económicas que no siempre coinciden con la visión tradicional de conservación.

5. Cambios en el territorio: reconfiguración y adaptación

En la respuesta a la quinta pregunta, los cambios observados en las últimas tres décadas son contundentes. Los cambios estructurales en el uso del territorio, desde la agricultura hacia el uso comercial, industrial y turístico, indican una reconfiguración significativa del paisaje menonita. Estos cambios están impulsados por las necesidades de expansión económica y por la creciente interconexión de la comunidad menonita con mercados internacionales.

Sin embargo, los cambios en la naturaleza del territorio, como la disminución de las lluvias y la necesidad de adaptarse a nuevas formas de cultivo, también reflejan una respuesta a los factores climáticos que amenazan la forma tradicional de vida agrícola. La adaptación de cultivos y la emigración hacia otras partes del estado revelan cómo la comunidad menonita está haciendo frente a desafíos económicos y ecológicos que requieren de flexibilidad y ajustes en sus prácticas. Con respecto a la quinta pregunta se observan también diversos cambios que los líderes comunitarios han observado en el territorio a lo largo del tiempo, los cuales reflejan no solo transformaciones físicas, sino también transformaciones económicas y sociales, por lo cual a continuación exponemos algunas de ellas:

1. Transformaciones del uso del territorio: inicialmente el territorio se utilizaba principalmente para agricultura y uso habitacional, pero desde la década de los noventa ha habido un cambio hacia el desarrollo industrial y comercial. Las áreas de uso agrícola han sido reemplazadas por bodegas, talleres y espacios comerciales. Esto es un cambio significativo, ya que muestra una urbanización progresiva que está vinculada a la expansión de la economía global y a la mayor integración de los menonitas a mercados más amplios.
2. Transformación del corredor industrial: se menciona un cambio importante en el corredor industrial, donde antes no existían espacios para entretenimiento turístico y de ocio, pero estos se han convertido en una parte importante de la dinámica del territorio. Este es un cambio en el uso del territorio que refleja el

impacto del turismo y otras actividades, así como el incremento de la adquisición de nuevas propiedades, y está estrechamente relacionado con el capital extranjero y el crecimiento del mercado global en el territorio, así como la formación de una nueva cultura de sociabilidad menonita.

3. Cambios en las condiciones naturales: ha existido una transformación en las condiciones naturales; en cuanto a los cambios climáticos se menciona una disminución de las lluvias, lo que ha obligado a la comunidad a recurrir a perforaciones de pozos para asegurar el suministro de agua tanto para uso doméstico como para uso actividades agrícolas. Esto afecta directamente a los cultivos que dependen de grandes cantidades de agua como el maíz y ha llevado a los agricultores menonitas a la adaptación agrícola, introduciendo cultivos que requieren menos agua. Este cambio afecta no solo a la agricultura, sino a todo el ecosistema de la economía local y el modo de vida tradicional.
4. Migración interna: finalmente, el hecho de que muchas familias menonitas hayan tenido que emigrar hacia otras partes del estado y empezar de nuevo en actividades agrícolas y ganaderas muestra que el territorio ya no puede sostener a toda la población, llevando hacia un desplazamiento interno en busca de mejores oportunidades. Estos cambios, por ende, están estrechamente relacionados con los cambios económicos y ambientales que afectan la viabilidad de su estilo de vida tradicional dentro del territorio. Estos puntos reflejan tanto los desafíos internos como los impactos externos que se están desarrollando dentro del territorio menonita.

6. Agentes de cambio y los conflictos derivados

Con respecto a la pregunta número seis, la respuesta nos ofrece una visión más económica y generacional de los cambios en el territorio, ya que podemos ver cómo se articularon distintas perspectivas temporales en la década de los noventa, la década de los años dos mil y la década de los años dos mil diez, por lo cual, a continuación, enumeramos los factores que impulsan estos cambios.

1. Perspectiva del 70%, estas respuestas indican que después de los noventa el territorio experimentó una ruptura económica para numerosas familias, cuyos negocios fracasaron, pero muchos empresarios sobrevivientes no solo lograron superar la crisis, sino que ampliaron sus posesiones y diversificaron sus inversiones. Esto sugiere que, a pesar de las dificultades, algunos individuos y familias dentro de la comunidad menonita han logrado adaptarse a los cambios del mercado, fortaleciéndose a través de la expansión y diversificación de sus actividades económicas. Este proceso parece haber promovido una consolidación económica y un refuerzo de poder dentro de los sectores empresariales de la comunidad.
2. Perspectiva del 15% década de los 2000, aquí se menciona un grupo emergente compuesto por la nueva generación de menonitas con una mayor determinación empresarial, sobre todo en el corredor Álvaro Obregón. Esta generación parece estar más enfocada en nuevas oportunidades de negocios y se apoya, principalmente, con financiamiento externo. Es importante notar que este grupo ha comenzado a transformar el territorio no solo a través de la adquisición de terrenos, sino también con un cambio de su uso, lo que refleja una modernización económica que contrasta con la idea tradicional del sector agrícola.
3. Perspectiva del 15%, después del año 2010, se da la incursión de empresas extranjeras con nuevas ideas y estrategias, lo cual ha impulsado cambios adicionales en el territorio, promoviendo el desarrollo de nuevos negocios en diferentes regiones. Sin embargo, a pesar de este desarrollo, Ciudad Cuauhtémoc sigue siendo el epicentro de operaciones, lo que refuerza la importancia de la ciudad como un centro principal para la economía menonita. Este fenómeno también resalta cómo las influencias externas han jugado un papel crucial en la transformación de este territorio.

En general, esta respuesta subraya cómo el territorio menonita se ha transformado en un espacio de crecimiento económico, pero también de adaptación a las nuevas dinámicas de los procesos de capital tanto internas como externas. Se percibe un ajuste generacional y una expansión empresarial que está reformulando el uso del territorio, al mismo tiempo que mantiene una continuidad central en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.

De la misma manera, con respecto a la respuesta basada en la pregunta número seis, observamos cómo se perfilan distintos agentes de cambio en el territorio menonita y se destacan tensiones internas y algunos elementos de conflicto social que han surgido como resultado de los procesos de transformación territorial, los cuales esgrimimos a continuación:

1. Perspectiva del 40%, este universo señala que los propios menonitas, especialmente la nueva generación, son los factores más determinantes en los cambios. Se les describe como ambiciosos y con una fuerte determinación para avanzar en su agenda de negocios. Esto sugiere una transformación interna en la comunidad menonita, donde las nuevas generaciones chocan con las formas tradicionales de vida y, por ende, estos cambios generacionales están tomando el control económico y apostando por una modernización en la visión de negocios, por lo cual el territorio refleja una dinámica de cambio generacional muy importante.
2. Perspectiva de un universo del 30%, este grupo identifica a las empresas externas y financieras como otro agente clave de los cambios, pues su influencia económica ha ayudado a consolidar estas transformaciones tanto en la compra de productos como en la inversión de nuevos proyectos, además se señala que las compañías extranjeras tienen un papel relevante en el desarrollo económico y aquí podemos observar cómo el capital externo y las dinámicas globales han impactado fuertemente en el territorio, introduciendo nuevas estrategias económicas que afectan la vida cotidiana de las comunidades menonitas.
3. Perspectiva del universo restante con un 30% de porcentaje, abarca una visión más compleja donde se identifican varios actores, como el Gobierno, los menonitas y las compañías como responsables de los cambios. Sin embargo, también subraya los efectos negativos de estos cambios; en este caso se menciona cómo muchos colonos locales, especialmente los ejidatarios, han quedado despojados de sus derechos agrarios por estas dinámicas del capital que se muestran dentro de este territorio, principalmente por el factor de que el sector agrícola ha sido desplazado por otras actividades productivas, esto refleja claramente que existe un conflicto de intereses entre los menonitas tradicionales

que están perdiendo su fuente de ingreso y las nuevas generaciones que se están beneficiando de las transformaciones económicas, además se menciona que algunos menonitas, como los hijos y nietos de los granjeros originales, también se han mirado afectados por estos cambios, sugiriendo que el conflicto no solo es externo, sino también interno entre la comunidad.

En resumen, este conjunto de respuestas refleja que los cambios en el territorio son el resultado de una combinación de factores internos y externos; si bien la nueva generación menonita juega un papel crucial en la transformación, las empresas externas y el Gobierno también son agentes de cambio fundamentales; sin embargo, estos cambios no están exentos de conflictos, ya que algunos sectores de las comunidades, especialmente los ejidatarios y menonitas tradicionales, han sufrido las consecuencias económicas de estos procesos de la globalización

Presentación y organización de los porcentajes de cada una de las respuestas

Pregunta	Respuesta (porcentaje)
1. <i>¿Cómo conciben las comunidades menonitas el territorio?</i>	100% (territorio como lugar de asentamiento, paz con Dios y la naturaleza)
2. <i>¿Cuál es el motivo de mirar el territorio como una forma de apartarse del mundo?</i>	100% (preservación de identidad y valores, evitar contaminación cultural)
3. <i>¿Cuál es la relación que tiene el territorio con su cultura y su proyecto de vida?</i>	100% (relación vital: aislamiento, refugio para estilo de vida, prácticas religiosas, educación, lenguaje)
4. <i>¿Qué valor tiene el territorio para ellos y lo han valorado al máximo?</i>	70% (conciencia del valor y cuidado del territorio) 30% (territorio asignado por gobiernos locales, cambios como deforestación)
5. <i>¿Han observado cambios en el territorio en las últimas tres décadas?</i>	100% (sí, muchos cambios en el territorio que antes no existían)
6. <i>¿Qué tipo de cambios se han dado en el territorio menonita?</i>	100% (cambios en uso de tierras, actividades comerciales, cambios en el clima, emigración de familias menonitas)
7. <i>¿Por qué creen que se han dado estos cambios?</i>	80% (quiebra de negocios menonitas, nuevos empresarios, expansión y diversificación) 15% (nueva generación menonita con enfoque en negocios en el corredor Álvaro Obregón) 15% (llegada de empresas externas e impacto en el territorio, Ciudad Cuauhtémoc como centro matriz)
8. <i>¿Quiénes han participado en estos</i>	40% (nueva generación menonita como agentes clave, ambiciosos y determinantes) 30% (empresas externas,

cambios y si ha habido conflicto?

financieras, compañías de productos en México y extranjero) 30% (gobierno, menonitas tradicionales, compañías, efectos negativos sobre ejidatarios y menonitas tradicionales)

Deducción específica

A partir de las respuestas proporcionadas por los líderes comunitarios menonitas podemos ver claramente que el territorio no es simplemente un espacio físico para los menonitas, sino que está imbuido de un profundo significado cultural, religioso y económico. La relación que tienen con el territorio está marcada por una búsqueda de aislamiento, no solo para preservar sus valores y su identidad ante las influencias externas, sino también como una forma de asegurar su autonomía social y económica. Este espacio se convierte en su refugio, un lugar donde pueden vivir en paz con Dios y la naturaleza, lo que refleja la importancia que le dan a la espiritualidad en su forma de vida.

Los cambios en el territorio no han sido un fenómeno unilateral. Hay agentes internos y externos responsables de los mismos: mientras que la nueva generación menonita se ha mostrado más abierta a nuevas formas de inversión y negocios, las empresas externas y las financieras también han tenido un papel clave en la reconfiguración del paisaje económico. Estos factores externos no solo han impulsado una modernización económica, sino que también han generado conflictos internos. Los menonitas tradicionales y los ejidatarios se han visto afectados negativamente por el cambio en el uso de la tierra, lo que refleja una polarización dentro de la comunidad menonita, entre quienes apuestan por un modelo de expansión y quienes luchan por preservar el estilo de vida tradicional.

6.6.9 Análisis de datos y deducciones del cuestionario aplicado en el territorio desde la posición de los empresarios

El universo empresarial menonita muestra una particularidad significativa en su manera de concebir y utilizar el territorio. Aunque conservan una visión tradicional del territorio como espacio de asentamiento y organización comunitaria (100%), esta visión se ha

reconfigurado en las últimas décadas al integrarse de forma decisiva al mercado y a las lógicas del capital.

Territorio como anclaje de identidad y cambio

El 80 % de los empresarios reconoce que el territorio ha servido históricamente como una forma de apartarse del mundo para preservar su cultura y valores. Sin embargo, un 20 % señala que este aislamiento también tuvo un costo en términos de modernización y acceso a conocimiento.

Relación con el proyecto de vida

Para el 90 %, el territorio está profundamente vinculado con su proyecto de vida familiar y empresarial. Esto refleja una integración entre cultura, trabajo y economía. El territorio ya no es solo espacio físico, sino también infraestructura para proyectos productivos y financieros. Aquí se insertan elementos como la ética de trabajo, la organización familiar, la planeación empresarial y la tecnificación.

Valor del territorio y sus tensiones

El 90 % reconoce un alto valor del territorio, tanto simbólico como económico. Se percibe una creciente conciencia ecológica derivada del impacto ambiental de sus propias actividades. Han comenzado a organizarse en consejos internos y colaborar con gobiernos locales. El 10 % restante considera que, aunque importante, el territorio es reemplazable, lo que indica una tendencia a la migración y expansión hacia otros espacios productivos.

Cambios percibidos y su justificación

Todos coinciden en que los cambios iniciaron con el TLCAN y la apertura económica de los noventa. Esto generó transformaciones productivas, tecnológicas y territoriales. La entrada de nuevas empresas y financieras marcó un punto de inflexión. Hay una clara

aceptación de los beneficios de la modernización, a diferencia de los líderes comunitarios, quienes tienden a ver los cambios con mayor reserva.

Transformaciones del territorio

Se destacan procesos de reconversión agrícola, tecnificación del riego, deforestación, compra de tierras ejidales, uso del territorio para recreación e incorporación de empresas extranjeras y bancos. Esto indica una profunda reconfiguración territorial bajo lógicas del capital y del mercado, con Cuauhtémoc como punto central de expansión.

Agentes del cambio y conflictos

Los empresarios identifican como principales agentes de cambio a las empresas foráneas (50%), a la nueva generación de empresarios menonitas (40%) y al espíritu empresarial (10%). En cuanto a conflictos, la mayoría coincide en que se dan principalmente con ejidatarios, con el Gobierno y con trabajadores que han intentado sindicalizarse. A pesar de esto, tienden a buscar consensos y resolver conflictos por la vía institucional o empresarial.

Tabla de porcentajes – Universo de empresarios menonitas

Pregunta	Respuestas y porcentajes
1. <i>¿Cómo conciben el territorio?</i>	100%: Lugar de asentamiento y organización comunitaria.
2. <i>¿Es una forma de apartarse del mundo?</i>	80%: Sí, para preservar valores. 20%: También tuvo efectos negativos.
3. <i>Relación con su cultura y proyecto de vida</i>	90%: Es fundamental. 10%: Es solo un espacio de sustento económico.
4. <i>Valor y valorización del territorio</i>	90%: Tiene gran valor, buscan alternativas y soluciones. 10%: Mejor migrar a nuevos territorios.
5. <i>¿Han observado cambios?</i>	100%: Sí, desde el TLC, necesarios y positivos.
6. <i>¿Qué cambios se han dado?</i>	Cambios agrícolas, industriales, recreativos, urbanos, medioambientales.
7. <i>¿Por qué creen que se han dado estos cambios?</i>	100%: Apertura económica, crisis agrícola, inversión local y extranjera.

8. ¿Qué agentes han participado? | 50%: Empresas foráneas y demanda del mercado. 40%: Nueva generación menonita. 10%: Espíritu empresarial. 60%: Conflictos con ejidatarios y trámites. 40%: Conflictos con sindicatos y por acuíferos.
¿Conflictos?

Deducción parcial: análisis del territorio en empresarios menonitas

El análisis de las respuestas de los empresarios menonitas revela una compleja interacción entre la conservación de su identidad cultural y la adaptación a un entorno económico globalizado. A través de este enfoque se evidencia una tensión estructural entre el deseo de preservar su modelo tradicional de vida y la creciente necesidad de modernización, pero a la misma vez de adaptación a las exigencias del mercado global.

La dualidad entre preservación y modernización

Un punto central en las respuestas es la visión dual que los empresarios menonitas tienen sobre el territorio. Por un lado, el 80 % sostiene que el territorio debe ser concebido como un espacio aislado, destinado a la preservación de los valores tradicionales que han fundamentado su comunidad. En este sentido, el territorio se erige como un espacio protegido, donde las actividades económicas se organizan de acuerdo con una lógica interna y conservadora. Sin embargo, el 20 % de los empresarios refleja una visión más pragmática, reconociendo que el aislamiento puede haber limitado su acceso al conocimiento y a las tendencias globales, lo cual genera una contradicción interna: el territorio no solo debe ser un refugio, sino también un espacio de interacción con el resto del mundo para mantenerse competitivo.

Un modelo económico y cultural profundamente vinculado al territorio

El 90 % de los empresarios destaca la estrecha relación entre su proyecto de vida y el territorio, reconociendo que la organización comunitaria en torno a este espacio les ha permitido desarrollar tanto sus proyectos familiares como empresariales. Este enfoque integrado refleja una visión donde la tierra no solo es un medio físico para el asentamiento, sino un motor de cohesión social y cultural. Las actividades productivas y empresariales, sustentadas en una estructura organizativa eficiente, permiten que la comunidad menonita se mantenga fuerte y unida mientras interactúa con el mercado

local e internacional. Sin embargo, el 10 % que no comparte esta visión tan centralizada en la comunidad, parece considerar el territorio simplemente como un recurso económico, destacando un enfoque más pragmático que deja, a su vez, abierta la perspectiva a futuras tensiones entre lo económico y lo cultural.

Transformación del territorio y sus implicaciones económicas

La reconfiguración del territorio a partir de los cambios estructurales en la economía desde la década de los noventa, particularmente con el Tratado de Libre Comercio, marca un hito significativo. El 100 % de los empresarios coincide en que estos cambios, aunque disruptivos, han sido en gran parte beneficiosos para las comunidades. Los cambios en la actividad productiva, la transformación de tierras agrícolas en espacios industriales, recreativos y comerciales, y la incorporación de empresas extranjeras y financieras han permitido un crecimiento económico sostenido y una integración más profunda en la economía global. Sin embargo, esta transformación también ha generado un impacto medioambiental que preocupa al 90 % de los empresarios, quienes reconocen la necesidad de encontrar soluciones sostenibles a problemas como la deforestación y la crisis del agua.

Generación de nuevos empresarios y agentes del cambio

Un tema crucial que emerge en las respuestas es la importancia de la nueva generación de empresarios menonitas. Estos jóvenes han demostrado una determinación y enfoque para emprender proyectos de inversión, impulsados por la búsqueda de nuevas oportunidades en un contexto económico más abierto y globalizado. Este cambio generacional refleja una dinámica de cambio interno, impulsada por una actitud emprendedora y una mayor apertura hacia la modernización. Además, la influencia externa de empresas foráneas, que aportan capital y mercados para los productos menonitas, ha sido fundamental en la expansión y reconfiguración del territorio.

Conflictos internos y externos: la tensión del cambio

A pesar de los avances y los beneficios generados por estos cambios, los empresarios también han enfrentado conflictos tanto internos como externos. Los 60 % que mencionan los conflictos con los ejidatarios indican que la lucha por la tierra y los contratos de arrendamiento de acuíferos siguen siendo temas delicados. A estos conflictos se suman las tensiones con sindicatos y la adaptación a nuevas normativas laborales, lo que refleja una necesidad de consensuar y negociar continuamente entre los intereses de los empresarios menonitas y los diversos actores sociales y económicos involucrados.

El análisis revela un panorama de cambio y adaptación constante, donde la cohesión cultural y los valores tradicionales menonitas siguen siendo pilares fundamentales, pero están siendo gradualmente modulados por las dinámicas globales de mercado. Estos empresarios se encuentran en un punto de inflexión entre mantener su identidad cultural y adaptarse a los cambios impuestos por la modernidad y el capital global.

Comparación entre líderes comunitarios menonitas y empresarios menonitas

La comparación entre los líderes comunitarios y los empresarios menonitas revela distintas percepciones y enfoques sobre el territorio, la cultura y el cambio, a pesar de compartir una base común en su identidad menonita. Los contrastes y las similitudes entre estos dos grupos proporcionan una visión clara sobre cómo las dinámicas de la comunidad menonita se han reconfigurado a lo largo del tiempo, influenciadas por factores tanto internos como externos.

1. Visión del territorio: refugio cultural vs. oportunidad económica

- Líderes comunitarios: la visión del territorio entre los líderes comunitarios está profundamente ligada a la preservación cultural y la separación del mundo exterior. Para ellos, el territorio es un espacio sagrado que les permite mantener sus valores tradicionales y vivir en paz con Dios y la naturaleza. La organización comunitaria en este espacio permite la supervivencia de sus prácticas religiosas, su lengua y sus costumbres. Para el 100% de los líderes comunitarios, el territorio no solo es un espacio físico, sino una extensión de su vida comunitaria.

- Empresarios menonitas: los empresarios, por otro lado, tienen una visión más pragmática del territorio. Si bien también lo consideran un espacio para su asentamiento, la dimensión económica ocupa un lugar más prominente. El 90 % de los empresarios subraya que el territorio está íntimamente ligado a su proyecto de vida empresarial, ya que las actividades económicas y la organización empresarial son claves para su éxito. Aunque también reconocen su valor cultural, los empresarios ven el territorio principalmente como un medio para organizar sus negocios y actividades productivas.

Comparación: mientras los líderes comunitarios lo ven como un espacio para preservar la identidad y el aislamiento cultural, los empresarios, aunque si bien le dan un valor simbólico, lo perciben principalmente como un espacio para expandir sus actividades económicas y empresariales.

2. Relación con el mundo exterior: aislamiento vs. interacción global

- Líderes comunitarios: para los líderes comunitarios, el territorio debe ser un lugar aislado, apartado de las influencias externas. El 100 % de ellos lo ve como un refugio para preservar sus valores sin contaminarse por las tendencias del mundo moderno. Este aislamiento permite que sigan un modelo de vida basado en principios religiosos y comunitarios, pero a la vez limita su interacción con el resto del mundo.
- Empresarios menonitas: los empresarios, aunque reconocen que el aislamiento ha sido útil en el pasado, también están abiertos a la interacción con el mundo exterior, especialmente con empresas extranjeras y financieras locales. El 100 % de los empresarios ve los cambios en el territorio, desde la década de los noventa, como necesarios para su adaptación al mercado global. Esto incluye la apertura a nuevas inversiones, la integración en el comercio internacional y la implementación de nuevas tecnologías.

Comparación: los líderes comunitarios priorizan el territorio para preservar su identidad, mientras que los empresarios han adoptado una actitud más abierta y pragmática hacia

la modernización y la globalización, viendo las interacciones externas como para fortalecer su economía.

3. Valoración del territorio: conservación y cuidados vs. rentabilidad y expansión

- Líderes comunitarios: para los líderes comunitarios, el territorio tiene un valor fundamental no solo como lugar de residencia, sino también como un santuario para sus prácticas religiosas y su estilo de vida colectivo. El 70 % de los líderes menonitas percibe el territorio como un lugar que debe ser cuidado y protegido, pero también reconocen que el territorio no es inmune a los efectos de la vida cotidiana, como la deforestación y el cambio climático.
- Empresarios menonitas: en comparación, los empresarios valoran el territorio en términos de rentabilidad y expansión. A pesar de los problemas medioambientales, como la crisis del agua y la deforestación, el 90 % de los empresarios se muestra más enfocado en optimizar el uso del territorio y en encontrar soluciones empresariales a los problemas ecológicos. El valor del territorio para los empresarios se ve más como un recurso que se puede transformar y adaptar según las necesidades del mercado.

Comparación: los líderes comunitarios valoran el territorio por su relación con la preservación cultural, mientras que los empresarios lo valoran principalmente por su capacidad para generar rentabilidad y facilitar el crecimiento empresarial.

4. Cambios en el territorio: resistencia vs. adaptación y aprovechamiento de oportunidades.

- Líderes comunitarios: los líderes comunitarios observan los cambios en el territorio con una actitud de cautela y resistencia. Aunque reconocen que ha habido transformaciones en el territorio, sobre todo en términos de uso agrícola y comercial, también destacan los efectos negativos como la deforestación y los problemas de agua. Para ellos, los cambios a menudo alteran la estructura tradicional del territorio y pueden poner en peligro sus valores fundamentales.

- Empresarios menonitas: en contraste, los empresarios ven los cambios como una oportunidad de crecimiento y expansión. El 100 % de los empresarios considera que los cambios han sido positivos y que han permitido el desarrollo de nuevos proyectos empresariales y una mejor integración al mercado. A pesar de las tensiones que los cambios generan, como los conflictos con los ejidatarios y los problemas medioambientales, los empresarios están decididos a aprovechar las oportunidades que ofrecen.

Comparación: los líderes comunitarios muestran una postura más conservadora frente a los cambios en el territorio, mientras que los empresarios adoptan una postura proactiva que busca adaptarse y explotar los beneficios derivados de dichos cambios.

5. Conflictos: tensiones con la modernización vs. conflictos por propiedad y acuerdos
 - Líderes comunitarios: los líderes comunitarios mencionan los conflictos internos que surgen debido a la presión de los cambios en el territorio. Estos incluyen tensiones sobre el uso de recursos naturales, como el agua, y los desafíos que surgen de la necesidad de modernizar las prácticas agrícolas para poder competir en un mundo globalizado.
 - Empresarios menonitas: en el caso de los empresarios, los conflictos son más externos, relacionados principalmente con los ejidatarios y los gobiernos locales. El 60 % de los empresarios menciona los conflictos por la propiedad de tierras, especialmente en lo que respecta a los acuerdos sobre arrendamiento de acuíferos y el uso de recursos naturales.

Comparación: mientras los líderes comunitarios experimentan conflictos internos ligados a la preservación de su modo de vida, los empresarios enfrentan conflictos externos principalmente relacionados con la propiedad de la tierra y los intereses económicos en juego.

Similitudes y diferencias entre líderes comunitarios menonitas y empresarios menonitas:

En la comparación entre las percepciones de los líderes comunitarios y los empresarios menonitas acerca del territorio, es posible identificar algunas similitudes y diferencias que reflejan las distintas perspectivas que cada grupo tiene sobre su entorno y sus actividades dentro del mismo.

Similitudes:

Tanto los líderes comunitarios como los empresarios coinciden en ver el territorio como un espacio fundamental para la preservación de su estilo de vida y para el desarrollo de sus proyectos. Ambos grupos valoran profundamente la relación entre el territorio y sus prácticas, ya sea religiosas, culturales o económicas. En el caso de los líderes comunitarios, el territorio es visto como un refugio que permite vivir en armonía con los valores fundamentales de la comunidad menonita, mientras que los empresarios, si bien valorizan el territorio como un entorno para sus relaciones familiares, reconocen en él un espacio para generar un desarrollo económico sostenible y una base para sus actividades empresariales.

Ambos sectores también coinciden en la necesidad de mantener el territorio como un espacio de exclusión, alejado de la influencia del mundo exterior, en el caso de los líderes comunitarios como una forma de preservar sus valores, y para los empresarios, como un espacio para la consolidación de sus proyectos, aunque con una visión de integración gradual de elementos modernos. Esta convergencia en la percepción del territorio como un bien invaluable subraya la importancia de este para el proyecto de vida de ambos grupos.

Diferencias:

Las diferencias surgen principalmente en la forma en que cada grupo valora el cambio y la adaptación del territorio a los nuevos tiempos. Mientras que los líderes comunitarios se muestran más conservadores respecto a la modificación del entorno, priorizando la preservación de los valores y el estilo de vida tradicional, los empresarios adoptan una postura más pragmática y abierta a los cambios que la modernización y el crecimiento económico conllevan. De hecho, los empresarios reconocen el impacto de los cambios, como la llegada de nuevas inversiones y la diversificación de las actividades económicas, pero los ven como oportunidades para expandir y fortalecer sus proyectos. Esta actitud

hacia la modernización es un claro reflejo de cómo el sector empresarial ve el territorio como un espacio flexible y dinámico, que puede ser reconfigurado y adaptado para maximizar sus beneficios.

Conclusiones

En el desarrollo de este trabajo de investigación se configuró una hipótesis central que está basada en la influencia de los procesos de la globalización en el territorio menonita y su grado de interrelación y de influencia con las comunidades menonitas que habitan en este territorio, pero también se señaló que desde el interior de estas mismas comunidades, por la trascendencia histórica de sus formas socioculturales como la religión, el idioma y el lenguaje, ofrecían un proceso de resiliencia a través de sus propias formas culturales a estos procesos globales. Con base en eso se figuró un objetivo general que llevara a confirmar este supuesto esgrimido como hipótesis general, y que al mismo tiempo se pudiera delinear aquellos elementos que están implícitos dentro de esta dinámica. Desde esta perspectiva, el proyecto engendró un reto que considero cumplido, y ese reto fue acompañado por una metodología que le dio cauce y forma.

En cuanto a la metodología, combinar lo cualitativo y lo cuantitativo fue clave para poder entender esta complejidad. Las entrevistas, las conversaciones sobre el terreno de campo con los diferentes actores y las observaciones permitieron entrar a la experiencia concreta de los diversos agentes que habitan el territorio menonita, y ver cómo viven, cómo sienten y cómo actúan frente a estos procesos de la globalización y de los cambios territoriales; pero los datos concretos cuantitativos también me dieron una visión, aunque general, muy clara de cada situación, de enfoque diversos de la manifestación de estos procesos en diferentes sectores poblacionales. Sin esta mezcla de métodos, este análisis no habría logrado el acometido de nuestra propuesta de investigación, ni el análisis sobre de cada instrumento que se esgrimió sobre los diversos universos implícitos en el accionar de estas dinámicas y que presentamos a continuación: al terminar este trabajo, reafirmo algo que para mí es fundamental: la globalización no es solo un concepto teórico o una moda pasajera. Es un proceso histórico y social que se construye y se manifiesta en el accionar social, especialmente en el territorio, que es mucho más que un espacio geográfico, y derivado de esta interrelación entre capital y territorio se manifiesta una serie de fenómenos sociales y culturales producto de la interrelación entre sus diversos agentes, entre los que podemos acotar las fricciones, las tensiones, las negociaciones, etcétera.

Lo anterior, se pudo comprobar vívidamente al aplicar los diversos instrumentos en los diferentes universos de la población menonita; así, por ejemplo, en el universo de los jefes de familia el cuestionario aplicado a padres de familia, tanto de colonias tradicionales como liberales, mostró que la globalización tiene un impacto importante en distintos aspectos de la vida comunitaria. En general, se observa que afecta principalmente la cultura, la educación y la economía, aunque hay que acotar que sector tanto conservador como liberal la percibe de manera distinta. En las colonias tradicionales, sobre todo, sienten que están poniendo en riesgo valores y costumbres que consideran fundamentales. Por eso, en estas comunidades se están tomando medidas para proteger la educación religiosa y familiar, para conservar su identidad cultural.

En cambio, en las colonias liberales hay una mayor apertura a los cambios, especialmente en lo económico y educativo, pero también se nota una percepción de la pérdida de las tradiciones comunitarias. Estos contrastes reflejan que las comunidades menonitas no enfrentan la globalización de la misma manera. Cada una va adoptando estrategias propias según su contexto, su historia y sus valores. En conjunto, esto sugiere que los efectos de la globalización no son homogéneos, sino que dependen mucho de cómo cada comunidad se organiza y responde ante esos procesos externos. Desde esta misma perspectiva, al analizar al universo de los jóvenes en la comunidad, con respecto al impacto que los procesos de globalización habían tenido al interior de la misma comunidad, me permitió observar diferencias claras en sus percepciones sobre el impacto de la globalización y el uso de la tecnología. Aunque ambos grupos reconocen que la tecnología tiene un papel relevante en su vida cotidiana, la manera en que la perciben, en que la integran y valoran varía significativamente.

Los jóvenes de colonias liberales muestran una mayor apertura hacia los cambios que trae consigo la globalización. Ven en la tecnología una herramienta útil, especialmente para la comunicación, el acceso a la información y al ámbito laboral. Además, perciben los cambios culturales como parte de un proceso necesario de adaptación a las corrientes que se expresan en el mundo actual. Por otro lado, los jóvenes de las colonias conservadoras son más cautelosos respecto a estos procesos. Aunque también hacen uso de la tecnología, tienden a priorizar la defensa de los valores

tradicionales, especialmente en lo que respecta a la familia y la religión. Para ellos, los cambios asociados a la globalización se perciben con mayor reserva y, en algunos casos, como una amenaza a su identidad. Estas diferencias reflejan una brecha tanto generacional como ideológica entre jóvenes liberales y conservadores. A pesar de compartir un entorno común, sus formas de entender el mundo y de posicionarse frente a los procesos globales son distintas.

La percepción de estos dos sectores, aunque se localizan dentro del ámbito de la juventud, se alinea perfectamente con la percepción ideológica que tienen los segmentos tanto tradicionales como liberales del sector jefes de familia en cuanto a la misma problemática del proceso de la globalización; esta tendencia se sigue mostrando en el caso de los dos sectores, tanto liberales como conservadores, que conforman el universo de los empresarios menonitas, ya que en el análisis realizado a este sector se evidencian diferencias claras en su percepción respecto al impacto de la globalización en la comunidad en general, y aunque ambos sectores reconocen que la globalización ha sido un factor determinante en la transformación del entorno empresarial y productivo, sus respuestas y valoraciones desde cada perspectiva grupal varía de manera significativa. Por ejemplo, el sector liberal tiende a ver la globalización como una oportunidad para innovar y crear, adoptando con mayor rapidez las nuevas tecnologías y los métodos productivos. Por otro lado, el sector conservador pone énfasis en los efectos que esta apertura tiene sobre la identidad cultural y los valores tradicionales, aunque reconoce que estos procesos han llevado a la comunidad y a sus miembros a la necesidad de reforzar, en cierta medida, la necesidad de preservar sus lógicas internas y valores comunitarios. Observamos que el impacto de la globalización ha sido significativo y ambivalente para la comunidad empresarial menonita, y que, a la misma vez que ha transformado la estructura productiva, ha planteado tanto desafíos como oportunidades, y nos muestran cómo estas comunidades negocian entre la modernización y la conservación de su identidad dentro del ámbito del territorio.

Es significativo el hecho que cuando analizamos la percepción de los procesos globalizadores desde el sector de los líderes comunitarios, esta percepción sigue con la tendencia del análisis que estamos presentando de los diferentes sectores, en los renglones arriba escritos, ya que refleja una pluralidad de posturas que dependen, en

gran medida, de su orientación espiritual y de los valores que ejercen dentro de sus respectivas colonias.

En términos generales, los líderes más conservadores muestran una actitud crítica hacia los procesos globalizadores, ya que identifican en ellos una amenaza directa a la preservación de sus prácticas tradicionales, valores comunitarios y forma de vida cerrados. Para estos líderes, el avance de la globalización implica una presión constante hacia la apertura y la adopción de nuevas tecnologías y el consumo masivo y, en muchos de los casos, una pérdida del control comunitario sobre los ritmos y sentido de la vida cotidiana entre las comunidades. En contraste, los líderes con posturas más liberales tienden a ver en la globalización una oportunidad para el crecimiento económico, la innovación tecnológica y la modernización de sus prácticas productivas. Aquí se manifiesta un elemento que quiero destacar: esta visión no necesariamente implica una ruptura total con la comunidad, pero sí una mayor disposición a adaptarse a las exigencias del mercado global a establecer alianzas estratégicas con actores externos y transformar algunos aspectos del modo de la vida cotidiana menonita.

En este sentido, la globalización es un proceso que no se impone de manera homogénea sobre las comunidades menonitas, sino que es interpretada, reinterpretada, aceptada o resistida según el trasfondo cultural y religioso que cada liderazgo esgrime. Este hallazgo evidencia la existencia de una negociación interna en torno al rumbo que deben tomar las comunidades frente al mundo globalizado, lo cual habla no solo de su diversidad interna, sino también de su capacidad de agencia frente a procesos estructurales que podrían parecer a primera vista ineludibles.

Una posición sumamente interesante nos arroja el abordar las conclusiones en lo referente a dos temáticas que están implícitamente ligadas a esta fenoménica; la primera es la del Tratado de Libre Comercio, y la segunda es sobre el desarrollo endógeno, como un modelo de desarrollo que se muestra dentro de esta comunidad.

El análisis realizado muestra que el Tratado de Libre Comercio ha tenido un impacto significativo en el crecimiento y la competitividad de las comunidades empresariales menonitas tanto en el sector conservador como en el liberal. Ambos sectores reconocen que el TLC es fundamental para el desarrollo y expansión de sus negocios, aunque también ha traído una serie de adversidades y desafíos importantes.

Para el sector conservador, el TLC ha facilitado el acceso a mercados internacionales, principalmente en Estados Unidos y Canadá, impulsando ajustes productivos y la adopción de nuevas técnicas. La calidad de los productos y el financiamiento se han convertido en prioridades, y la organización interna junto con las redes empresariales se consideran estratégicas para enfrentar los retos; sin embargo, este proceso también ha provocado la ruina de muchas empresas menonitas que no pudieron competir eficazmente, mientras que otras tuvieron que adaptarse para sobrevivir. Por otra parte, el sector liberal considera el TLC como una oportunidad para impulsar la racionalidad empresarial y fortalecer sus unidades productivas. Este sector ha aprovechado las posibilidades para acceder a nuevos mercados y tecnologías, considerando que la innovación y la competitividad son elementos esenciales dentro de los procesos de productividad.

En conjunto, el Tratado de Libre Comercio representa una herramienta crucial para el crecimiento empresarial menonita, pero también exige una capacidad constante de adaptación e innovación para enfrentar sus retos y aprovechar sus ventajas.

En lo referente al TLC, el universo del liderazgo menonita reconoce que, pese a sus diferencias ideológicas y prioridades diversas, ambos sectores encontraron beneficios tangibles en su implementación; entre sus principales logros destacan el acceso a nuevos mercados, el aumento de la competitividad en sectores claves como el agrícola, el industrial, así como la diversificación de actividades económicas y en la productividad de sus empresas, lo cual permitió a diversos empresarios insertarse de manera más activa en dinámicas económicas regionales, nacionales e internacionales. Sin embargo, todos los entrevistados coinciden en señalar que estos beneficios no llegaron de forma inmediata ni sin consecuencias; fue necesario atravesar un proceso largo y gradual de adaptación en el que se transforman múltiples prácticas económicas, organizativas y culturales. Este proceso implicó un cambio significativo en la manera de producir, negociar y relacionarse con el entorno, lo cual impactó no solo la estructura económica, sino también aspectos sensibles del tejido comunitario como la educación, la cultura y el lenguaje.

Ahora bien, es muy importante recalcar que dentro de las comunidades menonitas los procesos del capital al interactuar en el ámbito del territorio nunca han sido procesos

pasivos, ya que adquieren características donde los agentes que interactúan en este territorio responden con resistencias, modificaciones e, incluso, con adaptación a las manifestaciones de estos procesos de la modernidad. Esto pone en evidencia en este caso la complejidad del desarrollo local endógeno en el corredor Cuauhtémoc-Anáhuac, donde la interacción entre capital global, identidad local y territorio genera un espacio lleno de contradicciones, pero también de adaptaciones y de proyecciones hacia el futuro al abordar el análisis de este modelo de desarrollo.

Dentro del universo los empresarios menonitas pudimos concluir que el desarrollo endógeno es un modelo económico que se observa claramente en las comunidades menonitas, especialmente en el corredor Cuauhtémoc-Anáhuac, donde se impulsa una forma de crecimiento económico y social, basados en los recursos y valores propios de la comunidad. Para los empresarios tradicionales es fundamental preservar la identidad cultural, ya que consideran que el desarrollo endógeno debe estar ligado estrechamente a los valores y tradiciones que caracterizan a su comunidad. Desde esta perspectiva, la autosuficiencia económica, así como la generación de riqueza mediante la creación de empresas y el uso de recursos locales son prioridades para este grupo.

En contraste, los empresarios liberales apuestan por una participación de la comunidad en la toma de decisiones y promueven la producción local con una visión más abierta a la modernización, mientras que los tradicionales se enfocan en la infraestructura básica, así como los valores comunitarios como parte esencial para el crecimiento económico y social; los liberales prefieren adoptar tecnologías, así como maquinaria moderna para aumentar la productividad. Sin embargo, en un aspecto que resalta: ambos sectores coinciden en que la educación es fundamental para el desarrollo endógeno, ya que permite formar capacidades que sostengan y fortalezcan el crecimiento desde dentro de la comunidad. Desde esta perspectiva, el desarrollo endógeno en las comunidades menonitas refleja una combinación de tradición y modernidad con diferentes enfoques que, en conjunto, buscan un crecimiento sostenible y arraigado en su identidad cultural.

Por su parte, desde la perspectiva de los líderes comunitarios el desarrollo endógeno se presenta como un eje central en las dinámicas económicas de las comunidades menonitas del noroeste de Chihuahua; desde la perspectiva del liderazgo

menonita, este modelo, si bien es una alternativa al modelo globalizador, es un tipo de desarrollo que se fundamenta en los valores culturales de las prácticas comunitarias y la autonomía organizativa que caracterizan históricamente a estas comunidades. En este sentido, el desarrollo endógeno no solamente promueve la autosuficiencia productiva, sino que también se convierte, en la opinión de los líderes comunitarios, en una herramienta clave para preservar la identidad cultural frente a los desafíos que impone el entorno global.

Desde esta posición, los líderes comunitarios resaltan varios elementos que conforman la dinámica interna de este modelo de desarrollo entre las comunidades menonitas: la cultura menonita y sus valores tradicionales, la fe, la disciplina, la austeridad son valores que sobresalen y que forman parte importante y fundamental de este modelo de economía interna; podemos aseverar que estos valores sustentan proyectos productivos que, aunque cada vez más tecnificados y diversificados, se mantienen firmemente anclados en formas comunitarias de organización, y desde esta perspectiva los procesos de modernización y de innovación no son entendidos como amenaza, sino como elementos que pueden complementar y fortalecer las tradiciones siempre que se mantenga el control local y se respeten las normatividades éticas propias. La familia y la comunidad funcionan como dos de los principales pilares del desarrollo endógeno menonita. Es de estos espacios donde se transmiten conocimientos, se construyen redes de apoyo, se toman decisiones colectivas y se reproducen los valores que permite una relación equilibrada entre lo económico y lo cultural. En suma, concluimos que desde la perspectiva de los líderes comunitarios, el desarrollo endógena no solo representa una forma de crecimiento económico de lo local, sino que también articula un proyecto de vida colectivo que defiende la identidad cultural, al tiempo que se adapta de manera estratégica a los nuevos contextos económicos; esta combinación de tradición e innovación, de resistencia y de adaptación, es precisamente lo que se le ha permitido posicionarse como un actor clave en la transformación del territorio.

En medio de este escenario, las políticas públicas estatales, como el programa Chihuahua Vive con los Menonitas, muestran un intento del Gobierno por imponer un modelo de desarrollo homogéneo. Pero, desde lo que pude observar, esas políticas, si bien son adaptadas por determinados sectores de la comunidad, no siempre encajan con

la realidad ni con las prácticas culturales de las comunidades menonitas. Esas comunidades responden con resistencia, adaptación o, incluso, resignación, dependiendo de las circunstancias.

Al aplicar el instrumento el cuestionario sobre las políticas públicas, tomamos tres universos poblacionales bien delimitados, partiendo de la noción de que este instrumento se aplicó para entender cómo las políticas públicas han influido en las comunidades menonitas, sobre todo en los cambios que se han manifestado, la estructura social y cultural. Desde esta perspectiva, estas políticas públicas han abierto espacios en áreas que por muchos años estuvieron cerradas en estas comunidades como es el caso de la educación, la religión y el lenguaje.

De la misma manera, han jugado un papel clave para que estas comunidades empiecen a abrirse a las dinámicas externas y modernizarse, aunque determinados actores dentro del territorio han mostrado y generado determinadas resistencias; uno de los ejemplos más notables es que el acceso a una educación más variada y el impulso del uso del lenguaje oficial, ha cambiado la forma en que los menonitas viven y mantienen su identidad.

Aunque estos cambios han chocado con las tradiciones y valores muy arraigados, también han abierto nuevas oportunidades de desarrollo y de relaciones con el mundo que los rodea, dejando ver una constante tensión entre conservar lo propio o adaptarse a lo que viene de afuera.

Como lo mencionamos anteriormente, para este análisis de las políticas públicas se tomaron tres universos dentro de las comunidades menonitas que tienen una representatividad fundamental: en primer lugar, tenemos el universo de los jefes de familia, quienes ofrecen una visión clara y diferenciada según su orientación comunitaria, ya sea conservadora o liberal. En el sector liberal, las políticas públicas han tenido un impacto positivo y necesario, especialmente el mejorar la calidad de vida y el bienestar económico. Los ámbitos de salud y educación son los que más se valoran y se consideran prioritarios para seguir impulsando el desarrollo dentro de la comunidad. Destacan también la participación comunitaria y la autogestión como elementos clave para que estas políticas reflejen realmente su buen funcionamiento y se sujetan a las necesidades locales; un ejemplo concreto es el programa mixto de educación, el cual ha

contribuido a mejorar la educación y facilitar la integración de nuevos conocimientos de la comunidad. Es importante subrayar que las cuestiones relacionadas con la educación, la enseñanza y el lenguaje han sido particularmente afectados, pero principalmente entre las colonias liberales donde estos cambios han tenido el mayor alcance y transformación en comparación con las colonias conservadoras.

De la misma manera, es fundamental añadir que en las colonias conservadoras existe un proceso de resistencia más profundo a la implementación de estas políticas públicas, ya que la comunidad tradicional conservadora tiene una postura más cautelosa frente a las políticas públicas. Para este grupo, la preservación de los valores y tradiciones es un aspecto fundamental que debe guiar cualquier cambio e intervención externa, y si bien aceptan que ciertas políticas públicas como los subsidios y la infraestructura en comunicaciones representan una mejora para la comunidad, todos procesos de planeación tienen que estar bajo una cuidadosa observancia en su ejecución. Finalmente, podemos señalar que mientras la comunidad tradicional conservadora mantiene una actitud más reservada, enfatizando la importancia de mantener sus valores y tradiciones, la comunidad liberal percibe las políticas públicas como una herramienta positiva y necesaria para el desarrollo económico y social. Esta diferencia marca una línea importante en la forma en que ambas comunidades responden y se adaptan a los procesos de cambios impulsados desde las políticas del Estado.

Desde la percepción del sector empresarial, la aplicación de las políticas públicas ha tenido un impacto significativo en tres áreas clave: la salud, lo definen como el sector que ha tenido un impacto mayor, ya que una gran mayoría de los empresarios entrevistados la identifica como el área con mayor transformación. Para este grupo empresarial existe un consenso en que se da una mejora a la atención médica, y el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria.

No obstante, se señala que todavía existen áreas por atender, especialmente las localizadas en las colonias aledañas y en el acceso a los servicios de medicina especializada; de la misma manera, se reconoce que ha habido mejoras notables en la calidad educativa, así como a la infraestructura escolar, lo que se considera fundamental para fortalecer la integración social, el desarrollo económico y la formación de nuevas

generaciones capaces de enfrentar los retos actuales sin dejar de lado su identidad comunitaria; aunque este último aspecto es sumamente cuestionable pues precisamente afecta a los programas de educación menonitas donde el lenguaje y la educación son esenciales para la preservación de sus costumbres y tradiciones y, por ende, su identidad. Y finalmente establecen que la economía es un sector que ha sido ampliamente beneficiado por las políticas públicas. La totalidad del universo de los empresarios consideran que han contribuido al desarrollo económico de las colonias. Las subvenciones y los programas de estímulo dirigidas al sector agrícola y agroindustrial han sido claves para este crecimiento. Asimismo, se subraya que la seguridad y la infraestructura son factores determinantes, no solo para mejorar las condiciones de vida, sino también para atraer inversión y fortalecer el tejido productivo local.

A pesar de los avances, la seguridad sigue siendo una preocupación constante para los empresarios menonitas. Esta situación afecta directamente la calidad de vida y limita en ciertas medidas las posibilidades de expansión y consolidación económica. Por eso los empresarios coinciden en que la colaboración entre autoridades gubernamentales y la comunidad es esencial para enfrentar esta situación de forma efectiva y duradera.

Desde la percepción de los líderes comunitarios las políticas públicas tienen un impacto significativo y profundo dentro de las colonias menonitas, especialmente en áreas clave como la educación, la familia y la salud, tanto en las comunidades tradicionales como las liberales.

Los líderes coinciden en que es necesario tomar en cuenta la particularidad de cada colonia al momento de aplicar cualquier tipo de intervención o política externa por parte del Estado. Para ellos, una buena implementación de políticas públicas requiere tres elementos principales.

Número uno: que se enfoquen en aquellas áreas específicas donde realmente se necesita. Número dos: que se dé una participación por parte de los tomadores de decisiones junto con las autoridades locales y no solo de las autoridades externas. Número tres: que se busque consenso dentro de la comunidad para todo lo relacionado con infraestructura y comunicaciones, cuidando que se guarde un equilibrio y que no se pierdan los valores y tradiciones que sostienen la forma de vida comunitaria.

Esta percepción compartida refleja que los líderes comunitarios que este universo reconocen la importancia de las políticas públicas, pero también deja claro que su aplicación debe hacerse con cuidado, con respeto y con una visión integral y clara de las necesidades internas de las colonias. Para ellos no se trata de aplicar programas, sino de construir desde adentro con la comunidad y para la comunidad consensos de un proyecto sostenible en estos tiempos tan aciagos de la modernidad, y que las políticas públicas no repitan el ejemplo de los estragos que han hecho dentro de las comunidades liberales en sectores como la familia, la religión, la educación y el lenguaje.

Desde mi perspectiva y con base en el análisis del instrumento sobre el territorio aplicado a los líderes comunitarios y los empresarios menonitas, el territorio para los menonitas no puede entenderse solo como un espacio físico delimitado geográficamente, sino como una construcción profundamente arraigada en lo social, lo cultural y lo económico, donde se expresan relaciones de poder, apropiación, uso, pero también de negociación y concertación. En el caso de las comunidades menonitas del noroeste de Chihuahua, el territorio adquiere una dimensión particular no solo como espacio de asentamiento tradicional, o de producción agrícola, sino como un escenario dinámico que se transforma a partir de la interacción entre su estructura comunitaria y las lógicas del capital. Este territorio se reconfigura continuamente mediante procesos de apropiación material y simbólica, donde las decisiones económicas, las estrategias de expansión productiva y el acceso a recursos naturales responden cada vez más a una racionalidad orientada por la rentabilidad y por formas de inserción en los circuitos económicos globales.

Así, el territorio menonita se convierte en una plataforma para la acumulación, pero también en un campo de tensiones y de negociaciones, así como de concertaciones entre los agentes que interactúan en estas dinámicas territoriales.

Pero ese mismo territorio también se ha vuelto escenario de tensiones cada vez más evidentes entre distintos agentes a44l interior de las comunidades. Por un lado, quienes insisten en preservar su sentido original, ligado a valores, creencias y prácticas heredadas. Por otro, nuevas generaciones de menonitas que, expuestos a otros contextos, comienzan a entender el territorio desde una lógica más productiva, orientada al capital y a las dinámicas del mercado global. En este proceso, el capital financiero ha

ido ganando presencia. No solo impulsa la expansión agrícola e industrial, sino que también impone nuevas reglas dentro del espacio comunitario, desplazando valores tradicionales y reorganizando jerarquías internas. La tierra se vuelve entonces un activo que debe ser rentabilizando más que un espacio de continuidad cultural.

A esto se suman los impactos medioambientales derivados de la transformación territorial. La sobreexplotación de recursos, la presión sobre los recursos acuíferos y el cambio en los usos del suelo están dejando huellas visibles en el entorno, comprendiendo el equilibrio que por generaciones había sostenido la relación entre comunidad y naturaleza. Así, el territorio se vuelve un espacio en disputa, no solo por su valor material, sino por lo que representa simbólicamente; una plataforma para sostener lo que se ha sido, pero también una puerta hacia lo que se puede llegar a ser. Más que un lugar fijo, el territorio es un proceso en constante negociación, donde se juega la permanencia, la transformación y, en última instancia, el destino colectivo de las comunidades menonitas.

En resumen, la globalización y el territorio están en una relación de ida y vuelta, casi como una simbiosis. El capital se manifiesta aquí en muchas formas y no es algo lejano ni abstracto; se concreta en prácticas, discursos y resistencias que surgen desde lo local. Por eso, para entender la globalización es necesario mirar cómo se vive y se negocia en el territorio, con sus actores y sus culturas.

Para mí, la gran lección de esta investigación es que el territorio no es solo un fondo donde pasan las cosas, sino un espacio donde se juegan luchas importantes por la identidad, el poder y el futuro. Las comunidades menonitas, con su cultura y forma de vida, muestran que la globalización no es un proceso que se impone sin más, sino uno que se puede resistir, adaptar o, en el mejor de los casos, resignificar.

En conclusión, este trabajo invita a pensar la globalización y el territorio desde una mirada crítica y situada, reconociendo que los actores locales tienen un papel activo y central, y que el capital, aunque poderoso, no es absoluto ni omnipresente. El territorio del corredor Cuauhtémoc, Chihuahua, es un ejemplo claro de cómo las dinámicas globales y locales se entrelazan y crean realidades complejas, llenas de matices y contradicciones.

Bibliografía

- Aboites Aguilar, L. (1995). *Norte precario. Poblamiento y colonización en México, 1760-1940* [Tesis de Doctorado, El Colegio de México].
- Aboites Aguilar, L. (2001). *Chihuahua: historia breve*. Fondo de Cultura Económica.
- Aguilar, H. (2007). *Transformación económica en el noroeste de Chihuahua: inversión del capital regional*. Instituto Chihuahuense de Cultura.
- Alburquerque, F. (2015). *Las políticas de desarrollo productivo y el desarrollo económico territorial*. Documento de trabajo recuperado de <https://www.franciscoalburquerque.com//publicaciones/>.
- Almada F. (2010). *Resumen de Historia del Estado de Chihuahua*. Gobierno del Estado de Chihuahua.
- Amín, S. (2004). *La geografía de la concentración del capital*. Siglo XXI Editores.
- Aparecida, M. (2008). Revolución y ganadería en el norte de México. *Revista de Historia Mexicana*, 57(3).
- Arguello-Rodríguez, M. (2002). La nueva dimensión territorial de la globalización: el riesgo de los corredores comerciales y logísticos. *Revista ABRA*, 22(31), 33-42.
- Arrighi G. y Silver Beverly J. (2008). *Caos y orden en el sistema mundo moderno*. AKAL.
- Arrighi G. (2005). Hegemony unravelling-i. *New Left Review*, (32), 23-80.
- Balderrama, J. (2007). Historia y responsabilidad social y política del periodismo. La prensa en Chihuahua y su cambio. *Revista Latina de Comunicación Social*, 4(37), 18-34.
- Bassols, Batalla A. (2011). *El pensamiento político de Álvaro Obregón*. Impresiones Modernas.
- Bauman, Z. (2016). *La globalización: Consecuencias humanas*. Fondo de Cultura Económica
- Bautista, M. E. (2009). *Manual de metodología de investigación*. Editorial Talitep
- Beck, U. (2006). *Hacia un análisis de la globalización*. Gedisa.
- Beck, U. (1998). *La Sociedad del riesgo: Hacia una nueva modernidad* (J.Lizcano, Trad.). Paidós
- Becker, H. S. (1998). *Tricks of the Trade: How to Think About Your Research While You're Doing it*. University of Chicago Press.

Becottini, G. (1990). The Marshall Industrial District is a Socio-Economic Notion. En F. Pike, G. Becattini y W. Sengenberger (Eds.). *Industrial, Districts and Inter-firm, Cooperation in Italy*. (pp. 37-51). International Institute for Labor Studies.

Bernal, C. A. (2010). *Metodología de la investigación*. (3.^a ed.). Pearson Educación.

Blanco, J. (2008). Reseña del libro: Repensando el desarrollo regional. Contribuciones globales para una estrategia latinoamericana. *Revista Universitaria de Geografía*, 3(17).

Boisier, S. (1994). Territorio, estado y sociedad: nuevos enfoques para el desarrollo regional. En I. Curbelo, F. Albuquerque y C. A. de Mattos (Eds.). *Territorios en transformación. Análisis y propuestas*. Siglo XXI Editores.

Boisier, S. (1998). La nueva geografía del crecimiento: flexibilidad territorial y sus implicaciones. *Geografía y Economía*, 12(4), 327-345.

Boisier, S. (2000). *Modernidad y territorio*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Boisier, S. (2007). *Imágenes en el espejo. Aportes a la discusión sobre crecimiento y desarrollo territorial*. Universidad Autónoma del Estado de México.

Boron, A. (2011). *Imperio e imperialismo*. Ítaca.

Bourdieu, P. (2011). *Las estrategias de la reproducción social*. Siglo XXI Editores.

Brading, D. (2010). *Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810)*. Fondo de Cultura Económica.

Buarque de Holanda. (1999). *Raíces de Brasil: ensayo de interpretación de la formación de la sociedad brasileña*. Paz e Terra.

Bustillos, S. (2012). La agricultura. En V. Orozco (Ed.), *Chihuahua: visiones de su historia, economía, política y cultura* (501-524). UACJ.

Canto Chac, M. (2002). Introducción a las políticas públicas. En M. Canto Chac & O.A. Castro Soto (Coords.), *participación Ciudadana y políticas públicas en el municipio*. México. Movimiento Ciudadano por la Democracia

Capel H. (2016). Las ciencias sociales: estudio del territorio. *Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales*, XXI(6).

Carrillo Sánchez (2013). Gestión del riesgo en las metodologías de proyectos de tecnologías de información y comunicaciones. *Enfoque UTE*, 4(2), 77-94

Carrera, B. y Carrillo, J. (2014). El campo chihuahuense y el TLCAN. Un análisis de los saldos: a 20 años del experimento. *Revista Mexicana de Sociología*, 64(2), 3-30.

Carton de Grammont, H. (2012). La desagrarización del campo mexicano. *Convergencia*, 16(50).

Callejas J., Terrones Cordero, A, y Ortega Gutiérrez, J.A (2012). Distribución del ingreso agropecuario en Chihuahua. *Estudios Sociales*,24 (47).130-146.

Casado Izquierdo, J. M, y Sánchez Salazar, M. T. (2019). Los mineros en el México neoliberal. *Investigaciones Geográficas*, (98),1-20. <https://doi.org/10.14350/rig59787>.

Castells, M. (1996). *La era de la información: economía, sociedad y cultura* (volumen 1). Alianza Editorial.

Castells, M. (2009). *Globalización, desarrollo y democracia*. Fondo de Cultura Económica.

Castillo Bautista, R. (2010). *La hipótesis en la investigación: contribuciones a las ciencias de la metodología*. Gedisa.

Castro Martínez, P. (2007). *Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua: crónica de su fundación*. FONCA-UAM.

Coontz, S. (2006). *Marriage, a history: How love conquered marriage*. Penguin Books

Concheiro Bojórquez, L. (2010). Sin maíz no hay país. Luchas indígenas y campesinas por la soberanía alimentaria y un proyecto de nación en México. [PDF]. Academia .edu.

Cuadrado Roura, J. R. (2007). Desarrollo y crecimiento regional: la flexibilidad como estrategia de crecimiento. *Revista de Economía Regional*, 5(1), 45-63.

Creswell, J. W. (2012). *Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative, and Qualitative Research*. (4.ª ed.). Pearson.

Creswell, J. W y Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative and Quantitative and Mixed Methods Approaches* (5.ª ed.). SAGE Publications.

Chávez Barrón, H. (2009). *Tres siglos de historia chihuahuense*. Ediciones Ayuntamiento de Chihuahua/Grupo Cementos de Chihuahua.

Chávez C, J. (2010). En Chihuahua hoy 2010: Visiones de su historia, economía, política y cultura. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Chomsky, N. (1999). *Profit Over People: Neoliberalism and Global Order*. Seven Stories Press.

Cd. Cuauhtémoc. Cuaderno Estadístico 2020. Ayuntamiento de Cuauhtémoc/Gobierno del Estado de Chihuahua.

Coraggio, José. Luis. (2018). *La economía popular en la Argentina: una mirada desde la economía del trabajo*. Universidad Nacional del General Sarmiento.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2020). Informe de pobreza y evaluación 2020. Chihuahua, Cd. de México, CONEVAL.

Coraggio, J. L. (1972). Hacia una revisión de la teoría de los polos de desarrollo. *EURE*, 2(4).

- Colhoum, C. (2009). *Lazos sociales, cultura y etnicidad*. Planeta.
- Cruz Reyna, M. (2015). *La religión y los menonitas*. Universidad Autónoma de Aguascalientes.
- Dale Jane, M. (1988). «Rancheros y revoluciones en Chihuahua». En *Historia de la cuestión agraria mexicana*. Siglo XXI Editores.
- De Mattos, C. A. (2006). Modernización capitalista y transformación metropolitana en América Latina: cinco tendencias constitutivas. En A. I. Geraiges de Lemos, M. Arroyo y M. L. Silveria (Eds.). *América Latina: ciudad, campo y turismo* (pp.123-145). CLACSO. *Diario Oficial de la Federación*. (1924).
- Díaz González, H. (2014). *Los capitales intangibles como fuente de flexibilidad económica en el sistema productivo: el caso del corredor Cuauhtémoc-Chihuahua* [Tesis de Maestría, El Colegio de la Frontera Norte].
- Dirección General de Fomento Económico del Estado de Chihuahua (1997). «Experiencias de Chihuahua en Desarrollo Regional», Gobierno del Estado de Chihuahua.
- Domínguez, A. (1999). *La política agraria en Chihuahua, 1920-1924* [Tesis de Licenciatura, ENAH-Chihuahua].
- Domínguez, A. (2014). *La política de reforma agraria en Chihuahua*. INAH.
- Domínguez, E. (2008). Análisis del desarrollo histórico de la industria maquiladora de exportación en Ciudad Juárez, Chihuahua. *Doxa Comunicación*, (7),1-15.
- Duran, D. (2017). *Grupos empresariales en el norte de México: una reflexión sobre su impacto en el desarrollo regional*. Instituto de Cultura Chihuahuense.
- Echánove, F. (2012). El maíz amarillo cultivado bajo contrato en México 2000-2005: reflexiones sobre un programa de comercialización de granos. *Cuadernos Geográficos*, 3(40).
- Echánove, F. (2015). Subsidios gubernamentales para riesgos de precios: el caso de los productores de maíz amarillo en México. *Papeles de Geografía*. Doi:<http://dx.doi.org/10.6018/geografía/2015/213861>.
- Elster, J. (2007). *Tuercas y tornillos: una introducción a los conceptos básicos de las ciencias sociales*. Gedisa.
- Fernández, J. (2018). *El narcotráfico en los altos de Sinaloa*. Universidad Veracruzana de Jalapa, Veracruz.

Fernández, V., Amín, A. y Vigh, J. (Comp.). (2008). *Repensando el desarrollo regional. Contribuciones globales para una estrategia latinoamericana*. Miño y Dávila Editores.

Froebel, F., Heinrichs, J. y Kreye, O. (1980). *El nuevo orden económico internacional y el capitalismo monopolista*. McGraw-Hill.

Fundación Produce Chihuahua (2017). Agenda de innovación y transferencia de tecnología agrícola para el sector agroalimentario del estado de Chihuahua.

García Canclini, N. (2001). *La globalización imaginada*. Paidós.

García, R. L. (2010). *Chihuahua: un acceso a la modernidad*. Norestudios.

García Chávez, j.(2014, agosto 25).El oficio del silencio en la prensa. Jaime García Chávez.

Garofoli, G. (1992). Les systemes de production. En Ganne, B. (Ed.) *Développement local et ensemble de pme*, GLYSI.

Garofoli, G. (1994). Flexibilidad, innovación y crecimiento: el modelo de desarrollo regional en Europa. *Revista de Estudios Regionales*, 14(2), 29-44.

Garofoli, G. (2009). Regional and local Development. *Scienze Regional*, 8(3), 35-58.

Garofoli, G. (2009). Las experiencias de desarrollo económico local en Europa: las enseñanzas para América Latina. URB-AL III- San José, Costa Rica.

Garofoli, G. (2012). Desarrollo económico, organización de la producción y territorio. Konsolas Local Development Institute.

Geertz, C. (2000). *La interpretación de las culturas*. Gedisa.

Gerring, J., & Casado Rodríguez, M. T. (2014). *Metodología de las ciencias sociales: un marco unificado*. Alianza.

Giddens, A. (2000). *Runaway Word: How Globalization is Shaping our Lives*. Routledge.

Giménez, G. (1996). Territorio y cultura. *Estudios sobre las Culturas Contemporáneas*, II(4), 9-30.

Giménez, G. (2001). *Cultura, territorio y migraciones. Aproximaciones teóricas*. Alteridades.

Gobierno del Estado de Chihuahua. (2019). Programa de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.

Gobierno del Estado de Chihuahua. Secretaría de Desarrollo Social. (2012). *Programa Sectorial Chihuahua Vive con los Menonitas*.

Gobierno del Estado de Chihuahua. SEP. (2020).

- Gómez, M. M. (2015). *Introducción a la metodología de la investigación científica*. Brujas.
- González Baeza, J. (2009). La economía y la competitividad en el estado de Chihuahua. *Iniciativa Chihuahua Hacia la Competitividad*.
- González Herrera. (2008). La agricultura en el proyecto económico de Chihuahua: grupos empresariales en el norte de México. En *Chihuahua hoy: visiones de su historia económica, política y cultural* (pp. 501-524). Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua.
- González Montañez, E. (2017). La escuela del pueblo de Dios: Un análisis sobre la interacción en la educación menonita, Los Jaguayes, Chihuahua”: [Tesis de maestría, centró de investigación y de estudios avanzados del I.P.N. Repositorio CINVESTAV]
- Gutiérrez, E. (2003). Estadísticas mineras chihuahuenses después de la Independencia. *Antropología. Revista Interdisciplinaria INAH*, (72), sección historia, 93-98.
- Guadalupe y Calvo (2016). Compendio de Información Geográfica Municipal, INEGI.
- Guevara Patiño, R. (2016). El estado del arte en la investigación: análisis del conocimiento acumulado o indagación por nuevos sentidos. *FOLIOS*, (44), 165-179. <https://www.redalyc.org/pdf/3459/34594592>.
- Hadal, P. (1999). *Desarrollo económico y políticas regionales*. Atlas.
- Haesbaert, R. (2004). *El mito de la desterritorialización*. Bertrand Ediciones.
- Harvey, D. (2006). *Justice, Nature and the Geography of Difference*. Blackwell Publishers.
- Harvey, D. (2007). Neoliberalism and the City. *Studies in Social Justice*, 1(1), 1-19. <https://dor.org/10.26522/ssj.u1i1.997>
- Harvey, D. (2011). *The Enigma of Capital and the Crisis of Capitalism*. Oxford University Press.
- Held, D. (2001). *Globalization: Theory and Practice*. Polity Press.
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista (2010). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill México/Interamericana Editores.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio. (2014). *Metodología de la investigación* (7.ª Ed.). McGraw-Hill.
- Historia de la minería en Chihuahua*. (2023). CLUMIN, Chihuahua, México. www.org/default.aspx
- Holguín Estrada, J. J. (1972). *Problemas jurídico-sociológicos de los menonitas* [Tesis de Licenciatura, UNAM].

Huntington, S. P. (1993). ¿The crash of civilizations? *Foreign Affairs*, 72(3),22-49. <https://doi.org/10.2307/20045621>.

INEGI Chihuahua. (2020). Mapa de clima, hidrografía y de población.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014). VIII Censo Agrícola y Ganadero del 2007. [En Línea]: <http://www.inegi.org.mx/>.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2022). XIX Censo Agrícola y Ganadero del 2022. [En línea]: <http://www.inegi.org.mx/>.

Ianni, O. (1996). *Teorías de la globalización*. Siglo XXI Editores.

Janzen, M. (1990). Note On The Emigration Of Russian Mennonites To Mexico, 1924-1929. *Mennonite Historian*, XVII(36),24-42.

King, G., Keohane, R. y Verba, S. (2000). *El diseño de la investigación social*. Alianza.

Katz, F. (1985). Pancho Villa, los movimientos campesinos y la reforma agraria en el norte de México. En *Caudillos y campesinos en la Revolución mexicana*. Fondo de Cultura Económica.

King, A. y Schaider, B. (1991). *The First Global Revolution: A Report by the Council of the Club of Roma*. Phanttheon Books.

King, G., Keohane, R. O., y Verba, S. (2000). *El diseño de la investigación social: la inferencia científica en los estudios cualitativos*. Alianza Editorial.

Kopp, A. J. (2015). *Las colonias menonitas en Bolivia*. Editorial Tierra.

Krugman, P. (1991). *Geografía y comercio*. Antoni Bosch Editor.

Kuntz Finker, S. (2007). ¿Qué nos dejó la Revolución? *Revista UNAM*, 4(154), 38-72.

Lobato Correa, R. y Montañez Gómez (1997). *Espacio, territorio e imaginarios*. Editorial Unibiblos-Universidad Nacional de Colombia.

Loewen, R. (2006)..Diaspora in the countryside two Mennonite communities and mid-twentieth- century rural disjuncture. University of Toronto Press.

Lucas, R. E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3-42.

Mballa, L. V. (2017). *Políticas públicas y complejidad: en búsqueda de soluciones a los problemas públicos*. Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Miguel Ángel Porrúa.

Martínez, M, (2009). *La investigación cualitativa etnográfica en educación. Manual teórico-práctico*. Trillas.

Martínez, M. (2010). *Los menonitas, migración y ocupación en el estado de Chihuahua*. SEHC.

- Martínez, M. (2018). *Los menonitas: un pueblo en su lucha por su destino*. SEHC.
- Mayorca, P. (2018). «La narcopolítica se institucionalizó en la tarahumara». México Violence Resource Project U.C. San Diego, School of Global Policy and State and for Center Mexican Studies.
- McLuhan, M. y Powers, B. (2011). *Dinámicas en la aldea global: transformaciones en la vida y los medios de comunicación mundiales del siglo XXI*. Gedisa.
- Méndez, C. (2012). *Metodología, diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias empresariales*. Limusa.
- Moura, R. (2010). Coerción en las prácticas urbanas y fragmentación de la cohesión social: una mirada desde las ciudades brasileñas. *Papeles de Fomento Social*, 12(1), 45-60.
- Moura, R. (2010). Conglomerados urbano–regionales, confluencia multiescalar en VR. Fernández y C. Brandao (directores) escalas y políticas del desarrollo regional. Desafíos para América Latina, Buenos Aires, Miño y Dávila, Universidad del Litoral.
- Morales Ramírez, L. A, Valdez Ponce K. (2008). *Menonitas en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, 87 años de tradición, cultura y progreso* [Tesis de Licenciatura, UNAM].
- Moreno C. (1998). *Expresiones capitalistas en el agro mexicano: el caso del norte de México*. Caballito.
- Munford, L. (1970). *La ciudad en la Historia: Sus orígenes, transformaciones y perspectivas* (E.L.Revol,Trad). Buenos Aires. Ediciones infinito
- Noobs-Thiessen, B. (2020). *Paisaje migratorio, movilidad y cambio ambiental en la frontera con Bolivia*. North Carolina Press.
- Ornelas Delgado, J., Jiménez Guillén, R., Zamora Ramírez, E., Salas Páez, C. y Castillo, D. (Coords.). (2008). *Reseña del desarrollo hoy en América Latina*. El Colegio de Tlaxcala.
- Orozco, V. (2005). *Las guerras indias en la historia de Chihuahua, México*. Instituto Chihuahuense de Cultura.
- Orozco, W. (1985). *Legislación y jurisprudencia sobre terrenos baldíos*. El tiempo.
- Ortiz, S. (1984). *Los ferrocarriles de México: una visión social y económica*. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
- Palomares Peña, N. (1991). *Propietarios norteamericanos y reforma agraria en Chihuahua, 1917-1942*. UACJ.

Peck, J. (2010). Economías políticas de escala; políticas rápidas, relaciones inter escalares y workfare neoliberal. En V. R. Fernández y C. Brandao (directores). *Escalas y políticas del desarrollo regional. Desafíos para América Latina*. Universidad del Litoral.

Pedroza García, R. A. (2018). *Factores del cambio social entre los menonitas étnicos de la colonia Manitoba en Chihuahua* [Tesis de Doctorado, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social].

Pérez Hernández, C. (2008). *La minería en el estado de Chihuahua, 1920–1930* [Tesis de Licenciatura, UAM-Iztapalapa].

Pérez, J.L (2014). El impacto de los subsidios en la producción del maíz en México: Análisis de políticas públicas y sostenibilidad agrícola. Editorial Universitaria.

Perroux, F. (1955). *El concepto de desarrollo económico y su evaluación*. Fondo de Cultura Económica.

Piore, M. J. y Sabel, C. F. (1984). *The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity*. Basic Books.

Portel, M. (2005). La flexibilidad en el crecimiento de la economía global. *Revista de Estudios Internacionales*, 18(3), 204-222.

Plan municipal de desarrollo Cd. 2021 – 2024, Juárez. https://www.juarez.gob.mx/cms/cover/Plan_Municipal_de_Desarrollo_2021_2024.pdf

Plan municipal de desarrollo Cd. Cuauhtémoc, 2021 – 2024. <https://transparencia.cuauhtemoc-col.gob.mx/pmd>

Plan municipal de desarrollo Chihuahua, 2021 – 2024. <https://www.municipiochihuahua.gob.mx/Descargas/PMD%20Municipio%20Chihuahua%202021-2024.pdf>

Plan municipal de desarrollo de Guadalupe y Calvo 2021 - 2024, Gobierno del Estado de Chihuahua. <https://www.municipiochihuahua.gob.mx>

Plan municipal de desarrollo, 2021 – 2024, Delicias. <https://municipiodelicias.com/transparencia/plan-municipal-de-desarrollo-2021-2024/plan-municipal-de-desarrollo-2021-2024.html>

Plan municipal de desarrollo, 2021 – 2024, Municipio Hidalgo del Parral. <https://www.hidalgodelparral.gob.mx>

Plan Nacional de Desarrollo. (2013-2018).

Porras Muñoz, G. (1993). *Haciendas de Chihuahua: una crónica de su historia*. Ediciones del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Pradilla Cobos, E. (2009). *Los territorios del neoliberalismo en América Latina: compilación de ensayos*. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

Pradilla Cobos, E., Márquez López., y Castillo de Herrera, M. (2024). El desarrollo territorial desigual en América Latina. Universidad Autónoma Metropolitana.

Pradilla Cobos, E. y Márquez López, L. (2022). Acumulación de capital, intercambio desigual y territorio en América Latina. *Revista de Estudios Globales, Análisis Histórico y Cambio Social*, 1(2), 73-100.

Pradilla Cobos, E. y Márquez López, L. (2016). Los territorios latinoamericanos en la mundialización del capital. *Territorios*, (34),17-34.

Programa Sectorial. Desarrollo Rural, (2004 - 2010). SEDERU/Gobierno del Estado de Chihuahua.

Prontuario Estadístico. (2021). Centro de Información Económica y Social. Gobierno del Estado de Chihuahua. Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.

Quintana, V. M. (2017). Análisis de diferentes tipos de agricultura para conceptualización de una nueva ruralidad en el Norte de México, caso Chihuahua. (CEPAL).

Quintana, V. M. y Solís, M. (2023). Documento de proyecto (LC/TS, 2023. 68-LC/MEX/T.S. 2023/ 12), Ciudad de México. (CEPAL).

Ramírez Velázquez, B.R. (2008). ¿Existe el desarrollo regional/local en el neoliberalismo? En R. Jiménez Guillén, E. Zamora Ramírez, J. Ornelas Delgado, C. Salas Páez y D. Castillo Fernández (Coords), *El desarrollo hoy en América Latina*, El Colegio de Tlaxcala.

Ramírez, B .R. (2023). Encuentros disciplinarios y debates metodológicos. Universidad Autónoma Metropolitana.

Ramírez, Velázquez, B. R. y López Levy, L. (2015). *Espacio, paisaje, región, territorio y lugar: la diversidad en el pensamiento contemporáneo* (1.ª Ed.). Universidad Nacional Autónoma de México-Universidad Autónoma Metropolitana.

Rapoport, H. (2016). Migration and Globalization: ¿Whats in it for Developing Countries? *International Journal of Man Power*, 37(7),1209-1226. <https://doi.org/10.1108>.

Ramos Pérez, A. (2001). Globalización y neoliberalismo: Ejes de la reestructuración del capitalismo mundial y el Estado a fines del siglo XX. Plaza y Valdez Editores

Rempel, D. (2011). *Los menonitas: historia de un pueblo migrante*. Instituto de la Cultura de Chihuahua.

Reseña Histórica de Batopilas. (2017). Departamento de Educación y Cultura del Municipio de Batopilas, Chihuahua, México.

- Restrepo, I. (2014). La lucha por el agua en Sonora y Sinaloa. *La Jornada*.
- Restrepo, I. (2017) La crisis del agua en México. *Revista de la Universidad Iberoamericana*, IX(51).
- Ríos, Soloma. (2018). *Metodología de la investigación*. Editorial Cognitus.
- Robinson, W. I. (2004). *Globalización, crisis global y el nuevo imperialismo*. *Revista de Ciencias Políticas*, 24(2), 73-94.
- Rodríguez, A. (2001). *Cultura y poder: el papel de la prensa ilustrada en la formación de la opinión pública*. UNAM.
- Rodríguez, A. (2001). *El discurso de los medios: el caso del Imparcial y El Financiero*. UNAM.
- Rodrik D. (2012). *La paradoja de la globalización, democracia y futuro de la economía mundial*. Antoni Bosch Editor S.A.
- Roland, R. (1995). *Glocalización: tiempo-espacio y homogeneidad*. Creative Commons/Departament of Sociology, University of Aberdeen.
- Román Alarcón, R. A. (2009). *Chihuahua: 300 años de estudio*. Instituto Chihuahuense de Cultura.
- Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Lon-run Growth. *Journal of Political Economy*, 94(5),1002-1037.
- Ronquillo, M. (2014). *Dónde Quedaron las Vetas*. Historia de la Sierra de Chihuahua; escrito mimeografiado. Casa de la Cultura de Morelos, Morelos, Chihuahua, México.
- Ronquillo, M. (2015). *Mineral de San Antonio de Morelos*. Gobierno del Estado de Chihuahua, Instituto Chihuahuense de Cultura.
- Rubio, Blanca. (2015). *La crisis alimentaria mundial: impacto sobre el campo mexicano*. UNAM.
- Ruiz Duran, C. (2004). *Dimensión territorial del desarrollo económico de México*. UNAM.
- Ruiz Duran, C. (2019). *Economía mexicana: los factores de crecimiento de la economía mexicana, un acercamiento a los mercados, sectores y regiones*. UNAM.
- Ruiz Quiñonez, Olga. (2014). *La religiosidad menonita, un análisis interpretativo de la vida religiosa dentro de una comunidad menonita*. Palibrio.
- Schaff, A. (1990). *La aldea global*. Siglo XXI Editores.
- Stiglitz, J. E. (2002). *El malestar en la globalización*. Taurus.
- SAGARPA. (2014).
- Salmerón, P. (2014). *Breve historia de la Revolución mexicana*. Atila Mex.

- Salmerón, P. (2017). *La división del norte*. Planeta.
- Salomón Meraz, L. (2004). *Historia de los menonitas en Durango, México*. PACMYC.
- Santos, Milton. (2004). Los espacios de la globalización. *Anales de Geografía de la Universidad Complutense*, 13(1), 69-77.
- Santana Leiner A. (2013). *Fundamentos para la investigación social*. Madrid: Alianza Editorial.
- Sartori, G. (1991). *El instrumento lingüístico: pensamiento y acción*. Alianza Editorial.
- Sartori, G. (2002). *Lógica y método en las ciencias sociales*. Fondo de Cultura Económica.
- Saskia S. (2007). *Una sociología de la globalización*. Editorial Karz.
- Saskia, S. (2010). *Territorio, autoridad y derechos: de los ensamblajes medievales a los ensamblajes globales*. Katz Editores.
- Sawatzky, L. (1971). *Ellos buscaban un país: colonización menonita en México*. University California Press.
- Scott, A. J. y Storper, M. (2003). Regions, Globalization and Development. *Regional Studies*, 37(6-7), 579-593.
- Selltiz, C. (1995). *Metodología de investigación en las relaciones sociales*. Ediciones Rialp S.A.
- Serrano, P. (2011). *Contra la neutralidad*. Ediciones Península.
- Schmiedehaus, W. (1973). *Los menonitas altkolonier en México, Winnipeg, Canadá*. CMBC Publicaciones.
- Schmitter, P. C (2013). El diseño de la investigación social y política: enfoques y metodologías de las ciencias sociales: una perspectiva pluralista. AKAL.
- Shmledehaus, W. (1977). Ciudad Cuauhtémoc, ayer y hoy. *Boletín de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos*, X(7).
- Sili, M. (1997). La gestión empresarial en el desarrollo regional de Latinoamérica. *Revista de Comercio Exterior*, 44(6).
- SIAP. (2022).
- Smith, N. (2008). *Uneven Development: Nature, Capital and the Production of Space* (2da Ed.). The University of Georgia Press.
- Steger, M. (2009). *Globalización: una breve introducción*. Antoni Bosch Editor.

- Stoesz, E. y Stackley, M. T. (2000). *El Chaco paraguayo: tierra de refugio patria adquirida. Un libro sobre los menonitas en el Chaco Central Paraguayo, 1927-1997*. Asociación Evangélica Menonita de Paraguay.
- Swyngedouw, E. (2000). *Globalización o localización de redes, territorios y rescalamiento*. Ed Universidad de Manchester.
- Tamayo, M. (1998). *El proceso de la investigación científica*. Limusa.
- Taylor Hansen, L. (2005). Las migraciones menonitas al norte de México entre 1922 y 1940. *Revista Migraciones Internacionales*, 3(1).
- Thompson, D. (2000). *Ley y costumbre*. Crítica.
- Toffler, A. (1980). *La tercera ola*. McGraw-Hill.
- Trevizo Nevarez, M. O. (2013). La educación menonita: una cultura tradicional en la modernidad. *Revista de Investigación Educativa*, 11(34).
- Trochim, W. M. K. (2001). *The Research Methods Knowledge Base* (2.^a ed.). Atomic Dog Publishing.
- Van Dijk, T. A. (2015). Critical Discourse Analysis. En D. Tannen, H. E. Hamilton y D. Schiffrin (Eds.), *The Handbook of Discourse Analysis* (pp. 466-485). Wiley Blackwell. Hoboken.
- Vallés, J. (2007). *Ciencias políticas. Una introducción*. Ariel.
- Vázquez Barquero, A. (1999). *Desarrollo endógeno: conceptos y estrategias*. Editorial Pirámide.
- Vázquez Barquero, A. (2006). Desarrollo endógeno y globalización. *EURE*, 3(26).
- Vázquez Barquero, A. (2007). Desarrollo endógeno. Teorías y políticas de desarrollo territorial. *Investigaciones regionales. EURE*, 2(11), 32-54
- Vázquez Barquero, A. (2010). *The New Forces of Development: Territorial Policy for Endogenous Development*. World Scientific Publishing.
- Viramontes Vargas, N. (2011). *Menonitas de nuevo ideal, Durango. Erosión de sus lazos comunitarios* [Tesis de Licenciatura, Universidad de Chapingo].
- Wallerstein, I. (2016). *Globalización de la economía-mundo capitalista: perspectiva de largo plazo*. Fondo de Cultura Económica.
- Wallerstein, I. (1974). *The modern world-system: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century* (vol.1). New York: Academic Press.

- Wasserman, M. (1998). *Caciques y Revolución: la familia Terrazas en Chihuahua, 1854–1911*. Grijalva.
- Wasserman, M. (2015). *Capitalistas, caciques y Revolución: la familia Terrazas de Chihuahua (1854-1916)*. Fondo de Cultura Económica.
- Watzlawick, P. (1991). *Teoría de la comunicación humana*. Herder.
- Weber, M. (1969). *Ética protestante del espíritu del capitalismo*. Editorial Península.
- Weber, M. (1977). *Economía y sociedad*. Fondo de Cultura Económica.
- Weber, M. (1998). *Sociología de la dominación*. Fondo de Cultura Económica.
- Weber, M. (2008). *Reflexiones sobre la sociedad y nacionalismo*. Afers.
- Will, M. E. (1997). The Mennonite Colonization of Chihuahua: Reflections of Competing Visions. *The Americas*, 53(3).
- Zermeño Padilla, G. (2009). Apropiación del pasado, escritura de la historia y construcción de la nación en México. En Guillermo Palacios (Ed.), *La nación y su historia: independencias, relatos historiográficos y debates sobre la nación* (pp. 81-112). El Colegio de México.

ANEXO DE GRÁFICAS
SECTOR JEFES DE FAMILIA

¿CÓMO SE ORGANIZAN LOS PRODUCTORES PARA DEFENDERSE DEL IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN?

¿CÓMO SE ORGANIZAN LOS PRODUCTORES PARA ORGANIZARSE EN FRENTE AL IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN?

¿CÓMO TIPO DE EFECTOS HAN TENIDO ESTOS PROCEDIMIENTOS EN LA COMUNIDAD?

TESIS

¿CÓMO TIPO DE EFECTOS HAN TENIDO ESTOS PROCEDIMIENTOS EN LA COMUNIDAD?

¿CUAL ES EL PAPEL O LA INFLUENCIA QUE HA AJUSTADO EL PROCESO DE EDUCACIONAL INTERIOR DE LAS COMUNIDADES?

¿CUAL ES EL PAPEL O LA INFLUENCIA QUE HA AJUSTADO EL PROCESO DE EDUCACIONAL AL INTERIOR DE LAS COMUNIDADES?

SECTOR JÓVENES

¿EN QUE ÁREAS DE LA COMBINACIÓN O SECTORES SE REALIZARÁN LOS EFECTOS DE ESTOS PROCESOS?

¿CONSIDERAN QUE ESTOS PROCESOS DE CAMBIO SON SATISFACITORIOS O DESGUSTOSOS?

¿CREEN QUE ERAN NECESARIOS ESTOS CAMBIOS?

¿QUÉ CONSIDERAN QUE HA CAMBIADO?

¿POR QUÉ REALIZAN ESTA REVERSIÓN?

¿CREEN QUE LA GLOBALIZACIÓN HA INFLUIDO EN SUS OPORTUNIDADES LABORALES Y EDUCATIVAS?

¿CREEN QUE LA GLOBALIZACIÓN HA AFECTADO SU ESTILO DE VIDA Y HABITUDES?

¿HAN UTILIZADO LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO EL INTERNET EL TELEFONO Y REDES SOCIALES COMO UN MEDIO DE UNO PERSONAL Y DE CONTACTO CON OTRAS PERSONAS Y OTRAS CULTURAS?

¿QUE UTILIDAD O EL PROVECHO HA TENIDO A SU VIDA PERSONAL Y SOCIAL EL USO DE ESTOS INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN?

¿CREEN QUE LA GLOBALIZACIÓN HA JUGADO UN PAPEL DETERMINANTE EN LAS CIUDADES MICHOCANAS?

¿EN LAS ÁREAS DE LAS EMPRESAS DE ESTOS SECTORES SE REALIZA REGULARMENTE LOS EJERCICIOS DE ESTE PROCESO?

¿CONSIDERAN QUE ESTOS PROCESOS TRAJERON CAMBIO Y QUE PARALELO QUE REPRESENTARON, SI HAN SIDO ÚTILES O INCONVENIENTES O AL CONTRARIO HAN TRAJIDO EFECTOS NEGATIVOS?

¿SON NECESARIOS ESTOS CAMBIOS?

¿EN QUÉ REMPLAZES ELLOS CONSIDERABAN QUE HABÍAN EXISTIDO CAMBIOS?

¿CREEN QUE LA DESREALIZACIÓN HA INFLUIDO EN SUS OPORTUNIDADES DE VIDA LABORALES O EDUCATIVAS?

¿CREEN QUE LA DESREALIZACIÓN HA TIRADO CAMINOS A SU ESTADO DE VIDA Y DE HÁBITOS?

SECTOR EMPRESARIOS

¿HASTA QUÉ PUNTO CREE USTED QUE SUS COLABORADORES Y TRABAJADORES APUNTAN A LA CULTURA MEDIANTE UN COLABORADO CON EL ÉXITO DE SU EMPRESA?

¿CÓMO HA SIDO EL FACTOR MÁS IMPORTANTE QUE PROPORCIONA SU EMPRESA DE PLANTANA Y FLORESCIAS?

¿CUALES HAN SIDO LOS FACTORES MAS IMPORTANTES QUE MOTIVARON QUE SU EMPRESA SE PLANTEARA Y FUERACERADA?

¿QUE IMPACTO HA TENIDO ESTE TRATADO DE LIBRE COMERCIO EN SU EMPRESA?

¿QUE IMPACTO HA TENIDO ESTE TRATADO DE LIBRE COMERCIO EN SU EMPRESA?

¿HASTA QUÉ PUNTO CREE USTED QUE SUS COSTUMBRES Y TRADICIONES APEGADOS A LA CULTURA MICHONITA HAN COLABORADO CON EL ÉXITO DE SU EMPRESA?

¿CÓMO HA INFLUIDO EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO EN LA COMPETITIVIDAD Y EL CRECIMIENTO DE SU EMPRESA EN EL CORREDOR INDUSTRIAL CAJUTEMOC-AMAHUEP?

¿USTED CREE QUE LA ECONOMÍA LIBERAL Y, POR ENDE, LA POLÍTICA DEL GOBIERNO CON TODAS SUS TENDENCIAS HA INFLUENCIADO EN SU EMPRESA Y EN LAS COMUNIDADES MEXICANAS?

¿USTED CREE QUE LA ECONOMÍA GLOBAL, EN TÉRMINOS DE TENDENCIAS, HA INFLUIDO EN SU EMPRESA Y EN LA COMERCIO EMPRESARIAL, POSITIVAMENTE?

¿CUAL HA SIDO EL IMPACTO QUE LA GLOBALIZACIÓN HA OCASIONADO EN SU EMPRESA?

¿CÓMO HA INFLUIDO EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO EN LA COMPETITIVIDAD Y EL CRECIMIENTO DE SU EMPRESA EN EL SECTOR INDUSTRIAL COMUNITARIO ANÁLISIS?

¿CUÁLES CONSIDERA QUE HAN SIDO LOS EFECTOS QUE ESTOS PROCEDIMIENTOS HAN OCASIONADO EN LA COMUNIDAD REGIONAL?

SECCIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS

¿CÓMO HA INFLUIDO EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO EN LA
BUENA REGULACIÓN Y SECCIÓN DE LAS EMPRESAS MEXICANAS?

¿QUE IMPACTO HA TENIDO LA FORMALIZACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
EN LA BUENA REGULACIÓN Y SECCIÓN DE LAS EMPRESAS MEXICANAS?

¿CÓMO SE HA ORGANIZADO PARA HACER FRENTE A ESTE PROCESO DE GLOBALIZACIÓN?

¿EN QUÉ SECTORES DE LA COMUNIDAD LA GLOBALIZACIÓN HA INFLUIDO PARA ESTOS CAMBIOS?

¿CÓMO VALORA LA INFLUENCIA DE LA GLOBALIZACIÓN EN LA VIDA ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL DE LAS COMUNIDADES MENORITARIAS?

¿QUE SECTORES SON LOS MÁS IMPACTADOS POR ESTAS POLÍTICAS PÚBLICAS?

¿CUAL HA SIDO EL IMPACTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS EN LAS COMUNIDADES MENCIONADAS?

¿QUÉ SECTORES ERAN LOS MÁS IMPACTADOS POR ESTAS POLITICAS PÚBLICAS?

¿CUÁN HA SIDO EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DENTRO DE LAS COMUNIDADES MENORITARIAS?

¿QUE SECTORES HABÍAN TENIDO UN MAYOR IMPACTO EN LA APLICACIÓN DE ESTAS POLÍTICAS PÚBLICAS?

¿CUAL HA SIDO EL GRADO DE IMPACTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN SU COMUNIDAD?

¿EN QUE SECTORES TUVO MAYOR IMPACTO LA APLICACIÓN DE ESTAS POLITICAS PUBLICAS?

¿CUÁL HA SIDO EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL SENO DE LAS COLONIAS MENORITARIAS?

Líderes Comunitarios Concepción del territorio

Figura: Concepción del territorio

Motivo de apartarse del mundo

Figura: Motivo de apartarse del mundo

Relación con cultura y proyecto de vida

Figura: Relación con cultura y proyecto de vida

Valor del territorio

Figura: Valor del territorio

Cambios observados

Figura: Cambios observados

Tipo de cambios

Figura: Tipo de cambios

Causas de cambios

Figura: Causas de cambios

Agentes de cambio

Figura: Agentes de cambio

Conflictos

Figura: Conflictos

Empresarios Menonitas Concepción del territorio

Figura: Concepción del territorio

Motivo de apartarse del mundo

Figura: Motivo de apartarse del mundo

Relación con cultura y proyecto de vida

Figura: Relación con cultura y proyecto de vida

Valor del territorio

Figura: Valor del territorio

Cambios observados

Figura: Cambios observados

Tipo de cambios

Figura: Tipo de cambios

Causas de cambios

Figura: Causas de cambios

Agentes de cambio

Figura: Agentes de cambio

Conflictos

Figura: Conflictos

Comparativas
Concepción del territorio

Figura: Concepción del territorio

Apartarse del mundo (sí)

Figura: Apartarse del mundo (sí)

Relación vital con cultura

Figura: Relación vital con cultura

Valor positivo del territorio

Figura: Valor positivo del territorio

Observan cambios en el territorio

Figura: Observan cambios en el territorio

Nueva generación como causa de cambios

Figura: Nueva generación como causa de cambios

Conflicto con ejidatarios

Figura: Conflicto con ejidatarios

ANEXOS CUESTIONARIOS

Anexo número uno. Guía de entrevista

Cuestionario.

"La globalización: influencias e interacciones en el seno de las comunidades menonitas en el norte de México en los ámbitos económicos, culturales y sociales, el caso de las colonias conservadoras y liberales en el estado de Chihuahua"

Doctorado en Ciencias Sociales

Guía de entrevista para familias y líderes de familias

Presentación: El presente cuestionario parte del trabajo de campo de una tesis de Doctorado en la UAM XOCHIMILCO, como parte de un ejercicio de investigación que contribuya a establecer los criterios básicos para determinar las consecuencias en el proceso de interrelación de la modernidad y la globalización con la comunidad menonita en el noroeste de Chihuahua.

La información que tenga a bien proporcionar será utilizada con fines académicos y será manejada como confidencial.

DATOS PERSONALES	
Nombre:	Fecha:
Nombre de la comunidad a la que pertenece:	
Tipo de comunidad. Moderna o Conservadora	
Actividad que realiza:	
Tel. Donde se pueda localizar:	Edad:

CATEGORÍAS	PREGUNTAS
<p align="center">Ethos e identidad cultural</p>	<p>¿Es usted menonita?</p> <p>¿Cuáles son las características que identifican a un menonita?</p> <p>¿Considera que guardar la cultura menonita es importante para su familia y para la comunidad?</p>
<p>La globalización y su interacción con las comunidades menonitas</p>	<p>¿Cómo han influido los procesos de globalización al interior de las comunidades menonitas?</p> <p>En caso de que su respuesta anterior sea afirmativa ¿podría especificar qué tipos de efectos han tenido estos procesos en su comunidad?</p> <p>¿Qué sectores de la comunidad han sido afectados por estos procesos?</p> <p>¿Este proceso de globalización ha ocasionado conflictos internos o divisiones en el seno de las familias de la comunidad?</p> <p>¿Se han organizado las comunidades para resistir estos procesos?</p> <p>En caso de que la pregunta sea afirmativa, ¿qué elementos de su cultura considera usted que han influido más para organizarse en unidad comunitaria frente a la globalización?</p> <p>¿Qué propuestas puede realizar una comunidad como la menonita ante estos procesos?</p> <p>¿Qué significa la vivencia de estos procesos para su persona y sus familias?</p> <p>¿Anteriormente habían pasado por algunas situaciones de problemas internos o de divisiones?, y si así fuera el caso ¿podrían explicarlo?</p>

De antemano, agradecemos su amabilidad y quedamos a la orden para cualquier aclaración al correo electrónico arnoldo.vazquez.2020@gmail.com.

Anexo número dos.

El siguiente cuestionario forma parte de un trabajo de investigación de un estudio doctoral que tiene como meta investigar hasta qué punto la modernidad (la globalización) ha impactado en distintos aspectos de las familias de las colonias menonitas que viven en los distintos campos en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, principalmente en la vida de los jóvenes. Este cuestionario es con un fin académico y el uso de la información que se exponga será de carácter totalmente académico. Para cualquier aclaración al respecto estoy a su disposición al teléfono 5632469438 o al correo electrónico arnoldo.vazquez.2020@gmail.com.

Nombre:

Edad:

COLONIA A LA QUE PERTENECES: MODERNA ____ O TRADICIONAL ____.

1. ¿Tú te identificas como menonita?

SÍ NO

¿Por qué?

2. ¿Te consideras mexicano?

SÍ NO

3. ¿Te gusta el modo de vida de tu cultura menonita?

SÍ NO

¿Por qué?

4. ¿Has utilizado en tu vida diaria distintos medios de comunicación como el internet, el teléfono o redes sociales, como medio personal, o para contactarte con otras personas u otras culturas?

SÍ NO

5.- En caso de que tu respuesta sea afirmativa, ¿qué utilidad ha traído a tu vida personal y laboral el uso de estas herramientas de comunicación?

6.- ¿Crees, que la globalización ha tenido un papel importante en la dinámica de las colonias menonitas?

Sí NO

7.- En caso de que tu respuesta sea afirmativa, ¿en que áreas o sectores de la comunidad se miran reflejados los efectos de este proceso?

8.- ¿Consideras que estos procesos de cambio son satisfactorios o desagradables, y podrías poner la razón de tu respuesta por favor?

Sí NO

R.

9.- Personalmente, ¿crees que estos cambios eran necesarios dentro de las comunidades, podrías explicarlo?

Sí NO

¿Por qué?

10.- Personalmente, ¿qué es lo que consideras que ha cambiado en tu entorno?

11.- En tu opinión, ¿por qué motivo realizas esta aseveración?

12.- ¿Crees que la globalización ha influido en tus oportunidades laborales y educativas?

13.- En caso de que tu respuesta sea afirmativa, ¿podrías explicarlo por favor?

Gracias.

Quedo a la orden, mi nombre es Arnoldo Vázquez Gómez, con matrícula estudiantil 2211802507, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Ciudad de México, con domicilio personal en calle novena, num.430, Juan José Ríos, Sinaloa, México.

Anexo número tres

El presente cuestionario forma parte del trabajo de campo de un proyecto de investigación doctoral por parte del maestro Arnoldo Vázquez Gómez, con número de I.D 2211802507 el cual se está desarrollando actualmente en el doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco bajo la tutoría del Dr. Ernesto Soto Reyes Garmendia, y el cual lleva por nombre “La globalización: incidencias e interacciones en las comunidades menonitas del noroeste del estado de Chihuahua, específicamente en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua”. Este cuestionario tiene un enfoque totalmente académico y científico y está diseñado con diferentes preguntas, cuya finalidad está basada en comprobar una hipótesis que se ha trazado a lo largo de este trabajo doctoral, de tal manera que se agradece profundamente su atención al responder a estos reactivos. Junto con el cuestionario se añade al final una serie de documentos que dan constancia de la identidad del autor, en este caso de mi persona, de antemano agradezco su valioso tiempo y esfuerzo, así como su gentil respuesta.

PREGUNTAS

Nombre de la empresa _____
Nombre del empresario _____ Edad _____
Ramo o rubro empresarial _____

SECCIÓN SOBRE LA GLOBALIZACIÓN

- 1.- ¿Cree usted que la economía global y, por ende, la modernidad con todas sus tendencias ha influido en la dinámica de su empresa, en los negocios locales y en la comunidad empresarial e industrial menonita?

- 2.- ¿Cuáles considera usted que han sido los efectos que estos procesos de la globalización han ocasionado en su comunidad?, y si así fuera el caso, ¿cuáles han sido las consecuencias del mismo?

- 3.- ¿Qué tan importante fue para el desarrollo de su empresa el establecer una relación económica y social con la comunidad externa?, y si así fuere el caso, ¿cuáles han sido las consecuencias del mismo?

- 4.- Usted como empresario, ¿cree que estos tiempos son más propicios para que una empresa se desarrolle, o en qué momentos cree usted que han existido más posibilidades para ello?

5.- En su opinión, ¿por qué cambios pasó su empresa al interactuar con el proceso de globalización?

6.- ¿Qué retos enfrenta su empresa ante la globalización, y qué elementos de la cultura menonita le servirían para enfrentar estos retos?

Temática sobre el TLC

7.- ¿De qué manera cree que ha influido el Tratado de Libre Comercio en la competitividad y el crecimiento de su empresa ubicada en el corredor industrial Cuauhtémoc-Anáhuac?

8.- ¿Qué impacto ha tenido el Tratado de Libre Comercio en su empresa?

9.- ¿Cómo ha afectado el Tratado de Libre Comercio su decisión de expandirse en el proceso de diversificación empresarial?

10.- ¿Cómo ha influenciado el Tratado de Libre Comercio en su acceso a mercados internacionales para sus productos agrícolas, agroindustriales y metalúrgicos?

11.- ¿Qué estrategias han implementado para mantener la competitividad en un entorno económico tan competitivo, considerando que están interrelacionados con dos economías tan compactas como la canadiense y la norteamericana?

12.- ¿Qué oportunidades y desafíos ve para su empresa ubicada en el corredor industrial en los próximos años?

Temática sobre el desarrollo local

13.- Tomando en cuenta que este desarrollo se basa en características con una fuerte raigambre cultural, ¿hasta qué punto cree usted que sus costumbres y tradiciones apegadas a la cultura menonita han colaborado con el éxito de su empresa?

14.- ¿Cuáles han sido los factores más importantes que propiciaron que su empresa se planteara y floreciera?

15.- ¿Cuál es el papel que juega el corredor menonita para el crecimiento de su empresa?

16.- ¿Cuáles son las estrategias que implementa su empresa para fomentar la innovación y el emprendimiento local?

17.- ¿Qué iniciativas de desarrollo endógeno ha implementado su empresa en el corredor Cuauhtémoc-Anáhuac?

18.- ¿Considera usted que existe la posibilidad de que este proceso de desarrollo local se pueda implementar en otro lugar de la región?, y si este es el caso, ¿qué condiciones se requieren para ello?

19.- ¿Considera usted que ha existido de parte de los gobiernos federal, estatal y municipal el suficiente apoyo para el desarrollo de este modelo empresarial?

Agradezco su amable atención. Quedo a la orden para cualquier aclaración al respecto.
MAESTRO ARNOLDO VAZQUEZ GÓMEZ, ESTUDIANTE DEL DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, CON NÚMERO DE MATRÍCULA 2211802507. MI CORREO ELECTRÓNICO: arnoldo.vazquez.2020@gmail.com

En lo que respecta al trabajo de campo enfocado en las políticas públicas, aplicamos una herramienta de cuestionario (ver anexo). Los reactivos fueron aplicados en un universo de 90 individuos. Este universo se divide, a su vez, en tres grupos: jefes de familia (60 individuos), líderes comunitarios (10 sujetos) y empresarios (20 personas). El primer grupo se dividió en dos subgrupos: menonitas moderados y menonitas liberales, mientras que el grupo de los líderes comunitarios se catalogaron como liberales y conservadores. Por su parte, el grupo de empresarios se clasificaron como un grupo homogéneo.

A continuación, pasamos a describir los resultados más visibles obtenidos en este trabajo de campo, los cuales permitieron deducir, con base en las respuestas de cada grupo, las tendencias y la opinión de los efectos de la aplicación de las políticas públicas en estas comunidades menonitas (Old Colony y comunidades liberales). Es muy importante aclarar que para ello nos enfocamos en la aplicación de estas políticas públicas en tres sectores: el sector salud, el ámbito educativo y el sector económico (en conjunto con infraestructura).

En el grupo catalogado como padres de familia, que fueron un total de 60 individuos, nos enfocamos en las preguntas que a continuación se describen.

1. ¿Cuál considera usted que ha sido el impacto de las políticas públicas dentro de las comunidades menonitas, si fuera tan amable explicar por qué?

2.- ¿En qué sectores se ha manifestado un mayor impacto ante la aplicación de estas políticas públicas?

3.-. ¿Cree usted que esto pueda traer una afectación a las dinámicas internas de las comunidades menonitas?

4.- ¿Considera usted que la implementación de estas políticas provocó cambios en el sector salud?, en caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿podría explicar qué tipo de cambio provocaron?

5.- ¿Considera usted que el Estado se beneficia de este proceso en la aplicación de estas políticas en el sector salud?, en caso de que su respuesta sea afirmativa, ¿cómo se beneficiaría?

6.- ¿De qué manera las políticas públicas han impactado el sector educativo menonita y, por ende, la tradición del lenguaje?

7.- ¿Considera usted que estas dinámicas en el sistema educativo se presentan por primera vez dentro de las comunidades menonitas?

8.- Si su respuesta fuera afirmativa, ¿considera usted que estos cambios tienen la misma significancia?

9.- ¿Qué efectos tuvo la aplicación de las políticas públicas en el ámbito de la infraestructura y de comunicaciones?

10.- ¿La aplicación de estas políticas públicas ha favorecido su entorno económico?

11.- ¿Considera usted que estas políticas públicas eran necesarias en su comunidad?

Ahora bien, considerando la importancia y el papel estratégico del sector de los líderes religioso y laicos, se realizó el levantamiento de un cuestionario específico con respecto al papel de las políticas públicas en las comunidades menonitas en un universo de 10 personas. A continuación, se presentan las preguntas.

1.- ¿Cuál ha sido el impacto de las políticas públicas en el seno de las colonias menonitas?

2.- ¿Considera usted que la aplicación de estas políticas públicas pueda ocasionar una afectación a las dinámicas de las comunidades?, ¿pudiera explicar el motivo de su respuesta?

3.- ¿Qué sectores considera usted que son los más impactados por ese proceso?

4.- ¿Observa que estos cambios son positivos o negativos?

5.- ¿Cree que el Estado se beneficia de este proceso de implementación de políticas públicas?

6.- ¿Cuál es la propuesta de las comunidades menonitas para fortalecerse en un proceso de resistencia ante estas políticas públicas?

7.- ¿Para usted cuál es la importancia de la implementación de las políticas públicas en el ámbito de infraestructura y comunicaciones?

8.- ¿Tienen estas medidas un impacto en su bienestar social y económico?

9.- ¿Estas políticas públicas eran necesarias en su comunidad?

Por su parte, el sector empresarial en el ámbito de las políticas públicas representa un universo del 20 % dentro de los 90 individuos, aclarando que en este renglón se ha tomado un grupo homogéneo de empresarios y no se hace distinción de empresarios conservadores y liberales como en el cuestionario anterior.

1.- ¿Cuál ha sido el impacto de las políticas públicas en las comunidades menonitas?

2.- ¿Qué sectores considera que fueron los más impactados por la implementación de estas políticas públicas?

3.- ¿Qué tipo de repercusión pueden traer a la dinámica de las comunidades menonitas este proceso?

4.- ¿Cuál considera usted que es el beneficio que tiene el Estado en este proceso de aplicación de políticas públicas?

5.- ¿Qué políticas públicas considera que son necesarias en su comunidad?

6.- ¿Favorecen el desarrollo económico de su entorno la implementación de estas políticas públicas?

6.- ¿Que políticas públicas considera que son necesarias en su comunidad?

7.- ¿Cuáles son los sectores que usted considera que requieren una mayor atención de estas políticas públicas en el ámbito económico?

8.- ¿Considera que son suficientes estos apoyos gubernamentales?

9.- En lo general, ¿qué áreas considera que el Gobierno tendría que atender urgentemente y por qué?

Siguiendo con esta perspectiva, finalmente en este apartado se presenta una serie de entrevistas aplicadas a los líderes comunitarios tanto laicos como religiosos en diversas temáticas que van desde la globalización, Tratado de Libre Comercio, hasta desarrollo endógeno, en un universo compuesto por 10 individuos, aclarando que estas entrevistas, si bien fueron dirigidas personalmente a cada líder, están catalogadas por temas que parten la dinámica de nuestra propuesta de investigación. Se tratan de preguntas abiertas cuyo contenido expresamos a continuación. Estos líderes comunitarios fueron divididos en dos grupos: conservadores y liberales.

Tema de globalización

1.- ¿Cómo valora la influencia de la globalización en la vida económica, social y cultural de las comunidades menonitas?

2.- ¿En qué sectores de la comunidad el proceso de la globalización ha influido para estos procesos?

3.- Anteriormente, estas comunidades habían enfrentado algunas situaciones similares, ¿podría explicarlo en caso de que su respuesta fuera afirmativa?

4.- ¿Cómo se han organizado como comunidad para hacer frente a este proceso de globalización?

5.- ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las comunidades menonitas ante el proceso de globalización?

Sobre el Tratado de Libre Comercio

Este apartado sobre el Tratado de Libre Comercio se trató de una forma específica, también ante los líderes menonitas, dado la relevancia que tuvo este proceso dentro de estas mismas comunidades. Hay que tomar en cuenta que, en un principio, en la década de la mitad de los ochenta, la mayoría de las comunidades menonitas, en sus actividades económicas, tenían un enfoque en el ramo agrícola, sin embargo, al entrar en funciones este Tratado provocó profundos cambios y reconfiguraciones en el campo chihuahuense producto de dos medidas: por un lado, las reformas gubernamentales del régimen salinista y, por otro lado, la competencia que ahora enfrentaban de parte de los agricultores americanos y canadienses.

6.- ¿Qué representó la firma del Tratado de Libre Comercio para las comunidades menonitas?

7.- ¿Cómo ha influido el Tratado de Libre Comercio en la vida económica y social de las comunidades menonitas?

8.- ¿Qué cambios significativos ha generado el Tratado de Libre Comercio en la cultura y las tradiciones menonitas?

Como se ha establecido, dentro de la estructura del trabajo de investigación, el desarrollo endógeno ocupa un papel preponderante dentro de las formas económicas menonitas, por este motivo quisimos incluir en esta serie de entrevistas un apartado específico sobre este tema.

9.- ¿Cuál es papel que juega el desarrollo endógeno en el crecimiento económico y social de las comunidades menonitas?

10.- ¿Cómo ha influido el desarrollo endógeno en la preservación de la identidad cultural menonita?

11.- ¿Qué proyectos de desarrollo endógeno han sido más efectivos en la comunidad y por qué?

12.- ¿Cómo ha sido la colaboración entre líderes comunitarios empresarios y gobiernos para fomentar el desarrollo endógeno?

13.- ¿Qué desafíos y oportunidades ve en el futuro para el fortalecimiento de este modelo de desarrollo endógeno en las comunidades menonitas?